

Departement 2
Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Therapie bei mir oder bei dir?

Eine fachliche Auseinandersetzung mit den beiden Settings
„aufsuchend“ und „Pull-out“ im logopädischen Frühbereich

Eingereicht von: Nina Biastoch und Martina Schwarz

Begleitung: Prof. Wolfgang G. Braun

Abgabe am 17. Februar 2016

Vorwort

Als wir im Februar 2015 von der Möglichkeit erfuhren, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Netz eine Bachelorarbeit rund um das Thema aufsuchende Logopädie im Frühbereich zu schreiben, war unsere Motivation gross, diese spannende Arbeit in Angriff zu nehmen. Da wir beide am logopädischen Frühbereich interessiert sind und bereits selber Erfahrungen in der Therapie von kleinen Kindern sammeln konnten, wollten wir mehr über dieses wenig verbreitete Arbeitsmodell erfahren. Das Thema reizte uns auch, weil noch nicht viel darüber geschrieben wurde und wir mit der Arbeit einen kleinen Beitrag zur Schliessung dieser Lücke leisten konnten.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die zum Gelingen der vorliegenden Arbeit beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt Andrea Muchenberger und Denise Eng von der Stiftung Netz, welche diese Arbeit dank ihres Engagements ermöglichten und uns während der Arbeit mit Rat und Tat zur Seite standen. Ein weiteres grosses Dankeschön geht an alle Fachpersonen, die sich für die Fragebogen sowie die Gruppendiskussion Zeit genommen haben. Sie liessen uns an ihren persönlichen Erfahrungen sowie fachlichen Entscheidungsgrundlagen teilhaben und trugen so massgeblich zu den in dieser Arbeit dargelegten Erkenntnissen bei.

Herzlich bedanken möchten wir uns auch bei unserem Betreuer Prof. Wolfgang G. Braun, der unseren Arbeitsprozess mit vielen Anregungen, guten Tipps und kritischen Fragen begleitete.

Die Arbeit entstand in guter und enger Zusammenarbeit. Daher verzichteten wir darauf, die einzelnen Kapitel mit dem Namen einer Autorin zu kennzeichnen und wünschen eine gemeinsame Benotung.

Zürich, im Februar 2016

Nina Biastoch und Martina Schwarz

Abstract

Die Frage nach dem Wo einer logopädischen Intervention im Frühbereich stellt sich in der Deutschschweiz kaum. Doch neben dem klassischen Pull-out- gibt es auch das aufsuchende Setting, wo die Therapie in der Familie stattfindet. Die Stiftung Netz bietet beide Therapiesettings an. Sie zeigte Interesse an einer Auseinandersetzung mit ihrer Arbeitsweise.

Die Arbeit beantwortet die an ICF orientierte Frage, welche Einschränkungen der Körperfunktionen, Kontextfaktoren oder externen Gegebenheiten aus Sicht von Fachpersonen für oder gegen das aufsuchende resp. das Pull-out-Setting bei logopädischen Interventionen im Frühbereich sprechen.

Zur Bearbeitung der Frage wurde ein mehrstufiges Vorgehen gewählt: Literaturstudium, Internetrecherche, Befragung und Gruppendiskussion mit fünf Fachpersonen.

Ein Zusammenspiel aus fachlichen und organisatorischen Gründen bildet die Grundlage für die Setting-Wahl.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	1
2.	Forschungsmethoden	2
3.	Theoretischer Hintergrund zur kindlichen Sprachentwicklung	6
3.1.	Neuropsychologische Grundlagen	6
3.1.1.	Hirnentwicklung.....	6
3.1.2.	Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	7
3.1.3.	Motivation und Emotionalität	7
3.2.	Individuation, Autonomie und Sozialisation	8
3.3.	Entwicklung von Sprachverständnis und Sprachproduktion	8
3.4.	Störungen in der Sprachentwicklung.....	10
4.	Settings und Organisation der Logopädie-Therapie im Frühbereich in der Schweiz	12
4.1.	Therapiesettings	12
4.1.1.	Das Pull-out-Setting	12
4.1.2.	Das aufsuchende Setting	14
4.1.3.	Einbettung der Therapiesettings in das bio-psycho-soziale ICF-Modell.....	16
4.2.	Überblick über die Organisation der Logopädie-Therapie im Frühbereich in den Deutschschweizer Kantonen.....	17
4.3.	Organisation und Angebote der Logopädie-Therapie im Frühbereich bei der Stiftung Netz	18
5.	Auswertung des empirischen Teils	20
5.1.	Informelle Befragung bei der Stiftung Netz.....	20
5.2.	Gruppendiskussion	26
5.2.1.	Reflexion über den Verlauf der Gruppendiskussion.....	26
5.2.2.	Zusammenfassung und Auswertung der Gruppendiskussion	27
6.	Diskussion	38
7.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	40
8.	Literaturverzeichnis.....	41
	Glossar.....	43
	Anhang	

1. Einleitung

Therapie bei mir oder bei dir? Wenn es um die logopädische Therapie im Frühbereich geht, ist diese Frage eher überraschend: In der Deutschschweiz gehen kleine Kinder meistens auswärts in die Logopädie. Weniger bekannt ist, dass Logopädinnen und Logopäden Therapien auch beim Kind zu Hause anbieten. Diese Arbeit möchte Sie dazu einladen, einen neuen Blickwinkel einzunehmen und sich mit zwei möglichen Setting-Formen im Frühbereich vertieft auseinanderzusetzen.

Ende 2014 hat die Stiftung Netz, die im Kanton Aargau aufsuchende Logopädie-Therapie für Kinder im Vorschulalter anbietet, Interesse an einer Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit bekundet. Aus diesem Grund hat sie die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) angefragt, ob dies im Rahmen einer Bachelorarbeit geleistet werden könnte. Ein so interessierter Kooperationspartner bietet eine gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ein Vergleich der zwei Setting-Formen „aufsuchend“ und „Pull-out“ ist zudem interessant, weil Erstere im Frühbereich in der Schweiz noch wenig bekannt ist und sie auch für andere Kantone attraktiv sein könnte. Gerade weil es sich bei der aufsuchenden Logopädie um eine aktuell noch wenig verbreitete Arbeitsweise handelt, besteht hierzulande eine Lücke in der wissenschaftlich abgestützten Erkenntnisgewinnung zu diesem Setting. Diese Bachelorarbeit soll einen Beitrag zur Schliessung dieser Lücke leisten und wirft ein Licht auf verschiedene Aspekte der therapeutischen Arbeit mit Kindern im Vorschulalter. Nicht zuletzt ist die Auseinandersetzung mit der logopädischen Frühintervention relevant und schweizweit im Kommen, weil sie auf eine Vermeidung oder zumindest eine Verringerung einer negativen kindlichen (Sprach-)Entwicklung abzielt. Aus diesen Gründen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der folgenden Forschungsfrage:

Welche Einschränkungen der Körperfunktionen, Kontextfaktoren und externen Gegebenheiten sprechen aus dem Blickwinkel von Fachpersonen für oder gegen das aufsuchende resp. das Pull-out-Setting bei logopädischen Interventionen im Frühbereich?

Diese Bachelorarbeit hat zum Ziel, zwei mögliche logopädische Therapieformen im Frühbereich – das aufsuchende und das Pull-out-Setting – nach ausgewählten, an ICF orientierten Aspekten einander gegenüberzustellen. Die Arbeit fusst auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Literatur, einer Internetrecherche bezüglich der Organisation der logopädischen Frühinterventionen in der Deutschschweiz, einem informellen Fragebogen sowie einer Gruppendiskussion mit fünf Fachpersonen aus dem Frühbereich. Für die Auswertung der Gruppendiskussion wurde eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt.

2. Forschungsmethoden

Die Forschungsfrage dieser Arbeit wurde in einem mehrstufigen Vorgehen bearbeitet. Darin enthalten waren ein gründliches Literaturstudium, eine Internetrecherche zur Organisation der logopädischen Interventionen im Frühbereich in den Deutschschweizer Kantonen, eine informelle Befragung bei der Stiftung Netz sowie eine Gruppendiskussion mit fünf Fachpersonen aus dem Frühbereich.

Abbildung 1: Darstellung des Forschungsdesigns (Biajoch & Schwarz, 2016)

In einem ersten Schritt wurde die einschlägige Literatur zum kindlichen Spracherwerb und dessen Einflussfaktoren, zu verschiedenen Störungsbildern sowie zu den beiden Therapie-settings „Pull-out“ und „aufsuchend“ studiert (vgl. Kapitel 3 und Kapitel 4.1.). Das Literaturstudium diente einerseits dem Zweck, wichtige Aspekte, die bei einer Setting-Wahl berücksichtigt werden müssen, aufzuzeigen. Andererseits wurden daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu den beiden Therapiemodellen abgeleitet. Dieser theoretische Hintergrund bildete die Grundlage für die Erarbeitung des Leitfadens für die Gruppendiskussion.

Um einen Überblick über die Organisation der Logopädie im Frühbereich in der Deutschschweiz zu erhalten, wurde im Internet recherchiert (vgl. Kapitel 4.2., Kapitel 4.3. und Anhang 1). Zudem wurden die zuständigen Stellen bei Unklarheiten direkt telefonisch oder per Mail kontaktiert. Das Vorgehen bei der Recherche erfolgte stichprobeartig und die Zusammenschau erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Da zu Beginn der Arbeit auch die Frage interessierte, ob die Familienzusammensetzung, die Herkunft der Familie, die Berufstätigkeit der Eltern, die Betreuungssituation des Kindes oder die Wohnverhältnisse einen Einfluss auf die Wahl des Therapiesettings haben, wurde in Zusammenarbeit mit der Logopädin A. M., die bei der Kooperationspartnerin Stiftung Netz

tätig ist, ein Fragebogen entwickelt (vgl. Anhang 2). Dieser deckte neben den Fragen zu den sozioökonomischen Faktoren schliesslich auch Fragen zu Diagnose, Therapiestand und Alter des Kindes sowie zu den Gründen für das gewählte Setting ab.

Der Fragebogen wurde an sämtliche Zweigstellen der Stiftung Netz verschickt, die Logopädie-Therapie im Frühbereich anbieten. Den Logopädinnen der Zweigstellen stand je eine Stunde für die Bearbeitung der Fragebogen zur Verfügung. Beabsichtigt war, dass die Fachpersonen in dieser Zeit für drei bis vier Therapiekinder einen Fragebogen ausfüllen. Dabei durften sie die Kinder selber auswählen.

Die Auswertung der Fragebogen erfolgte mehrheitlich deskriptiv (vgl. Kapitel 5.1. und Anhang 3). Die Frage 13, bei der die Gründe für das ausgewählte Setting formuliert sind, wurde mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Verfasserinnen dieser Forschungsarbeit wählten ein induktives Vorgehen zur Kategorienbildung und subsumierten die einschlägigen Textpassagen. Diese Arbeit wurde gemeinsam vorgenommen.

Die Ergebnisse der informellen Befragung bei der Stiftung Netz zeigten Tendenzen in Bezug auf die Setting-Wahl auf und gaben Hinweise auf Aspekte, die während der Gruppendiskussion vertieft besprochen werden sollten.

In einem weiteren Schritt wurde der Leitfaden für die Gruppendiskussion erstellt (vgl. Anhang 4). Bei der Ausarbeitung des Leitfadens orientierten sich die Verfasserinnen an der ICF und bildeten die Fokusthemen „Kind“, „Umwelt/Eltern“ und „Teilhabe“. Aus persönlichem Interesse integrierten sie zudem das vierte Fokusthema „Fachperson“, um das therapeutische Selbstverständnis ebenfalls abbilden zu können. Durch die Auswertung der Fragebogen kam zuletzt das Schwerpunktthema „Organisation“ dazu. Erkenntnisse aus dem Literaturstudium sowie der informellen Befragung bei der Stiftung Netz flossen in die Formulierung der Leitfragen ein.

Die Gruppendiskussion mit Fachpersonen aus dem Frühbereich bildet den eigentlichen Kern der vorliegenden Arbeit. Geplant war eine Gruppendiskussion mit sechs Fachpersonen aus dem Frühbereich. Per Mail und Telefon wurden drei Logopädinnen und ein heilpädagogischer Früherzieher, die Erfahrungen mit beiden Therapiesettings haben, sowie zwei Logopädinnen, die ausschliesslich im Pull-out-Setting arbeiten, angefragt. Eine Logopädin musste aus terminlichen Gründen absagen. Schliesslich sah die Zusammensetzung der Gruppendiskussion folgendermassen aus:

- die beiden Verfasserinnen Nina Biastoch und Martina Schwarz
- Logopädin U. K., Stiftung Netz, Erfahrung mit dem aufsuchenden und Pull-out-Setting
- Heilpädagogischer Früherzieher G. L., Stiftung Netz, Erfahrung mit dem aufsuchenden und Pull-out-Setting

- Logopädin J. W., kantonale Abklärungs- und Therapiestelle sowie ehemalige Mitarbeiterin der Stiftung Netz, Erfahrung mit dem aufsuchenden und Pull-out-Setting
- Logopädin C. S., eigene Praxis, die auf Kinder mit schweren Behinderungen spezialisiert ist, Erfahrung mit dem aufsuchenden und Pull-out-Setting
- Logopädin C. K., eigene Praxis, Erfahrung mit dem Pull-out-Setting

Nach ihrer Zusage bekamen die teilnehmenden Fachpersonen eine Zusammenfassung der intendierten Gesprächspunkte zugeschickt und sie wurden zwei Tage vor dem Termin mit einem Mail an die Gruppendiskussion erinnert. Die Diskussion fand am 19. November 2015 von 18.00-20.00 Uhr in einem Sitzungsraum der HfH statt. Von der Diskussion wurden eine Video- sowie Tonaufnahmen gemacht, damit die Verfasserinnen anschliessend ein vollständiges Transkript anfertigen konnten. Bei der Transkription wurden eigene Transkriptionsregeln verwendet (vgl. Anhang 5).

Die Inhalte der Gruppendiskussion wurden mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse untersucht (vgl. Kuckartz, 2012, S.77ff). Als Hauptkategorien dienten in erster Linie die aus dem Leitfaden deduktiv abgeleiteten Schwerpunktthemen „Kind“, „Umwelt“, „Teilhabe“, „Organisation“ und „Fachperson“. Die Verfasserinnen markierten in einer ersten Phase wichtige Textstellen im Transkript und ordneten sie einer Hauptkategorie zu. Gleichzeitig machten sie sich Memos zu möglichen weiteren Hauptkategorien resp. Subkategorien. Diese Arbeit wurde unabhängig voneinander vorgenommen. Anschliessend wurden die Resultate des ersten Codierungsprozesses gemeinsam besprochen. Durch diese „konsensuelle Codierung“ nach Hopf und Schmidt (zitiert nach Kuckartz, 2012, S. 82) gewannen die Kategoriendefinitionen an Präzision und die Zuordnungen der relevanten Textstellen erfolgten zuverlässiger. Während der ersten Codierungsphase kam in der Folge die Hauptkategorie „Sonstiges“ dazu. Anschliessend wurden induktiv Subkategorien gebildet und im zweiten Codierungsprozess die relevanten Textstellen des gesamten Transkripts subsumiert. Dieser Arbeitsschritt wurde gemeinsam ausgeführt. In Tabelle 1 ist das vollständige Kategoriensystem dargestellt und im Anhang 5 ist das Volltranskript der Gruppendiskussion mit den codierten Textstellen einsehbar.

Schliesslich erfolgte eine kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien (vgl. Kuckartz, 2012, S. 94f). Sie ist im Anhang 6 abgebildet.

Im Auswertungsteil der Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst und anhand der Ergebnisse aus dem Literaturstudium diskutiert (vgl. Kapitel 5.2.2.).

Tabelle 1: Kategoriensystem bei der Auswertung der Gruppendiskussion (Blastoch & Schwarz, 2016)

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition
Kind		Umfasst Ansichten der Fachpersonen aus dem Frühbereich, die sich auf das Kind beziehen.
	Beziehung	Umfasst Aspekte des Aufbaus einer guten Beziehung zwischen dem Kind und der Fachperson.
	Ressourcen	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zur Erfassung der Ressourcen und Defizite des Kindes sowie deren Bedeutung für den Therapieprozess.
	Störungsbild	Umfasst Meinungen der Fachpersonen zu Beeinträchtigungen verschiedener Körperfunktionen, Aktivitäten und der Partizipation.
	Therapieziel	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zu Therapieschwerpunkten.
Umwelt		Umfasst Ansichten der Fachpersonen aus dem Frühbereich, die sich auf die physikalische sowie soziale Umwelt des Kindes beziehen.
	Arbeitsplatz/Therapieort	Umfasst Meinungen der Fachpersonen zu hindernden und unterstützenden räumlichen, materiellen sowie sozialen Rahmenbedingungen.
	Beziehung	Umfasst Aspekte des Aufbaus einer guten Beziehung zwischen den Eltern und der Fachperson.
	Elternarbeit	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zur Elternberatung und -anleitung sowie zum Einbezug der Eltern in die Therapie.
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Umfasst Meinungen der Fachpersonen zur interdisziplinären Zusammenarbeit der kindlichen Bezugspersonen.
	Ressourcen	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zur Erfassung der Ressourcen und Defizite der Eltern/Familie sowie deren Bedeutung für den Therapieprozess.
Teilhabe		Umfasst Meinungen der Fachpersonen zum Transfer der Therapieinhalte in den Alltag.
Fachperson		Umfasst die Fachleute aus den Bereichen Logopädie und Heilpädagogik, die in die Intervention eingebunden sind.
	Haltung	Umfasst Einstellungen, die die Fachperson aufgrund ihrer Überzeugung, ihrer Erfahrung sowie ihrer Therapieziele gegenüber der Therapie und speziell dem Therapiesetting hat.
	Umsetzung Therapieziele	Umfasst die Einschätzung der Therapie sowie die Entscheidungen, die die Fachperson trifft, um an ihre therapeutischen Ziele zu kommen.
Organisation		Umfasst einerseits die Organisation aus politisch-behördlicher Sicht und andererseits die Institution (Stiftung Netz oder private Praxis) an sich.
	Angebot	Umfasst die Verfügbarkeit an Therapieplätzen im Pull-out- sowie im aufsuchenden Setting.
	Finanzierung	Umfasst die kantonal unterschiedliche Handhabung der Kostengutsprache für die Therapiemodelle „Pull-out“ und „aufsuchend“.
	Konzept	Umfasst Rahmenbedingungen für die therapeutische Arbeit, die sich aus dem Leitbild der Stiftung Netz ergeben.
	Sonstiges	Umfasst wichtige Aspekte dieser Hauptkategorie, die jedoch nicht zu einer eigenen Subkategorie zugeordnet werden konnten.
Sonstiges		Umfasst Aspekte, die wichtig, aber nicht einer anderen oder eigenen Hauptkategorie zugeordnet werden konnten.
	Stellenwert der Logopädie	Umfasst Aussagen der Fachpersonen über die Bedeutung der Logopädie-Therapie, die den Familien teilweise bewusst gemacht werden muss.
	Ausbildung	Umfasst das Curriculum der logopädischen Ausbildung, das vom Bildungsdepartement ausgestaltet wird und je nach Therapiesetting um weitere Inhalte ergänzt werden müsste (systemische Therapie).

3. Theoretischer Hintergrund zur kindlichen Sprachentwicklung

In diesem Kapitel wird das komplexe Zusammenspiel einiger Faktoren beleuchtet, die die kindliche (Sprach-)Entwicklung entscheidend prägen. Dabei werden nebst dem unauffälligen Entwicklungsverlauf eines Kindes auch Auffälligkeiten diskutiert, die im Rahmen einer logopädischen oder heilpädagogischen Frühintervention behandelt werden können. Weiter wird versucht, wo möglich und sinnvoll den Zusammenhang zur Setting-Wahl herzustellen.

3.1. Neuropsychologische Grundlagen

3.1.1. Hirnentwicklung

Die Hirnreifung ist ab Geburt stark abhängig von der natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt des Kindes. In Bezug auf die Sprachentwicklung sind die meisten Kinder fähig, die wesentlichen Eigenheiten ihrer Muttersprache bis zum Alter von etwa vier Jahren zu lernen. Diese Entwicklung wird von neuronalen Prozessen entscheidend mitbeeinflusst. Während sich die neuronalen Prozesse verdichten, entstehen immer neue Knotenpunkte und die Hirnentwicklung schreitet voran. Dabei wird die Informationsweitergabe möglich, die als Grundlage geistiger Prozesse angesehen wird (vgl. Szagun, 2013, S. 265f). Auch die Verarbeitung von Sprache geschieht via solche Verbindungen: Tritt das Kind in aktiven Kontakt mit der Aussenwelt und macht es Erfahrungen, bilden sich Konzepte und Klassifikationen von Sprache. In diesem Zug schreitet die kognitiv-konzeptuelle Sprachentwicklung voran. Man geht beim Menschen von einer für den Spracherwerb sensiblen Phase im Laufe der Hirnentwicklung aus. Die Meinungen hierzu sind sehr kontrovers. Es gab jedoch Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass diese sensible Phase vor dem 5. Lebensjahr eintritt, da der Spracherwerb danach erwiesenermassen schwieriger und weniger erfolgreich verläuft (vgl. Rieser, 2015, S. 11-18). Auch Zvi Penner diskutiert diesen Ansatz in einem Artikel:

Eine kritische Periode wird als ein Zeitfenster definiert, in dem das Gehirn nicht nur besonders empfänglich für die Wahrnehmung spezifischer Informationen ist, sondern diese Informationen auch für eine kontinuierliche Normalentwicklung benötigt. Im Unterschied zu den traditionellen Hypothesen der Spracherwerbsforschung mehrt sich die Evidenz dafür, dass die Weichen für eine robuste, intakte Sprachentwicklung schon in den ersten 12-18 Lebensmonaten gestellt werden (Penner, 2002, S. 108)

In dieser Arbeit wird ebenfalls diese Meinung vertreten. Dieses Wissen lässt die Annahme zu, dass sich eine frühe Erfassung und eine allfällige logopädische Intervention rechtfertigen lassen.

3.1.2. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

Auditive, visuelle und taktile Wahrnehmungsfunktionen sowie die Steuerung der Aufmerksamkeit sind für den Spracherwerb essentiell. Einschränkungen in diesen Bereichen behindern die Entwicklung und führen zu ungünstigem Lernverhalten (vgl. Rieser, 2015, S. 78). Optimales visuelles und auditives Verhalten erlaubt eine gute räumliche Wahrnehmung und Orientierung, ein solides Fokussieren eines Objektes sowie das anschliessende Speichern, Kategorisieren und die zum Objekt gehörige Begriffsbildung, die eigentliche multimodale Konzeptbildung. Ein gutes Hörvermögen erlaubt zudem „die Analyse von Zeit-, Frequenz- und Intensitätsbeziehungen akustischer und auditiv-sprachlicher Signale, Prozesse der binauralen Interaktion (...) und der dichotischen Verarbeitung“ (Lupberger; zitiert nach Rieser, 2015, S. 64). So entstehen mentale Konzepte und eine solide Basis für das Lernen. Dank der Ressource Aufmerksamkeit, bestehend aus den Eigenschaften Kapazitätsbegrenzung und Selektivität, können bereits kleine Kinder fokussieren, sich konzentrieren und die Aufmerksamkeit teilen. Aufmerksamkeit gilt als Filter der Reizselektion und schützt das System vor Überforderung. Durch das komplexe Zusammenspiel von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit wird die Joint Attention möglich. Sie entsteht dadurch, dass die Bezugsperson das Blickverhalten des Kindes genau beobachtet, der kindlichen Blickrichtung folgt und eine gemeinsame Aufmerksamkeit hergestellt wird. So werden visuelles und manuelles Explorieren und Greifen angeregt und das Kind wird im oben genannten Fokussieren und Speichern sowie in der Konzeptbildung unterstützt. Nach und nach initiiert auch das Kind diesen referentiellen Blickkontakt und erwartet einen Kommentar dazu. So werden sprachliche Äusserungen mit Objekten und Situationen in Verbindung gebracht und Wortbedeutungen erschlossen (vgl. Rieser, 2015, S. 34f). Das Therapiesetting sollte mit diesem Wissen gewählt und gestaltet werden, gerade weil es einen so grossen Einfluss auf die Sprachentwicklung eines Kindes hat.

3.1.3. Motivation und Emotionalität

Ein Motor für die Sprachentwicklung stellt die Motivation dar. Sie aktiviert die Kinder, macht sie neugierig, interessiert, selbstwirksam und fördert auch die Erwartungshaltung der Kinder in Bezug auf Sprache und deren Wirkung auf Andere. Gesichtsausdruck, Stimmlage oder Stimmlautstärke lassen bereits Kinder die emotionale Befindlichkeit einer anderen Person erkennen. Auch weiss bereits ein zweijähriges Kind, dass es mit seiner eigenen Stimmlautstärke auf das Verhalten einer erwachsenen Person einwirken kann. Ähnlich wie Wortbedeutungen werden auch Emotionen gespeichert und kategorisiert und haben dann wieder Einfluss auf die Kommunikationsfähigkeit des Kindes. Diese für das Lernen wichtigen Ressourcen können im therapeutischen Kontext durch eine dem Kind angepasste Therapiegestaltung sowie eine gute Beziehung gefördert werden (vgl. Rieser, 2015, S. 37f).

3.2. Individuation, Autonomie und Sozialisation

Wichtige Prozesse der kindlichen Entwicklung sind die Individuation, auch Ich-Entwicklung genannt, die Autonomieentwicklung sowie die Sozialisation. Nach der Geburt stellt sich die Mutter auf die maximale Befriedigung der Bedürfnisse ihres Kindes ein. Dadurch entsteht eine Art Symbiose, eine Zweieinheit. Ich und Nicht-Ich können vom Kind in dieser Phase noch nicht unterschieden werden. Die physische Eigenständigkeit wird mit dem Beginn des Gehens eingeleitet, was einen bedeutenden Schritt in der kindlichen Entwicklung darstellt. Auch die verbale Entwicklung, insbesondere gekennzeichnet durch das Anbieten eines Neins, führt für das Kind zu immer mehr Macht. Dadurch, dass sich das Kind eigenständig ab- und zuwenden kann und es auch sprachlich unabhängiger wird, entsteht das Ich auch im Denken (vgl. Zollinger, 2000, S. 59f). Dieses Selbstkonzept entwickeln Kinder im Verlauf des zweiten Lebensjahres. Im dritten Lebensjahr kommt im Rahmen der Individuation die Autonomieentwicklung in Gang, in der das Kind die Selbstorganisation und Selbstregulation erlernt. Das Bewusstsein für das Selbst wird ausgebildet und das Kind entwickelt sich zu einem eigenverantwortlichen, selbstständigen Individuum. Der Prozess der Sozialisation zeichnet sich dadurch aus, dass das Kind ab drei Jahren neue Kompetenzen wie Empathiefähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Kooperationsfähigkeit erwirbt und das Ich weiter gestärkt wird (vgl. Rieser, 2015, S. 39f). Auch das weiter oben genannte Lesen von Emotionen und die Kommunikationsfähigkeit spielen hier eine entscheidende Rolle.

Hier ist zu erwähnen, dass diese wichtigen Entwicklungsschritte bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen behindert sein können, da sie mit sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten einhergehen. Eine frühe logopädische Intervention kann daher die Kinder in ihrer Autonomieentwicklung und Sozialisation unterstützen. Dies gilt es bei der therapeutischen Arbeit im Frühbereich zu berücksichtigen (vgl. Rieser, 2015, S. 43). Insbesondere kann auch die Wahl des Therapiesettings einen Einfluss auf die Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung haben.

3.3. Entwicklung von Sprachverständnis und Sprachproduktion

Um in Kommunikation zu treten, werden parallel diverse Leistungen erforderlich. Die rezeptiven und produktiven Teilleistungen unterscheiden sich grundlegend und die Frage nach der Entwicklung und Förderung dieser Teilleistungen ist eine wichtige (vgl. Kannengieser, 2012, S. 4). Zunächst geht es um den kommunikativen Austausch und das Erkennen von kommunikativen Absichten vorsprachlicher (Blickkontakt, Mimik, Stimme, Zeigegesten) und sprachlicher Art (Sprechen). Das Entdecken der Kommunikation ist die Grundlage des Sprachverständnisses. Das Kind entdeckt, dass das Gegenüber zielgerichtete, bedeutungs-

und absichtsvolle Mitteilungen macht, mit seinen Äusserungen auf etwas Bezug nimmt und Reaktionen zeigt. Dies ist die Grundlage dafür, dass das Kind selbst zur Sprache kommen kann. Zunächst entwickelt sich das Sprachverständnis situational und das Kind entdeckt erste Zusammenhänge sowie wiederkehrende Referenzen von sprachlichen Ausdrücken. Lösen sich die Äusserungen von konkreten Situationen, entsteht ein passiver Wortschatz, der dann auch nicht-situational verstanden werden kann. Voraussetzungen dafür sind die Fähigkeit, Laute stets gleich wahrzunehmen und mit dem bereits abgespeicherten Inventar an (laut-)sprachlichen Einheiten abgleichen zu können. Wichtig ist auch die Fähigkeit, zunehmend mentale Vorstellungen zu bilden (vgl. Kannengieser, 2012, S. 298). Mit der Zeit lernt das Kind, semantischen Relationen zwischen Äusserungsteilen grammatikalisch und lexikalisch differenzierter zu verstehen. Weiter oben wurde die Fähigkeit beschrieben, Laute wahrnehmen und mit dem bereits vorhandenen Lautinventar abgleichen zu können. Kannengieser beschreibt, dass dazu „die Reifung der auditiven Wahrnehmungsfunktionen fundamental“ ist, wie dies in Kapitel 3.1.2. bereits beschrieben wurde (Kannengieser, 2012, S. 299). Die visuellen und auditiven Wahrnehmungsfunktionen bilden die Basis für ein solides Sprachverständnis. Zollinger beschreibt das Sprachverständnis wie folgt:

Das Sprachverständnis besteht aus einem komplexen Verhältnis zwischen sprachlichen, kommunikativ-sozialen und kognitiven Prozessen. Das Kind muss schon früh lernen, dass sprachliche Mitteilungen nicht immer informativ, wahr, relevant und echt sind. (...) Es muss lernen, Hypothesen zu bilden über die kommunikativen Absichten des anderen sowie über Übereinstimmungen und Dissonanzen zwischen dem, was andere sagen und dem, was gerade geschieht. (Zollinger, 2000, S. 66)

In einem nächsten Schritt soll der Zusammenhang zwischen Sprachverständnis und Sprachproduktion beleuchtet werden. Feststeht, dass Sprachverständnis und Sprachproduktion stets Anteile des jeweils anderen haben (vgl. Kannengieser, 2012, S. 302). Es ist das Sprachverständnis des Kindes, das die Mutter dazu bewegt, in syntaktisch und situativ angepasster Art zu sprechen und oft zu wiederholen. Die Handlungen des Kindes werden kommentiert und das Kind wiederum realisiert, dass es den Äusserungen der Bezugsperson entsprechend handelt. Dies führt dazu, dass das Kind Handlung und Sprache über das Sprachverständnis zu verbinden lernt (vgl. Zollinger, 2000, S. 73). Nachdem sprachliche Strukturen für das Kind bedeutungsvoll und verständlich geworden sind, werden sie übernommen und grammatisch komplexer (vgl. Szagun, 2013, S. 205f).

Die Vermutung liegt nahe, dass Kinder, die früh ein gutes Sprachverständnis zeigen, auch rascher zur Sprachproduktion finden. Dies wurde in einigen Studien bestätigt, in anderen hingegen widerlegt. Sicherlich müssen Kinder den Inhalt, den sie ausdrücken, zuerst verstehen. Dieses Verstehen bedeutet Wissen und Wissen entspricht einer kognitiven

Entwicklung. Dadurch, dass die Bezugsperson das Sprachverständnis des Kindes häufig mittels Handlungsanweisungen beurteilt, gibt es in der kindgerechten Sprache viele Handlungswörter. Der häufige Gebrauch dieser Verben ist zusätzlich durch eine ausgeprägte Betonung gekennzeichnet. Das Kind wiederum führt diese Handlungen bestenfalls aus und beginnt das zu beschreiben, womit es handeln und nicht handeln möchte. Das Kind beschreibt zu Beginn demnach mehrheitlich Gegenstände. Barbara Zollinger veranschaulicht die Verbindung von Sprachverständnis und Sprachproduktion folgendermassen:

Die Mutter gebraucht folglich hauptsächlich Verben, das Kind Substantive; die Interaktion zwischen Mutter und Kind erhält dadurch einen komplementären Charakter. Die Mutter meint den Gegenstand und spricht von der Handlung; das Kind meint die Handlung und spricht vom Gegenstand. Etwas vereinfacht könnte man sagen, dass das Kind Sprache erwirbt, indem es Handlungswörter verstehen und Gegenstandswörter aussprechen lernt. (Zollinger, 2000, S. 84)

Auf diese Weise begeben sich Bezugsperson und Kind auf einen gemeinsamen Weg, auf dem beide voneinander lernen und sich anpassen. Ein gutes sprachliches Vorbild hilft dem Kind, sein Sprachverständnis überprüfen zu lernen und den kommunikativ-pragmatischen Rahmen im Verlauf der Sprachentwicklung immer weiter zu fassen. In einer logopädischen Therapie wird genau dieser Gedanke aufgenommen und mittels Modellierung an der kindlichen Äusserung gearbeitet.

3.4. Störungen in der Sprachentwicklung

Der Spracherwerb ist im Falle vieler Kinder ein erstaunlich „robustes“ Entwicklungsgeschehen“ (Rieser, 2015, S. 45). Gleichzeitig ist er jedoch höchst störungsanfällig, auch wenn die Umweltbedingungen des kleinen Kindes optimal zu sein scheinen. Auf die Störungen der Sprachentwicklung, die wie bereits in Kapitel 3.2. erwähnt grosse Auswirkungen auf die gesamte kindliche Entwicklung haben, soll in diesem Kapitel näher eingegangen werden. Es gibt viele Gründe, warum ein Kind bereits im Alter von zwei Jahren logopädisch abgeklärt und therapiert werden soll. Häufig sind es die Eltern, die merken, dass die Sprachentwicklung ihres Kindes nicht wie erwartet verläuft. Vergleiche mit gleichaltrigen Kindern oder dem älteren Geschwisterkind lassen solche Ahnungen zu und müssen ernst genommen werden. Die Störungen des Spracherwerbs können in frühen Entwicklungsphasen spielerisch angegangen werden. So wird einem ausgeprägten Störungsbewusstsein vorgebeugt. Bereits im vorangehenden Kapitel wurde auf die Entwicklung des Sprachverständnisses eingegangen. Nicht grundlos stellt es eine der Basiskompetenzen für den Spracherwerb dar und gilt als Kriterium der Differentialdiagnose zur Unterscheidung von Spracherwerbsstörungen und Sprachentwicklungsverzögerungen. Der Outcome nach einer logopädischen Intervention bei einem Kind mit einer rein produktiven Spracherwerbsstörung ist

erwiesenermassen besser als bei einem Kind mit einer Störung auf rezeptiver und produktiver Ebene (vgl. Zollinger, 2000, S. 101f).

Im Folgenden werden einzelne Störungsbilder definiert, die aufgrund der Auswertung des Fragebogens für diese Arbeit relevant sind.

Spezifische Spracherwerbsstörung (SSES)

Die SSES ist auch unter dem Begriff der umschriebenen Spracherwerbsstörung (USES) bekannt und wird dann diagnostiziert, wenn bei einem kleinen Kind ausgeprägte Sprachdefizite in unterschiedlichen Bereichen und sprachlichen Ebenen vorliegen. Rieser definiert sie wie folgt:

SSES beziehungsweise USES bezeichnen eine sprachspezifische Entwicklungsstörung, die sich in der Art und im Ausmass nicht als Konsequenz einer andersartigen Störung wie geistige Retardierung, Hörstörung, neurologische Anomalie oder soziopsychische Fehlentwicklung manifestiert. (Rieser, 2015, S. 45)

Trotzdem ist hinlänglich bekannt, dass Kinder mit der Diagnose SSES in den meisten Fällen Auffälligkeiten in den Wahrnehmungsfunktionen, der Motorik, der kognitiven sowie der sozialen Entwicklung zeigen (vgl. Rieser, 2015, S. 46). Dies kann auf das sensible Zusammenspiel der beschriebenen Funktionen und dessen weitreichende Folgen auf die Gesamtentwicklung zurückgeführt werden.

Sprachentwicklungsstörung (SES)

Als SES wird die Sprachstörung bezeichnet, die sekundär bei allgemeinen Entwicklungsstörungen z. B. im Rahmen eines genetischen Syndroms oder einer neurologischen Erkrankung auftreten kann (vgl. Kannengieser, 2012, S. 7).

Spracherwerbsverzögerung (SEV)

Von einer Spracherwerbsverzögerung ist dann die Rede, wenn von einem geringen Rückstand im sprachlichen Entwicklungstempo ausgegangen werden kann. Von einer SEV sollte nur bis zum 36. Lebensmonat und nur, falls keine logopädische Intervention angezeigt ist, gesprochen werden (vgl. Rieser, 2015, S. 48).

Rieser beschreibt drei Therapieebenen, auf die es in der Arbeit mit spracherwerbsgestörten Kindern ankommt: Sprache und Kommunikation, Spiel und Handlung und Kontakt- und Sprachlernverhalten. In allen drei Bereichen ist es essentiell, dass das Setting, das Material und der Sprachinput aufeinander abgestimmt und passend zum Störungsbild des kleinen Kindes gestaltet werden (vgl. Rieser, 2015, S. 138f). Auf weitere Auffälligkeiten und Symptome der linguistischen Sprachbereiche wird nicht näher eingegangen.

4. Settings und Organisation der Logopädie-Therapie im Frühbereich in der Schweiz

4.1. Therapiesettings

Die logopädische Frühtherapie umfasst die Therapie von Kleinkindern im Alter von 2-4 Jahren sowie Kindern im Vorschulalter von 4-6 Jahren (Rieser, 2015, S. 10). Davon abzugrenzen ist die Logopädie-Therapie bei Säuglingen und jüngeren Kleinkindern sowie beim eingeschulerten Kind. Wie im Kapitel 4.2. näher erläutert, wird sie kantonal geregelt und in verschiedenen Settings angeboten. Der Begriff des Settings ist vieldeutig. „Dieser aus der psychologischen Forschung stammende Begriff bezeichnet die Gesamtheit der Umgebungsmerkmale, in deren Rahmen pädagogische, therapeutische oder sozialpädagogische Prozesse stattfinden (z. B. Raumausstattung, Beleuchtung, Anzahl Personen) und diese beeinflussen“ (Stimmer, 2000, S. 601). In diesem Kapitel werden die zwei für diese Arbeit relevanten Therapiesettings beschrieben und im Hinblick auf das bio-psycho-soziale ICF-Modell miteinander verglichen. Zudem wird ein Blick auf die Organisation der Logopädie-Therapie im Frühbereich in den Kantonen und speziell bei der Stiftung Netz geworfen.

4.1.1. Das Pull-out-Setting

Das Pull-out-Setting zeichnet sich dadurch aus, dass die logopädische Fachperson mit einem Kind oder einer Gruppe von Kindern mit homogenen oder heterogenen Störungsbildern in einer dafür vorgesehenen Räumlichkeit arbeitet. Letztere kann ein Ambulatorium, eine Praxis, das Kinderspital oder eine andere Fachstelle sein (vgl. Justice & McGinty, 2016, S. 6f). Klassischerweise wird im Pull-out-Setting mit einem Kind individuell gearbeitet. Die Anwesenheit einer Drittperson (Elternteil, weitere Bezugsperson) wird kontrovers diskutiert. Rieser, die selbst im Pull-out-Setting arbeitet, sieht hierzu zwei Aspekte, die diskussionswürdig sind: Ist eine Drittperson anwesend, hat diese die Möglichkeit, am Modell zu lernen. Es können zudem Handlungsanweisungen für zu Hause erläutert werden. Wird aber die Loslösung des Kindes fokussiert, so fordert die Therapie im Pull-out-Setting das Kind heraus, „neue Kommunikationsformen zu suchen, was einer aktiven Strategie im Umgang mit noch geringen Sprachfähigkeiten gleichkommt und somit entwicklungsfördernd ist“ (Rieser, 2015, S. 130). Das Kind soll also möglichst bald alleine mit der logopädischen Fachperson im Therapieraum sein. Dieser Entwicklungsförderung wird Rieser in ihren Augen durch den kindorientierten Therapieansatz und die strikte Trennung zwischen Therapie mit dem Kind und Arbeit mit den Eltern am ehesten gerecht (vgl. Rieser, 2015, S. 130).

Der direkte Zusammenhang zur Wahrnehmungsleistung und Aufmerksamkeitslenkung (vgl. Kapitel 3.1.2.) eines Kindes ist offensichtlich. Dadurch, dass die Therapeutin den Therapieraum strukturieren kann, wird es ihr eher möglich, die Aufmerksamkeit des Kindes in

Richtung ihrer Therapieziele zu lenken. Der Fokus liegt auf der Herstellung geteilter Aufmerksamkeit, der Joint Attention. Potentielle Lärmquellen können minimiert werden und das Kind ist weniger Reizen ausgesetzt. Rieser formuliert das wie folgt:

Eine von Aussenreizen überflutete Situation kann die Aufmerksamkeitsleistung auf verschiedenen Ebenen erheblich beeinträchtigen. Dieser Aspekt scheint in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung zu sein, da ein über den ganzen Tag hinweg laufender Fernseher oder ständige Telefonate in vielen Familien mit Kleinkindern offenbar zur Normalität gehören. (Rieser, 2015, S. 36)

Wird das Kind im Pull-out-Setting therapiert, ist die therapeutische Fachperson darauf angewiesen, dass die primären Bezugspersonen des Kindes bereit sind, dieses in die Therapiestunde zu bringen oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Therapieeinheiten regelmässig stattfinden können. Es liegt in deren Verantwortung, was für die Therapeuten manchmal schwierig sein kann (Fehlzeiten, Unverbindlichkeit, Vertrauensschwund). Für die Therapiebeziehung unabdingbar ist, dass die Eltern in die Fachperson und ihre Therapiearbeit Vertrauen haben (vgl. Rieser, 2015, S. 130). Diese kann das dadurch fördern, dass sie die Eltern über die Therapieziele und die kindlichen Entwicklungsschritte ausführlich orientiert. Die Zeit zwischen den verschiedenen Therapieeinheiten wird zur Nachbereitung, Materialbestellung, Elternberatung oder zu kleineren und grösseren Abklärungen per Telefon oder Mail effizient genutzt.

Dem Konzept der St. Josef-Stiftung können folgende Gründe für das Pull-out-Setting entnommen werden.

Das Kind soll im Pull-out-Setting therapiert werden, ...

- wenn die Individuationsentwicklung im Zentrum steht.
- wenn die Sprache im „unvertrauten“ Raum beobachtet und beurteilt werden soll.
- wenn das Kind ein anderes Umfeld erleben soll.
- wenn der Beziehungsaufbau zwischen Kind und Logopädin bereits stattgefunden hat.
- wenn die Familie die Stelle mit ÖV oder PW erreichen kann.

(St. Josef-Stiftung, 2014, S. 9)

Oft werden auch Gruppenangebote im Pull-out-Setting durchgeführt. Die Erfahrung zeigt, dass sich dieses Setting für bestimmte Spielformen für heterogene oder homogene Gruppen eignet. Rieser hat diesbezüglich insofern ihre Zweifel geäussert, als die bereits beschriebene geteilte Aufmerksamkeit zwischen Therapeutin und Kind sowie ein klar gesetzter Sprachinput in einer Kleingruppe nur beschränkt möglich ist. Sie kritisiert, dass viele spontan entstehende Lernsituationen nicht therapeutisch genutzt werden können, weil die Aufmerksamkeit der Therapeutin gleichzeitig auf zu viele Kinder gerichtet ist. Weiter ist es nur

ansatzweise möglich, die Joint Attention in einer Kleingruppe mit Kindern in diesem jungen Alter über eine gewisse Dauer zu halten oder überhaupt entstehen zu lassen (vgl. Rieser, 2015, S. 130).

4.1.2. Das aufsuchende Setting

Der Begriff „aufsuchend“ umfasst mehrere mögliche Arbeitsformen wie „z. B. Familien auf dem Spielplatz aufsuchen oder sie durch Hausbesuchsprogramme in ihrem häuslichen Umfeld erreichen“ (Bradna & Heitkötter, 2013, S. 290). In dieser Arbeit wird unter „aufsuchend“ jedoch ausschliesslich die therapeutische Arbeit zu Hause bei den Betroffenen verstanden. Sogenannte Domiziltherapien kennt man in der Logopädie insbesondere bei der Behandlung von Erwachsenen, die aufgrund einer zentralen Sprech-, Sprach-, Stimm- oder Schluckstörung in Therapie sind und deren Mobilität eingeschränkt ist. Im Frühbereich ist die aufsuchende Arbeitsweise vor allem bei der heilpädagogischen Früherziehung verbreitet, die entwicklungsauffällige Kinder ab Geburt bis spätestens zwei Jahre nach dem Eintritt in den Kindergarten ganzheitlich in deren geistigen, sprachlichen, motorischen, emotionalen sowie sozialen Entwicklung fördert (vgl. Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, 2015). Auch bei systemischen Familientherapien und sozialpädagogischen Familienhilfen werden Hausbesuche gemacht. In der Literatur und in Studien aus diesen Bereichen werden denn auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu Vorteilen und Herausforderungen der aufsuchenden Arbeit dargelegt. Einige dieser Erkenntnisse lassen sich auf die aufsuchende Arbeit von Logopädinnen und Logopäden im Frühbereich übertragen, da die Familie auch bei logopädischen Frühinterventionen eine wichtige Rolle spielt. So meint Hollenweger Haskell (2014): „Frühförderung ist in erster Linie Entwicklungsförderung, die immer auch eine Beziehungs- und Umweltförderung sein muss Bei ganz jungen Kindern sollten keine therapeutischen Massnahmen durchgeführt werden, die nicht die Lebenssituation des Kindes und seiner Bezugspersonen miteinbeziehen“ (S. 38).

Conen sieht in der aufsuchende Therapie „einen zentralen Ansatzpunkt, die Familien zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu sehen und mehr zu nutzen“ (2004, S. 45). Sie weist auf weitere Aspekte hin, die im aufsuchenden Setting berücksichtigt werden:

- Die Probleme dieser Familien, eine Institution aufzusuchen (Resignation, Hoffnungslosigkeit, Abwehr, Depression, Ängste)
- Vorteile und Sicherheit für die Familienmitglieder durch das „Heimspiel“
- Möglichkeiten der Beobachtung der Therapeuten durch die Familie und umgekehrt
- Möglichkeiten des Ausprobierens von Handlungsalternativen vor Ort
- Wertschätzung und Achtung gegenüber den Lebensumständen der Familie, die vor Ort sichtbar werden

- Wertschätzung gegenüber den einzelnen Familienmitgliedern trotz bestehender problematischer Verhaltensweisen
- Einbeziehung von Familienmitgliedern, die der Hilfe besonders skeptisch gegenüberstehen, wie z. B. Väter oder Jugendliche
(Conen, 2004, S. 47f)

Woog sieht den Vorteil der aufsuchenden Arbeit darin, dass der Transfer von Erlerntem besser gelingt:

Wenn es darum geht, alltägliche, belastende und schwierige Familienverhältnisse umzustrukturieren und Lern- und Wachstumsprozesse anzustossen, dann sollte das zweckgemäss zusammen mit der Familie in ihrem Lebensraum erfolgen, also dort, wo die Schwierigkeiten entstanden sind. Durch die Wahrung des Lebenszusammenhangs stellt sich das Transferproblem für Erlerntes nicht In der Sozialpädagogischen Familienhilfe sind das Lernfeld, wo Kompetenzen erworben werden, und das Funktionsfeld, wo das Erlernte angewendet wird, identisch. Die Anwendung des Erlernten muss also nicht auf einen anderen Zusammenhang übertragen werden, was für kritisch gehalten wird. (Woog, 2010, S. 39f)

Auch Berry, Charlson und Dawson heben einige Stärken von Hausbesuchsprogrammen hinsichtlich der Beteiligung der Familien, Informationsgewinnung sowie der Erarbeitung von neuen Verhaltens- und Kommunikationsweisen hervor:

Gemeinhin werden mit aufsuchenden Angeboten Vorteile vor allem für sozioökonomisch benachteiligte Familien verbunden. Hausbesuche versprechen erfolgreichere Kontaktaufnahme, besseres Engagement ... und höheren Verbleib in Hilfemassnahmen, weil z. B. Hindernisse wie Transport, Beaufsichtigung von Kindern etc. für die Klienten wegfallen. Angebote im unmittelbaren Lebensraum der Familie eröffnen ausserdem zusätzliche Informationen über Alltag und familiäre Dynamiken und ermöglichen das In-vivo-Ausprobieren neuer Verhaltens- und Kommunikationsweisen. (Berry, Charlson & Dawson; zitiert nach Walter, 2011, S. 326f)

Auf der anderen Seite kann die therapeutische Arbeit im häuslichen Umfeld durch Störungen wie beispielsweise Kindergeschrei beeinträchtigt sein (vgl. Kirst, 2006, S. 83). Fachpersonen sind in einem Spannungsverhältnis zwischen ihren Zielen und den situativen Gegebenheiten, welche die Umsetzung von geplanten Aktivitäten erschweren können (vgl. Walter, 2011, S. 330). Ausserdem stellt das aufsuchende Setting bezüglich der eigenen Rollendefinition besondere Anforderungen an die Therapeuten. Bei Hausbesuchen nehmen die Fachpersonen eine Gastrolle ein und müssen sich so bewusst mit Themen wie Nähe/Distanz (vgl. Winge, 1997, S. 150), Grenzen und Kompetenzen (vgl. Walter, 2011, S. 332) auseinandersetzen. Dieser Besonderheit soll u. a. mit Fortbildungen, Zusammenarbeit in Teams sowie Supervision Rechnung getragen werden (ebd.).

4.1.3. Einbettung der Therapiesettings in das bio-psycho-soziale ICF-Modell

In der Logopädie orientiert man sich bei der Diagnostik von Sprachstörungen sowie der Therapieplanung am bio-psycho-sozialen Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, Behinderung und Gesundheit, kurz ICF (vgl. Grötzbach, Hollenweger Haskell & Iven, 2014a, S. 11). Eine kindliche Sprachentwicklungsstörung steht nach diesem Modell in Zusammenhang mit Körperfunktionen und -strukturen, wobei unter Körperfunktionen z. B. das Sprechen und unter Körperstruktur anatomische Teile des Körpers wie z. B. das Nervensystem oder die Muskulatur verstanden werden. Eine Störung kann sich auf die Aktivität sowie die Partizipation einer Person auswirken. Ein Kind hat demzufolge Schwierigkeiten, Handlungen wie ein Gespräch auszuüben und ist bei der Teilnahme an sozialen Aktivitäten wie etwa Gruppenaktivitäten auf dem Spielplatz eingeschränkt. Ferner wird die Störung durch Kontextfaktoren beeinflusst. Zu den Kontextfaktoren zählen einerseits die personenbezogene Faktoren wie Alter, Geschlecht, Erfahrung oder Gewohnheiten und andererseits die Umweltfaktoren wie die Beziehung zu Familienangehörigen, Therapien, Hilfsmittel oder Bedingungen am Arbeitsplatz (vgl. Grötzbach et al., 2014a, S. 13f). Die Kontextfaktoren können als hindernde Barrieren oder aber als unterstützende Förderfaktoren auf die kindliche Störung einwirken (vgl. Grötzbach et al., 2014a, S. 18). Die Therapie einer Sprachentwicklungsstörung sollte also nicht nur anhand des Störungsbildes geplant werden, sondern auch die Kontextfaktoren berücksichtigen. Die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit sowie die Teilhabe am alltäglichen, sozialen Leben sollen die Ziele einer logopädischen Intervention bei sprachauffälligen Kindern sein (vgl. Grötzbach, Hollenweger Haskell & Iven, 2014b, S. 288; Rieser, 2015, S. 116). Therapieeinheiten müssen demzufolge so gestaltet werden, dass betroffene Kinder möglichst alltagsnahe Kommunikationserfahrungen machen können (vgl. Grötzbach et al., 2014b, S. 289).

Betrachtet man nun die beiden Therapiesettings im Hinblick auf die Ziele des ICF-Modells, so weist das aufsuchende Setting einige Vorteile auf. Durch die Hausbesuche erhalten die Fachpersonen viele Informationen zum Kontext wie beispielsweise zu Ressourcen der Eltern, förderlichen oder hinderlichen Bedingungen im vertrauten, häuslichen Umfeld. Daraus lassen sich mögliche Massnahmen für die Beziehungs- und Umweltförderung ableiten. In Bezug auf die Teilhabe hat das aufsuchende Setting den grossen Vorteil, dass die Therapie in der alltäglichen Lebenswelt des Kindes und seiner Familie stattfindet. Eigene Spielsachen können in die Therapie miteinbezogen werden und gewohnte Interaktionen zwischen den Bezugspersonen und dem Kind können thematisiert und modifiziert werden. Dadurch gelingt der Transfer besser (vgl. Kapitel 4.1.2.).

Die Frage nach dem Transfer der neu erlernten Sprachkompetenzen in den Alltag stellt sich bei der Pull-out-Therapie in verstärktem Masse, da sie nicht im familiären Kontext verankert ist. Beim Pull-out-Setting ist der Transfer von neu erworbenen Sprachleistungen auch

möglich und wird insbesondere durch therapeutische Handlungen, die Aspekte des Alltags von Kleinkindern sowie emotional-motivationale Aspekte berücksichtigen, unterstützt (vgl. Rieser, 2015, S. 118f). Im Gegensatz zum aufsuchenden Setting muss die Orientierung am Alltag jedoch bewusst gesteuert werden, indem die logopädische Fachperson alltagsnahe Übungen in die Therapiektionen einbaut. Einen Eindruck zu Förderfaktoren und Barrieren erhalten die Fachpersonen bei spontanen Gesprächen oder können diese bei geplanten Elterngesprächen gezielt erfragen.

Für beide Therapiesettings gilt, dass ein regelmässiger Austausch und die Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen sehr wichtig sind, um das Kind bei der Erreichung der nächsten Entwicklungsschritte zu unterstützen. Mögliche Formen der Zusammenarbeit sind nebst Therapie, die Elternanleitung, die Elternberatung sowie die Elternbegleitung, die im Glossar näher beschrieben werden (vgl. Walpen, 2014, S. 215).

4.2. Überblick über die Organisation der Logopädie-Therapie im Frühbereich in den Deutschschweizer Kantonen

Bei ausgewiesener Therapiebedürftigkeit finanzieren sämtliche Schweizer Kantone die nötigen logopädischen Therapien im Frühbereich. Die Organisation des Therapieangebots und insbesondere die Verbreitung der beiden Therapiesettings unterscheiden sich jedoch von Kanton zu Kanton. Auf der Basis einer Internetrecherche sowie gezielten Nachforschungen bei zuständigen Stellen soll hier aufgezeigt werden, mit welchen Therapiesettings in den Deutschschweizer Kantonen gearbeitet wird. Eine detaillierte Darstellung der Rechercheergebnisse ist im Anhang 1 aufgeführt.

Abbildung 2: Übersicht über die in den Deutschschweizer Kantonen verbreiteten Therapiesettings bei logopädischen Frühinterventionen (Biastoch & Schwarz, 2016)

In den meisten Deutschschweizer Kantonen überwiegt das Pull-out-Setting. Abklärungen und Therapien finden in den Räumlichkeiten des logopädischen Dienstes, heilpädagogischen Früherziehungsdienststellen, spezialisierten Förderzentren, Spitälern, Stiftungen oder in den Praxen von freischaffenden Logopädinnen und Logopäden statt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass freischaffende Fachpersonen in Ausnahmefällen auch

Hausbesuche anbieten. In den Kantonen Solothurn, Zürich, Obwalden und Graubünden arbeiten zudem einzelne Stiftungen, Therapiezentren oder am logopädischen Dienst angestellte Logopädinnen und Logopäden aufsuchend. Insbesondere bei Kindern mit einer Ess-, Trink-, Schluckstörung oder einer Körperbehinderung werden Therapien im häuslichen Umfeld durchgeführt. Im Kanton Zürich muss eine Berechtigung für Domizilbehandlungen in der Empfehlung zum sonderpädagogischen Bedarf ausgewiesen sein, damit logopädische Fachpersonen mit eigener Praxis aufsuchend arbeiten dürfen. Eine Sonderstellung hinsichtlich der Verbreitung der aufsuchenden Logopädie nimmt der Kanton Aargau ein. Alle Institutionen, die den logopädischen Frühbereich abdecken, bieten sowohl Therapien im Pull-out-Setting als auch im aufsuchenden Setting an. Namentlich sind das die Stiftung Netz, die Stiftung Schürmatt, die St. Josef Stiftung sowie auch die Zentren Körperbehinderte Aargau (Zeka). Im folgenden Kapitel wird das Angebot der Stiftung Netz näher erläutert.

4.3. Organisation und Angebote der Logopädie-Therapie im Frühbereich bei der Stiftung Netz

Die Stiftung Netz mit Hauptsitz in Othmarsingen ist vom Kanton beauftragt, heilpädagogische Früherziehung und logopädische Therapie im Frühbereich durchzuführen. Die heilpädagogischen und logopädischen Fachleute bieten Abklärung, Beratung, Förderung und Therapie an und arbeiten ganz auf das Individuum und sein jeweiliges Umfeld abgestimmt. Dadurch, dass die Stiftung Netz aufsuchend arbeitet, wird nicht nur kind-, sondern auch stark umfeldbezogen gearbeitet und so die Eltern und weitere Bezugspersonen des Kindes ab zwei Jahren bis zum Kindergarteneintritt als Zielgruppe der Intervention angesehen. Die Logopädie im Frühbereich möchte die Grundlagen für eine solide Sprachentwicklung verbessern und das Bewusstsein des Umfelds bezüglich einer Sprachentwicklungsstörung möglichst frühzeitig schulen. Deshalb bietet die Stiftung Netz auch regelmässig zwei verschiedene Elterntrainings an: das „Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprachförderung“ sowie das Programm „Zum Dialog finden“. Allgemein berät die Stiftung Netz Eltern und Fachpersonen anderer Bereiche bezüglich der kindlichen Sprach- und Spielentwicklung und hat durch die gute Vernetzung mit weiteren relevanten Berufsgruppen, insbesondere aus dem heilpädagogischen und schulpsychologischen Bereich, stets wichtige Ansprechpartner zur Hand, die weitere Abklärungen in die Wege leiten können. Auch die Zusammenarbeit mit den Kinderärzten spielt eine entscheidende Rolle und wird gepflegt.

Die Stiftung Netz erachtet es weiter als wichtig, die Arbeit der heilpädagogischen und logopädischen Fachleute im Frühbereich bekannter zu machen und das Bewusstsein derjenigen zu schärfen, die mit Kindern dieses jungen Alters regelmässig und auf professioneller (Kitas, Ärzte) sowie nicht-professioneller (Eltern, weitere Bezugspersonen)

Ebene zu tun haben. Dazu hält sie themenspezifische Referate und stellt das Konzept an verschiedensten Institutionen vor.

Gerade weil die Stiftung Netz die Zusammenarbeit mit dem Umfeld des Kindes als essentiell erachtet, ist ihr die Berücksichtigung des bio-psycho-sozialen Modells in ihren Beratungs- und Therapieangeboten so wichtig (vgl. Stiftung Netz, 2016).

5. Auswertung des empirischen Teils

5.1. Informelle Befragung bei der Stiftung Netz

An der informellen Befragung bei der Stiftung Netz beteiligten sich die Zweigstellen Aarau, Neuenhof, Rheinfelden, Windisch und Zofingen. Alle bieten logopädische Frühtherapie an. Aus terminlichen Gründen verzichtete die Zweigstelle Lenzburg auf eine Teilnahme. Die Logopädinnen der Zweigstellen füllten die Fragebogen mit Angaben zu eigens ausgewählten Therapiekindern aus. Der Rücklauf umfasste insgesamt 39 Fragebogen, wobei die Zweigstelle Aarau sieben Fragebogen und die anderen Zweigstellen insgesamt acht Fragebogen ausgefüllt zurückschickten. Sieben Fragebogen betrafen Kinder, die ausschliesslich im Pull-out-Setting behandelt werden. Bei 18 Therapiekindern fand ausschliesslich aufsuchende Logopädie statt und bei weiteren 14 Kindern wurde ein Wechsel zwischen den beiden Therapiesettings vollzogen. Da die Befragung wie bereits erwähnt (vgl. Forschungsmethoden) als Themensammlung für die Gruppendiskussion diente, werden im Folgenden keine signifikanten Auswertungsergebnisse dargestellt. Vielmehr werden Tendenzen für die Setting-Wahl sowie einige Erkenntnisse aufgezeigt, welche den weiteren Verlauf der Forschungsarbeit beeinflussten. Im Anhang 3 sind sämtliche Fragebogen sowie die vollständige Auswertung einsehbar.

Im ersten Teil des Fragebogens wurden sozioökonomische Faktoren erfragt und deren Einfluss auf die Setting-Wahl genauer betrachtet. Abbildung 3 zeigt auf, bei wie vielen Kindern mit deutscher Muttersprache resp. mehrsprachig aufwachsenden Kindern eine aufsuchende Therapie, eine Pull-out-Therapie in der Zweigstelle oder eine Mischform zwischen den beiden Therapiesettings durchgeführt wurde.

Abbildung 3: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Muttersprache/Mehrsprachigkeit nach Anzahl Kindern und prozentualen Anteilen (Biajoch & Schwarz, 2016)

Das aufsuchende Therapiesetting wird im Verhältnis etwas mehr bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern gewählt. Da sich die Prozentsätze jedoch nicht sehr stark unterscheiden, kann davon ausgegangen werden, dass der sprachliche Hintergrund der Kinder die Setting-Wahl nicht entscheidend beeinflusst. Bei zwei Kindern war die Sprache dennoch ein Grund

für eine Pull-out-Therapie in der Zweigstelle. Für die Fachpersonen stand im Vordergrund, dass die Kinder während der Therapie nur auf Deutsch kommunizieren.

Die Frage zum Migrationshintergrund wurde von den Logopädinnen uneinheitlich beantwortet, da die Bedeutung des Begriffs nicht klar definiert war und es dadurch zu unterschiedlichen Auslegungen kam. Die Daten müssen daher mit Vorsicht interpretiert werden. Die Auswertung (vgl. Abbildung 4) zeichnet ein sehr ausgeglichenes Bild, denn die prozentualen Anteile der Kinder mit/ohne Migrationshintergrund sind bei der aufsuchenden Logopädie und der Pull-out-Therapie in der Zweigstelle gleich. Ein Migrationshintergrund stellt für die Fachpersonen also keinen Entscheidungsgrund für oder gegen ein bestimmtes Therapie-setting dar.

Abbildung 4: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Migrationshintergrund nach Anzahl Kindern und prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016)

Sowohl bei der aufsuchenden Logopädie-Therapie als auch bei der Therapie in der Zweigstelle hat die Mehrheit der Kinder Geschwister (vgl. Abbildung 5). Die Geschwisterfrage ist insbesondere für einige Eltern von Therapiekindern mit einem jüngeren Geschwister in Bezug auf die Setting-Wahl von Bedeutung. Bei drei Kindern, bei denen vom Pull-out-Setting ins aufsuchende Setting gewechselt wurde, wurde als Grund ein jüngeres Geschwister angeführt. Diese Eltern scheinen die aufsuchende Therapie demnach vorzuziehen. Der Abbildung ist auch zu entnehmen, dass der Anteil an Kindern ohne Geschwister bei der aufsuchenden Therapie höher ist.

Abbildung 5: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Geschwister nach Anzahl Kindern und prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016)

In Abbildung 6 werden die gewählten Settings mit der elterlichen Berufstätigkeit in Beziehung gesetzt. Auffallend ist, dass bei einem hohen Anteil der Kinder, die zu Hause Therapie erhalten, beide Eltern berufstätig sind. Das häufigste Modell ist dabei, dass ein Elternteil einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht und der andere Elternteil Teilzeit arbeitet. Bei allen Kindern, die für die Therapie in die Zweigstelle kommen, ist ein Elternteil nicht berufstätig. Möglicherweise besteht also ein Zusammenhang zwischen Berufstätigkeit und Setting-Wahl. Da der Zeit- und Organisationsaufwand für die Eltern bei einer Pull-out-Therapie grösser ist als bei einer aufsuchenden Therapie, könnten sich berufstätige Eltern eher für eine Therapie im häuslichen Umfeld entscheiden. Dieser Aspekt wurde jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht.

Abbildung 6: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Berufstätigkeit der Eltern nach prozentualen Anteilen (Biaśtoch & Schwarz, 2016)

Abbildung 7: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Betreuungssituation nach prozentualen Anteilen (Biaśtoch & Schwarz, 2016)

Die Betreuungssituation der Kinder scheint auf die Setting-Wahl keinen Einfluss zu haben. Wie Abbildung 7 zeigt, sind sowohl bei der aufsuchenden Logopädie als auch bei der Therapie auf der Zweigstelle die Anteile der Kinder mit ausserfamiliärer Betreuung sowie mit Betreuung durch Familienangehörige nahezu deckungsgleich.

Eine Therapeutin führt als Grund für das aufsuchende Therapiesetting an, dass zu Hause bei der Familie genügend Platz vorhanden ist. In Abbildung 8 ist ferner ersichtlich, dass ein höherer Anteil an Kindern, die in einer Wohnung leben, Therapie in der Zweigstelle erhält. Bei der aufsuchenden Therapie sind die Anteile allerdings sehr ausgeglichen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Wohnsituation keinen entscheidenden Einfluss auf die Wahl des Therapiesettings hat.

Abbildung 8: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Wohnsituation nach prozentualen Anteilen (Biaśtoch & Schwarz, 2016)

Weiter wurden die behandelten Störungsbilder erfragt. Bei der Durchsicht der eingegangenen Antworten wurde festgestellt, dass die Störungsbilder von den Fachpersonen teilweise unterschiedlich benannt wurden. Daher passten die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit bei einigen Kindern die Bezeichnung der Diagnose an. Grundsätzlich kann hier festgehalten werden, dass in beiden Therapiesettings viele verschiedene Störungsbilder behandelt werden (vgl. Abbildung 9). Sowohl im Pull-out-Setting als auch im aufsuchenden Setting wird an schweren Sprachentwicklungsstörungen, bei denen mehrere sprachliche Bereiche betroffen sind, sowie an Sprachentwicklungsverzögerungen gearbeitet. Auffallend ist jedoch, dass zwei Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung von der Logopädin zu Hause therapiert werden. Auch Sprachentwicklungsstörungen, die mit einer Störung des Redeflusses oder einer kindlichen Stimmstörung einhergehen, werden in je einem Fall zu Hause behandelt. Im Pull-out-Setting wird bei einem Kind eine Sprachstörung im Rahmen einer Hörminderung therapiert. Da der Aspekt „Störungsbild“ für die therapeutische Arbeit von besonderem Interesse ist, wurde er zur fachlichen Vertiefung in den Leitfaden für die Gruppendiskussion aufgenommen.

Abbildung 9: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Störungsbild nach Anzahl Kindern (Biaśtoch & Schwarz, 2016)

Tabelle 2 zeigt, dass die Logopädinnen bei Kindern, die bei Therapiebeginn noch sehr klein sind, tendenziell eher zu der Familie nach Hause gehen. Sind die Kinder bei Therapiebeginn schon älter Kinder, findet die Therapie vermehrt in der Zweigstelle statt.

Tabelle 2: Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Alter bei Therapiebeginn nach Anzahl Kindern (Biaśtoch & Schwarz, 2016)

	Jahre							
	2;5-2;7	2;8-2;10	2;11-3;1	3;2-3;4	3;5-3;7	3;8-3;10	3;11-4;1	4;2-4;3
aufsuchende Therapie	3	2	6	3	4			
Therapie in der Zweigstelle		1	2	2		1		1
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle	1	3	1	3	5		1	

Die Fachpersonen wurden bei der Befragung ausserdem gebeten, die Gründe für das gewählte Therapiesetting zu nennen (vgl. Tabelle 3, Abbildung 10 und Abbildung 11).

Tabelle 3: Gründe für das aufsuchende Setting resp. das Pull-out-Setting aus der Sicht der Eltern/des Kindes und der Therapeutin (Biaστοch & Schwarz, 2016)

Kategorie	Gründe für das aufsuchende Setting		Gründe für das Pull-out-Setting		Gesamtanzahl Nennungen
	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Eltern/ des Kindes	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Therapeutin	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Eltern/ des Kindes	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Therapeutin	
Arbeitsplatz		1		1	2
Elternberatung und -anleitung	1	13			14
Von Erziehungsperson gewünscht			2		2
Individuation fördern				12	12
Individuation problemlos		1		2	3
Neue Erfahrungen ermöglichen				7	7
Organisation	5	2	2	4	13
Ressourcen kennenlernen		4			4
Sonstiges				2	2
Therapiesprache Deutsch				2	2
Therapiematerial		1	1	2	4
Umsetzung Therapieziele		5		6	11
Vorgabe		3			3
Vertrauen und Sicherheit	1	7			8

Abbildung 10: Gründe für das aufsuchende Setting im Frühbereich nach prozentualen Anteilen (Biaστοch & Schwarz, 2016)

Abbildung 11: Gründe für das Pull-out-Setting im Frühbereich nach prozentualen Anteilen (Biaστοch & Schwarz, 2016)

Auf einige Gründe wurde bereits bei den Aspekten Sprache, Geschwister sowie Wohnsituation eingegangen. Für das aufsuchende Setting sprechen aus der Sicht der Eltern neben organisatorischen Gründen (Betreuung eines jüngeren Geschwisters, eingeschränkte Mobilität der Mutter) auch das vertraute Umfeld sowie die Möglichkeit der aktiven Teilnahme während der Therapie. Es gibt aber auch Eltern, die eine Therapie in der Zweigstelle explizit wünschen oder es sich organisatorisch gut einrichten können, dorthin zu gehen (Wohnort ist nahe bei der Zweigstelle). Die Motivation des Kindes im Pull-out-Setting ist auch ein Thema: In einem Fall wird berichtet, dass sich das Kind auf die unbekannteren Spielsachen in der Zweigstelle freut.

Die Logopädinnen sehen im aufsuchenden Setting vor allem den Vorteil, dass sie die Eltern gut in die Therapie einbeziehen und beraten können. Als häufigen Grund für eine Therapie im häuslichen Umfeld wird ausserdem angegeben, dass sich ein Kind im vertrauten Umfeld besser öffnen und auf Neues einlassen kann. Einige Logopädinnen entscheiden sich für Hausbesuche, weil die Therapieziele dort besser umgesetzt werden können (Einführung von Gebärden im Alltag, Therapie mit eigenem Material bei stark fokussierten Interessen, Transfer und Verankerung der Therapieinhalte im Alltag). An der aufsuchenden Arbeit wird im Hinblick auf die Therapieplanung zudem geschätzt, dass mehr Informationen über die Familien gewonnen werden können und die Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern in ihrem natürlichen Umfeld beobachtet werden kann. Das aufsuchende Setting wird von den Fachpersonen schliesslich auch aus organisatorischen Gründen (Stundenplan und Terminkoordination) oder wegen der institutionellen Vorgabe gewählt.

Als häufigsten Grund für die Wahl des Pull-out-Settings wird von den Logopädinnen die Förderung der Individuation genannt. Einige entscheiden sich für die Therapie in der Zweigstelle, weil sie dem Therapiekind durch den fremden Kontext neue Erfahrungen ermöglichen möchten (neue Regeln und Grenzerfahrungen, Entdeckung der Sprache, Raum für Entfaltung). Auch beim Entscheid für das Pull-out-Setting spielen organisatorische Gründe eine Rolle (Gruppenangebot in der Zweigstelle, Logopädin ohne Führerschein, mehr Kinder in die Therapie nehmen). Ebenso können einige Therapeutinnen im Pull-out-Setting besser an der Umsetzung der Therapieziele arbeiten, da sie sich in der Zweigstelle nicht an die familiären Gegebenheiten anpassen müssen, die Therapiesituation mit dem eigenen Therapiematerial besser strukturiert werden kann und einige Kinder besser kooperieren. Bei aussergewöhnlichen Ereignissen wie einer familiären Krise oder bei mangelnder Eigeninitiative seitens der Eltern wird eine Pull-out-Therapie in der Zweigstelle als passend erachtet.

Durch die Auswertung der informellen Befragung wurde festgestellt, dass organisatorische Gründe sowohl von Seiten der Familie als auch der Therapeutin einen beträchtlichen Einfluss auf die Wahl des Therapiesettings haben. Deshalb wurde das Thema „Organisation“

zusätzlich zu den anderen Schwerpunktthemen „Kind“, „Umwelt/Eltern“, „Teilhabe“ und „Fachperson“ in den Leitfaden für die geplante Gruppendiskussion aufgenommen. Zudem gab die Auswertung den Anstoss, sich mit den eingeladenen Fachleuten bezüglich Störungsbild und Individuationsentwicklung vertieft auseinanderzusetzen.

5.2. Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion mit den Fachpersonen fand am 19. November 2015 an der HfH statt. Die teilnehmenden Fachpersonen konnten in diesem Gespräch ihre fachlichen und fachpersönlichen Ansichten zu den entwickelten Leitfragen offen diskutieren.

5.2.1. Reflexion über den Verlauf der Gruppendiskussion

Die Diskussionsteilnehmenden erhielten vorab eine Zusammenstellung des Ablaufs und konnten sich über mögliche Inhalte Gedanken machen. Zu Beginn wurden die Fragestellung der Arbeit sowie die verschiedenen Themenbereiche, die diskutiert werden sollten, vorgestellt. Letztere befanden sich auf einer Flipchart-Seite und waren mit einem Pfeil versehen, so dass jederzeit Bezug dazu genommen werden konnte. Nach der Vorstellungsrunde herrschte eine lockere, angeregte Atmosphäre und die Moderatorinnen hatten den Eindruck, dass die Fachleute an den Voten der anderen Gesprächspartner sehr interessiert waren. Die Moderatorinnen wollten den einzelnen Fachpersonen möglichst viel Freiraum geben und liessen aus diesem Grund der Diskussion weitgehend freien Lauf. Diese Tatsache war der Atmosphäre sehr zuträglich, jedoch hatte sie im Nachhinein gesehen den Nachteil, dass bei gewissen Aspekten weiteres Nachhaken sinnvoll gewesen wäre. Die Diskussionsführung entsprach so gesehen also den methodischen Regeln und passte zur gewählten Form, sie hätte aber noch mehr Tiefe erreichen können. Beispielsweise wurde der Einfluss des Störungsbildes und insbesondere der Individuationsentwicklung auf die Setting-Wahl nicht ausführlich genug diskutiert. Die Moderatorinnen fingierten zwar durchaus als Richtungsgeber, jedoch kam es vor, dass die Nachfrage einer Moderatorin erst zu einem späteren Moment erneut aufgenommen und beantwortet wurde. Da die Diskussion nicht starr angelegt war und die Moderatorinnen Querverweise schätzten, war sie aber gut handelbar. Gerade die Querverweise ermöglichten neue Sichtweisen auf das Thema im Allgemeinen. Folglich waren die Moderatorinnen mit dem Verlauf der Gruppendiskussion zufrieden, weil viele wichtige Aspekte zur Sprache kamen. Im Anhang 5 ist die komplette Transkription der Diskussion abgebildet.

5.2.2. Zusammenfassung und Auswertung der Gruppendiskussion

Wie bereits im Kapitel Forschungsmethoden geschrieben, wurden die Inhalte der Gruppendiskussion mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse in zwei Codierungsphasen bearbeitet. In der ersten Phase stellten die Verfasserinnen beim Markieren der relevanten Textstellen und deren Zuordnung zu den Hauptkategorien viele Übereinstimmungen fest. Bei abweichenden Zuordnungen wurde nach einem Konsens gesucht. Die Herausforderung im zweiten Codierungsschritt bestand darin, die Textstellen den passenden Subkategorien zuzuordnen. Da es Überschneidungen gab, wurden gewisse Textstellen mehreren Subkategorien zugeordnet. In anderen Fällen einigten sich die Verfasserinnen auf eine Subkategorie.

Weiter war es anspruchsvoll, dass sich die Verfasserinnen im Codierungsprozess von den institutionellen Gegebenheiten der Stiftung Netz losdenken und das Setting unabhängig von der Institution betrachten konnten. Diese unabhängige Betrachtung war wichtig, weil jene Gegebenheiten nicht auf andere Kantone übertragbar sind. Dies gelang weitgehend.

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der kategorienbasierten Auswertung vorgestellt und mit bedeutenden Aussagen der Fachpersonen untermalt. Die einzelnen Hauptkategorien und ihre Subkategorien werden nach Häufigkeit ihrer Nennung analysiert und anhand des theoretischen Hintergrunds der vorliegenden Arbeit verdichtet (vgl. Kapitel 3 und 4).

In Abbildung 12 ist ersichtlich, dass es zu den Themen Umwelt, Fachperson und Organisation die meisten Nennungen gab.

Abbildung 12: Prozentuale Anteile der nach Hauptkategorien subsumierten Aussagen der Fachpersonen bezüglich der Therapiesettings „Pull-out“ und „aufsuchend“ (Blastoch & Schwarz, 2016)

Umwelt: Elternarbeit

Im Verlauf der Gruppendiskussion bestätigten die Fachpersonen, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern und das Lernen am Modell in beiden Therapiesettings wichtig sind. Ihrer Meinung nach können die Eltern in beiden Settings in die Therapie miteinbezogen werden. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass eine Therapeutin bei Hausbesuchen bewusst entscheiden muss, ob und wie sie die Eltern einbeziehen möchte. Einerseits könnte sie es je nach Therapieziel wie Rieser (vgl. Kapitel 4.1.1.) als sinnvoll erachten, alleine mit dem Kind zu arbeiten. Andererseits könnte ihr viel an häufiger Elternanleitung während den Therapiektionen liegen, um neue Kommunikationsweisen auszuprobieren (vgl. Kapitel 4.1.2.). Die Fachpersonen waren der Ansicht, dass Eltern in vielen Bereichen und bei vielen Störungsbildern sehr gut angeleitet werden können.

Ferner wurde darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied macht, ob die Elternanleitung zu Hause oder in einer Praxis erfolgt. Die Elternanleitung kann bei einer aufsuchenden Therapie z. B. durch eingespielte Verhaltensmuster erschwert werden und die Lösungsfindung für die Therapeutin anspruchsvoller sein. Diese Meinung entspricht den Aussagen von Winge und Walter, welche in der Gastrolle der Therapeuten eine besondere Herausforderung in Bezug auf Nähe und Distanz, Grenzen und Kompetenzen sehen.

Eine bedeutsame Aussage war, dass der Sinn der aufsuchenden Arbeit darin besteht, die Eltern in die Therapie einzubinden und es deshalb im aufsuchenden Setting tendenziell mehr gemacht wird.

„Ich denke, dass das auch nicht abhängig ist vom Nach-Hause-Gehen oder Auf-dem-Dienst. Man kann auf dem Dienst die Eltern sehr stark einbeziehen. (...) Ich glaube auch, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es tendenziell mehr, weil es sonst keinen Sinn macht.“

Zudem wurde die Meinung vertreten, dass man die Eltern im aufsuchenden Setting besser einbeziehen kann als im Pull-out-Setting. Beispielsweise kann das Spielmaterial des Kindes besprochen werden oder die Therapeutin kann mit der Mutter nach möglichen Handlungsoptionen suchen, welche die Eltern ausprobieren können. Vier Fachpersonen gingen auch mit der Beobachtung von Woog einig, dass vieles in der Elternanleitung und insbesondere deren Transfer in den Alltag bei aufsuchender Logopädie besser funktioniert. Voraussetzung dafür ist, dass bei den Eltern Ressourcen vorhanden sind.

„Aber bei der aufsuchenden Logopädie ist man viel näher bei der Familie im Sinn von der Transfer, bei der Elternanleitung jetzt, der funktioniert natürlich viel besser. (CS, GL und UK nicken.)“

Die aufsuchende Arbeitsweise hat aus Sicht der Fachpersonen ausserdem den Vorteil, dass sie bei Hausbesuchen einen Eindruck über familiäre Strukturen, vorhandene Hilfsmittel und

weitere Rahmenbedingungen erhalten. Sie können die Elternanleitung und -beratung auf diese Beobachtungen abstimmen.

An dieser Stelle sei noch gesagt, dass die Eltern das Angebot von Hausbesuchen in der Regel gerne annehmen.

Umwelt: Ressourcen

Logopädinnen und Logopäden erfahren beim Erstkontakt mit den Eltern viel über die Familie, vorhandene Ressourcen und Defizite. Diese Informationen können sowohl bei Hausbesuchen als auch in der Praxis gewonnen werden. Die Fachpersonen, die für Abklärungen und Anamnesegespräche auch zu den Familien nach Hause gehen, fanden jedoch, dass sie bei Hausbesuchen mehr von der Familie sehen und sich ein genaueres Bild von Förderfaktoren, Barrieren sowie vom Lebenskontext machen können. Ihre Beobachtungen geben Hinweise auf mögliche Therapieansätze und das passende Therapiesetting. Sieht man bei den Eltern viele Ressourcen, können sie gut in die Therapie einbezogen werden.

„Ich habe eine grössere Auffächerung, wenn ich zu Hause bin. Davon bin ich überzeugt. Ich kenne auch das andere Modell, dass Eltern sozusagen zu mir kommen, rein nur zu mir kommen. Aber ich kriege wirklich mehr mit.“

Damit stimmen die Fachpersonen mit Conen überein, welche in der aufsuchenden Therapie die Chance sieht, dass die Familien darin unterstützt werden können, ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu sehen und diese mehr zu nutzen lernen.

Umwelt: Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Wie bereits im Kapitel 4.1.2. geschrieben wurde, ist eine gute Zusammenarbeit im Team insbesondere für aufsuchend tätige Therapeuten wichtig.

„Also ich wünsche mir das im Kanton Zürich, gerade für Kinder mit Mehrfachbehinderung, wo viele Therapeuten im Boot sind. Es ist ein riesiger Aufwand. Ich arbeite einmal mit Heilpädagoginnen zusammen, oft haben wir Stunden gemeinsam in den Familien. Dann arbeiten wir alle zusammen am Gleichen, bauen ein Kommunikationssystem auf, arbeiten am Essen. (...)“

„Ja, das hab ich auch aufgebaut, so ein Netz. Obwohl die Leute nicht in meiner Praxis arbeiten.“

Die Fachpersonen begrüssen eine gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen logopädischen und heilpädagogischen Fachleuten, Ärzten, dem Sozialdienst und dem Krippenpersonal. Der Austausch ermöglicht die gemeinsame Arbeit an den gleichen Zielen. Dies ist sowohl im aufsuchenden Setting als auch im Pull-out-Setting umsetzbar.

Umwelt: Beziehung

Im Kapitel 4.1.1. wurde bereits festgehalten, dass die Therapeuten auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen sind, damit die Therapieeinheiten regelmässig durchgeführt werden können. Eine gute Beziehung zwischen den Eltern und der Therapeutin basiert gemäss Rieser auf dem Vertrauen, welches die Eltern der Fachperson entgegenbringen. Während der Gruppendiskussion kam zur Sprache, dass eine gute Beziehung zwischen den Eltern und der Fachperson nicht vom Ort, sondern von der Bereitschaft der Eltern abhängt.

„Aber es geht grundsätzlich um die Beziehungsbereitschaft von den Eltern zu der Therapeutin. Das hat nichts mit dem Ort zu tun.“

„Aber ich wollte wie nochmals sagen, Fokus Eltern. Ich habe doch nicht nur Ziele für das Kind, sondern mein Auftraggeber sind die Eltern. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die Eltern über das Kind gewinne und es ist wichtig, sie da zu motivieren. Von daher, finde ich, ist das aufsuchende Modell, Fokus Eltern... Die haben ja auch Zielsetzungen.“

Von Bedeutung ist, dass die Eltern motiviert sind. Die Ziele der Eltern müssen daher bei der Therapieplanung mitberücksichtigt werden.

Umwelt: Arbeitsplatz/Therapieort

Wie Kirst wiesen auch die Fachpersonen auf ungünstige Rahmenbedingungen und mögliche Störquellen hin, die die therapeutische Arbeit im häuslichen Umfeld erschweren können.

„Also wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass z. B. ganz enge Wohnverhältnisse sind, viele Kinder, kein Rückzugsraum. Ich denke, dann muss man sich das gut überlegen.“

Bei engen Wohnverhältnissen sowie bei Haushalten ohne Rückzugsmöglichkeiten tendieren die Fachpersonen eher dazu, eine Pull-out-Therapie durchzuführen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte in der Aussage von Rieser enthalten sein, wonach eine von Aussenreizen überflutete Situation die Aufmerksamkeitsleistung beeinträchtigen kann. Da die geteilte Aufmerksamkeit für die Sprachentwicklung sehr wichtig ist, bevorzugen die Fachpersonen den eigenen Therapieraum, den sie reizarm gestalten können. So können die Logopädinnen und Logopäden die Aufmerksamkeit des Kindes besser steuern.

Zudem wird im Pull-out-Setting die Chance gesehen, dass ein Kind bei festgefahrebenen Strukturen oder Zuständen der Verwahrlosung in der Familie mit anderen Modellen in Kontakt kommen kann.

Viele ungünstige Rahmenbedingungen im häuslichen Umfeld lassen sich jedoch durch Organisation verbessern, so dass trotzdem eine Therapie zu Hause stattfinden kann.

Fachperson: Haltung

„Also ich finde nach Hause gehen super. Ich bin sehr gerne nach Hause gegangen. Ich finde das wunderbar. Ich finde es vor allem gut, wenn man beides kann und ich finde vor allem gut, wenn man vielleicht am Anfang oder für gewisse Gespräche nach Hause gehen kann und dass man, dann aber...“

„Wenn man die Eltern nicht stärker einbezieht, dann macht Nach-Hause-Gehen keinen Sinn. (spricht zu GL und UK) Darum ist es irgendwo auch verpflichtend und ich denke, dass das tendenziell, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es sicher mehr, man muss aber nicht. Es ist eben nicht ein Ja oder Nein sondern eine Handlungsfrage. Man kann die Eltern sehr stark einbeziehen, auch wenn man auf dem Dienst arbeitet. Man kann ja einmal heimgehen und einmal auf dem Dienst arbeiten.“

Diese zwei Voten zeigen deutlich, dass die Frage nach dem Therapiesetting zu einem hohen Prozentsatz eine Frage nach der persönlichen Haltung der Fachperson ist. Das therapeutische Selbstverständnis kann als Entscheidungshilfe angesehen werden. Es ist hilfreich, wenn die Therapeutinnen und Therapeuten sich gegenüber der Familie oder der Institution legitimieren müssen. Ihre innere Überzeugung ist ihr persönlicher Gradmesser. Weiter wird die Fachperson auch von ihrem Menschenbild, das sie u. a. anhand der ICF gestaltet, geleitet. Das Modell hilft, Schwerpunkte in der Therapiegestaltung zu setzen und das Kind in seinem gesamten Kontext zu sehen.

„Das heisst, wir müssten etwa 4x so viele Logopädinnen haben im Frühbereich. Das heisst, im Moment ist meine persönliche Wunschvorstellung nicht, dass alle Logopädinnen nach Hause gehen, weil wir die Kinder jetzt schon nicht alle unterbekommen. Die warten jetzt schon ein halbes Jahr und länger. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn bei allen Kindern, bei denen man nicht nach Hause gehen muss, die Logo in der Praxis stattfindet.“

In diesem Votum werden die Interessensgruppen sichtbar. Als Beispiel dient hier der Kanton Zürich, der die Kostengutsprache aufgrund der Anzahl therapiebedürftiger Kinder spricht und nicht nur die Leistung einer Logopädin oder eines Logopäden über eine Institution vergütet, so wie es bei der Stiftung Netz im Kanton Aargau der Fall ist. In diesem Fall wird klar, dass die Haltung der Fachperson zwar eine bedeutende Rolle spielt, sie aber auf jeden Fall immer in ihrem Kontext gesehen und beurteilt werden muss.

In einem anderen Beispiel wird deutlich, dass Realität und Wunschvorstellung weit auseinandergehen können:

„Für mich persönlich als Logopädin wäre es superschön, wenn ich eine schöne Praxis hätte, in der ich mich wohlfühle, wenn ich die Möglichkeit hätte, Domiziltherapien anzubieten, wenn ich das wollte und wenn ich abwechseln könnte. Das wäre der Traum. Und ich würde relativ oft nach Hause gehen.“

Fachperson: Umsetzung der Therapieziele

„Aber für uns ist eigentlich immer ein Grund, zu reflektieren, ob das der richtige Ort ist, wenn es bei unseren jungen Kindern, wenn wir sehen, das Thema Individuation steht im Raum, Loslösung, Ich-Entwicklung, alle solche Sachen (...).“

„Dann gibt es Familien, da sind schon solche Muster drin, dass es einfach besser ist, das Kind herauszunehmen in einen reizarmen Raum, in dem ich der Chef bin und von Anfang an die Regeln durchgeben kann, wo es einfacher ist, dem Kind Strukturen zu geben und dann schauen, wie man auch zu Hause mehr Strukturen geben kann.“

Wenn es darum geht, dass das Kind in seiner Ich-Entwicklung einen Schritt weiterkommen soll, ist das Pull-out-Setting insofern das Mittel der Wahl, als sich das Kind auf andere Strukturen und die „fremde“ Bezugsperson einstellen muss. Die logopädische Fachperson schafft diese Strukturen ganz im Sinne ihrer gesteckten Therapieziele. Wie Zollinger sagt, ist das Umfeld an der Ich-Entwicklung des Kindes, seinem Autonomiestreben und letztendlich an seiner Sozialisation entscheidend beteiligt. Kann die Mutter ihr Kind gehen lassen, es den fremden Strukturen der Therapeutin überlassen, kann im Kind etwas Neues entstehen. Dies ist die Absicht der Fachperson, der auf diese Weise in die Hände gespielt wird.

Dem Pull-out-Setting kommt weiter zu Gute, dass es reizarm gestaltet und die Wahrnehmung des Kindes von der Fachperson in ihrem Gutdünken geleitet werden kann. Der für die Sprachentwicklung essentielle referentielle Blickkontakt und der gemeinsame Fokus auf das therapeutische Geschehen können leichter herbeigeführt werden.

„Da macht es wirklich Sinn, im Umfeld... Wenn es darum geht, ein Kommunikationssystem einzuführen.“

Im Grunde genommen gilt – in Anlehnung an die ICF – die möglichst uneingeschränkte Teilhabe des Kindes an seinem individuellen Lebenskontext als oberstes Therapieziel. Wie Hollenweger Haskell geschrieben hat, wird zur Erreichung eines Therapieziels immer auch die Mitarbeit des kindlichen Umfelds benötigt. Es wurde diskutiert, dass es deswegen zielführender sein kann, im aufsuchenden Setting zu arbeiten. Dieses letzte Argument ist gut nachvollziehbar, wird aber beispielsweise von Ruth Rieser nicht geteilt. Sie empfindet eine strikte Trennung von Therapie und Elternarbeit als am ehesten zielführend (vgl. Kap. 4.1.1.).

Organisation: Finanzierung

Die kantonalen Unterschiede sind gerade aus finanzieller Sicht sehr gross. Im Kanton Zürich kann eine logopädische Fachperson mit eigener Praxis mehr Kinder pro Tag therapieren, wenn sie ausschliesslich im Pull-out-Setting arbeitet. Da sie für jede tatsächlich geleistete, fallbezogene Arbeitsstunde entlohnt wird, erhöht sich ihr Einkommen mit jedem Kind, das sie in Therapie nehmen kann. Für eine selbständig erwerbende Person ist die Wirtschaftlichkeit ihrer Arbeit zentral; so sind Logopädinnen und Logopäden mit eigener Praxis im Kanton

Zürich besser gestellt, wenn sie die beiden Modelle nicht zu oft kombinieren. Wie in Kapitel 4.2. dargestellt, muss eine freischaffende Fachperson im Kanton Zürich für die Finanzierung einer Domizilbehandlung kämpfen.

„Aber glaube mir, es geht niemand nach Hause, der nicht muss. Es ist nicht lukrativ. Ich gehe nur im Notfall nach Hause.“

„Ihr seid eine Stunde bis eine Stunde fünfzehn bei den Kindern. Bis vielleicht auch einmal eineinhalb Stunden. (spricht zu CS, CK) Bei uns geht eine Lektion 60 Minuten. Fünf bis sechs Therapien macht ihr, sie machen vier. Das ist der grosse Unterschied. (spricht zu MS, NB) Es ist halt auch einfach ein teureres Modell, wenn man aufsuchend arbeitet. Ist ja klar.“

Das zweite Votum widerspiegelt die grundsätzlichen Unterschiede in der Finanzierung der beiden Therapiemodelle. Im Kanton Aargau werden die Stellen bezahlt, die bewilligt und besetzt sind, nicht das Mandat, mit dem die jeweilige logopädische Fachperson betraut wird. Aus den oben genannten Gründen ist die Finanzierung zwar ein gewichtiges, aber gleichzeitig nicht beeinflussbares Argument für oder gegen ein Setting, auf das hier nicht weiter eingegangen werden soll.

Organisation: Angebot

Die Subkategorien Angebot und Finanzierung stehen in grossem Zusammenhang. Im Kanton Zürich ist das Pull-out-Setting aus finanziellen Gründen zumeist das Setting der Wahl.

Die Nachfrage ist grösser als das Angebot an Therapieplätzen. Folglich ist der Druck auf die Logopädinnen und Logopäden gross, diesen Kindern auch einen Therapieplatz anbieten zu können.

„Bei mir ist es wirklich einfach so, dass ich vom Druck, den wir von den Fachstellen haben, weil wir zu wenige Logopädinnen sind, nicht die Zeit hätte noch das Reisen an die Zeit hergeben könnte. Wenn ich dies noch hergeben müsste und es ist natürlich dann auch noch eine andere Sache von der Finanzierung her. Es ist einfach teuer, wenn man mir noch die Reise bezahlen muss und ich dafür noch ein Kind weniger nehmen kann. Also rein praktisch...“

Logopädinnen und Logopäden, die aufsuchend arbeiten, können in ihren jeweiligen Pensen weniger Kinder therapieren, als wenn sie im Pull-out-Setting arbeiten würden:

„Man kann nicht familienorientierte Arbeit aus dem Ärmel schütteln. Oder zu denselben Bedingungen Therapie machen wie bei euch in der Praxis, wo ich einfach eine höhere Kinderzahl habe. Das geht einfach nicht. Das braucht mehr Zeit.“

Aus Sicht der Fachpersonen wäre der Idealfall, logopädische Interventionen aufs Kind ausgerichtet in beiden Setting-Formen anbieten zu können.

Organisation: Konzept

Viele Aspekte, die über die aufsuchende Arbeit in Erfahrung gebracht werden konnten, fassen auf dem Konzept und Leitbild der Stiftung Netz.

„Aber per se ist es erst einmal gegeben von der - ich sag mal - Familienorientierung zu sprechen. Oder du hast es so auch eingeleitet (spricht zu UK), dass man jetzt diesen Prozess vom Kennenlernen der Familie, Kennenlernen des Kindes, dass das im häuslichen Rahmen stattfindet und nicht eben auf der Dienststelle.“

„(...) Deswegen ist es wie per se ein einmaliges Angebot für die Eltern, dass es [die Intervention] im Setting [aufsuchend] stattfindet.“

Positiv ist, dass dadurch das Kind und seine direkte Umwelt im Fokus stehen und neben der Diagnose viele weitere Mosaik-Steinchen zur Komplettierung des Bildes beitragen, das die Therapeutinnen und Therapeuten vom Kind gewinnen. Diese Mosaik-Steinchen können die Arbeit erleichtern oder erschweren. Die Fachperson muss für sich einen soliden Umgang mit den sich zusätzlich ergebenden Informationen finden.

„Gerade bei aufsuchender Arbeit kriegt man mehr mit und muss das irgendwo hinpacken, muss das abwägen, wieder besprechen, da braucht es eben solche Gefässe, wo ich das auch kann und ich nicht hächelhächelhächel von Termin zu Termin hetze.“

Wer mit einem Kind arbeitet und seine Kontextfaktoren seriös miteinbezieht, benötigt genügend zeitliche und persönliche Ressourcen, um dies professionell tun zu können.

Organisation: Sonstiges

Unter diesem Punkt soll eine eher lebenspraktische Frage diskutiert werden. Diejenige nach der Kompatibilität der Therapie mit dem familiären Alltag. Es wurde diskutiert, dass sich die aufsuchende Arbeit bisweilen nur schwer in die bestehenden familiären Strukturen einpassen und an den allfällig weiteren Therapien vorbei organisieren lässt. Hier plädierten die Fachleute für eine pragmatische und gleichzeitig einfühlsame Herangehensweise aller Beteiligten.

„[Ich denke, da würden ganz viele Ressourcen in dem [aufsuchenden] Modell stecken, wenn man das wirklich ans Kind anpassen könnte.] Nur leider ist das von den Rahmenbedingungen her oft nicht möglich. Organisatorisch ist das ja ein riesiger Aufwand. Gerade auch ein mehrfach behindertes Kind, das nicht nur Logopädie hat, sondern auch noch in einer Krippe ist, da muss ja dann alles aufeinander abgestimmt werden.“

Kind: Störungsbild und Therapieziel

Die Fachpersonen waren der Meinung, dass das Störungsbild bei der Entscheidung für ein Therapiesetting nicht ausschlaggebend ist. Dies entspricht dem Gedanken der ICF, dass eine Therapieplanung nicht nur das Störungsbild, sondern auch die Kontextfaktoren berücksichtigen soll. Es gab aber Voten, wonach eine aufsuchende Therapie vor allem bei einer Ess-, Trink-, Schluckstörung, einer Sprachentwicklungsstörung im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung oder schweren Behinderung sowie bei eingeschränkter Mobilität des Kindes Sinn macht.

„Gerechtfertigt ist eine Domiziltherapie, wenn das Kind eine Essstörung hat, also Ess-, Trink-Schluckstörung und wenn ein Kind z. B. Autismus hat.“

„Oder wenn es schwer behindert ist und die Mobilität eingeschränkt ist, vom Kind oder von den Eltern.“

Eine rein phonologische oder myofunktionelle Störung kann hingegen auch im Pull-out-Setting gut behandelt werden:

„Das würde bedeuten, eine phonologische Störung im reinsten Sinne, die wirklich mit der sonstigen allgemeinen Spielentwicklung wie abgekoppelt ist, dann würden wir sagen: Ja, da kann man auch in der Zweigstelle arbeiten. Da muss es nicht unbedingt im System verankert sein. Oder bei myofunktionellen Störungen, aber die haben wir nicht. Da arbeitet das ZEKA dran.“

Stehen die Individuationsentwicklung, die Loslösung von den Eltern oder die Kommunikation mit anderen Kindern im Vordergrund der Therapie, dann plädieren die Fachpersonen für das Pull-out-Setting. Hält sich das Kind ausserhalb der Familie auf, muss es vermehrt lernen, sich anzupassen, sich durchzusetzen und zu kooperieren. Durch das Pull-out-Setting wird das Kind beim Erwerb dieser Kompetenzen unterstützt. Diese sind gemäss Rieser für die Stärkung des Ichs, die Autonomieentwicklung sowie die Sozialisation des Kindes von Bedeutung.

Auch bei Kindern mit auditiven Problemen wird eine Pull-out-Therapie bevorzugt, weil sie so einen sicheren Platz zum Lauschen haben.

„Es gibt auch noch den Grund, wenn man jetzt bei einem Kind sagt: Da geht es primär um Kommunikation in dem Sinne, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, auszutauschen, Kommunikation zu haben. Dann haben wir auch schon Logo-Grüppchen angeboten und die finden dann bei uns in der Einrichtung statt.“

„Ja natürlich, also, was du sagst, ist bei uns auch ein Thema und wenn es ganz stark um das Ablösungsthema geht, dann ist das für uns auch eine Indikation, zu sagen, da ist es wirklich wichtig, vielleicht jetzt lieber in die Zweigstelle zu gehen.“

Kind: Beziehung

Wie bereits geschrieben wurde, ist die kindliche Motivation ein Motor für die Sprachentwicklung. Eine gute Beziehung zwischen der Therapeutin und dem Therapiekind ist gemäss Rieser eine wichtige Grundvoraussetzung, damit das Kind neugierig ist und sich für die Therapieinhalte interessiert.

Hausbesuche der logopädischen Fachperson können Türöffner sein, da auf natürliche Weise schnell ein intensiver Kontakt zum Kind hergestellt werden kann. Die Fachpersonen fanden, dass sich ein Kind in seinem vertrauten Umfeld oft schneller öffnen kann.

„Also man geht heim zu den Eltern, in die Familien und es wird einem Vertrauen entgegengebracht und für das Kind bedeutet es einfach, es muss erst mal nicht das Vertraute verlassen, sondern wir kommen in sein Vertrautes und es kann sich oft einfach schneller zeigen und öffnen.“

Allerdings kann auch im Pull-out-Setting eine gute, barrierefreie Beziehung zwischen dem Kind und der logopädischen Fachperson aufgebaut werden.

„Ich habe nicht das Gefühl von irgendeiner Barriere. Die meisten Kinder, also wirklich sehr viel Kinder, die ich heute bekomme, haben bereits Krippenerfahrung. Also die sind sowieso nicht zu Hause. Die sind sowieso zwei bis vier oder fünf Tage weg. Ich habe auch den guten Eindruck, dass der Ort für die Eltern aber auch für das Kind ein neutraler Ort ist. Es ist etwas ausserhalb.“

Kind: Ressourcen

Im Sinne der ICF ist es bei logopädischen Interventionen bei Kindern im Vorschulalter wichtig, dass sich die Therapeuten ein ganzheitliches Bild vom Kind und dessen Ressourcen und Defizite machen können. Logopädinnen, die Hausbesuche durchführen, wiesen darauf hin, dass man zu Hause ein ganz anderes Bild vom Kind bekommt als an einem anderen Ort.

„Auch wenn die Eltern mir dies erzählen, auch sehr differenzierte Eltern, ich habe zu Hause nochmals ein ganz anderes Bild. Ich habe auch in der Krippe ein ganz anderes Kind. Oft sehe ich in der Krippe ein anderes Kind als ich kennengelernt habe. Ich finde, dass man das immer etwas vergisst. Gerade auch im Frühbereich, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich ein ganzheitliches Bild vom Kind machen kann. Da finde ich es schade, wenn alles nur an der Therapiestelle stattfindet, wie auch immer der Raum eingerichtet ist.“

Wie zuvor erwähnt wurde, ist die Motivation des Kindes eine wichtige Ressource für die Sprachentwicklung. Die Motivation des Kindes kann sowohl im aufsuchenden als auch im Pull-out-Setting gross sein. Eine Voraussetzung dafür ist, dass auch die Eltern für die Therapie motiviert sind.

Sonstiges: Stellenwert der Logopädie

„Ja, genau. Und Logopädie kostet sehr, sehr viel und bei einem Teil der Familien habe ich auch gemerkt, nein und es ist jetzt wichtig, dass sie zu mir kommen, dass sie den Weg auf sich nehmen, dass sie ins Tram steigen, dass sie auch aus dem Haus kommen, dass die Eltern aus dem Haus kommen. Das finde ich z. B. etwas, das, Fokus Eltern, ein Vorteil des Pull-outs ist.“

Die Fachleute waren sich einig, dass die Logopädie-Therapie auch für Eltern etwas kosten sollte, wenn auch nicht pekuniär, dann zumindest zeitlich und planerisch. Die freie Setting-Wahl kann darauf indirekt oder direkt Einfluss nehmen und den logopädischen Fachpersonen ist es im Grundsatz freigestellt, wo sie Beratungsgespräche und Therapieeinheiten durchführen. Auf das bio-psycho-soziale Modell bezogen, kann gesagt werden, dass die Eltern des Therapiekindes ein hindernder oder ermöglichender Faktor für den Therapieerfolg darstellen können und mit dem Bewusstsein für den Stellenwert des therapeutischen Angebots viel erreicht und verändert werden kann.

Sonstiges: Ausbildung

„Wenn man jetzt eine Vorgabe hat vom Kanton: „So müsst ihr jetzt arbeiten als Logopäden.“ Dann muss ich auch eine Ausbildung dementsprechend anpassen. Das kann man nicht einfach per se so machen (schnippt mit dem Finger).“

Es wurde die Schwierigkeit besprochen, dass die aufsuchende therapeutische Arbeit anspruchsvoller ist, weil die Fachperson vor Ort sämtliche positiven und negativen Aspekte der familiären Situation miterlebt und ihnen gewissermassen schutzlos gegenüber steht. Die moralische Verpflichtung, die negativen und hindernden Aspekte genauer zu untersuchen, ist somit grösser als im Pull-out-Setting. Um professionell mit dieser Besonderheit umgehen zu können, müsste die Logopädie-Ausbildung um Module in systemischer Therapie oder Familientherapie ergänzt werden. Das wäre Sache der Bildungspolitik.

Teilhabe

Wie im Kapitel 4.1.3. erläutert wurde, ist die barrierefreie Partizipation resp. Teilhabe des Kindes in seinem Lebenskontext ein wichtiges Anliegen der ICF. In Bezug auf diesen Aspekt sprach sich eine Fachperson dafür aus, dass eine Therapie mit dem Ziel, die Kommunikationsfähigkeiten eines Kindes aufzubauen, im Alltag des Kindes stattfinden sollte. Sie stimmt mit der Meinung von Woog überein, wonach der Transfer im aufsuchenden Setting mehr gewährleistet ist.

„Der Transfer ist mehr gewährleistet im Setting zu Hause.“

6. Diskussion

In diesem Teil der Arbeit werden die wichtigsten Erkenntnisse dargestellt, die die Setting-Wahl beeinflussen. Die Diskussion basiert hauptsächlich auf der vorangegangenen Auswertung der Gruppendiskussion.

Die Fachleute waren beiden Therapiesettings gegenüber positiv eingestellt und würden eine Mischform als ideal bezeichnen: Eine Mischform, die den familiären Strukturen, dem Störungsbild des Kindes und der Haltung der logopädischen Fachperson gerecht wird. Beide Settings haben in Bezug auf das Störungsbild des Kindes und die Umsetzung der Therapieziele ihre Vorzüge und Nachteile. Alles in allem wurde – für die Verfasserinnen überraschend – deutlich, dass die Fachpersonen weniger kindbezogene Aspekte wie z. B. das Störungsbild, sondern vielmehr organisatorische Gründe für das Wo der Therapie verantwortlich machen. Darunter fallen das vorhandene Angebot an Therapieplätzen oder die Finanzierung der Therapie an sich. Des Weiteren sind auch therapeutische Überlegungen der Fachperson massgebend für den Entscheid. Wünschenswert wäre, dass sich die Fachperson über ihre Therapieziele stets im Klaren ist und die Setting-Wahl bewusst anhand der Ziele trifft. Im Grunde aber ist die Möglichkeit zur freien Setting-Wahl auch abhängig davon, ob die logopädische Fachperson in eigener Praxis als Unternehmerin tätig ist oder im angestellten Verhältnis gemäss den institutionellen Vorgaben arbeitet.

Im Folgenden werden die klaren Vorteile des aufsuchenden Settings vorgestellt, im Anschluss daran diejenigen des Pull-out-Settings. Dabei ist es den Verfasserinnen wichtig, dass sich die jeweiligen Argumente nicht gegenseitig aufheben, sondern als prägnante, eingängige Beispiele dienen.

Ein klarer Vorteil des aufsuchenden Settings ist, dass die Logopädinnen und Logopäden die Bezugspersonen des Kindes in alltäglichen Situationen direkt anleiten können und die Hilfestellungen besser erfahrbar und nachvollziehbar werden. Sie haben durch den nahen Kontakt zum Elternhaus auch die Möglichkeit, die Umsetzung besprochener Handlungsalternativen regelmässig direkt zu überprüfen und allenfalls weiter zu beraten. In der aufsuchenden Arbeit sollte sich die logopädische Fachperson zur Elternarbeit verpflichtet fühlen. Prämisse ist in jedem Fall, dass die Eltern die Ressourcen haben und an der Therapie ihres Kindes interessiert sind. Therapeutinnen und Therapeuten bekommen bei Hausbesuchen einen zusätzlichen Eindruck der familiären Strukturen, was zeitgleich intensiv und anregend sein kann. Der Transfer des Gelernten ist durch die Nähe zum Alltag im aufsuchenden Setting ebenfalls leichter zu erreichen, was sich positiv auf die Teilhabe des Kindes auswirkt. Ist das Kind hingegen in der wichtigen Individuationsentwicklung verzögert oder behindert, ist die Indikation für das Pull-out-Setting gegeben. Dieses ermöglicht dem Kind, sich innerhalb neuer Strukturen zu orientieren und in Kommunikation zu treten.

Den Logopädinnen und Logopäden fällt es im Pull-out-Setting leichter, ebendiese Strukturen optimal zu schaffen und fokussiert am Therapieziel zu arbeiten. Das Kind lernt zudem, sich alleine auf eine Drittperson einzulassen. Nicht zuletzt ist das Pull-out-Setting aus Sicht einer logopädischen Fachperson mit eigener Praxis lukrativer als das aufsuchende. Sie kann mehr Kinder in der gleichen Zeit therapieren und muss keine Wegstrecken und -kosten auf sich nehmen, die zusätzlich zur Miete der Praxisräumlichkeiten anfallen. Weiter kann sie sich ihren Therapieraum und ihr Material so zurechtlegen, wie sie es benötigt. Findet die Therapie in der eigenen Praxis an, ist sie zudem weniger an den Alltagsablauf der jeweiligen Familien gebunden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Einschränkungen der Körperfunktionen aus fachlicher Sicht einen relativ kleinen Einfluss auf die Setting-Wahl haben, da viele Störungsbilder in beiden Therapiesettings behandelt werden können und nur bei einigen wenigen Störungsbildern wie z. B. einer Essstörung oder einer Sprachentwicklungsstörung im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung eine aufsuchende Therapie angezeigt ist. Weiter sind die Kontextfaktoren, speziell die Ressourcen und die Einstellung der Bezugspersonen gegenüber der Therapie, vorhandene familiäre Strukturen sowie ein adäquater Arbeitsplatz wichtige Entscheidungshilfen für die Wahl des Settings. In hohem Masse ausschlaggebend für die Setting-Wahl bei logopädischen Frühinterventionen sind jedoch die organisatorischen Rahmenbedingungen, lebenspraktische Fragen zur Passung mit dem familiären Alltag sowie die persönliche Haltung der Fachperson.

Die Verfasserinnen haben durch die Arbeit viel Neues über die Logopädie-Therapie im Frühbereich erfahren und konnten sich fachlich weiterentwickeln. Einige Vermutungen zu den beiden Settings bestätigten sich während der Arbeit, andere interessante Punkte blieben offen. So hätte diese Arbeit noch stärker Bezug auf die Elternsicht nehmen können. Oft wurde eine tragfähige Beziehung zu den Eltern betont, die für eine erfolgreiche Therapie unerlässlich ist. Wie ist die Einstellung der Eltern gegenüber den beiden Settings? Wie werden sie über den Therapieverlauf ihres Kindes informiert? Wie eingebunden fühlen sie sich in therapeutische Entscheidungen? Spannend wäre es auch, der Frage nachzugehen, ob berufstätige Elternpaare im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie das aufsuchende Setting bevorzugen. Diese Frage gewinnt an Aktualität, da Mütter vermehrt im Arbeitsprozess verbleiben. Schliesslich hat auch der Staat angesichts des demografischen Wandels ein wirtschaftliches Interesse daran, dass möglichst viele Frauen erwerbstätig bleiben. Diese Fragestellungen bieten Material für eine weiterführende Arbeit.

7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1:	Darstellung des Forschungsdesigns (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	2
Abbildung 2:	Übersicht über die in den Deutschschweizer Kantonen verbreiteten Therapiesettings bei logopädischen Frühinterventionen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	17
Abbildung 3:	Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Muttersprache/ Mehrsprachigkeit nach Anzahl Kindern und prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	20
Abbildung 4:	Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Migrationshintergrund nach Anzahl Kindern und prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	21
Abbildung 5:	Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Geschwister nach Anzahl Kindern und prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	21
Abbildung 6:	Die gewählten Therapiesettings unter Aspekt Berufstätigkeit der Eltern nach prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	22
Abbildung 7:	Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Betreuungssituation nach prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	22
Abbildung 8:	Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Wohnsituation nach prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016)	22
Abbildung 9:	Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Störungsbild nach Anzahl Kindern (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	23
Abbildung 10:	Gründe für das aufsuchende Setting im Frühbereich nach prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	24
Abbildung 11:	Gründe für das Pull-out-Setting im Frühbereich nach prozentualen Anteilen (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	24
Abbildung 12:	Prozentuale Anteile der nach Hauptkategorien subsumierten Aussagen der Fachpersonen bezüglich der Therapiesettings „Pull-out“ und „aufsuchend“ (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	27
Tabelle 1:	Kategoriensystem bei der Auswertung der Gruppendiskussion (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	5
Tabelle 2:	Die gewählten Therapiesettings unter dem Aspekt Alter bei Therapie- beginn nach Anzahl Kindern (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	23
Tabelle 3:	Gründe für das aufsuchende Setting resp. das Pull-out-Setting aus der Sicht der Eltern/des Kindes und der Therapeutin (Biaستoch & Schwarz, 2016).....	24

8. Literaturverzeichnis

- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2015). *Für Eltern. Was ist Heilpädagogische Früherziehung?* Zugriff am 10.09.2015 unter <http://www.frueherziehung.ch/fuumlr-eltern.html>
- Bradna, M. & Heitkötter, M. (2013). Familienbildung. In D. Kreft & I. Mielenz (Hrsg.), *Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik* (S. 289-293). (7. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Conen, M.-L. (Hrsg.). (2004). *Wo keine Hoffnung ist, muss man sie erfinden. Aufsuchende Familientherapie*. (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (2014a). Einführung in die ICF. In: H. Grötzbach, J. Hollenweger Haskell & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (S. 11-25). (2. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (2014b). Mit der ICF auf dem Weg: Fazit und Ausblick. In: H. Grötzbach, J. Hollenweger Haskell & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (S. 287-293). (2. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Hollenweger Haskell, J. (2014). ICF-CY: Die Anwendung der ICF in der frühen Kindheit. In: H. Grötzbach, J. Hollenweger Haskell & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (S. 27-42). (2. aktualisierte und überarbeitete Ausgabe) Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Justice, L. & McGinty, A. (2006). *Classroom-Based versus Pull-Out Language Intervention: An Examination of the Experimental Evidence*. EBP Briefs, 1, 1-17. Zugriff am 09.02.2016 unter <http://www.speechandlanguage.com/ebp/pdfs/1-1-apr-2006.pdf>
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. (2. Auflage). München: Elsevier GmbH.
- Kirst, S. (2006). „Öffnung der Erziehungsberatung“?. In A. Zimmer & C. Schrappner (Hrsg.), *Zukunft der Erziehungsberatung. Herausforderungen und Handlungsfelder* (S. 71-86). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Penner, Z. (2002). Plädoyer für eine präventive Frühintervention bei Kindern mit einer Spracherwerbsstörung. In W. v. Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie von Sprachentwicklungsstörungen: Anspruch und Realität* (S. 106-139). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Rieser, R. (2015). *Spracherwerbsstörungen im Kleinkindalter. Grundlagen – Früherfassung – Logopädische Frühtherapie – Therapieverläufe*. Zürich: SAL Verlag.

- Stiftung Netz (2014). *Logopädie im Frühbereich*. Fachliches Konzept. (2. Fassung). Zugriff am 09.02.2016 unter <http://www.stiftungnetz.ch/Logopaedie%20im%20Fruehbereich%20fachliches%20Konzept%205.11.14.pdf>
- Stimmer, F. (Hrsg.) (2000). *Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit*. (4. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- St. Josef-Stiftung (2014). *Logopädie im Frühbereich*. Fachliches Konzept. (2. Fassung). Zugriff am 09.02.2016 unter <http://www.josef-stiftung.ch/fachangebote/img/fachkonzept.pdf>
- Szagan, G. (2013). *Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Walpen, S. (2014). Die Zusammenarbeit mit Eltern in der logopädischen Praxis. In B. Zollinger (Hrsg.), *Frühe Spracherwerbsstörungen. Kleine Kinder verstehen und Eltern begleiten* (S. 215-233). (1. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Walter, U. M. (2011). Bitte recht freundlich – Neues und Altes vom „Friendly Visiting“ in den USA. In M. Müller & B. Bräutigam (Hrsg.), *Hilfe, Sie kommen! Systemische Arbeitsweisen im aufsuchenden Kontext* (S. 324-332). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Winge, M. (1997). Hausbesuche: Familientherapie am Küchentisch. In J. Hargens (Hrsg.), *Klar helfen wir Ihnen! Wann sollen wir kommen? Systemische Ansätze in der Sozialpädagogischen Familienhilfe* (S. 143-162). Dortmund: Borgmann Publishing GmbH.
- Woog, A. (2010). *Soziale Arbeit in Familien. Theoretische und empirische Ansätze zur Entwicklung einer pädagogischen Handlungslehre*. (4. Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Zollinger, B. (2000). *Spracherwerbsstörungen. Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie*. (7. Auflage). Bern: Haupt Verlag.

Glossar

Aktivität	Unter Aktivität versteht die <i>ICF</i> die Möglichkeit, eine Aufgabe oder Handlung durchführen zu können.
Aufmerksamkeit	Die Aufmerksamkeit, bestehend aus den Eigenschaften Kapazitätsbegrenzung und Selektivität, ermöglicht den (gemeinsamen) Fokus auf eine Sache, die Joint Attention.
Aufsuchendes Setting	Das aufsuchende Setting meint dasjenige, in dem die Fachperson beim Kind und seiner Familie resp. weiteren Bezugspersonen zu Hause arbeitet.
Autonomie	Durch die Autonomieentwicklung entsteht ein Bewusstsein für das Selbst und die Selbstregulation wird möglich.
Elternanleitung	Bei der Elternanleitung werden von der Fachperson Wissen und Informationen zur Verfügung gestellt, damit die Eltern ihre Möglichkeiten und Fertigkeiten erweitern können.
Elternberatung	Bei der Elternberatung werden vorhandene Strukturen gefördert und Blockierungen aufgelöst, damit die Eltern ihre Ressourcen nutzen können.
Elternbegleitung	Die Elternbegleitung hilft Familien, ihre Situation mit unabänderlichen Problemen zu ertragen. Die Therapie wirkt stabilisierend.
Emotionalität	Die Emotionalität dient als Motor für die Interaktion zwischen zwei Individuen, ermöglicht Erlebnisse und die adäquate Erinnerung derer.
Frühbereich	Der Frühbereich umfasst die Altersspannen von 2-4 Jahren (Kleinkind) und 4-6 Jahren (Vorschulkind).
ICF-Klassifikation (ICF)	Die ICF, die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, Gesundheit und Behinderung, sieht eine Störung als Wechselspiel von Einschränkungen der <i>Körperfunktion, Körperstruktur, Aktivität, Teilhabe</i> am gesellschaftlichen Leben sowie personen- und umweltbezogenen Faktoren. Diese Klassifikation öffnet den

	Blick weg vom reinen Störungsbild hin zu einem Blick auf das gesamte System rund um das Kind.
Individuation	Die Entwicklung eines inneren Bildes von sich, einem Selbstkonzept in der Gestalt eines mentalen Konzepts. In dieser Arbeit werden Individuation und Ich-Entwicklung synonym verwendet.
Kontextfaktoren	Die Kontextfaktoren beeinflussen gemäss <i>ICF</i> ein Gesundheitsproblem. Sie umfassen einerseits personenbezogene Faktoren wie z. B. Alter, Geschlecht, Erfahrung oder Gewohnheiten und andererseits die Umweltfaktoren wie z. B. die Beziehung zu Familienangehörigen, Therapien, Hilfsmittel oder Bedingungen am Arbeitsplatz.
Körperfunktion	Unter Körperfunktion versteht die <i>ICF</i> die physiologischen und psychologischen Funktionen des Körpersystems wie z. B. Denken, Stimme, Sprechen, Schmerz und Muskelkraft.
Körperstruktur	Unter Körperstruktur versteht die <i>ICF</i> die anatomischen Teile des Körpers wie z. B. das zentrale Nervensystem, der Kehlkopf und die Muskeln.
Motivation	Die Motivation ist ein Motor für die Sprachentwicklung, weil sie die Erwartungshaltung eines Kindes gegenüber Sprache lenkt.
Partizipation	Unter Partizipation versteht die <i>ICF</i> das Einbezogensein eines Menschen in soziale Lebenssituationen. Als Synonym wird in dieser Arbeit auch der Begriff <i>Teilhabe</i> verwendet.
Pull-out-Setting	Das Pull-out-Setting meint dasjenige, in welchem das Kind an einer Fachstelle, in einem Ambulatorium, im Kinderspital oder in einer sonstigen externen Einrichtung individuell oder in Kleingruppen therapiert wird.
Setting	Der Begriff „Setting“ stammt aus der psychologischen Forschung und bezeichnet die Gesamtheit der Umgebungsmerkmale, in deren Rahmen pädagogische, therapeutische oder sozialpädagogische Prozesse

	<p>stattfinden (z. B. Raumausstattung, Beleuchtung, Anzahl Personen) und diese beeinflussen. Für diese Arbeit sind die zwei Setting-Modelle „<i>Pull-out</i>“ und „<i>aufsuchend</i>“ relevant.</p>
Sozialisation	<p>Im Sozialisationsprozess werden wichtige Kompetenzen wie Empathiefähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Kooperationsfähigkeit gelernt.</p>
Sozioökonomische Faktoren	<p>Darunter werden Merkmale von menschlichen Lebensumständen verstanden. Zu den sozioökonomischen Faktoren zählen z. B. die Wohnverhältnisse, die Haushaltszusammensetzung, die Familienbiographie sowie die Erwerbsbeteiligung.</p>
Teilhabe	<p>Unter Teilhabe versteht die <i>ICF</i> das Einbezogensein eines Menschen in soziale Lebenssituationen. Als Synonym wird in dieser Arbeit auch der Begriff <i>Partizipation</i> verwendet.</p>
Therapie	<p>Die Therapie leistet einen Beitrag zur (Auf)Lösung des Problemsystems</p>
Therapeutisches Selbstverständnis	<p>Das Selbstverständnis leitet das Denken und Entscheiden einer Therapeutin und umfasst Aspekte ihres Menschenbildes und ihres Berufsethos.</p>
Transfer	<p>Neu erworbene Fähigkeiten, welche in einem Zusammenhang gelernt wurden (Lernfeld), werden auf einen anderen Zusammenhang (Funktionsfeld) übertragen.</p>
Wahrnehmung	<p>Die visuelle, auditive und taktil-kinästhetische Wahrnehmung ermöglicht es dem Kind, sich seine Umgebung anzueignen und mentale Konzepte zu entwickeln und überprüfen.</p>

Anhang zur Bachelorarbeit

Therapie bei mir oder bei dir?

Eine fachliche Auseinandersetzung mit den beiden Settings
„aufsuchend“ und „Pull-out“ im logopädischen Frühbereich

von Nina Biastoch und Martina Schwarz

17. Februar 2016

Inhalt

Anhang 1	Ergebnisse der Internetrecherche zur Organisation der logopädischen Frühtherapie in den Deutschschweizer Kantonen	1
Anhang 2	Fragebogen Stiftung Netz	12
Anhang 3	Auswertung des Fragebogens Stiftung Netz	14
Anhang 4	Leitfaden der Gruppendiskussion	75
Anhang 5	Codiertes Volltranskript der Gruppendiskussion	79
Anhang 6	Kategorienbasierte Auswertung der Gruppendiskussion	135

Anhang 1 Ergebnisse der Internetrecherche zur Organisation der logopädischen Frühtherapie in den Deutschschweizer Kantonen

Kanton Aargau			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Stiftung Netz 	aufsuchend, Pull-out	Fachliches Konzept der Stiftung Netz: http://www.stiftungnetz.ch/Logopaedie%20im%20Fruehbereich%20fachliches%20Konzept%205.11.14.pdf	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Stiftung Schürmatt 	aufsuchend, Pull-out	http://www.schuermatt.ch/de/kompetenzen/lernen/frueherziehung-logopaedie.php	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie St. Josef-Stiftung 	aufsuchend, Pull-out	http://www.josef-stiftung.ch/fachangebote/frueherziehung.cfm	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie zeka 	aufsuchend, Pull-out	http://www.zeka-ag.ch/?content=202070	27.01.2016
Kanton Appenzell Ausserrhoden			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Die LogopädInnen des logopädischen Dienstes decken die Logopädie im Frühbereich ab. Der logopädische Dienst ist Teil des Zentrums für Schulpsychologie und therapeutische Dienste (ZEPT). Die Logopädinnen selber führen keine Domizilbehandlungen im Frühbereich durch, arbeiten jedoch eng mit den heilpädagogischen Früherzieherinnen zusammen. Diese arbeiten bei den Familien zu Hause. Kinder mit Ess- und Schluckstörungen werden am Kinderspital St. Gallen behandelt, da dort spezialisierte Fachleute tätig sind. 	Pull-out	https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/zentrum-fuer-schulpsychologie-und-therapeutische-dienste-zept/logopaedischer-dienst-lpd/ Telefongespräch mit der zuständigen Logopädin für Heiden.	08.02.2016

Anhang 1

Kanton Appenzell Innerrhoden			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie <p>Die Logopädinnen des logopädischen Dienstes sind dem Amt für pädagogisch-therapeutische Dienste des Kantons AI unterstellt.</p> <p>Die Therapie findet in den Räumlichkeiten des logopädischen Dienstes statt.</p>	Pull-out	<p>Logopädischer Dienst: http://www.ai.ch/de/bildung/beratungsdienstred/logopaeddienstpass/</p> <p>Telefongespräch mit der Leiterin des logopädischen Dienstes.</p>	27.01.2016
Kanton Basel-Land			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie <p>durch den zuständigen logopädischen Dienst in den Gemeinden sowie freischaffende LogopädInnen mit eigenen Praxen</p>	Pull-out	<p>Amt für Volksschulen Kanton Basel-Landschaft: http://www.avs.bl.ch/index.php?id=352</p> <p>Logopädischer Dienst Waldenburgertal: http://www.logo-ldw.ch/</p> <p>Logopädischer Dienst Frenkendorf: http://www.primarfrenkendorf.ch/xml_2/internet/de/application/d541/f584.cfm</p> <p>Adressliste der freischaffenden LogopädInnen des Logopädinnen und Logopädenverbandes der Region Basel: http://www.logopaedie-basel.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/Irb/Dokumente/WEB-Liste_Freischaffende_15.11.25.pdf</p>	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Beratung/Therapie <p>Logopädische Praxis & Nuggibaum</p>	Pull-out	http://www.nuggibaum.ch/index.html	27.01.2016

Anhang 1

Kanton Basel-Stadt			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung Durch das Zentrum für Frühförderung (ZFF) oder das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) • Beratung/Therapie Die Therapie findet in den Räumlichkeiten des Zentrums für Frühförderung, des Universitäts-Kinderspitals oder in Praxen von freischaffenden LogopädInnen statt. 	Pull-out	<p>Feinkonzept Logopödie im Frühbereich und Merkblatt zur Logopädie des Zentrums für Frühförderung Basel-Stadt (ZFF): http://www.jfs.bs.ch/ueber-uns/aufgaben-organisation/kinder-und-jugenddienst/zentrum-fruehfoerderung/dokumente-zff.html</p> <p>Adressliste der freischaffenden LogopädInnen des Logopädinnen und Logopädenverbandes der Region Basel: http://www.logopaedie-basel.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/lrb/Dokumente/WEB-Liste_Freischaffende_15.11.25.pdf</p>	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung/Therapie Praxis für Personenzentrierte Beratung & Logopädie 	Pull-out	www.ivana-chatton.ch	27.01.2016
Kanton Bern			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung durch eine Abklärungsstelle (Inselspital Bern, Erziehungsberatungen) und freiberuflich tätige Logopädinnen • Beratung/Therapie durch freiberuflich tätige Logopädinnen nach Tarifvertrag mit der Erziehungsdirektion bei entsprechend ausgewiesenem Bedarf nach der Antragstellung durch eine Abklärungsstelle. Kostenübernahme durch das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (AKVB) der Erziehungsdirektion. 	Pull-out	<p>Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern: http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/behinderung/kinder_und_jugendliche/unterstuetzung_therapie.html</p> <p>Dokument der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern zu den Grundsätzen für eine Kostengutsprache: http://www.logopaedie-bern.ch/cms/upload/files-publikationen/Grundsaeetze_Kostengutsprache_d.pdf</p> <p>Konzept frühe Förderung im Kanton Bern: http://www.sslv.ch/tl_files/Inhalte/Dokumente/Projekte/Kantonale%20Projekte/Konzept_Vollversion_d_def_web.pdf</p>	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung/Beratung/Therapie Praxisgemeinschaft für Logopädie und systemische Beratung 	Pull-out	http://www.logopaedie-zentrum.ch/Logopaedie.620.0.html	27.01.2016

Anhang 1

Kanton Bern (Fortsetzung)			
• Abklärung/Beratung/Therapie Praxis Logopädie Bienzgut	Pull-out	http://www.logopaedie-bienzgut.ch/angebot	27.01.2016
• Abklärung/Beratung/Therapie AZ Logopädie	Pull-out	http://www.azlogopaedie.ch/startseite/	27.01.2016
Kanton Freiburg			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
• Abklärung durch den logopädischen Dienst der Schulgemeinde oder freischaffende Logopädinnen. • Beratung/Therapie durch freischaffende Logopädinnen mit eigener Praxis.	Pull-out	Freiburger Logopädenverband FLV: http://logomalera.jimdo.com/	27.01.2016
• Abklärung/Beratung/Therapie Praxis für Logopädie	Pull-out	http://logopraxis.ch/Therapie.html	27.01.2016
Kanton Glarus			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
• Abklärung/Beratung/Therapie Der logopädische Dienst ist die kantonale Fachstelle für Logopädie und zuständig für die Abklärung von Kindern im Frühbereich. Er stellt einen Antrag bei der Fachstelle für Sonderpädagogik.	Pull-out	Umsetzungshilfen sonderpädagogischer Massnahmen Kanton Glarus: http://www.gl.ch/documents/Umsetzungshilfen_06_10_2011.pdf Logopädischer Dienst Glarus Nord: http://www.glarus-nord.ch/xml_1/internet/de/application/d16/d882/d920/d922/f926.cfm	27.01.2016

Anhang 1

Kanton Graubünden			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie LogopädInnen, die logopädische Frühtherapie anbieten, arbeiten in logopädischen Diensten, im Schuldienst, in privaten Praxen, im Kantonsspital oder für die Stiftung des heilpädagogischen Dienstes Graubünden. Letztere bietet auch Therapie zu Hause an. 	vorwiegend Pull-out, vereinzelt aufsuchend	Adressliste von LogopädInnen, die im Frühbereich tätig sind: http://www.logopaedie-gr.ch/Adresslisten.455.0.html Kantonsspital Graubünden: http://www.ksgr.ch/logopaedie.aspx Stiftung heilpädagogischer Dienst Graubünden : http://www.hpd-gr.ch/logopaedie/	27.01.2016
Kanton Luzern			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Heilpädagogischer Früherziehungsdienst HFD Kanton Luzern 	Pull-out	https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_hfd/ss_hfd_logo	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Praxis Logo 	Pull-out	http://www.logoluzern.ch/	27.01.2016
Kanton Nidwalden			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Für Kinder im Vorschulalter ist eine Logopädin verantwortlich, die für das Zentrum für Sonderpädagogik im Bereich heilpädagogische Früherziehung tätig ist. Die Therapie findet in den Räumlichkeiten des Dienstes statt. 	Pull-out	http://www.nw.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.php?amt_id=512 Telefongespräch mit der Leiterin des Zentrums für Sonderpädagogik.	27.01.2016

Anhang 1

Kanton Obwalden			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie <p>Der logopädische Dienst des Kantons Obwalden ist für alle Kinder zuständig. Die LogopädInnen gehen in die einzelnen Schulgemeinden und arbeiten im Einzelsetting oder in Kleingruppen mit den Kindern. Je nach Fall und organisatorischen Möglichkeiten führen die LogopädInnen vereinzelt auch Domizilbehandlungen durch, jedoch nicht auf einer regelmässigen, wöchentlichen Basis.</p>	vorwiegend Pull-out, vereinzelt aufsuchend	<p>http://www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.php?amt_id=130&page=0</p> <p>E-Mail Kontakt mit der Leiterin des logopädischen Dienstes.</p>	27.01.2016
Kanton St. Gallen			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung allfällige Weiterleitung an Spezialisten Beratung/Therapie <p>Kinderärzte, Spezialärzte (HNO, Phoniatrie, Neurologie, Pädiatrie)</p> <p>Kinder- und Kantonsspital Schulpsychologischer Dienst Logopädinnen und Logopäden</p> <p>Logopädinnen am Kinder- oder Kantonsspital, Logopädin in der entsprechenden Schulgemeinde, freipraktizierende Logopädinnen</p>	Pull-out	<p>Kanton St. Gallen: Regelungen der Logopädie im Vorschulalter: http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/kinder_mit_behinderung/vorschulbereich.html</p> <p>Merkblatt für Eltern: http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/kinder_mit_behinderung/vorschulbereich/_jcr_content/Par/downloadlist_0/DownloadListPar/download_0.ocFile/Merkblatt%20für%20Eltern%20Logopädie%20im%20Vorschulalter%20November%202015.pdf</p>	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie <p>Praxis Logopädie für Kinder</p>	Pull-out	http://logopaedie-fuer-kinder.ch/	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie <p>Praxis Kirsten Jürgensen</p>	Pull-out	http://www.k-juergensen.ch/	27.01.2016

Anhang 1

Kanton St. Gallen (Fortsetzung)			
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie <p>Das Sprachförderzentrum Toggenburg bietet für Kinder im Vorschulalter logopädische Einzeltherapie sowie logopädische Früherziehung in Kleingruppen an. Die Kinder kommen an das Zentrum oder werden in der Wohngemeinde durch die Schullogopäden behandelt.</p>	Pull-out	<p>http://www.sprachheilschule.com/index.php?id=52</p> <p>Telefongespräch mit dem Sekretariat des Sprachförderzentrums Toggenburg.</p>	27.01.2016
Kanton Schaffhausen			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie/ Therapie nach Bobath <p>LFS Logopädische Frühberatung Schaffhausen</p>	Pull-out	<p>Logopädische Frühberatung Schaffhausen:</p> <p>http://www.hlf-fruehbereich.ch/lfs_start.html</p>	27.01.2016
Kanton Schwyz			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie <p>Für die Logopädie im Frühbereich sind die regionalen logopädischen Dienste zuständig.</p>	Pull-out	<p>Abteilung Logopädie Kanton Schwyz:</p> <p>http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d5/d2561/d23495/d23505/d23507/p25865.cfm</p>	27.01.2016

Anhang 1

Kanton Solothurn			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie durch Fachzentren, die mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben. 		Angebotsplanung Sonderpädagogik 2013-2020 des Volksschulamtes des Kantons Solothurn: https://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-vsa/Foerdern/Unterstuetzung_Behinderung/Angebotsplanung_Sonderpaedagogik_2013-2020.pdf	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Heilpädagogischer Dienst Bachtelen Logopädische Frühtherapie findet vorwiegend in den Räumlichkeiten des heilpädagogischen Dienstes statt. Da (zeitliche) Ressourcen fehlen, werden nur selten Domizilbehandlungen durchgeführt. Der Wunsch für einen Ausbau von aufsuchender Logopädie im Frühbereich ist vorhanden. 	vorwiegend Pull-out, vereinzelt aufsuchend	http://www.bachtelen.ch/de/hpd/angebot/logopaedie-im-fruehbereich/ Telefongespräch mit der Leiterin HPD Bachtelen.	15.02.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Schul- und Therapiezentrum Solothurn Teilweise wird bei Kindern mit Ess- und Schluckstörungen sowie bei körperbehinderten Kindern aufsuchend gearbeitet. Aufgrund des Zeitbedarfs und des Arbeitspensums der Logopädin werden aber wenige Hausbesuche gemacht. 	vorwiegend Pull-out, vereinzelt aufsuchend	http://www.zksk-so.ch/angebote/angebote-therapie/angebote-therapie-therapien Telefongespräch mit einer Logopädin des Therapiezentrums.	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Das Kind im Zentrum Grenchen. Die Therapien finden in den Räumlichkeiten des Kompetenzzentrums statt. 	Pull-out	http://daskindimzentrum.ch/logopaedie/logopaedie.html Telefongespräch mit dem Sekretariat des Kompetenzzentrums.	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Stiftung Arkadis Olten Die Therapie findet in den Räumlichkeiten der Stiftung Arkadis statt. 	Pull-out	http://www.arkadis.ch/de/logopaedie-im-fruehbereich-_content---1--1050.html Telefongespräch mit der Leiterin des heilpädagogischen Dienstes.	27.01.2016

Anhang 1

Kanton Thurgau			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung Die Regionalstelle der Abteilung Schulpsychologie und Schulberatung SPB klärt den Therapiebedarf ab und berät zum weiteren Vorgehen. Beratung/Therapie Freischaffende Logopädinnen mit eigener Praxis sowie auch Schullogopäden bieten Logopädie-Therapie im Frühbereich an. 	Pull-out	<p>Informationsbroschüre zur Schulpsychologie und Schulberatung: http://avk.formular.tg.ch/dokumente/temp/8580D904-D0AF-872E-09061EDAF605C233/Flyer%20SPB%20September%202012.pdf?CFID=298170&CFTOKEN=40152970</p> <p>Liste von selbstständig tätigen Logopädinnen und Logopäden im Kanton Thurgau: http://www.logopaedie-tg.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/logopaedie-tg/Dokumente/selbstaendige_liste_korrigiert_mai_2014.pdf</p> <p>Logopädisches Angebot der Primarschule Gachnang: http://www.primarschulegachnang.ch/main/D/angebot_logopaedie.php</p> <p>Logopädisches Angebot der Primarschule Diessenhofen: http://www.vsgdh.ch/xp_wysiwyg_media/File/_Paedagogisches_Konzept_v1.pdf</p>	27.01.2016
Kanton Uri			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Stiftung Papilio. Die Therapien finden in den Räumlichkeiten der Stiftung Papilio in Altdorf oder in den Schulhäusern der Gemeinden statt. 	Pull-out	<p>http://stiftung-papilio.ch/therapie/therapie-2/</p> <p>Telefongespräch mit der Fachleiterin Logopädie der Stiftung Papilio.</p>	27.01.2016

Kanton Wallis			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Dafür sind die LogopädInnen des Zentrums für Entwicklung und Therapie des Kindes und Jugendlichen (ZET) sowie vertraglich verpflichtete LogopädInnen zuständig. Die kantonale Dienststelle für die Jugend (KDJ) trägt die organisatorische Verantwortung und erteilt Bewilligungen für pädagogisch-therapeutische Massnahmen.	Pull-out	Kantonales Sonderpädagogisches Konzept des Kanton Wallis: http://edudoc.ch/record/115566/files/Kantonales_Sonderpadagogisches_Konzept_181214.pdf Zentrum für Entwicklung und Therapie des Kindes und Jugendlichen (ZET): https://www.vs.ch/de/web/scj/cdtea	27.01.2016
Kanton Zug			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
Für die Logopädie im Frühbereich ist der heilpädagogische Dienst Zug zuständig. Er arbeitet mit freipraktizierenden Logopädinnen sowie Logopädinnen im Schuldienst zusammen. Die Logopädie im Frühbereich findet vorwiegend in den Räumlichkeiten der Logopädie statt.	vorwiegend Pull-out	http://www.hpd.ch/logopaedie_im_fruehbereich.htm	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> Abklärung/Beratung/Therapie Praxis erfolgreichsprechen.ch	Pull-out	http://www.erfolgreichsprechen.ch/	27.01.2016

Anhang 1

Kanton Zürich			
Organisation/Institution/Praxis	Therapiesetting	Quelle	Datum
<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung durch die Fachstellen Sonderpädagogik am Kinderspital Zürich und am Kantonsspital Winterthur • Beratung/Therapie Therapie- bzw. Förderstelle mit einer Bewilligung für die Durchführung von sonderpädagogischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich des Kantons Zürich. Möglichkeit einer Erstberatung von max. einer Stunde an einer Therapiestelle (z.B. logopädische Praxis) vor dem eigentlichen Abklärungstermin zur Eruierung der Notwendigkeit ebendieser Abklärung. Freischaffende Logopädinnen mit eigener Praxis im Kanton Zürich bieten teilweise Domizilbehandlungen an, wobei die Berechtigung für Domizilbehandlungen in der Empfehlung zum sonderpädagogischen Bedarf ausgewiesen sein muss (i. d. R. Kinder mit Ess-, Trink- und Schluckstörungen) 	vorwiegend Pull-out, vereinzelt aufsuchend	Amt für Jugend und Berufsberatung: http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/ Leistungen: http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/sonderpaedagogik/leistungen/logopaedie.html#a-content Zürcher Abklärungsverfahren zum sonderpädagogischen Bedarf im Vor- und Nachschulbereich: http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/sonderpaedagogik/rechtliche_grundlagen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/z_rcher_abkl_rungsve.spooler.download.1373363883839.pdf/Verfahren_Brosch%C3%BCre_24Seiten.pdf	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung/Therapie Stiftung RgZ 	aufsuchend, Pull-out	http://www.stiftung-rgz.ch/home/	27.01.2016
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung/Therapie Logopädische Praxis Sprachimpuls Bietet Domizilbehandlungen bei Saug-, Schluck-, Trink- und Essstörung an. 	aufsuchend, Pull-out	http://www.sprachimpuls.ch/	27.01.2016

Die Finanzierung von Logopädie im Frühbereich erfolgt in allen Deutschschweizer Kantonen durch den Kanton.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Zürich, 15. Juli 2015

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit zum Thema aufsuchende Logopädie im Frühbereich möchten wir mehr über die Kinder erfahren, welche bei der Stiftung Netz eine logopädische Therapie erhalten. Zu diesem Zweck haben wir einen Fragebogen zusammengestellt. Wir möchten Sie bitten, die Fragen in anonymisierter Form bis zum 21. August 2015 für acht zufällig ausgewählte Kinder zu beantworten. Herzlichen Dank im Voraus für Ihre geschätzte Mitarbeit.

Freundliche Grüsse

Nina Biastoch und Martina Schwarz

Fragebogen

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?
.....
2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?
.....
.....
3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?
.....
4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?
.....
.....
5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?
.....
.....
6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?
.....
.....
7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?
.....
.....
8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?
.....
.....
9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?
.....
10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?
.....
11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?
.....
.....
12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?
.....
.....
13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?
.....
.....

Fragebogen 1

Auswertung: Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3;3 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Zuhause wird in der Regel albanisch gesprochen. Die deutsche Sprache hört er gelegentlich in Gesellschaft von schweizerdeutsch sprechenden Personen und in der Familie.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Mutter: Migration nach Österreich, erste Lebensjahre in Albanien. Vater: Deutschland, Migration aus Albanien

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Einen Bruder

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

J. wird von der Mutter betreut und besucht nun eine Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Wohnung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsverzögerung

Diagnose: SEV

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;3 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

J. äussert sich in kurzen Mehrwortsätzen. Dabei mischt er teilweise die albanische und die deutsche Sprache und verwendet Wörter, welche von einem fremden Gegenüber nicht immer verstanden werden können (z.B. „am“ für essen). Das Sprachverstehen ist altersgemäss entwickelt. So reagiert er adäquat auf nicht-situationale Äusserungen und kann absurde Aufforderungen mit „nein“ zurückweisen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie wird diesen Monat eingeleitet und findet in einer ersten Phase am Dienst statt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Loslösung von der Mutter ist Thema^f. Am Dienst soll er in einem fremden Raum ohne Begleitung von der Mutter bleiben. Da J. die Sprachen mischt und über „besondere Ausdrucksformen“ verfügt, ist der Kontakt mit einem wenig bekannten Spielpartner ohne Erklärungen von einer Erziehungsperson sinnvoll^{ThD}.

Fragebogen 2

Auswertung: Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

L. ist 3; 6 Jahre alt.

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein. Schweizerdeutsch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Eltern sind Schweizer.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Zwei Brüder: 17;4 Jahre und 12;9 Jahre

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Ein Elternteil ist berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Das Kind wird von der Mutter betreut. 1-2 Male in der Woche schauen die Grosseltern zu ihr. L. besucht eine Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Einfamilienhaus in eher ruhigem Wohnquartier

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsverzögerung (altersgemässes Sprachverstehen, Sprachproduktion auffällig)

Diagnose: SEV mit Schwerpunkt in der Sprachproduktion

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;11 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

L. zeigt altersgemässe Fähigkeiten in den Bereichen Sprachverstehen und Kommunikation. Das Bilden von Wörtern fällt ihr schwer. Einige Wörter kann sie sagen (Noss, Gago, obe). Bei vielen Wörtern braucht sie die Hilfe vom Gegenüber, damit sie solche äussern kann (z.B. Mundbild, silbisches, gemeinsames Sprechen). Das Bilden von Wörtern gelingt nun etwas besser. L. merkt jedoch, dass sie dies nicht so gut kann und ist deshalb oft still. So spricht sie in der Spielgruppe kaum. Zuhause spricht sie jedoch öfter und benutzt dabei oft die Silbe „do“ und stark vereinfachte Sätze („E da?“ für „Was esch das?“).

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie wird am Dienst durchgeführt. Nach 3 Monaten Therapie (Januar 2015 bis April 2015) wurde eine Pause gemacht. Eine weitere Phase hat nun begonnen (August 2015).

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Therapie wird am Dienst durchgeführt, da sich L. auf die weniger bekannten Spielgegenstände freutTM, die Ablösung von der Mutter kein Problem ist^p und die Mutter es sich gut einrichten kann, an den Dienst zu kommen^o.

Fragebogen 3

Auswertung: Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4.8 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Eine durchschnittliche Schweizerfamilie

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Zwei Brüder 2009 und 2012

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist berufstätig

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die Mutter betreut die Kinder.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Sie wohnen in einer Mehrfamilienhaussiedlung in einer Parterre-Wohnung.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsstörung: produktiv; mit phonetisch –phonologischen Prozessen und Syntaxproblematik

Diagnose: SSES mit Schwerpunkt in der Sprachproduktion

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

4.3 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Phonetisch-phonologische Prozesse und Sprachstrukturprobleme (mit Verbendstellung) bestehen nach wie vor bei grossem Wortschatz. Die Form der Sprache hat für dieses Kind noch wenig Bedeutung. Er ist noch sehr am Inhalt der Sprache interessiert.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie hat im Juni 2015 begonnen und wird seither in der Zweigstelle durchgeführt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Der Junge ist schon sehr selbständig, er wird von seiner Mutter und dem jüngeren Bruder mit dem Velo begleitet und kann alleine in der Therapie bleiben^p. Sie wohnen in der Nähe^o.

Fragebogen 4

Auswertung: Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

I. ist ein Junge. Er ist 4;1 Jahre alt.

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

nein

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Es ist eine Schweizerfamilie.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

I. hat eine ältere (geb. 2009) und eine jüngere (geb.2014) Schwester.

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist berufstätig, die Mutter betreut die Kinder.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die Kinder werden von der Mutter und von der Grossmutter mütterlicherseits betreut.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einem Einfamilienhaus.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Spracherwerbsstörung in den Bereichen Sprachverständnis, Phonetik/Phonologie

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;4 Jahre alt

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

I. hat sehr grosse Fortschritte gemacht und spricht heute auch für Aussenstehende verständlich. Sein Sprachverständnis ist altersgerecht.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die ganze Therapie wurde an der Zweigstelle durchgeführt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Auf Wunsch der Mutter wurde die Therapie an der Zweigstelle durchgeführt^{EP9}. (Die Familie bezog zu Beginn der Therapiezeit ein neues Haus). In der ersten Zeit war die Mutter dabei. Seit Mai 2015 liess I. es zu, dass die Mutter mit der kleinen Schwester in den Park ging, während er in der Therapie war^f. Mit der Verbesserung des Sprachverständnisses und der Kontrollstrategien gingen Fortschritte in der Individuation einher.

Fragebogen 5

Auswertung: Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4;1

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Albanisch zuhause. Schweizerdeutsch in HFE und LiF. Kind spricht noch gar nicht. Hat Phantasiesprache.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Familie ursprünglich aus dem Kosovo. Kind ist in der Schweiz geboren.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Muslimisch.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

3 erwachsene Halbgeschwister.

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater arbeitet Vollzeit, Mutter Familienfrau.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Mutter zuhause.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Grosszügige und moderne neue Mietwohnung.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Schwere Spracherwerbsstörung im Rahmen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung.

Diagnose: SES im Rahmen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;8

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

1. Therapiephase

Inhalte: Beziehungsaufbau, Ablösung, Entdeckung der Sprache

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Nein, nur 1. Abklärungstermin und Abklärungsgespräch mit den Eltern bei der Familie zuhause.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Therapie in der Zweigstelle aufgrund der Therapieziele und -inhalte. Zuhause bin ich „Gast“, da passe ich mich den Gegebenheiten an und kann die Therapieziele und -inhalte nicht immer so umsetzen wie ich es gerne möchte^{UZ}. Bsp.: Ich „wässerle“ mit dem Kind während einer Therapiesitzung in der Zweigstelle. Dabei spritzt das Kind natürlich auch gerne mit Wasser herum und der Boden wird dabei ziemlich nass. Die Mutter interveniert sofort und hält ihr Kind dazu an damit aufzuhören und fängt an das Wasser aufzuwischen. Ich erkläre ihr dann, dass das schon ok ist und ich dann mit dem Kind am Schluss alles aufputzen werde. Es dürfe hier im Therapieraum rumspritzen. Aufgrund meiner Beobachtungen bei der Familie zuhause weiss ich, dass das Kind dies zuhause nicht darf. Diese für den therapeutischen Prozess so wichtigen Erfahrungen könnte ich dem Kind zuhause aufgrund der Gewohnheiten, Ansichten und Gepflogenheiten der Familie nicht bieten, in einem anderen Kontext jedoch schon^{NEe}.

Fragebogen 6

Auswertung: Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3.11

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Schweizer.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Einen älteren Bruder (6.5)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater arbeitet und die Mutter widmet sich der Familienarbeit.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die Mutter kümmert sich vor allem um die Kinder. Kurzfristig besuchte es die Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Sie wohnen in einer geräumigen Wohnung.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Bei der Abklärung vor dem 3. Lebensjahr eine Spracherwerbsverzögerung. Im Verlauf zeigte sich eine schwere Spracherwerbsstörung mit Verzögerungen im Spiel und in der Individuation.

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2.11

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Die Therapie ist beendet, da wir die Kinder nur bis zum Kindergarteneintritt begleiten dürfen. Das Kind wird nach den Sommerferien den Sprachheilkindergarten besuchen.

Therapiestand bei Übergabe: Der Wortschatz und die Äusserungslänge haben sich erweitert. Das Kind bildet neu 4-5 Wortsätze und beginnt die Vergangenheitsform anzuwenden. Es spricht vermehrt, wobei die Sprache ohne Kontextbezug oft unverständlich ist. Im Umgang mit dem nicht verstanden werden zeigt es eine niedrige Frustrationstoleranz. Auch bei Missverständnissen resigniert es teilweise noch oder rennt davon. Dies erschwert die Vertiefung in das Symbolspiel. Die Differenzierung zwischen „ich“ und „du“ ist noch unsicher.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie wurde für ein Jahr (36 Lektionen) durchgehend an der Zweigstelle durchgeführt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Weil die Individuation im Fokus der Therapie war^{ff}. Das Kind konnte sich zu Beginn der Therapie weder loslösen noch von seinem Gegenüber abgrenzen. Das Arbeiten an der Zweigstelle ermöglicht es die Loslösung zu üben^{ff}, sowie einen „eigenen“ Raum mit eigenen Regeln zu schaffen, indem es einfacher ist dem Kind Grenzen zu setzen als bei ihm zu Hause^{NEe}.

Fragebogen 7

Auswertung: Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit

3;3

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Türkisch, Schweizerdeutsch (in der Krippe und Logopädie)

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Die Eltern befinden sich seit zirka 5 Jahren in der Schweiz.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Christen, Verfolgte Minderheit in der Türkei, Mutter befand sich in politischer Gefangenschaft

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

1 Bruder, 1;50

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater arbeitslos, Mutter Familienarbeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

2 Tage Kita

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Wohnung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsstörung nach wiederkehrender Mittelohrentzündung.

Testresultat SET-K 2 (Februar 2015): Verstehen I: Prozentrang 30.85, Verstehen II: Prozentrang 46,02, Produktion I:

Prozentrang 6,68, weitere Testteile nicht durchführbar (mangelnde Kooperation)

Testresultat SET-K 3-5 (Juni 2015): Verstehen von Sätzen: 34.46, weitere Testteile nicht durchführbar (mangelnde Kooperation)

Der Junge zeigt gute praktisch-gnostische Kompetenzen, eine altersgemässe Spielentwicklung sowie gute vorsprachliche Kommunikationsstrategien. Er kann über Vergangenes sprechen und Tätigkeiten planen. Seine Aussprache ist für seine Hörproblematik typisch: verwaschen.

Diagnose: SES im Rahmen einer Hörminderung

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;9

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Bisher nur Elternberatung, mit zirka 3 Jahren Einsetzung von Paukenröhrchen, nach geringem Fortschritt nun Beginn einer kindzentrierten Therapie

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Therapie am Dienst

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Therapie wird am Dienst durchgeführt, da der Junge in Anwesenheit der Mutter kein Deutsch spricht, sondern immer mit der Mutter auf Türkisch kommuniziert^{ThD}. Das Interaktionsverhalten der Mutter ist nämlich sehr gut, sie findet mit ihrem Jungen sehr gut eine gemeinsame Aufmerksamkeit (im Sinne des Heidelberger Elterntrainings). Sie macht ihm auch viele und gute Spielangebote und sie spricht langsam, repetitiv und angemessen komplex. Ich sehe daher bei der Mutter wenig Therapiepotenzial. Damit ich an der Aussprache des Jungen arbeiten kann, ist es zudem notwendig, dass er Deutsch spricht. Ich höre sonst seine Aussprachefehler zu wenig gut und kann nicht darauf reagieren. Abwesenheit der Mutter ist zuhause schlecht durchführbar, da er sie immer wieder aufsucht^{Hf}.

Fragebogen 8

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

M., 3;2

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja, Schweizerdeutsch und Russisch (er spricht jedoch fast ausschliesslich Schweizerdeutsch)

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Der Vater ist Schweizer, die Mutter Russin.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Schwester (2014)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide. Vater Vollzeit, Mutter Teilzeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

2 Tage/Woche in der Kita

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Kindgerechte Wohnung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Sprachentwicklungsstörung bei allgemeinem Entwicklungsrückstand und Verdachtsdiagnose Autismus

Diagnose: SES in Rahmen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;0

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Ich habe erst vor 2 Woche mit der Therapie begonnen, da A. zuvor von einer Heilpädagogin betreut wurde. A. hat erst vor kurzem die Sprache entdeckt und zeigt nun deutlich mehr Interesse an verbaler Kommunikation. Referentieller Blickkontakt, Kommunikation und Wortschatzaufbau werden für die erste Therapiephase im Zentrum stehen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Bei der Familie.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Ich beginne die Therapien in der Regel immer bei den Kindern zu Hause, da sie sich da am wohlsten fühlen und es in vertrauter Umgebung meist einfacher ist, sich auf Neues einzulassen^{VS}. Ich werde nach der ersten Therapiephase prüfen, ob ein Wechsel an den Dienst ev. sinnvoll wäre, um neue Anregungen zu schaffen und den Transfer in eine andere Umgebung zu machen^{NEe}.

Fragebogen 9

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3;10 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Portugiesisch, italienisch, schweizerdeutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Mutter: Brasilien, Vater: Schweiz, jedoch italienischer Pass, da seine Eltern aus Italien in die Schweiz migriert sind.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

nein

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

P. wurde bisher von der Mutter betreut und besuchte ein Mal wöchentlich eine Spielgruppe. Aktuell besucht er eine Kindertagesstätte und wird dort eingewöhnt.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Grosszügige Wohnung in der Nähe eines Waldes

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsstörung

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2; 11 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

P. verfügt über weit entwickelte praktisch-gnostische Kompetenzen. Vermehrt verwendet er einzelne bedeutungstragende Wörter. Er äussert jedoch auch unspezifische Silben und die Sprache ist für ihn nicht verlässlich. So orientiert er sich beim Verstehen zurzeit stark am Kontext. P. lässt sich gut auf ein Spiel mit einem Gegenüber ein, kann sich mit „nein“ abgrenzen und teilt sich auf seine Weise oft mit.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie findet zuhause statt. Es gab keine Unterbrechung der Therapie.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Wahl des Ortes hat organisatorische Gründe (Termin direkt nach dem Mittag und gut kombinierbar mit folgendem Termin in der Nähe)^O. Weiter kann sich P. von der Mutter lösen^P, wenn er die Spielgruppe besucht. Es ist genügend Platz vorhanden^{AP} und Gespräche mit der Mutter können zuhause unkompliziert geführt werden^{EAB}.

Fragebogen 10

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

2;10 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein. Türkisch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Beide Elternteile sind als Kinder von der Türkei in die Schweiz gekommen. Die Familie gehört der muslimischen Religion an.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Eine Schwester / 1; 4 Jahre

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

beide

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

T. wird meist von der Mutter betreut. Der Vater oder die Schwester der Mutter schauen nach T., wenn die Mutter arbeitet. Zwei Male wöchentlich besucht er die Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie lebt in einer kindgerechten Überbauung mit Spielplatz.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsstörung

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;10 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

T. kann sich zurzeit mittels Mimik, Gestik und Stimme mitteilen und kaum in verbaler Weise. So kann noch nicht über abwesende Dinge und vergangene Ereignisse kommuniziert werden. Beim Verstehen ist T. darauf angewiesen, dass Äusserungen im Rahmen von alltäglichen Abläufen oder in einem bekannten Kontext stattfinden. Die Verständigung ist noch nicht in differenzierter Weise möglich in der Familie und in der Spielgruppe.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie wird bei der Familie zu Hause durchgeführt. Es wurde im August 2015 mit der Therapie begonnen.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Begleitung / Beratung der Mutter und deren gelegentlicher Einbezug in die Therapie sind zurzeit wichtig^{EAB}. (Dies ist u.a. leichter im häuslichen Umfeld, da T. eine jüngere Schwester hat.⁶) Weiter wird in einem ersten Schritt eine Therapiesituation zu zweit (T. und Therapeutin) nur teilweise durchgeführt und soll später öfter möglich sein.

Fragebogen 11

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

2.11 Jahre alt

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Eine Schweizer Bauernfamilie

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Einen jüngeren Bruder 2014

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist Landwirt und die Mutter arbeitet auf dem Betrieb mit.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die Grosseltern leben im Nachbarshaus und können die Kinder betreuen.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einem neuen Einfamilienhaus auf dem Land ohne unmittelbare Nachbarhäuser ausser dem Haus der Grosseltern. Grosser Garten, landwirtschaftliche Gebäude und Tiere.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsstörung wobei die Sprachproduktion stärker als das Sprachverständnis betroffen ist.

Diagnose: SSES mit Schwerpunkt in der Sprachproduktion

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2.11 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Die Therapie beginnt erst. Die Eltern werden am Elterntraining teilnehmen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Der Ersttermin fand zuhause statt, so konnte der Vater auch dabei sein.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

So kann ich die Wohn- und Lebenssituation kennenlernen, sehe, in welchem Umfeld sich das Kind bewegt, lerne auch den Vater und weitere Familienmitglieder kennen^{Rk}. Das Kind wurde mir als scheu und zurückhaltend am Telefon beschrieben. Das ist jeweils ein Grund nach Hause zu gehen, wo sich das Kind wohl und sicher fühlt^{VS}.

Fragebogen 12

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3.11 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Die Eltern sprechen Ungarisch und gebrochen Englisch, in der Spielgruppe wird Hochdeutsch gesprochen. Die Mutter hat einen Deutschkurs besucht und kann sich schon recht gut in Deutsch verständigen. Vor dem Deutschkurs haben wir zusammen Englisch gesprochen. Mit dem Kind wird zu Hause ausschliesslich Ungarisch gesprochen.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

ja.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Familie kommt aus dem Teil der Slowakei, wo Ungarisch gesprochen wird. Religiöser Hintergrund nicht bekannt und ist auch kein Thema. Er ist auch nicht ersichtlich.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Der Junge hat eine kleine Schwester (2014).

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Seit ca. drei Monaten sind beide Eltern berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die beiden Kinder werden oft von der Mutter mütterlicherseits betreut, die im selben Haus wohnt.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Sie wohnen in einem Mehrfamilienhaus, das in einem grossen Quartier steht und wo die meisten Wohnungen durch ausländische Familien bewohnt werden.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Verdacht auf SSES.

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2.11 Jahre. Therapie fand ein halbes Jahr statt, danach eine Pause nun wurde die Therapie wieder aufgenommen.

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Der Junge spricht mit seiner Familie Ungarisch mit verschiedenen phonologischen Prozessen und grammatischen Umstellungen. Er versteht einige deutsche Wörter, die er im Alltag der Spielgruppe immer wieder hört und kann sie auch produzieren.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Therapie wurde in der ersten Phase (5 Monate) und auch in der zweiten Phase zuhause durchgeführt. Die zweite Phase hat nach den Sommerferien wieder begonnen.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Mutter ist nicht mobil^o und der Junge braucht noch seine gewohnte Umgebung, da die Individuationsentwicklung erst begonnen hat^{vs}. Durch den Wechsel von Irland in die Schweiz war der Junge sehr verunsichert und ist immer noch sehr scheu und zurückhaltend.

Fragebogen 13

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

S. ist 3;4 Jahre alt.

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja, S. wächst mehrsprachig auf (Serbisch und Schweizerdeutsch).

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Ja

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Beide Elternteile stammen aus Serbien.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Nein, S. ist ein Einzelkind.

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Elternteile sind berufstätig. Der Vater zu 100%, die Mutter zu 60%.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

S. wird an drei Tagen in der Woche von ihren Grosseltern betreut. Zudem besucht sie an einem Halbtage in der Woche eine Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einer grosszügigen 4-Zimmerwohnung.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spezifische Spracherwerbsstörung auf der rezeptiven und expressiven Ebene.

Kindliche Stimmstörung.

Diagnose: SSES und kindliche Stimmstörung

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;3

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

S. wurde von einer anderen Abklärungsstelle abgeklärt und dann zur Therapie an die stiftungNETZ überwiesen. Bisher fanden erst zwei Therapieeinheiten statt. S. konnte sich ohne Probleme alleine mit mir im Zimmer aufhalten und mit mir spielen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie wird bei der Familie zu Hause durchgeführt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Als ich die Mutter vor dem Erstgespräch per Telefon nach dem Ort der Therapie fragte, meinte sie, ich solle lieber zu Ihnen nach Hause kommen. S. fühle sich da wohler und würde wohl schneller Vertrauen zu mir fassen^{VS}.

Fragebogen 14

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

M. ist zur Zeit 5;0 Jahre alt

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein. M. spricht Schweizerdeutsch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Eltern stammen beide aus der Schweiz.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Ja, M. hat zwei Brüder (2;2 und 0;2 Jahre alt)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Elternteile sind berufstätig, die Mutter zu 40%, der Vater zu 100%.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

M. wurde bis zur Geburt ihres zweiten Bruders von Sonntag- bis Dienstagabend von ihren Grosseltern (bei den Grosseltern zu Hause) betreut, da die Mutter MO und DI arbeitete. Zudem besuchte M. an einem Halbtage in der Woche eine Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einem grosszügigen Einfamilienhaus mit einem grossen Garten.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Spracherwerbsstörung in allen Bereichen (Kommunikation/Pragmatik, Sprachverständnis, Syntax/Morphologie, Semantik/Lexik, Phonetik/Phonologie)

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;5

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

M. konnte grosse sprachliche Fortschritte erzielen. Sie ist in ihrer Individuationsentwicklung vorangekommen, ihr Wortschatz ist nun altersentsprechend und sie äussert sich in mehrheitlich grammatikalisch korrekten Mehrwortsätzen mit Nebensatzstruktur. Die phonetisch-phonologischen Schwierigkeiten bestehen weiterhin, jedoch weniger intensiv. Deshalb wurde M., die im August 2015 in den Kindergarten eingetreten ist, zur Kontrolle bei der zuständigen Gemeindellogopädin angemeldet. Ich gehe davon aus, dass die Logopädische Therapie im zweiten Kindergartenquartal wieder aufgenommen wird.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie fand immer bei M. zu Hause statt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

M. hatte allgemein grosse Mühe sich auf fremde Personen einzulassen. Innerhalb ihrer gewohnten Umgebung fühlte sie sich sicherer als an einem fremden Ort und konnte sich somit schneller und besser auf mich einlassen^{vs}.

Fragebogen 15

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

Zur Zeit ist C. 4;0 Jahre alt.

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja C. wächst mehrsprachig auf (Englisch und Schweizerdeutsch).

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Mutter stammt aus Kanada, der Vater aus der Schweiz.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Ja, C. hat eine Schwester (2005) und einen Bruder (2008)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist zu 100% berufstätig. Die Mutter kümmert sich um den Haushalt und das Wohl der Kinder.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

C. wird von seiner Mutter betreut. An zwei Halbtagen der Woche besucht er eine Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie bewohnt ein grosszügiges Einfamilienhaus.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Spracherwerbsstörung bei Mehrsprachigkeit in den Bereichen Sprachverständnis, Lexik/Semantik und Phonologie.

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;7

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

C. äussert sich nun vermehrt verbal und konnte seinen aktiven Wortschatz erweitern. Zudem äussert er sich nun in Mehrwortverbindungen (bis zu 6 Wörter, jedoch noch nicht zuverlässig mit Verbzweitstellung und noch keine Nebensatzstrukturen). Zudem artikuliert C. nun deutlicher, seine Eltern sowie andere Verwandte verstehen ihn nun besser.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie fand immer bei der Familie zu Hause statt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Nach Aussage der Mutter sprach C. vor Therapiebeginn auswärts kein Wort und klebte regelrecht an ihr. Daher entschieden wir gemeinsam, dass es besser ist, die Abklärung sowie auch die Therapie im häuslichen Umfeld durchzuführen. Dort sollte C. sich sicherer fühlen und somit schneller mit mir als fremde Person in Kontakt treten^{VS}.

Fragebogen 16

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4;4 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Schweizerdeutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Familie stammt aus der Region. Sie sind speziell religiös. Oberer Mittelstand.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

3 Geschwister, 10 Jahre, 7 Jahre, 1 ½ Jahre

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Elternteile sind berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

2 halbe Tage pro Woche bei der Tagesmutter, 1 Tag ist der Vater zu Hause, sonst die Mutter.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Reiheneinfamilienhaus

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Schwere Spracherwerbsstörung, alle Sprachebenen betroffen

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;4 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Das Kind konnte sein Sprachverständnis enorm verbessern, so dass es jetzt im SETK 3-5 und im TROG-D ein altersgemässes Resultat erzielt (PR 38.21 bzw. PR 50). Das Kind beginnt Sätze mit Verbzweitstellung zu produzieren. Die Aussprache hat sich enorm verbessert, es treten aber immer noch Assimilationen, Elisionen und Substitutionen auf.

Das Kind kommuniziert mittlerweile viel und gerne. Es erzählt auch einigermassen nachvollziehbar von Erlebnissen von ausserhalb des Therapiesettings.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Oktober 2014 – Dezember 2014 zu Hause, einmal pro Woche 1,25 Stunden

Mai 2015 – August 2015 zu Hause, einmal pro Woche 1,25 Stunden

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

In der ersten Phase zu Hause, weil es Vorgabe vom Kanton ist^v und ich frisch an der stiftungNETZ zu arbeiten begonnen hatte. Inhalt der Therapie war damals, was hat das Kind gerne / wer ist es / was ist seins und wie kann man damit umgehen, wenn man nicht verstanden wird / wie fühlt man sich / was hilft, in diesem Moment. Die Therapie zu Hause funktionierte gut, mir war wohl und das Kind machte adäquate Fortschritte.

In der zweiten Phase war der Therapieinhalt das Sprachverständnis. **Ich arbeitete wieder zu Hause, weil ich meinen Stundenplan sonst nicht vollbekommen hätte^o**. So konnte ich mit dem Kind bereits um 8.15 Uhr starten, an den Dienst kann ich die Kinder meist nicht vor 9 Uhr bestellen. Abgesehen davon, kann ich, wenn ich nach Hause fahre die Fahrzeit abrechnen... **Sprachverständnis-Therapie wäre am Dienst leichter durchzuführen, weil ich mir zu Hause sehr viel überlegen muss, um nicht-situationale Aufträge äussern zu können^{uz}**. **Ich kenne ja den Inhalt der Schränke und der anderen Zimmer nicht und bin auch nicht berechtigt, diese einfach zu öffnenTM**.

Fragebogen 17

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

S. ist ein Junge, er ist 3;7 Jahre alt.

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja, mit der Mutter spricht er wenig arabisch, mit dem Vater und in der Kita Schweizerdeutsch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Mutter stammt aus Marokko und arbeitet im Service. Der Vater ist Schweizer und hat eine Autogarage (selbständig).

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Nein

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist vollzeitlich berufstätig, die Mutter arbeitet unregelmässig und oft abends.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

S. wird hauptsächlich von der Mutter betreut. Er verbringt zwei Tage in der Kita. Wenn die Mutter arbeitet, betreut der Vater sein Kind.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einem Einfamilienhaus.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Sprachentwicklungsverzögerung bei Mehrsprachigkeit in allen sprachlichen Bereichen (Phonetik/Phonologie, Lexik/Semantik, Syntax/Morphologie und Sprachverständnis).

Diagnose: SEV

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;7 Jahre alt

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

S. bildet inzwischen zu ca. 50% korrekte Hauptsätze mit V2 Stellung. Er stellt Fragen und überprüft mit Blickkontakt, ob das Gegenüber verstanden hat. S. hat noch wenige Erfahrungen im Kontakt mit Gleichaltrigen und braucht spezielle Unterstützung für das soziale Lernen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die ganze Therapie wurde zuhause durchgeführt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Mutter war immer während den Therapien dabei. Der Vater in grösseren Abständen ebenfalls. Sie beobachteten, was die Logopädin mit S machte. Im Anschluss stellten sie Fragen und gemeinsam konnten Strategien für die Sprachförderung im Alltag abgeleitet werden^{EAB}. Dies geschah auch videogestützt. Der Vater wurde auch deswegen gezielt miteinbezogen, damit der Kontakt mit der deutschen Sprache noch intensiviert werden konnte. Auch das Erziehungsverhalten der Eltern war ein grosses Thema.

Fragebogen 18

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

N. ist ein Junge. Er ist 4;5 Jahre alt

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Es ist eine Schweizerfamilie. Beide Eltern sind Akademiker.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

N. hat einen grösseren Bruder, der in die 1. Klasse geht.

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Eltern sind berufstätig, die Mutter teilzeitlich.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die Kinder werden von den Eltern betreut.

Der Vater hat seinen Arbeitsplatz mehrheitlich zuhause.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einem Einfamilienhaus.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Phonetisch-phonologische Störung

Diagnose: SSES mit Schwerpunkt auf der phonetisch-phonologischen Ebene

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3 Jahre alt

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

N. hat sehr grosse Fortschritte gemacht und spricht heute auch für Aussenstehende verständlich. Ab September werden nur noch Kontrolltermine angeboten werden.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die ganze Therapie wurde zuhause durchgeführt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Mutter war immer während den Lektionen dabei, machte sich Notizen, stellte Verständnisfragen^{EAB}. Die Übungen zur Kontrolle von Speichelfluss, zur Lautanbahnung und zur phonologischen Therapie führte sie während der Woche konsequent mit dem Jungen durch. Es stellten sich dadurch von Anfang an schnelle Fortschritte ein.

Fragebogen 19

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4;0

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein. Schweizerdeutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Schweizer

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Ja, zwei ältere Brüder (9 und 11 Jahre)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Ein Elternteil

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Zu Hause bei der Mutter

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Einfamilienhaus

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsstörung (mit Schwerpunkt auf der phonologischen und syntaktischen Ebene)

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;2

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Das Kind wird seit Mai 2015 wöchentlich begleitet nach einer längeren Therapiepause.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Ja, da es nach der ersten Therapiephase eine längere Pause gab (aufgrund von fehlenden Ressourcen), ist momentan keine Therapiepause geplant.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Eine Therapie in der Zweigstelle ist nicht indiziert, deshalb findet wie nach Vorgabe der StiftungNETZ zu Hause statt^v.

Fragebogen 20

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

2;10

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja, Italienisch und Deutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Ja, bzw. die Eltern (Kind in CH geboren)

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Italienischer Herkunft

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Ja, älterer Bruder (8 Jahre)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide, die Mutter teilweise

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Mutter, Grosseltern

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Einfamilienhaus

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsverzögerung

Diagnose: SEV

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2; 8

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Die Therapie hat nun begonnen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Abklärung und die erste Phase der Therapie finden zu Hause statt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Damit die Möglichkeit zur Beratung und zum Einbezug der Mutter ins Spiel besteht^{EAB}.

Fragebogen 21

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4.6

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja. Das Kind sprach viel, jedoch seine eigene Sprache. Seine Muttersprache ist Romisch. Zusätzlich hört es Serbisch, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Ja.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Der Vater kommt aus Serbien und die Mutter ist in Deutschland aufgewachsen.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Nein.

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Elternteile sind berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die Grosseltern hüten das Kind, wenn die Eltern arbeiten. Die Mutter arbeitet jedoch nur noch zu einem geringen Prozentsatz, da sie mehr Zeit für ihr Kind haben möchte.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Sie wohnen in einer Wohnung. Jeder hat sein eigenes Zimmer.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Schwere Spracherwerbsstörung im Rahmen einer globalen Entwicklungsverzögerung. Die Diagnose atypischer Autismus wurde gestellt.

Diagnose: SES im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3.6

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Die Therapie ist beendet, da wir die Kinder nur bis zum Kindergarteneintritt begleiten dürfen. Das Kind wird nach den Sommerferien die HPS besuchen.

Therapiestand bei Übergabe: Der trianguläre Blickkontakt ist oft vorhanden und das Kind möchte sich mitteilen. Es initiiert Kommunikation v.a. mit Gestik oder wendet die Gebärden an. Es beginnt vermehrt nachzusprechen und kann neu 2-Wortsätze bilden. Mit dem Wort „nein“ grenzt es sich ab und betrachtet sich gerne im Spiegel. Beim Malen hat es begonnen Bedeutung zu geben.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Therapie fand im häuslichen Umfeld während einem Jahr statt (26 Lektionen).

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Therapie wurde zu Hause durchgeführt, um die Mutter und die Umgebung gut integrieren zu können^{EAB}. **Der trianguläre Blickkontakt konnte so zu Hause angebahnt werden und die Mutter konnte Verhaltensweisen der Therapeutin übernehmen. Auch die Gebärden konnten so alltagsnah eingeführt werden. Ebenfalls bezog ich die Mutter bezüglich Mehrsprachigkeit mit ein, z.B. um eine Aufgabe zu stellen oder damit sie mit dem Kind eine Szene in der Muttersprache spielen konnte^{UZ}.**

Fragebogen 22

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

2;7 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Schweizerdeutsch, Italienisch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Mutter ist italienische Secondo, Vater Schweizer.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Eine Schwester, zirka 8 Monate

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater arbeitet, die Mutter ist Hausfrau.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Es ist ein Eintritt in die Spielgruppe per August 2015 geplant. Die Grosseltern betreuen sporadisch.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Einfamilienhaus.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Der Junge wird zurzeit wegen Autismus-Spektrum-Störung abgeklärt. Eine Diagnosestellung ist laut Fachpersonen wahrscheinlich, er zeigt typische Verhaltensweisen wie Stereotypien, Sonderinteressen und stark repetitives Spielverhalten, Schreien bei Kontaktaufnahme mit anderen Kindern. Er kommuniziert hauptsächlich zur Bedürfnisäusserung, übernimmt aber auch Spielideen und dazugehörige Interaktionsmuster, wenn sie mit ihm eingeübt werden. Er zeigt erstaunlich gute praktisch-agnostische Kompetenzen, und vermutlich eine gute Intelligenz. Sprachlich befindet er sich auf Stufe von Mehrwortäusserungen, allerdings noch ohne Verben. Seine Aussprache ist schwer verständlich.

Diagnose: SES im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;5

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Die Eltern haben vor Therapiebeginn bei mir andernorts ein Heidelberger Elterntaining besucht. Im Anschluss berate ich sie nun, wie sie ihn in seiner sprachlichen Entwicklung weiter fördern können. Im Zentrum steht die Spielentwicklung, Ideen für gemeinsames Handeln, das zur Sprachförderung genutzt werden kann. Je nach Verlauf des Eintritts in die Spielgruppe ist ein Übertritt in die Heilpädagogik möglich.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Therapie zuhause.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Im Zentrum der Therapie steht das Miteinander von Eltern und Kind^{EAB}. **Da das Kind stark fokussierte Interessen hat und viele Wiederholungen braucht, macht es Sinn, nur mit dem Material zu arbeiten, das zuhause verfügbar ist^{UZ}.** Die Eltern können so meine Inputs eins zu eins weiterführen^{EAB}. **Ich sehe zudem genau, was vorhanden ist und wie das Inventar genutzt wird. Ich kann dadurch meine Inputs ganz genau auf die Familie zuschneiden^{Rk}.** So ist beispielsweise auf der Terrasse ein Wasserhahn und eine Spritzkanne vorhanden. Die Mutter erzählt mir, was der Junge damit so macht beziehungsweise ich sehe es selber. So kann ich kleinschrittig Inputs geben, welche Verben man zum Beispiel in die Interaktion einfließen lassen könnte und wie man diese Verben in den Vordergrund rücken könnte, sodass der Junge sie mit grosser Wahrscheinlichkeit selber bald auch nutzt.

Fragebogen 23

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

2;10

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Einsprachig Schweizerdeutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Beide Schweizer

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Ein älterer Bruder, zirka 7 Jahre

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater arbeitet 100%, Mutter Familienarbeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Ab und zu Grosseltern, Ab August 2015 Spielgruppe

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Wohnung mit Garten

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Der Junge spricht zurzeit erste Wörter. Seine Spielentwicklung sowie seine praktisch-gnostischen Kompetenzen entsprechen seinem Sprachentwicklungsstand. Er wurde heilpädagogisch abgeklärt und sein allgemeiner Entwicklungsstand befindet sich noch in der Norm (IQ über 75).

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereiche

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;6

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Der Junge wurde nach einer logopädischen Abklärung von einer Heilpädagogin abgeklärt. Nachdem diese eine Intelligenz im Normbereich festgestellt hat, kehrt er nun zur Logopädie zurück. Geplant ist nun nach Möglichkeit die Teilnahme an einem Heidelberger Elterntraining. Bis zum Beginn des Elterntrainings werde ich mit eins zu eins Elternberatung überbrücken.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Bis zum Beginn des Heidelberger Elterntrainings führe ich Therapie zuhause durch.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Hauptadressatin meines Angebotes ist die Mutter, die nach meinen Beobachtungen ein eher ungünstiges Interaktionsverhalten zeigt^{EAB}. Sie kann sich nur wenig auf ihr Gegenüber einlassen, stellt selten eine gemeinsame Aufmerksamkeit dar. Zudem spricht sie zu schnell und zu komplex. Sie ist oft überfordert und genervt.

Weil ich nach Hause gehe, erfasse ich die Interaktion zwischen der Mutter und dem Kind besser. Zusätzlich kann ich auch die Interaktion zwischen den Geschwistern beobachten^{RK}. Da die Mutter erst wenig Selbstreflexion übt und sich noch nicht als „Teil des Problems“ sieht, versuche ich, die Interaktionen zwischen ihr und den Kindern sowie zwischen den Kindern direkt zu modellieren, indem ich eingreife oder indem ich Vorschläge mache, wie die Interaktionsteilnehmer in der Situation auch noch reagieren könnten. Stellen sich in der Folge Entwicklungsfortschritte ein, wird die Mutter auf die Zusammenhänge sensibilisiert und ist in der Folge eher bereit, an sich zu arbeiten. Man kann sie dann eher auf ungünstiges Verhalten ansprechen, ihr bessere Strategien vermitteln^{EAB}. Auf diese Weise gelingt es mir über einen Zeitraum von einigen Monaten oft, Interaktionsmuster zwischen den Familienmitgliedern nachhaltig zu verbessern. Es wird innerhalb der Familie besser kommuniziert und die Eltern beginnen zu verstehen, wie ein Kind auf dieser Altersstufe „gefördert“ wird. Sie verstehen danach oft auch die Lernziele des Kindergartens viel besser und können ihr Kind gezielter vorbereiten. Ich habe den Eindruck, dass diese Arbeit am Dienst nicht möglich wäre, da sich dort die ganze Familie nicht in ihrem natürlichen Umfeld befindet und sich folglich auch nicht natürlich verhält. Meine Inputs würden meiner Meinung nach viel weniger ins Leben zuhause transferiert^{UZ}.

Fragebogen 24

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3,8

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein, CH- D

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

CH – D

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Bruder geb. 09/2013

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater Vollzeit, Mutter Teilzeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

1 Vormittag Spielgruppe, Grosseltern, die im selben Haus leben.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Zwei-Familienhaus – Grosseltern vs. leben mit im Haus, Haus liegt an einer sehr befahrenen Strasse.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Sprachentwicklungsstörung

- 1-2 Wortsätze
- Sehr geringer Wortschatz
- SV nicht a.g.
- Spiel nicht a.g. (Funktionsspiele)
- Durchführung standardisierter Tests nicht möglich
- Deutlich ausgeprägtes Störungsbewusstsein

Diagnose: SSES und Stottern

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3,1

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

- Spricht Mehrwortsätze (meist Verbendstellung), Funktionswörter werden noch oft ausgelassen
- Sprachverständnis deutlich verbessert
- Verbesserungen im Bereich der Phonetik/Phonologie
- Spielentwicklung verbessert – spielt nach Absprache geplante symbolische Sequenzen
- Zeigt im Zusammensein mit den Eltern und Grosseltern eine grosse Sprechfreude
- Stottern (tonisch/klonisch)

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Bisher Therapie ausschliesslich zu Hause.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Ich hatte bisher den Eindruck, dass die Therapie zu Hause auch aufgrund des ausgeprägten Störungsbewusstseins und des sich derzeit manifestierenden Stotterns für das Kind einfacher sei^{VS}. Zudem war es mir wichtig, die Inhalte stark im häuslichen Umfeld verankern zu können, indem wir auch das eigene Spielmaterial verwendet haben^{UZ}.

Fragebogen 25

Auswertung: aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4;4

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja, italienisch und deutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Ja, bzw. die Eltern (Kind in CH geboren)

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Italienischer Herkunft

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Ja, ein älterer Bruder (10 Jahre)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Elternteile

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Eltern und Grosseltern

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Wohnung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsstörung

Diagnose: SSES

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;7

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Nach einer längeren Therapiephase findet seit Juni 2015 wieder eine Therapiephase statt.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Ja, Abklärung und erste Therapiephase (für 2 Monate), sowie die zweite Therapiephase.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Damit die Möglichkeit des Einbezugs der Mutter ins Spiel zur anschliessenden Beratung besteht^{EAB}.

Fragebogen 26

Auswertung: Settingwechsel

Pull-out-Setting → aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

5,5 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Schweizerdeutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Beide Eltern sind Schweizer.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

1 Bruder, 2Jahre

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater berufstätig

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Mutter kümmert sich um die Kinder. Keine Unterstützung durch Grosseltern etc.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Eigentumswohnung, aktuell wird ein Haus gebaut

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Sprachentwicklungsstörung mit Störungsschwerpunkt im Bereich Phonetik/Phonologie

Myofunktionelle Störung

Diagnose: SSES mit Schwerpunkt auf der phonetisch-phonologischen Ebene

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

4,0 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

S. konnte im Verlauf der Therapie ihre phonologischen Prozesse (G-Sprache) überwinden. Ihre Spontansprache ist nun sehr gut verständlich und sie ist wegen ihrer Sprachauffälligkeiten in ihrer Teilhabe nicht mehr eingeschränkt.

Es besteht noch ein Sigmatismus interdentalis sowie eine myofunktionelle Störung.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

März 2014-Juli 2014: Kleingruppenangebot für 4 Kinder mit phonologischer Störung in der Einrichtung

Juli 2014-Mai 2015: Einzelförderung zu Hause

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

1.Phase:[Gruppenangebot in der Einrichtung](#)^o:

Ziel:

-Kontakt und Interaktion im geschützten Rahmen der Kleingruppe

-Individuation: Loslösungsprozess unterstützen

2. Phase: Förderung zu Hause

In der Phase 1 gewann S. an Selbstvertrauen. Sie traute sich trotz ihrer sprachlichen Schwierigkeiten, sich anderen mitzuteilen und in den Dialog zu gehen^f. Sowohl bei uns, als auch beim Spielgruppenbesuch am Wohnort gelang die Loslösung gut.

Jetzt war im Einzelsetting intensive phonologische Therapie möglich.

Diese fand aus organisatorischen Gründen (kleiner Bruder) zu Hause statt^o.

Fragebogen 27

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3;10

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja: Griechisch mit Vater und Schweizerdeutsch (und zu Beginn auch Griechisch) mit Mutter

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Ja

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Beide Elternteile stammen ursprünglich aus Griechenland. Die Mutter ist selbst auch schon in der Schweiz geboren und aufgewachsen.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Nein

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Elternteile arbeiten Vollzeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Grosseltern

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Kindgerechte Wohnung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spezifische Spracherwerbsstörung bei Mehrsprachigkeit auf allen sprachlichen Ebenen

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;4

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Der Wortschatzspurt hat eingesetzt, so dass nun neben dem von Beginn weg zentralen Sprachverständnis auch die Grammatikentwicklung an Bedeutung gewinnt.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

2 Termine zu Hause, seit dann auf Dienst.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

G. war zu Hause sehr unruhig und konnte sich so gut wie gar nicht auf meine Angebote einlassen^{UZ}. Er ist auf dem Mobiliar herumgeturnt und hat so lange geschrien und geweint, bis ihm die Mutter was Süßes gab. Auf dem Dienst mache ich die Therapie zur Zeit ohne die Mutter, so ist es für G. viel besser möglich, sich zu konzentrieren und er kann mittlerweile auch längere Zeit an einem Spiel drableiben. Die Mutter kommt jeweils für die letzten 10' dazu, sodass wir ihr zeigen können, was wir gemacht haben. Elternarbeit findet hier mittels regelmässiger Elterngespräche statt.

Fragebogen 28

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4,6 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein. Schweizerdeutsch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Beide Eltern sind Schweizer.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

1 Bruder, 7 Jahre

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater berufstätig

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Mutter kümmert sich um die Kinder, Grossmutter hilft gelegentlich aus.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Einfamilienhaus

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Schwere Sprachentwicklungsstörung alle Modalitäten betreffend

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3,5 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Fortschritte konnten nur sehr kleinschrittig erzielt werden.

Im Bereich des Sprachverständnisses liegt R. jetzt in der unteren Altersnorm. Alle expressiven Modalitäten sind erheblich eingeschränkt:

Phonologie: Viele phonologische Prozesse, die die Verständlichkeit noch deutlich einschränken.

Grammatik: R. bildet kurze unvollständige Sätze. Die Verb-Zweitstellung hat sich noch nicht sicher etabliert. Morphologisches Regelwissen noch sehr unsicher (Verbflexion, Plural, Genus.)

Wortschatz: R. drückt sich in einfachen, wenig differenzierten Begriffen aus.

R. hat noch grosse Mühe beim Formulieren. Sachverhalte zu denen der GP kein Kontextwissen hat können nur rudimentär vermittelt werden. R. lässt sich aber zunehmend mit ihren Schwierigkeiten konfrontieren und geht in den Dialog. Sie nimmt jetzt vermehrt Blickkontakt auf, hat Interesse am gemeinsamen Spiel und daran ihre Ideen mitzuteilen. Ihr Rückzugs- und Vermeidungsverhalten sind rückläufig. Die Eltern können nun die Schwierigkeiten ihres Kindes etwas besser annehmen und verstehen. R. wird ab Sommer die Sprachheilschule besuchen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Juni 2014-Oktober 2014 Therapie zu Hause.

Phase des Kennenlernens und Aufbau eines vertrauensvollen Kontaktes.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

In der ersten Therapiephase, die zu Hause stattfand, war es teilweise schwierig mit R. in einen therapeutischen Prozess zu kommen. Häufig entzog sie sich der Situation^{U2}. Aus diesem Grund entschieden wir die Förderung in die Einrichtung zu verlegen, auch um den engen Kontakt zur Mutter, die häufig für ihre Tochter als „Übersetzerin“ fungierte, zu lockern, und R. so die Möglichkeit zu geben als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen zu werden und sich zu „zeigen“ (Individuation)^f.

Hier gelang es R. zunehmend sich auf mein Setting einzulassen und es entstand ein tragfähiger Kontakt, der therapeutische Fortschritte ermöglichte. (November 2014-Juli 2015 Therapiephase in der Einrichtung)

Fragebogen 29

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

R. wurde am 19.12.2011 geboren, ist also zur Zeit 3;8 Jahre alt.

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Ja, R. wächst mehrsprachig (deutsch und albanisch) auf. Er spricht und versteht aber besser albanisch als deutsch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Ja.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Eltern stammen beide aus dem Kosovo.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

R. hat drei ältere Schwestern (15,13 und 6 Jahre alt)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist berufstätig (bis vor kurzem Schichtarbeit, nun Bürozeiten) während sich die Mutter um den Haushalt und das Wohl der Kinder kümmert.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

R. besucht seit August 2015 zweimal in der Woche je einen halben Tag eine Spielgruppe. Sonst liegt die Betreuungsaufgabe bei der Mutter.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einer 4,5-Zimmerwohnung.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spracherwerbsverzögerung bei Mehrsprachigkeit

Diagnose: SEV

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;0

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

R. hält nun regelmässig Blickkontakt. Er kann nun längere Zeit bei einem Spiel verweilen und sich an Regeln (Spiel auswählen, spielen, aufräumen, nächstes Spiel auswählen) halten. R. hat gelernt symbolische Sequenzen zu spielen und die Therapeutin ins Spiel miteinzubauen. Er imitiert nun vermehrt sprachliche Äusserungen seitens der Therapeutin. Nach Aussage der Eltern habe R. gelernt, sich in seiner Muttersprache mit Worten anstatt mit Schreien oder Hauen auszudrücken. Sein Wortschatz (in seiner Muttersprache) sei angestiegen und er spreche nun in seiner Muttersprache in Mehrwortsätzen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Nur der erste von drei Abklärungsterminen fand im häuslichen Umfeld statt. Die weiteren Abklärungstermine, sowie die Therapie finden in der Zweigstelle statt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Therapie wurde auf Raten der Therapeutin in der Zweigstelle durchgeführt, da sich R. zu Hause „wie ein wildes Tier“ von Zimmer zu Zimmer bewegte und keine Kooperation vorhanden war^{UZ}. Er konnte sich nicht an die Regeln der Logopädin halten. In einer fremden Umgebung lernte er dies jedoch relativ schnell^{NE}.

Fragebogen 30

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?
3;7
2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?
Einsprachig. Schweizerdeutsch.
3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?
Nein.
4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?
Schweizer.
5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?
Ein älterer Bruder (6 Jahre)
6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?
Mutter alleinerziehend, arbeitet Teilzeit.
7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?
Grosseltern, leiblicher Vater in regelmässigen Abständen, neuer Partner der Mutter
8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?
3 ½ - Zimmer – Mietwohnung.
9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?
Umschriebene Spracherwerbsstörung, wobei sowohl die rezeptive als auch die produktive Sprachebene betroffen sind.
Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen
10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?
3;5 Jahre
11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?
Therapie erst seit 2 Monaten
Inhalte: Arbeit am situationalen Sprachverständnis, Wortschatzaufbau
12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?
Diese erste Phase arbeitete ich bei der Familie zuhause, nun Wechsel an den Dienst.
13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?
Wechsel an die Zweigstelle, weil ich da mehr Gestaltungsmöglichkeiten, Material und bessere Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Therapieziele habe^{TM/AP/UZ}.

Fragebogen 31

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4;2 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Einsprachig - Schweizerdeutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Schweizer. Christlich.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Ein jüngerer Bruder (6 Monate)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Ein Elternteil (Vater) berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Mama ist Familienfrau.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

3 ½ - Zimmer – Mietwohnung.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Spracherwerbsstörung, wobei alle linguistischen Ebenen betroffen sind.

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;6 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Ablösung von der Mama gelingt gut. Gute Fortschritte im situationalen Sprachverständnis. Äussert nun vereinzelt Einwortsätze.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Erste Abklärungstermine zuhause. 3 Termine, dann bis auf Weiteres Therapie in der Zweigstelle.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Ablösungs-, Bindungsthematik^f, Schwierigkeiten im Sprachverständnis, Entdeckung der Sprache als Ziel^{NEe} sind meine Gründe für Therapie in der Zweigstelle.

Fragebogen 32

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4,0

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Mutter spricht CH- D, Vater spricht CH – D und italienisch, aber kaum mit seinem Sohn

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein, beide Eltern sind in der Schweiz aufgewachsen

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Aufgewachsen und sozialisiert in der Schweiz

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Nein

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Mutter arbeitet Teilzeit als Nachtwache, Vater ist arbeitslos

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

2x/Woche Spielgruppe halbtags, Eltern, Grossmutter ms

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Etagenwohnung in Mehrfamilienhaus

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Sprachentwicklungsstörung

- Lautierte zum Zeitpunkt der Abklärung nur, allerdings bei sehr guten Spracherwerbstrategien und a.g. Spielentwicklung (12/2013)
- zu Beginn der Therapie im Mai 2014 formulierte das Kind ganze Sätze, die allerdings aufgrund der Artikulation nur sehr schwer verständlich waren (Plosivierungen (vorherrschend), Reduktion von KV, Öffnungen, Vorverlagerungen, Elisionen, etc.)

Diagnose: SSES mit Schwerpunkt auf der phonetisch-phonologischen Ebene

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2,10

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Verbesserung, aber keine deutliche Verbesserung

Sprachentwicklung ist weiterhin in den anderen Bereichen sehr gut verlaufen, verfügt zum Beispiel über sehr gute Kompetenzen im Bereich des Erzählens

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

19.05.2014 -15.01.2015 20 Einheiten zu Hause

22.01.2015 – 26.03.2015 10 Einheiten in der Zweigstellen (einzeln)

15.04.2015 – 22.07.2015 14 [Einheiten in der Zweigstelle \(Gruppentherapie\)](#)^o

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Zunächst wurde die Therapie zu Hause durchgeführt, um die Inhalte stärker im Alltag verankern zu können^{uz}.

Der Wechsel wurde vollzogen, um die Individuationsentwicklung zu stärken^{if} und das Kind mit Regeln, die ausserhalb gelten, stärker zu fordern, da er immer wieder Mühe hatte, sich im häuslichen Umfeld an Regeln zu halten^{NEe}. Zudem hatte die Familie eine starke Krise, sodass die Atmosphäre in der Familie häufig sehr angespannt war und das Kind stark emotional darauf zu reagieren schien^S.

Fragebogen 33

Auswertung: Settingwechsel

Pull-out-Setting → aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3;10

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein, Schweizerdeutsch

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Schweizer Familie

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Schwester (2014)

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Beide Elternteile berufstätig, Vater Vollzeit, Mutter Teilzeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Grosseltern sind 2 Tage bei den Kindern

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Grosses Einfamilienhaus mit Garten

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Spezifische Spracherwerbsstörung in den Bereichen Semantik/Lexik, Syntax/Morphologie

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;10

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

M. hat in den letzten Wochen grosse Fortschritte in der Wortschatzentwicklung gemacht. Weiterhin werde ich mit M. am Wortschatz und der Grammatikentwicklung arbeiten. Sie spricht zur Zeit in 3-5 Wortäusserungen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

[Start auf Zweigstelle, da ich noch keinen Führerschein hatte^o](#). Seit 6 Monaten zu Hause bei der Familie

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Zweite Phase zu Hause, da M. sich in der gewohnten Umgebung freier und sicherer fühlt und sich besser auf meine Inputs einlassen kann^{vs}. So ist es auch möglich, dass die Mutter, die bei der Therapie jeweils dabei ist, besser involviert werden kann und so mehr in den Alltag mitnehmen kann^{EAB}.

Fragebogen 34

Auswertung: Settingwechsel

Pull-out-Setting → aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4.4 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nein

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Eine Schweizerfamilie

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Eine jüngere Schwester 2013

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Der Vater ist berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Ab und zu die Grosseltern aber nicht regelmässig.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einem Doppelseitenhaus in einer Einfamilienhaus-Siedlung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Sprachentwicklungsverzögerung mit phonetisch- phonologischen Prozessen und Syntaxproblemen und Stottererphasen.

Diagnose: SEV und Stottern

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

Der Junge war 3.3 Jahre alt

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

E. spricht sehr viel, ist sehr aufgeweckt, fügt symbolische Handlungen zusammen und ist auch schon an Regelspielen interessiert. Die Verständlichkeit der Äusserungen ist für Aussenstehende noch schwierig. Von den Eltern und der Logopädin wird er verstanden.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die drei ersten Therapiestunden haben in der Zweigstelle stattgefunden (ein Monat), wobei die Mutter und ihre Tochter anwesend waren. Für die Mutter war es schwierig, da die Tochter auch schon mitspielen wollte. Sie durfte jedoch den Raum noch nicht verlassen. Dann haben wir uns gemeinsam entschieden, die Therapie zuhause zu machen, damit die Mutter mit der Tochter in einem anderen Zimmer sein kann^o, aber sie auch hören kann, was und wie ich mit dem Kind spiele und spreche^{EAB}. (4 Monate)

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die Mutter hat gewünscht in die Zweigstelle zu kommen^{EPg}. Da sie aber nicht weggehen konnte, und die kleine Schwester auch immer dabei war und nicht alleine spielen wollte, haben wir uns für die Therapie zu Hause entschieden.

Eine neue Phase hat seit den Sommerferien wieder begonnen, ebenfalls zu Hause.

Fragebogen 35

Auswertung: Settingwechsel

Pull-out-Setting ⇄ aufsuchendes Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3;11 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Die Eltern sprechen beide tschetschenisch und russisch mit dem Kind. Die Eltern sprechen mit mir (gebrochen) hochdeutsch. Die Umgebungssprache ist schweizerdeutsch. Das Kind spricht wenig tschetschenisch und russisch, und ca. 5 Wörter deutsch.

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Ja. Die Familie ist vor vier Jahren in die Schweiz gekommen.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Die Eltern sind in Tschetschenien aufgewachsen. Sie haben in Russland studiert und haben die tschetschenische und die russische Staatsbürgerschaft. Die Grossmutter väterlicherseits ist Russin. Die Eltern sind Muslime, allerdings nicht streng gläubig. Sie haben Aufenthaltsbewilligung B in der Schweiz und leben von Sozialhilfe.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Eine Schwester, 5 Jahre alt

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Kein Elternteil ist berufstätig

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Beide Eltern sind zu Hause. Neu geht das Kind 2 Mal pro Woche einen halben Tag in die Spielgruppe.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

4-Zimmer- Mietwohnung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Sehr schwere Spracherwerbsstörung, alle Sprachebenen betroffen

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;6 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Das Kind verfügt mittlerweile über einen guten triangulären Blickkontakt. Es beginnt jetzt in der Situation zuverlässig non-verbal mit mir zu kommunizieren. Es versteht im SETK 2 bei den Wörtern und Sätzen nur etwa die Hälfte. Das Kind spricht in Ein- bis Zwei-Wort-Sätze.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Februar 2015 bis April 2015 1 Mal pro Woche, 1 Stunde am Dienst

Mai 2015 bis jetzt 1 Mal pro Woche 1 Stunde zu Hause

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Am Dienst arbeitete ich mit dem Kind, weil meine zwei Logopädie-Kolleginnen im Mutterschaftsurlaub waren und wir keine Stellvertretung fanden. Dadurch dass ich alle Kinder an den Dienst nahm, konnte ich mehr Kindern Therapie anbieten^o.

Ab Mai kehrten meine Kolleginnen zurück und ich musste weniger Kinder betreuen. **Ich wechselte bewusst zu der Familie nach Hause, um mehr Informationen über die Familie zu erhalten und um besser zu sehen, wie sie zu Hause miteinander kommunizieren^{Rk}**

Vermutlich werde ich den Jungen demnächst wieder an den Dienst nehmen, weil die Ich-Entwicklung ein grosses Thema^f ist und die Familiensituation so ist, dass eigentlich immer alle alles zusammen machen. Es ist für das Kind kaum nötig, nicht-situational zu kommunizieren.

Fragebogen 36

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

A. ist ein Mädchen. Sie ist 3;8 Jahre alt.

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

nein

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Es ist eine Schweizerfamilie.

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

A. hat einen älteren Bruder, der in den Sprachheilkindergarten geht (geb. 2009) und eine kleine Schwester (geb. 2014).

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Die Mutter ist zuhause, der Vater berufstätig.

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Die Kinder werden von der Mutter betreut. Unregelmässig verbringt A. einen Tag bei den Grosseltern.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Die Familie wohnt in einem grossen Einfamilienhaus.

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Spracherwerbsstörung in den Bereichen Phonetik/Phonologie, Syntax/Morphologie, Sprachverständnis.

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3;3 Jahre alt

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Im Bereich Phonetik/Phonologie wird die Therapie nach POPT (Psycholinguistisch orientierte phonologische Therapie) durchgeführt. A. unterscheidet noch nicht sicher zwischen Wortbedeutung und –form. Sie kann die Ziel- und Ersatzlaute auf Lautebene auditiv differenzieren und identifizieren und auf Lautebene produzieren. Sie stellt inzwischen regelmässig Blickkontakt zur Logopädin her und reagiert mit Blickkontakt und Lächeln auf absurde Aufforderungen.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die erste Phase der Therapie (März bis Ende September) findet zuhause statt.

In einer zweiten Phase werde ich das Mädchen an der Zweigstelle weiter betreuen, um das Kind in seiner Individuation zu unterstützen^f.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Die erste Therapiephase findet zuhause statt, weil da der regelmässige Kontakt und Austausch mit der Mutter stattfinden kann^{EAB}. Die Mutter ist während den Lektionen im oberen Stock und hört, was ich mit A. mache. Sie fragt während oder dann am Ende der Stunde nach und ich kann erklären, wozu welche Übung und welches Spiel hilfreich und evtl. im Alltag weiter durchgeführt werden könnte. Die Mutter hört auch, wie ich mit dem Kind spreche, wie ich z.B. mit unverständlichen Äusserungen oder mit Trotzsituationen des Kindes umgehe und davon kann sie lernen.

Die eigenen Spielsachen des Kindes können miteinbezogen werden und fürs Kind motivierend seinTM.

Fragebogen 37

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting ⇌ Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

3 Jahre

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Portugiesisch, Schweizerdeutsch nur in der Spielgruppe

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Beide Eltern seit kurzem aus Portugal umgesiedelt.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Beide Eltern Portugal

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Keine

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater berufstätig, Mutter zuhause

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Das Kind besucht seit Mai 2015 2 x wöchentlich eine Spielgruppe

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Sehr kleine Wohnung

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Das Mädchen zeigt gute praktisch-gnostische Kompetenzen, wurde von der Mutter aber aktiv am Explorieren gehindert, weshalb vieles noch neu ist für sie (Sand, Knet, Chriesisteinli etc.). Sie wurde bis Mai 2015 mit dem Löffel gefüttert und zog sich nicht selber an. Die Spielentwicklung ist auf Stufe des funktionalen Spiels. Das Mädchen hatte allerdings bis Mai 2015 keinerlei Kontakt zu anderen Kindern und die Eltern spielten kaum Symbolspiel mit ihr.

Sie zeigte im Mai 2015 keinerlei Sprachverständnis und keinerlei verwertbare Sprachproduktion (im Sinne des SET-K 2)

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

2;8

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Das Mädchen wurde nach Abklärung von einer Heilpädagogin übernommen, die mit den Eltern die Essenssituation sowie die Förderung im Alltag angeschaut hat. Nun kehrt sie wieder zu mir zurück. Im Fokus der Therapie stehen die Eltern, die ich nach Möglichkeit in ein Heidelberger Elterntraining schicken möchte, es spricht jedoch nur der Vater genügend gut Deutsch. Die eigentliche Adressatin ist aber die Mutter, die die meiste Zeit mit dem Mädchen verbringt, und es ist unklar, wie gut die Wissensvermittlung vom Vater zur Mutter funktioniert.

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Abklärung wurde zu Hause durchgeführt. Das Heidelberger Elterntraining erfolgt am Dienst. Zur Überbrückung der Zeit bis Beginn des Trainings werde ich die Familie zuhause betreuen (Elternzentrierte Einzeltherapie). Starttermin noch unklar...

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Im Fokus der Therapie stehen die Eltern, die ihr Kind bisher offensichtlich nicht altersentsprechend betreut haben und auch noch nicht in der Lage sind, sich auf Stufe des Kindes zu begeben (Im Sinne des Heidelberger Elterntrainings: Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus). **Ich plane eine Teilnahme des Vaters am Heidelberger Elterntraining, werde den Lernprozess der Mutter aber genau überwachen müssen, da ich nicht weiss, wie gut sie von den Lerninhalten profitieren wird, wenn sie selber nicht am Training teilnimmt. Vorstellbar sind darum vereinzelte Termine zuhause auch während des Trainings^{EAB}.**

Fragebogen 38

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting → Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4,2

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Mutter ist zweisprachig, spricht mit dem Kind fast nur CH – D, mit ihren Eltern spricht sie aber die Muttersprache spanisch, weitere Verwandte sprechen auch spanisch mit dem Kind

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Beide Eltern sind in der Schweiz aufgewachsen und sozialisiert.

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

Mutter ist in der Schweiz mit Migrationshintergrund aufgewachsen (CH-D, Spanisch), Vater ist in der Schweiz aufgewachsen

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Kind hat keine Geschwister

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Vater Vollzeit, Mutter Teilzeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

1xWoche Spielgruppe halbtags, Grosseltern ms

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Reihenhaus mit kleinem Garten

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit

Pragmatik/Kommunikation, Sprachverständnis, Phonetik/Phonologie (strukturelle, systemische und artikulatorische Prozesse), Lexikon/Semantik, Syntax/Morphologie (Mehrwortäusserungen), Spielverhalten nicht a.g. (Funktionsspiel), Aufmerksamkeitsspanne reduziert, Auffälligkeiten in der Konzentration, Arbeitsverhalten nicht a.g.

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3,5

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

- Sprachverständnis knapp a.g.
- Bildet Mehrwortäusserungen, auch mit Nebensatzkonstruktionen, Frageinversionen,
- Phonetik/Phonologie – nur noch ein Sigmatismus interdentalis, die anderen Prozesse sind nicht mehr vorhanden
- Spielentwicklung nicht a.g.
- Hat v.a. noch Mühe im Bereich der Erzählfähigkeiten

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

Die Befunderhebung über 3 Einheiten wurde zu Hause durchgeführt, sowie 1 weitere Einheit, dann wurden 12 Einheiten in der Zweigstelle durchgeführt.

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Der Wechsel zur Zweigstelle wurde aus folgenden Gründen vorgenommen:

Wir hatten den Eindruck (Vier –Augenprinzip mit der Zweigstellenleitung), dass es sinnvoll sei, wenn die Familie einen Aufwand betreiben muss, das Kind logopädisch behandeln zu lassen, im Sinne von Eigeninitiative zeigen^S

Förderung des Individuationsprozesses^f

Der Mutter fiel es sehr schwer, sich zu Hause aus der Therapie zurückzuziehen, sie ermahnte ihren Sohn immerzu sich zu benehmen, Dinge wegzuräumen, etc., sodass es wichtig erschien, für das Kind einen „safe place“ in der Therapie zu schaffen, der Raum für Entfaltung bieten konnte^{NEe}.

Fragebogen 39

Auswertung: Settingwechsel
aufsuchendes Setting ⇌ Pull-out-Setting

1. Wie alt ist das Kind zur Zeit?

4.6

2. Wächst das Kind mehrsprachig auf? Welche Sprachen spricht das Kind?

Nur CH – D

3. Ist es ein Kind mit Migrationshintergrund?

Nein

4. Welcher Herkunft sind die Eltern? Welcher kulturelle / religiöse Hintergrund hat die Familie?

CH – D beide Elternteile

5. Hat das Kind Geschwister? Wie alt sind sie?

Schwester 3.4 Jahre, Schwester 1 Monat

6. Sind beide Elternteile, ein oder kein Elternteil berufstätig?

Mutter Teilzeit, Vater Vollzeit

7. Wie ist die Betreuungssituation des Kindes (Kita, Grosseltern, ...)?

Bisher 1 Vormittag Spielgruppe, sowie Betreuung durch die Grosseltern – Mutter macht überwiegend Nachtdienste, sodass der Vater häufig die Betreuung übernimmt.

8. Wie ist die Wohnsituation der Familie (Wohnung, Einfamilienhaus, ...)?

Einfamilienhaus in ländlicher Gegend mit grossem Garten

9. Welche logopädische Diagnose wurde gestellt?

Umschriebene Sprachentwicklungsstörung mit Auffälligkeiten im Sprachverständnis, Phonetik, Phonologie, Lexikon/Semantik, Syntax, Morphologie (spricht meist nur 1- Wortsätze, zuweilen 2-3 Wortsätze), Wortschatz kleiner als 50 Wörter

Myofunktionelle Störung mit Speichelinkontinenz (bei mandibulärer Retrognathie)

Deutlich erkennbares Störungsbewusstsein

Diagnose: SSES in mehreren sprachlichen Bereichen

10. Wie alt war das Kind bei Therapiebeginn?

3,6 Jahre

11. Wie ist der aktuelle Therapiestand?

Umschriebene Sprachentwicklungsstörung

Sprachverständnis a.g. (laut Beobachtung, Monitoring Sprachverstehen Aufgaben, TROG – D), Lexikon/Semantik subjektiv deutlich besser, nicht standardisiert erhoben, spricht Mehrwortsätze, grammatikalisch nicht korrekt, V2 nicht gesichert, deutliche Verbesserung in der Artikulation, keine myofunktionelle Störung mehr, retrognathie deutlich geringer, deutlich erkennbares Störungsbewusstsein

12. Führt(e) die Logopädin die Therapie zu Hause bei der Familie durch? In welcher Phase und für wie lange Zeit?

03.07.2014 – 17.11.2014: 11 Therapieeinheiten zu Hause, 17.11.2014 – 25.06.2015: 19 Therapieeinheiten in der Zweigstelle, 09.07.2015 – 30.07.2015: 4 Therapieeinheiten zu Hause

13. Aus welchem Grund wurde die Therapie bei der Familie zu Hause oder in der Zweigstelle durchgeführt?

Zu Hause: Da es grundsätzlich obligatorisch ist^V, wurde zunächst zu Hause mit der Therapie begonnen, in dieser Phase wurde auch beraten, welche Spielsachen für das Kind hilfreich sind und wie Spielbereiche gestaltet werden können^{EAB}.

In der Zweigstelle: Es erschien bedeutsam, den Individuationsprozess zu stärken^{ff}.

Zu Hause: Pragmatische Gründe: Geburt der kleinen Schwester^O.

1. Therapiesetting unter dem Aspekt Muttersprache/Mehrsprachigkeit

	Muttersprache Deutsch	Mehrsprachigkeit
aufsuchende Therapie	7	11
Therapie in der Zweigstelle	4	3
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle	9	5

Bemerkungen:

3x albanisch-deutsch, 2x russisch-deutsch, portugiesisch-italienisch-schweizerdeutsch, türkisch-deutsch, ungarisch-englisch-hochdeutsch, serbisch-deutsch, englisch-schweizerdeutsch, arabisch-schweizerdeutsch, 2x italienisch-schweizerdeutsch, romisch-serbisch-hochdeutsch-schweizerdeutsch, griechisch-deutsch, portugiesisch-schweizerdeutsch, spanisch-schweizerdeutsch

2. Therapiesetting unter dem Aspekt Migrationshintergrund

	kein Migrationshintergrund	Migrationshintergrund
aufsuchende Therapie	13	5
Therapie in der Zweigstelle	5	2
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle	10	4

3. Therapiesetting unter dem Aspekt Geschwister

	älteres Geschwister	jüngeres Geschwister	älteres und jüngeres Geschwister	Alter unbekannt	kein Geschwister
aufsuchende Therapie	6	7	1		4
Therapie in der Zweigstelle	3	1	2	1	
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle	4	5	1		4

4. Therapiesetting unter dem Aspekt Berufstätigkeit der Eltern

	beide 100% Pensum	1 Elternteil 100% Pensum/ 1 Elternteil Teilzeit	1 Elternteil 100% Pensum/ 1 Elternteil Familienarbeit	beide Teilzeit	alleinerziehend/ Teilzeit	arbeitslos/ Teilzeit	beide arbeitslos	1 Elternteil arbeitslos/ 1 Elternteil Familienarbeit
aufsuchende Therapie		12	5	1				
Therapie in der Zweigstelle			6					1
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle	1	3	7		1	1	1	

5. Therapiesetting unter dem Aspekt Betreuungssituation

	Familienangehörige	Familienangehörige und Spielgruppe	Familienangehörige und Kindertagesstätte	Familienangehörige und Tagesmutter
aufsuchende Therapie	7	7	3	1
Therapie in der Zweigstelle	3	3	1	
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle	8	6		

6. Therapiesetting unter dem Aspekt Wohnsituation

	Einfamilienhaus	Wohnung
aufsuchende Therapie	10	8
Therapie in der Zweigstelle	2	5
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle	6	8

7. Therapiesetting unter dem Aspekt Störungsbild

	SES im Rahmen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung	SES im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung	SES im Rahmen einer Hörmindering	SSES (in mehreren sprachlichen Bereichen)	SSES mit Schwerpunkt in der Sprachproduktion	SSES mit Schwerpunkt auf der phonetisch-phonologischen Ebene	SSES und Stottern	SSES und kindliche Stimmstörung	SEV	SEV mit Schwerpunkt in der Sprachproduktion	SEV und Stottern
aufsuchende Therapie	1	2		9	1	1	1	1	2		
Therapie in der Zweigstelle	1		1	2	1				1	1	
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweigstelle				10		2			1		1

Bemerkungen:

In der Zweigstelle wird für Kinder mit Schwierigkeiten im phonetisch-phonologischen Bereich Kleingruppen-Therapie angeboten.

8. Therapiesetting unter dem Aspekt Alter bei Therapiebeginn

	Jahre																							
	2;5	2;6	2;7	2;8	2;9	2;10	2;11	3;0	3;1	3;2	3;3	3;4	3;5	3;6	3;7	3;8	3;9	3;10	3;11	4;0	4;1	4;2	4;3	
aufsuchende Therapie	1	1	1	1		1	3	2	1	1	1	1	1	1	2									
Therapie in der Zweigstelle					1		2				1	1				1								1
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweig-stelle		1		1		2		1			2	1	3	2							1			

	Jahre							
	2;5-2;7	2;8-2;10	2;11-3;1	3;2-3;4	3;5-3;7	3;8-3;10	3;11-4;1	4;2-4;3
aufsuchende Therapie	3	2	6	3	4			
Therapie in der Zweigstelle		1	2	2		1		1
aufsuchende Therapie und Therapie in der Zweig-stelle	1	3	1	3	5		1	

Bemerkung:

In der unteren Tabelle sind die Werte zu 3-Monats- resp. 2 Monats-Klassen zusammengefasst

9. Gründe für das aufsuchende Therapiesetting und das Pull-out-Setting

Verwendete Codierungsregeln:

Markierung	Bedeutung
farbig und fett hervorgehobene Textpassagen	kategorisierte Aussagen, die für das aufsuchende Therapiesetting sprechen
<u>farbige und unterstrichene Textpassagen</u>	kategorisierte Aussagen, die für das Pull-out Setting sprechen
Nicht kursiv formatierte Textpassagen	Gründe für das gewählte Therapiesetting aus der Sicht der Therapeutin
<i>kursiv formatierte Textpassagen</i>	Gründe für das gewählte Therapiesetting aus der Sicht der Eltern/des Kindes

Verwendetes Kategoriensystem mit subsumierten Aussagen:

Code im Text	Kategorie	Definition	Aussagen
AP	Arbeitsplatz	Umfasst räumliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten für die Therapie.	<p>FB9: Es ist genügend Platz vorhanden (...).</p> <p>FB30: <u>Wechsel an die Zweigstelle, weil ich da mehr Gestaltungsmöglichkeiten, Material und bessere Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Therapieziele habe.</u></p>
EAB	Elternberatung und –anleitung	Umfasst Möglichkeiten der Elternarbeit und des Elterneinbezugs in die Therapie.	<p>FB9: (...) Gespräche mit der Mutter können zuhause unkompliziert geführt werden.</p> <p>FB10: Die Begleitung / Beratung der Mutter und deren gelegentlicher Einbezug in die Therapie sind zurzeit wichtig.</p> <p>FB17: Die Mutter war immer während den Therapien dabei. Der Vater in grösseren Abständen ebenfalls. Sie beobachteten, was die Logopädin mit S machte. Im Anschluss stellten sie Fragen und gemeinsam konnten Strategien für die Sprachförderung im Alltag abgeleitet werden.</p> <p>FB18: Die Mutter war immer während den Lektionen dabei, machte sich Notizen, stellte Verständnisfragen.</p> <p>FB20: Damit die Möglichkeit zur Beratung und zum Einbezug der Mutter ins Spiel besteht.</p> <p>FB21: Die Therapie wurde zu Hause durchgeführt, um die Mutter und die Umgebung gut integrieren zu können.</p>

			<p>FB22: Im Zentrum der Therapie steht das Miteinander von Eltern und Kind. (...) Die Eltern können so meine Inputs eins zu eins weiterführen.</p> <p>FB23: Hauptadressatin meines Angebotes ist die Mutter, die nach meinen Beobachtungen ein eher ungünstiges Interaktionsverhalten zeigt. (...) Da die Mutter erst wenig Selbstreflexion übt und sich noch nicht als „Teil des Problems“ sieht, versuche ich, die Interaktionen zwischen ihr und den Kindern sowie zwischen den Kindern direkt zu modellieren, indem ich eingreife oder indem ich Vorschläge mache, wie die Interaktionsteilnehmer in der Situation auch noch reagieren könnten. Stellen sich in der Folge Entwicklungsfortschritte ein, wird die Mutter auf die Zusammenhänge sensibilisiert und ist in der Folge eher bereit, an sich zu arbeiten. Man kann sie dann eher auf ungünstiges Verhalten ansprechen, ihr bessere Strategien vermitteln.</p> <p>FB25: Damit die Möglichkeit des Einbezugs der Mutter ins Spiel zur anschließenden Beratung besteht.</p> <p>FB33: So ist es auch möglich, dass die Mutter, die bei der Therapie jeweils dabei ist, besser involviert werden kann und so mehr in den Alltag mitnehmen kann.</p> <p>FB34: <i>Dann haben wir uns gemeinsam entschieden, die Therapie zuhause zu machen (...), aber sie auch hören kann, was und wie ich mit dem Kind spiele und spreche.</i></p> <p>FB36: Die erste Therapiephase findet zuhause statt, weil da der regemässige Kontakt und Austausch mit der Mutter stattfinden kann.</p> <p>FB37: Ich plane eine Teilnahme des Vaters am Heidelberger Elternttraining, werde den Lernprozess der Mutter aber genau überwachen müssen, da ich nicht weiss, wie gut sie von den Lerninhalten profitieren wird, wenn sie selber nicht am Training teilnimmt. Vorstellbar sind darum vereinzelte Termine zuhause auch während des Trainings.</p> <p>FB39: Zu Hause: Da es grundsätzlich obligatorisch ist, wurde zunächst zu Hause mit der Therapie begonnen, in dieser Phase wurde auch beraten, welche Spielsachen für das Kind hilfreich sind und wie Spielbereiche gestaltet werden können.</p>
<p>EPg</p>	<p>Von Erziehungsperson gewünscht</p>	<p>Umfasst den Wunsch der Eltern für ein bestimmtes Therapiesetting.</p>	<p>FB4: <u>Auf Wunsch der Mutter wurde die Therapie an der Zweigstelle durchgeführt.</u></p> <p>FB34: <u>Die Mutter hat gewünscht in die Zweigstelle zu kommen.</u></p>

Anhang 3

If	Individuation fördern	Zeigt auf, dass die Förderung der Individuationsentwicklung beim Kind im Vordergrund steht.	<p>FB1: <u>Die Loslösung von der Mutter ist Thema.</u></p> <p>FB4: <u>Seit Mai 2015 liess I. es zu, dass die Mutter mit der kleinen Schwester in den Park ging, während er in der Therapie war.</u></p> <p>FB6: <u>Weil die Individuation im Fokus der Therapie war. (...) Das Arbeiten an der Zweigstelle ermöglicht es die Loslösung zu üben (...).</u></p> <p>FB7: <u>Abwesenheit der Mutter ist zuhause schlecht durchführbar, da er sie immer wieder aufsucht.</u></p> <p>FB26: <u>In der Phase 1 gewann S. an Selbstvertrauen. Sie traute sich trotz ihrer sprachlichen Schwierigkeiten, sich anderen mitzuteilen und in den Dialog zu gehen.</u></p> <p>FB28: <u>Aus diesem Grund entschieden wir die Förderung in die Einrichtung zu verlegen, auch um den engen Kontakt zur Mutter, die häufig für ihre Tochter als „Übersetzerin“ fungierte, zu lockern, und R. so die Möglichkeit zu geben als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen zu werden und sich zu „zeigen“ (Individuation).</u></p> <p>FB31: <u>Ablösungs-, Bindungsthematik.</u></p> <p>FB32: <u>Der Wechsel wurde vollzogen, um die Individuationsentwicklung zu stärken. (...)</u></p> <p>FB35: <u>Vermutlich werde ich den Jungen demnächst wieder an den Dienst nehmen, weil die Ich-Entwicklung ein grosses Thema (...).</u></p> <p>FB36: <u>In einer zweiten Phase werde ich das Mädchen an der Zweigstelle weiter betreuen, um das Kind in seiner Individuation zu unterstützen.</u></p> <p>FB38: <u>Förderung des Individuationsprozesses.</u></p> <p>FB39: <u>In der Zweigstelle: Es erschien bedeutsam, den Individuationsprozess zu stärken.</u></p>
Ip	Individuation problemlos	Zeigt auf, dass sich das Kind gut von den Eltern ablösen und alleine sein kann.	<p>FB2: <u>Die Therapie wird am Dienst durchgeführt, da (...) die Ablösung von der Mutter kein Problem ist (...).</u></p> <p>FB3: <u>Der Junge ist schon sehr selbständig, (...) und kann alleine in der Therapie bleiben.</u></p> <p>FB9: Weiter kann sich P. von der Mutter lösen (...).</p>

<p>NEe</p>	<p>Neue Erfahrungen ermöglichen</p>	<p>Umfasst die Möglichkeiten für das Kind, andere Anregungen zu bekommen, Neues zu entdecken sowie neue Regeln und Grenzen kennenzulernen.</p>	<p>FB5: <u>Diese für den therapeutischen Prozess so wichtigen Erfahrungen könnte ich dem Kind zuhause aufgrund der Gewohnheiten, Ansichten und Gepflogenheiten der Familie nicht bieten, in einem anderen Kontext jedoch schon.</u></p> <p>FB6: <u>Das Arbeiten an der Zweigstelle ermöglicht es (...) sowie einen „eigenen“ Raum mit eigenen Regeln zu schaffen, indem es einfacher ist dem Kind Grenzen zu setzen als bei ihm zu Hause.</u></p> <p>FB8: <u>Ich werde nach der ersten Therapiephase prüfen, ob ein Wechsel an den Dienst ev. sinnvoll wäre, um neue Anregungen zu schaffen und den Transfer in eine andere Umgebung zu machen.</u></p> <p>FB29: <u>Er konnte sich nicht an die Regeln der Logopädin halten. In einer fremden Umgebung lernte er dies jedoch relativ schnell.</u></p> <p>FB31: <u>Entdeckung der Sprache als Ziel.</u></p> <p>FB32: <u>(...) und das Kind mit Regeln, die ausserhalb gelten, stärker zu fordern, da er immer wieder Mühe hatte, sich im häuslichen Umfeld an Regeln zu halten.</u></p> <p>FB38: <u>Der Mutter fiel es sehr schwer, sich zu Hause aus der Therapie zurückzuziehen, sie ermahnte ihren Sohn immerzu sich zu benehmen, Dinge wegzuräumen, etc., sodass es wichtig erschien, für das Kind einen „safe place“ in der Therapie zu schaffen, der Raum für Entfaltung bieten konnte.</u></p>
<p>O</p>	<p>Organisation</p>	<p>Umfasst organisatorische Rahmenbedingungen.</p>	<p>FB2: <u>Die Therapie wird am Dienst durchgeführt, da (...) die Mutter es sich gut einrichten kann, an den Dienst zu kommen.</u></p> <p>FB3: <u>Sie wohnen in der Nähe.</u></p> <p>FB9: Die Wahl des Ortes hat organisatorische Gründe (Termin direkt nach dem Mittag und gut kombinierbar mit folgendem Termin in der Nähe).</p> <p>FB10: Dies [Begleitung / Beratung der Mutter] ist u.a. leichter im häuslichen Umfeld, da T. eine jüngere Schwester hat.</p> <p>FB12: Die Mutter ist nicht mobil.</p> <p>FB16: Ich arbeitete wieder zu Hause, weil ich meinen Stundenplan sonst nicht vollbekommen hätte.</p>

			<p>FB26: <u>Gruppenangebot in der Einrichtung.</u></p> <p>FB26: <i>Diese fand aus organisatorischen Gründen (kleiner Bruder) zu Hause statt.</i></p> <p>FB32: <u>Einheiten in der Zweigstelle (Gruppentherapie).</u></p> <p>FB33: <u>Start auf Zweigstelle, da ich noch keinen Führerschein hatte.</u></p> <p>FB34: <i>Die drei ersten Therapiestunden haben in der Zweigstelle stattgefunden (ein Monat), wobei die Mutter und ihre Tochter anwesend waren. Für die Mutter war es schwierig, da die Tochter auch schon mitspielen wollte. Sie durfte jedoch den Raum noch nicht verlassen. Dann haben wir uns gemeinsam entschieden, die Therapie zuhause zu machen, damit die Mutter mit der Tochter in einem anderen Zimmer sein kann (...)</i></p> <p>FB35: <u>Am Dienst arbeitete ich mit dem Kind, weil meine zwei Logopädie-Kolleginnen im Mutterschaftsurlaub waren und wir keine Stellvertretung fanden. Dadurch dass ich alle Kinder an den Dienst nahm, konnte ich mehr Kindern Therapie anbieten.</u></p> <p>FB39: <i>Zu Hause: Pragmatische Gründe: Geburt der kleinen Schwester.</i></p>
Rk	Ressourcen kennenlernen	Umfasst die Möglichkeiten, Informationen über Ressourcen und Defizite der Familie zu erhalten.	<p>FB11: So kann ich die Wohn- und Lebenssituation kennenlernen, sehe, in welchem Umfeld sich das Kind bewegt, lerne auch den Vater und weitere Familienmitglieder kennen.</p> <p>FB22: Ich sehe zudem genau, was vorhanden ist und wie das Inventar genutzt wird. Ich kann dadurch meine Inputs ganz genau auf die Familie zuschneiden.</p> <p>FB23: Weil ich nach Hause gehe, erfasse ich die Interaktion zwischen der Mutter und dem Kind besser. Zusätzlich kann ich auch die Interaktion zwischen den Geschwistern beobachten.</p> <p>FB35: Ich wechselte bewusst zu der Familie nach Hause, um mehr Informationen über die Familie zu erhalten und um besser zu sehen, wie sie zu Hause miteinander kommunizieren.</p>

Anhang 3

S	Sonstiges	Umfasst weitere Gründe.	<p>FB32: <u>Zudem hatte die Familie eine starke Krise, sodass die Atmosphäre in der Familie häufig sehr angespannt war und das Kind stark emotional darauf zu reagieren schien.</u></p> <p>FB38: <u>Wir hatten den Eindruck (Vier –Augenprinzip mit der Zweigstellenleitung), dass es sinnvoll sei, wenn die Familie einen Aufwand betreiben muss, das Kind logopädisch behandeln zu lassen, im Sinne von Eigeninitiative zeigen.</u></p>
ThD	Therapiesprache Deutsch	Zeigt die Bedeutung der Therapiesprache Deutsch während den Therapiektionen auf.	<p>FB1: <u>Da J. die Sprachen mischt und über „besondere Ausdrucksformen“ verfügt, ist der Kontakt mit einem wenig bekannten Spielpartner ohne Erklärungen von einer Erziehungsperson sinnvoll.</u></p> <p>FB7: <u>Therapie wird am Dienst durchgeführt, da der Junge in Anwesenheit der Mutter kein Deutsch spricht, sondern immer mit der Mutter auf Türkisch kommuniziert.</u></p>
TM	Therapiematerial	Bezieht sich auf die Auswahl, Verwendung und Bedeutung des Therapiematerials.	<p>FB2: <u>Die Therapie wird am Dienst durchgeführt, da sich L. auf die weniger bekannten Spielgegenstände freut (...).</u></p> <p>FB16: <u>Ich kenne ja den Inhalt der Schränke und der anderen Zimmer nicht und bin auch nicht berechtigt, diese einfach zu öffnen.</u></p> <p>FB30: <u>Wechsel an die Zweigstelle, weil ich da mehr Gestaltungsmöglichkeiten, Material und bessere Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Therapieziele habe.</u></p> <p>FB36: Die eigenen Spielsachen des Kindes können miteinbezogen werden und fürs Kind motivierend sein.</p>
UZ	Umsetzung Therapieziele	Bezeichnet die Möglichkeiten, wie Therapieziele während den Therapiektionen umgesetzt werden können und wie der Transfer in den Alltag des Kindes erreicht wird.	<p>FB5: <u>Therapie in der Zweigstelle aufgrund der Therapieziele und -inhalte. Zuhause bin ich „Gast“, da passe ich mich den Gegebenheiten an und kann die Therapieziele und -inhalte nicht immer so umsetzen wie ich es gerne möchte.</u></p> <p>FB16: <u>Sprachverständnis-Therapie wäre am Dienst leichter durchzuführen, weil ich mir zu Hause sehr viel überlegen muss, um nicht-situationale Aufträge äussern zu können.</u></p> <p>FB21: Der trianguläre Blickkontakt konnte so zu Hause angebahnt werden und die Mutter konnte Verhaltensweisen der Therapeutin übernehmen. Auch die Gebärden konnten so alltagsnah eingeführt werden. Ebenfalls bezog ich die Mutter bezüglich Mehrsprachigkeit mit ein, z.B. um eine Aufgabe zu stellen oder damit sie mit dem Kind eine Szene in der Muttersprache spielen konnte.</p>

			<p>FB22: Da das Kind stark fokussierte Interessen hat und viele Wiederholungen braucht, macht es Sinn, nur mit dem Material zu arbeiten, das zuhause verfügbar ist.</p> <p>FB23: Ich habe den Eindruck, dass diese Arbeit am Dienst nicht möglich wäre, da sich dort die ganze Familie nicht in ihrem natürlichen Umfeld befindet und sich folglich auch nicht natürlich verhält. Meine Inputs würden meiner Meinung nach viel weniger ins Leben zuhause transferiert.</p> <p>FB24: Zudem war es mir wichtig, die Inhalte stark im häuslichen Umfeld verankern zu können, indem wir auch das eigene Spielmaterial verwendet haben.</p> <p>FB27: <u>G. war zu Hause sehr unruhig und konnte sich so gut wie gar nicht auf meine Angebote einlassen.</u></p> <p>FB28: <u>In der ersten Therapiephase, die zu Hause stattfand, war es teilweise schwierig mit R. in einen therapeutischen Prozess zu kommen. Häufig entzog sie sich der Situation.</u></p> <p>FB29: <u>Die Therapie wurde auf Raten der Therapeutin in der Zweigstelle durchgeführt, da sich R. zu Hause „wie ein wildes Tier“ von Zimmer zu Zimmer bewegte und keine Kooperation vorhanden war.</u></p> <p>FB30: <u>Wechsel an die Zweigstelle, weil ich da mehr Gestaltungsmöglichkeiten, Material und bessere Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Therapieziele habe.</u></p> <p>FB32: Zunächst wurde die Therapie zu Hause durchgeführt, um die Inhalte stärker im Alltag verankern zu können.</p>
V	Vorgabe	Zeigt die Bedeutung der institutionellen Vorgaben der Stiftung Netz auf.	<p>FB16: In der ersten Phase zu Hause, weil es Vorgabe vom Kanton ist.</p> <p>FB19: Eine Therapie in der Zweigstelle ist nicht indiziert, deshalb findet wie nach Vorgabe der Stiftung NETZ zu Hause statt.</p> <p>FB39: Zu Hause: Da es grundsätzlich obligatorisch ist, wurde zunächst zu Hause mit der Therapie begonnen (...)</p>
VS	Vertrauen und Sicherheit	Zeigt die Bedeutung einer sicheren und vertrauten Umgebung für den Kontaktaufbau zwischen dem Kind und der Therapeutin auf.	<p>FB8: Ich beginne die Therapien in der Regel immer bei den Kindern zu Hause, da sie sich da am wohlsten fühlen und es in vertrauter Umgebung meist einfacher ist, sich auf Neues einzulassen.</p>

			<p>FB11: Das Kind wurde mir als scheu und zurückhaltend am Telefon beschrieben. Das ist jeweils ein Grund nach Hause zu gehen, wo sich das Kind wohl und sicher fühlt.</p> <p>FB12: (...) der Junge braucht noch seine gewohnte Umgebung, da die Individuationsentwicklung erst begonnen hat.</p> <p>FB13: <i>Als ich die Mutter vor dem Erstgespräch per Telefon nach dem Ort der Therapie fragte, meinte sie, ich solle lieber zu Ihnen nach Hause kommen. S. fühle sich da wohler und würde wohl schneller Vertrauen zu mir fassen.</i></p> <p>FB14: M. hatte allgemein grosse Mühe sich auf fremde Personen einzulassen. Innerhalb ihrer gewohnten Umgebung fühlte sie sich sicherer als an einem fremden Ort und konnte sich somit schneller und besser auf mich einlassen.</p> <p>FB15: Nach Aussage der Mutter sprach C. vor Therapiebeginn auswärts kein Wort und klebte regelrecht an ihr. Daher entschieden wir gemeinsam, dass es besser ist, die Abklärung sowie auch die Therapie im häuslichen Umfeld durchzuführen. Dort sollte C. sich sicherer fühlen und somit schneller mit mir als fremde Person in Kontakt treten.</p> <p>FB24: Ich hatte bisher den Eindruck, dass die Therapie zu Hause auch aufgrund des ausgeprägten Störungsbewusstseins und des sich derzeit manifestierenden Stotterns für das Kind einfacher sei.</p> <p>FB33: Zweite Phase zu Hause, da M. sich in der gewohnten Umgebung freier und sicherer fühlt und sich besser auf meine Inputs einlassen kann.</p>
--	--	--	--

Anhang 3

Kategorie	Gründe für das aufsuchende Setting		Gründe für das Pull-out-Setting		Gesamtanzahl Nennungen
	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Eltern/des Kindes	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Therapeutin	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Eltern/des Kindes	Anzahl Nennungen aus der Sicht der Therapeutin	
Arbeitsplatz		1		1	2
Elternberatung und –anleitung	1	13			14
Von Erziehungsperson gewünscht			2		2
Individuation fördern				12	12
Individuation problemlos		1		2	3
Neue Erfahrungen ermöglichen				7	7
Organisation	5	2	2	4	13
Ressourcen kennenlernen		4			4
Sonstiges				2	2
Therapiesprache Deutsch				2	2
Therapiematerial		1	1	2	4
Umsetzung Therapieziele		5		6	11
Vorgabe		3			3
Vertrauen und Sicherheit	1	7			8

Gründe für das aufsuchende Therapiesetting

Gründe für das Pull-out-Setting

Anhang 3

Settingwechsel

Bei 14 Kindern entschieden sich die Fachpersonen für einen Wechsel des Therapiesettings:

Art des Wechsels	Anzahl Nennungen
Wechsel vom Pull-out-Setting zum aufsuchenden Setting	3
Wechsel vom aufsuchenden Setting zum Pull-out-Setting	8
Nach einem Wechsel vom Pull-out-Setting zum aufsuchenden Setting erneuter Wechsel zum Pull-out-Setting	1
Nach dem Wechsel vom aufsuchenden Setting zum Pull-out-Setting erneuter Wechsel zum aufsuchenden Setting	2

Gründe für einen Wechsel vom Pull-out-Setting zum aufsuchenden Setting			Gründe für einen Wechsel vom aufsuchenden Setting zum Pull-out Setting		
Gründe für den Therapiebeginn in der Zweigstelle			Gründe für den Therapiebeginn im aufsuchendes Setting		
Kategorie	Bemerkungen	Anzahl Nennungen	Kategorie	Bemerkungen	Anzahl Nennungen
O	Gruppenangebot in der Zweigstelle, Therapeutin hatte noch keinen Führerschein, Therapeutin kann mehr Kinder in die Therapie nehmen	3	EAB	Elterneinbezug in die Therapie	2
If	Selbstvertrauen aufbauen	1	TM	Spielmaterial des Kindes in die Therapie einbeziehen	1
EPg	Erziehungsperson wollte die Therapie auf der Zweigstelle beginnen	1	UZ	Therapieinhalte im Alltag verankern	1
			V	Vorgabe der Stiftung Netz	1
Gründe für den Wechsel zur aufsuchenden Therapie			Gründe für den Wechsel zur Therapie in der Zweigstelle		
Kategorie	Bemerkung	Anzahl Nennungen	Kategorie	Bemerkungen	Anzahl Nennungen
O	jüngeres Geschwister	3	If	Individuation fördern	7
EAB	Elterneinbezug in die Therapie	3	NEe	Kind lernt neue Regeln kennen, Entdeckung der Sprache, Raum für Entfaltung	4
Rk	Therapeutin erhält mehr Informationen über die Familie	1	UZ	Kind kann sich in der Zweigstelle auf die Angebote der Therapeutin konzentrieren	4
VS	Kind fühlt sich sicherer und kann sich besser auf Inputs einlassen	1	AP	bessere Rahmenbedingungen	1
			O	Gruppenangebot in der Zweigstelle	1
			TM	mehr Gestaltungsmöglichkeiten, Material	1
			S	Krisensituation in der Familie, Eltern müssen mehr Eigeninitiative für die Therapie zeigen	2

Leitfaden für die Gruppendiskussion

	Leitfragen/Behauptungen	Memos/mögliche Nachfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen	Notizen
Einstieg	Wir stellen uns vor und informieren kurz über den Ablauf.			
	Die Diskussionsteilnehmer stellen sich vor			
Fokus Kind (gemäss ICF)	Bei welchen Störungsbildern und Therapiezielen bietet sich eine Therapie im aufsuchenden Setting an? Warum?	Bei SSES? Produktion/Rezeption?		
	Wann ist das Pull-out-Setting geeigneter? Warum?	Bei SES im Rahmen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung (z. B. Autismus-Spektrum-Störung, Trisomie, Körper-/Hör-/Sehbehinderung, Hörbehinderung)? Redeflussstörungen? Kindliche Dysphagie?	Hätten Sie sich bei einem Kind einmal gewünscht, aufsuchend arbeiten zu können? Warum?	Aufrechterhaltungsfrage an Diskussionsteilnehmende stellen, die nicht aufsuchend arbeiten
	Mit der Sprachentwicklung gehen die wichtigen kindlichen Entwicklungsschritte Individuation, Autonomie sowie Sozialisation einher. Wir behaupten, dass diese Entwicklungsschritte im Pull-out-Setting besser gefördert werden können. Was meinen Sie dazu?			Gibt es Phasen in der Individuationsentwicklung, während denen auch ein aufsuchendes Therapiesetting sinnvoll ist? Warum?

Anhang 4

	Leitfragen/Behauptungen	Memos/mögliche Nachfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen	Notizen
Fokus Kind (gemäss ICF)	Für die Sprachentwicklung spielt auch die Motivation eine Rolle. Im Pull-out-Setting ist die Motivation der Kinder grösser, Neues zu erlernen. Was denken Sie zu dieser Behauptung?			
	Vertrauen und Sicherheit sind wichtig, damit sich eine gute Beziehung zwischen Therapiekind und Therapeutin entwickeln kann. Für welche Kinder ist wann welches Setting im Hinblick auf die Emotionalität geeigneter?	Für unter 3-jährige Kinder?		
Fokus Umfeld / Eltern (gemäss ICF)	Welche Vorzüge haben die beiden Therapiesettings in Bezug auf die Gestaltung der Elternarbeit und den Einbezug der Eltern in die Therapie?	<p>Ressourcen / Anforderungen?</p> <p>Welche Informationen über das Umfeld können im aufsuchenden Therapiesetting gewonnen und in die Therapieplanung einbezogen werden, die im Pull-out Setting nicht zur Verfügung stehen?</p> <p>Gibt es ein Zuviel an Informationen beim aufsuchenden Setting?</p> <p>Welches sind bei der aufsuchenden Arbeit die Herausforderungen für die Therapeuten in Bezug auf die Kooperation mit den Eltern?</p>		

Anhang 4

	Leitfragen/Behauptungen	Memos/mögliche Nachfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen	Notizen
Fokus Umfeld / Eltern (gemäss ICF)	Was könnten die Argumente der Eltern bzgl. aufsuchendem und Pull-out-Setting sein? Was sind Ihre Erfahrungswerte?	Welches sind Gründe der Eltern, dass sie sich für das aufsuchende Setting entscheiden? Willkommen heissend? Zufriedenheit?		
	Gibt es beim aufsuchenden Therapiesetting familiäre Situationen oder Störfaktoren, welche die therapeutische Arbeit erschweren oder verunmöglichen?	Welches sind Herausforderungen für die Therapeuten bei der aufsuchenden Arbeit? Geteilte Aufmerksamkeit herstellen Konflikte in der Familie		
Fokus Teilhabe (gemäss ICF)	Worin sehen Sie die Vorteile des aufsuchenden Settings gegenüber des Pull-out-Settings im Hinblick auf die Teilhabe / Partizipation?	Ist beim aufsuchenden Setting der Transfer gleichzeitig mit der Therapie möglich? Orientierung am familiären Alltag im aufsuchenden Setting		
Fokus Organisation der Therapie	Gibt es aus Sicht von Therapeuten organisatorische Gründe, welche die aufsuchende Arbeit erschweren?	Abgrenzung der Therapeutin gegenüber den Eltern (zeitlicher Aspekt)	Wie können diese überwunden werden? Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen aus?	

Anhang 4

	Leitfragen/Behauptungen	Memos/mögliche Nachfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen	Notizen
Fokus Organisation der Therapie	Welchen Einfluss hat das Therapiesetting auf die Therapiefrequenz?	Welches sind die Gründe für einen Wechsel zwischen den Settings?		
	Welche Therapieform wäre Ihrer Meinung nach der Idealfall?	Phasenweise arbeiten für alle?		
Fokus Fachperson/ Berufsverständnis	Wie sieht Ihr persönliches Berufsverständnis als Logopädin und HFE aus? Wie sind Kolleginnen dem aufsuchenden Arbeiten gegenüber eingestellt?		Inwiefern lässt es sich mit der aufsuchenden resp. der Pull-out-Arbeit vereinbaren?	
Abschluss	Wenn Geld keine Rolle spielen würde und es auch organisatorisch gut machbar wäre: Bei wievielen Kindern würden Sie ab kommender Woche aufsuchend arbeiten wollen? Bei wievielen im Pull-out-Setting?			
	Die Diskussionsteilnehmenden geben zum Schluss noch ein kurzes persönliches Statement ab, was ihrer Meinung nach das aufsuchende Setting und das Pull-out-Setting auszeichnet.			

1. Angaben zur Gruppendiskussion

- Ort:** Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Raum 273
Datum: 19.11.2015
Zeit: 18.00-20.00 Uhr
Moderation: Martina Schwarz (MS), Nina Biastoch (NB)
Anwesende Fachpersonen: Logopädin C. K. (CK), Logopädin C. S. (CS), Logopädin J. W. (JW),
 heilpädagogischer Früherzieher G. L. (GL), Logopädin U. K. (UK)
Aufnahmemedien: Video- und Tonaufnahme

2. Verwendete Transkriptionsregeln

Die Gruppendiskussion wurde von Nina Biastoch und Martina Schwarz vollständig in Schriftdeutsch transkribiert. Bei der Transkription wurden folgende Regeln verwendet:

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
...	Satzabbruch	Ich kann ja dann...
()	nonverbale oder paralinguistische Handlung	(lacht)
[]	Anmerkung zum besseren Verständnis der Textpassage	[Stiftung Netz]

3. Verwendete Codierungsregeln

Markierung	Bedeutung
farbig und fett hervorgehobene Textpassagen	kategorisierte Argumente, die für das aufsuchende Therapiesetting sprechen
<u>farbige und unterstrichene Textpassagen</u>	kategorisierte Argumente, die für das Pull-out Setting sprechen
<i>farbig und kursiv hervorgehobene Textpassagen</i>	kategorisierte Argumente, die für beide Therapiesettings sprechen
farbig hervorgehobene Textpassagen ohne weitere Markierung	kategorisierte, neutrale Argumente

4. Kategoriensystem

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Kind		Umfasst Ansichten der Fachpersonen aus dem Frühbereich, die sich auf das Kind beziehen.	
	Beziehung	Umfasst Aspekte des Aufbaus einer guten Beziehung zwischen dem Kind und der Fachperson.	60.2-6 Also man geht heim zu den Eltern, in die Familien und es wird einem Vertrauen entgegengebracht und für das Kind bedeutet es einfach, es muss erst mal nicht das Vertraute verlassen, sondern wir kommen in sein Vertrautes und es kann sich oft einfach schneller zeigen und öffnen.
	Ressourcen	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zur Erfassung der Ressourcen und Defizite des Kindes sowie deren Bedeutung für den Therapieprozess.	98.11-18 Auch wenn die Eltern mir dies erzählen, auch sehr differenzierte Eltern, ich habe zu Hause nochmals ein ganz anderes Bild. Ich habe auch in der Krippe ein ganz anderes Kind. Oft sehe ich in der Krippe ein anderes Kind als ich kennengelernt habe. Ich finde, dass man das immer etwas vergisst. Gerade auch im Frühbereich, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich ein ganzheitliches Bild vom Kind machen kann. Da finde ich es schade, wenn alles nur an der Therapiestelle stattfindet, wie auch immer der Raum eingerichtet ist.
	Störungsbild	Umfasst Meinungen der Fachpersonen zu Beeinträchtigungen verschiedener Körperfunktionen, Aktivitäten und der Partizipation.	82.3-5 Gerechtfertigt ist eine Domiziltherapie, wenn das Kind eine Essstörung hat, also Ess-, Trink-, Schluckstörung und wenn ein Kind z. B. Autismus hat.
	Therapieziel	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zu Therapieschwerpunkten.	233.1-4 Ja natürlich, also, was du sagst, ist bei uns auch ein Thema und wenn es ganz stark um das Ablösungsthema geht, dann ist das für uns auch eine Indikation, zu sagen, da ist es wirklich wichtig, vielleicht jetzt lieber in die Zweigstelle zu gehen.

Umwelt		Umfasst Ansichten der Fachpersonen aus dem Frühbereich, die sich auf die physikalische sowie soziale Umwelt des Kindes beziehen.	
	Arbeitsplatz/Therapieort	Umfasst Meinungen der Fachpersonen zu hindernden und unterstützenden räumlichen, materiellen sowie sozialen Rahmenbedingungen.	249.1-3 Also wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass z.B. ganz enge Wohnverhältnisse sind, viele Kinder, kein Rückzugsraum. Ich denke, dann muss man sich das gut überlegen.
	Beziehung	Umfasst Aspekte des Aufbaus einer guten Beziehung zwischen den Eltern und der Fachperson.	217.1-5 Aber ich wollte wie nochmals sagen, Fokus Eltern. Ich habe doch nicht nur Ziele für das Kind, sondern mein Auftraggeber sind die Eltern. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die Eltern über das Kind gewinne und es ist wichtig, sie da zu motivieren. Von daher, finde ich, ist das aufsuchende Modell, Fokus Eltern... Die haben ja auch Zielsetzungen.
	Elternarbeit	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zur Elternberatung und -anleitung sowie zum Einbezug der Eltern in die Therapie.	ev. 181.3-11 Aber bei der aufsuchenden Logopädie ist man viel näher bei der Familie im Sinn von der Transfer, bei der Elternanleitung jetzt, der funktioniert natürlich viel besser (CS, GL und UK nicken.) als wenn du auf dem Dienst sagst: „Nehmen Sie den Löffel.“ und wenn du zu Hause den Löffel in die Schublade legst und die anderen herausnimmst oder dann. Der Transfer von der Anleitung gelingt besser. Das finde ich in Sachen Fokus Fachperson und Fokus Eltern, an dieser Schnittstelle, finde ich das wichtig. 225.1-3&4-5 Ich denke, dass das auch nicht abhängig ist vom Nach-Hause-Gehen oder Auf-dem-Dienst. Man kann auf dem Dienst die Eltern sehr stark einbeziehen (...). Ich glaube auch, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es tendenziell mehr, weil es sonst keinen Sinn macht.

	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Umfasst Meinungen der Fachpersonen zur interdisziplinären Zusammenarbeit der kindlichen Bezugspersonen.	235.1-5 Also, eben, ich verstehe mich als Logopädin als Teil des Ganzen und die Kommunikation ist so entscheidend in diesem jungen Alter, da muss eine Zusammenarbeit stattfinden, mit allen, auch mit der Früherziehung, mit der Krippe und ich finde, das wird zu wenig gemacht.
	Ressourcen	Umfasst Ansichten der Fachpersonen zur Erfassung der Ressourcen und Defizite der Eltern/Familie sowie deren Bedeutung für den Therapieprozess.	80.18-21&26-29 (...) Es gibt Familien, da macht es Sinn, zuerst einmal zu Hause zu schauen, wie ist das Setting, was sind dort für Strukturen, welche Hilfsmittel gibt es - mehr so auch beratend arbeiten. (...) Wie kann man gewisse Muster durchbrechen. Also ich finde, es ist sehr unterschiedlich je nach Thema, was eben auch die Bedürfnisse der Familie sind und nach Ressourcen der Familie und des Kindes, an welchem Punkt das Kind steht.
Teilhabe		Umfasst Meinungen der Fachpersonen zum Transfer der Therapieinhalte in den Alltag.	98.2-5 Bei meinen Kindern, die ich begleite, da geht es um Kommunikation, um den Aufbau von Kommunikation und die muss im Alltag stattfinden. Das kann nicht im Therapieraum...
Fachperson		Umfasst die Fachleute aus den Bereichen Logopädie und Heilpädagogik, die in die Intervention eingebunden sind.	
	Haltung	Umfasst die Einstellung, die die Fachperson aufgrund ihrer Überzeugung, ihrer Erfahrung sowie ihrer Therapieziele gegenüber der Therapie und speziell dem Therapiesetting hat.	175.5-9 Also ich finde nach Hause gehen super. Ich bin sehr gerne nach Hause gegangen. Ich finde das wunderbar. Ich finde es vor allem gut, wenn man beides kann und ich finde vor allem gut, wenn man vielleicht am Anfang oder für gewisse Gespräche nach Hause gehen kann und dass man, dann aber... 225.5-13 Wenn man die Eltern nicht stärker einbezieht, dann macht Nach-Hause-Gehen keinen Sinn.(spricht zu GL

			<p>und UK) Darum ist es irgendwo auch verpflichtend und ich denke, dass das tendenziell, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es sicher mehr, man muss aber nicht. Es ist eben nicht ein Ja oder Nein sondern eine Haltungsfrage. Man kann die Eltern sehr stark einbeziehen, auch wenn man auf dem Dienst arbeitet. Man kann ja einmal heimgehen und einmal auf dem Dienst arbeiten.</p> <p>388.2-8 Das heisst, wir müssten etwa 4x so viele Logopädinnen haben im Frühbereich. Das heisst, im Moment ist meine persönliche Wunschvorstellung nicht, dass alle Logopädinnen nach Hause gehen, weil wir die Kinder jetzt schon nicht alle unterbekommen. Die warten jetzt schon ein halbes Jahr und länger. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn bei allen Kindern, bei denen man nicht nach Hause gehen muss, die Logo in der Praxis stattfindet.</p> <p>396.2-7 Für mich persönlich als Logopädin wäre es superschön, wenn ich eine schöne Praxis hätte, in der ich mich wohlfühle, wenn ich die Möglichkeit hätte, Domiziltherapien anzubieten, wenn ich das wollte und wenn ich abwechseln könnte. Das wäre der Traum. Und ich würde relativ oft nach Hause gehen.</p>
	Umsetzung Therapieziele	Umfasst die Einschätzung der Therapie sowie die Entscheidungen, die die Fachperson trifft, um an ihre therapeutischen Ziele zu kommen.	<p>53.5-8 Aber für uns ist eigentlich immer ein Grund, zu reflektieren, ob das der richtige Ort ist, wenn es bei unseren jungen Kindern, wenn wir sehen, das Thema Individuation steht im Raum, Loslösung, Ich-Entwicklung, alle solche Sachen (...).</p>

Organisation		Umfasst einerseits die Organisation aus politisch-behördlicher Sicht und andererseits die Institution (Stiftung Netz oder private Praxis) an sich.	
	Angebot	Umfasst die Verfügbarkeit an Therapieplätzen im Pull-out- sowie im aufsuchenden Setting.	<p>80.3-11 Das machen die kantonalen Abklärungsstellen. Es gibt zwei in Zürich. Das ist das Kinderspital in Zürich und die Kinderklinik in Winterthur. Dort wird entschieden, auf Grund vom Störungsbild vom Kind, vom Bedürfnis der Familie, vom Setting, was braucht das Kind und gleichzeitig hängt es auch davon ab, ob man überhaupt jemanden findet, der das macht. Es gibt sehr wenige Logopädinnen im Frühbereich, die nach Hause gehen.</p> <p>84.1-2 Und gibt es überhaupt ein Angebot. Also oft musste ich Kinder abklären und habe niemanden gefunden, der das bieten konnte.</p> <p>91.13-19 Bei mir ist es wirklich einfach so, dass ich vom Druck, den wir von den Fachstellen haben, weil wir zu wenige Logopädinnen sind, nicht die Zeit hätte noch das Reisen an die Zeit hergeben könnte. Wenn ich dies noch hergeben müsste und es ist natürlich dann auch noch eine andere Sache von der Finanzierung her. Es ist einfach teuer, wenn man mir noch die Reise bezahlen muss und ich dafür noch ein Kind weniger nehmen kann. Also rein praktisch...</p> <p>292.9-13 Oft ist es so, dass ich keinen Therapieplatz frei habe, dann beginne ich mal mit Beratung. Bei manchen sage ich, ok, ich komme vorbei, bei anderen muss ich sagen, dass ich im Grunde gar keinen Platz habe, wenn dann nur dann und dann bei mir in der Praxis.</p>

	Finanzierung	Umfasst die kantonal unterschiedliche Handhabung der Kostengutsprache für die Therapiemodelle Pull-out und aufsuchend.	<p>339.1-6 (spricht zu UK, GL) Ihr seid eine Stunde bis eine Stunde fünfzehn bei den Kindern. Bis vielleicht auch einmal eineinhalb Stunden. (spricht zu CS, CK) Bei uns geht eine Lektion 60 Minuten. Fünf bis sechs Therapien macht ihr, sie machen vier. Das ist der grosse Unterschied. (spricht zu MS, NB) Es ist halt auch einfach ein teureres Modell, wenn man aufsuchend arbeitet. Ist ja klar.</p> <p>389.1-2 (spricht zu JW) Aber glaube mir, es geht niemand nach Hause, der nicht muss. Es ist nicht lukrativ. Ich gehe nur im Notfall nach Hause.</p>
	Konzept	Umfasst die Rahmenbedingungen für die therapeutische Arbeit, die sich aus dem Leitbild der Stiftung Netz ergeben.	<p>47.1 Bei uns ist es am Anfang vorgegeben. Wir gehen in die Familie.</p> <p>331.1-2 Es sind sicher weniger Einheiten, die wir durch diese Umstände, die Organisation und die Vorgaben mit dem Kind haben (...).</p> <p>400.2-5 Gerade bei aufsuchender Arbeit kriegt man mehr mit und muss das irgendwo hinpacken, muss das abwägen, wieder besprechen, da braucht es eben solche Gefässe, wo ich das auch kann und ich nicht hächelhächelhächel von Termin zu Termin hetze.</p>
	Sonstiges	Umfasst wichtige Aspekte dieser Hauptkategorie, die jedoch nicht zu einer eigenen Subkategorie zugeordnet werden konnten.	<p>380.5 Dieses Modell verlangt eine sehr grosse Flexibilität.</p>

Sonstiges		Umfasst diejenigen Aspekte, die wichtig, aber nicht einer anderen oder eigenen Hauptkategorie zugeordnet werden konnten.	
	Stellenwert der Logopädie	Umfasst Aussagen der Fachpersonen über die Bedeutung der Logopädie-Therapie, die den Familien teilweise bewusst gemacht werden muss.	185 Ja, genau. Und Logopädie kostet sehr, sehr viel und bei einem Teil der Familien habe ich auch gemerkt, nein und es ist jetzt wichtig, dass sie zu mir kommen, dass sie den Weg auf sich nehmen, dass sie ins Tram steigen, dass sie auch aus dem Haus kommen, dass die Eltern aus dem Haus kommen. Das finde ich z. B. etwas, das, Fokus Eltern, ein Vorteil des Pull-outs ist.
	Ausbildung	Umfasst das Curriculum der logopädischen Ausbildung, das vom Bildungsdepartement ausgestaltet wird und je nach Therapie-Setting um weitere Inhalte ergänzt werden müsste (systemische Therapie).	215.2-5 Wenn man jetzt eine Vorgabe hat vom Kanton: „So müsst ihr jetzt arbeiten als Logopäden.“ Dann muss ich auch eine Ausbildung dementsprechend anpassen. Das kann man nicht einfach per se so machen (schnippt mit dem Finger).

5. Codiertes Volltranskript

Nr.	Person	Znr.	Gehört/Anmerkungen	Zusammenfassung/Memo	Hauptkategorie	Subkategorie
1	MS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Wir freuen uns sehr, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt und uns bei unserer Bachelorarbeit unterstützt. Wir stellen in unserer Arbeit die Settings aufsuchend und Pull-out gegenüber und vor allem möchten wir auch das aufsuchende Setting, weil es noch nicht verbreitet ist, schärfen. In der Literatur findet man nicht viel dazu und es arbeiten auch nicht viele Institutionen aufsuchend. Darum sind wir froh, dass wir dieses Thema mit euch bearbeiten dürfen. Jetzt nochmals zur Begriffsklärung: Unter „aufsuchend“ verstehen wir Hausbesuche machen, Domizilbehandlungen. „Pull-out“ ist, wenn die Eltern mit den Kindern in die Praxis oder in die Zweigstelle kommen. Es geht um die Altersspannbreite 2-4 Jahre, die Säuglinge schauen wir in unserer Arbeit nicht gross an. Jetzt noch kurz zum Ablauf (zeigt auf Flipchart): Zuerst möchten wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, damit ihr voneinander wisst, wie und wo ihr arbeitet. Dann ist unsere Arbeit an die ICF angelehnt, so dass wir zuerst mal vom Kind aus schauen, welches Setting Sinn macht und wann. Dann berücksichtigen wir auch die Eltern. Dann legen wir den Fokus auf die Teilhabe, was sehr ICF ist. Dann schauen wir uns die Vor- und Nachteile des aufsuchenden Settings oder des Pull-out Settings aus organisatorischer Sicht an. Dann ist uns auch wichtig, was ihr als Fachpersonen zu den Settings meint. Dann kommen wir zum Abschluss. Wir zielen darauf, dass die Gruppendiskussion maximal zwei Stunden dauert, also bis etwa 20.00 Uhr.			
2	NB	1	C. K. hat noch nichts zu trinken. Du darfst dich strecken. (lacht)			
3	CK	1	Ja, gerne.			
4	CS	1	Was hättest du gerne?			
5	CK	1	Ein Wasser.			
6	CS	1	Mit oder ohne?			
7	CK	1	Mit, am liebsten mit. Das ist sicher ohne.			
8	CS	1	Das ist mit. (lacht)			
9	NB	1 2	Genau. Dann hüpft der Pfeil zum ersten Punkt. (zeigt auf Flipchart) Zum Kind.			
10	MS	1	Zuerst die Vorstellungsrunde.			

Anhang 5

11	NB	1	Stimmt. Dann gebe ich das Wort nochmals dir.			
12	MS	1 2 3 4 5	(deutet auf UK und GL) Also hier haben wir die Vertreter der Stiftung Netz, von der wir angefragt wurden, diese Bachelorarbeit zu schreiben. Sie haben unserem Bachelorarbeit-Betreuer geschrieben, ob wir nicht eine Arbeit zum aufsuchenden Setting machen könnten. Vielleicht könnt ihr gerade kurz sagen...			
13	UK	1 2 3 4 5	Genau. Ich bin U. K., bin Logopädin bei der Stiftung Netz seit März 2013. Ich bin eine Kollegin von Andrea Muchenberger, die hier wiederum Kontakt hatte zu Wolfgang Braun, zu eurem Dozent. Sie hat das angeschoben. Jetzt ist sie aber heute verhindert, weil sie einen Unfall hatte. Ich bin jetzt für sie eingesprungen.			
14	CK	1	Was ist das Netzwerk?			
15	UK	1	Stiftung Netz?			
16	CK	1	Was ist das?			
17	UK	1 2	Du hast das vorhin so schön in Worte gefasst. (schaut GL an und lacht)			
18	GL	1 2	Ich habe das so schön in Worte gefasst? (lacht) Also G. L. ist mein Name.			
19	UK	1	Die Historie kennt er nämlich besser.			
20	GL	1 2 3 4 5 6	Ja. Wir sind aus dem heilpädagogischen Dienst Aargau hervorgegangen. Der ist 69 gegründet worden und im 2010 gab es eine Umstellung auf eine Stiftung. Dann hat man einen neuen Namen gesucht und ist eben aufgrund der Netzwerkarbeit und des interdisziplinären Arbeitens bei Stiftung Netz gelandet. Wir bieten heilpädagogische Früherziehung und Logopädie im Frühbereich an.			
21	CK	1	Wie gross seid ihr denn?			
22	GL	1 2 3 4 5	Wir sind sieben Zweigstellen und decken viele Bezirke im Kanton Aargau ab. Dann gibt es aber noch den Landenhof und die Stiftung Schürmatt, die auch noch Bereiche im Kanton Aargau abdecken. Aber wir zwei sind jetzt Bezirk Rheinfelden und Laufenburg, also das ganze Fricktal.			
23	CK	1	Du bist auch Logopäde?			
24	GL	1 2 3	Ich bin seit 12 Jahren Heilpädagogin in der Stiftung Netz. Vorher habe ich noch in Deutschland in einem interdisziplinären Frühförderzentrum gearbeitet.			

Anhang 5

25	UK	1 2	Wir Logopäden arbeiten erst seit 2012 in diesem Setting mit. Zuvor waren es nur Heilpädagogen.			
26	GL	1 2 3	Das ist etwas, was der Kanton Aargau quasi entschieden hat, dass eben dieser Frühbereich von den Gemeinde-Logopäden ausgegliedert wird und jetzt der Stiftung Netz obliegt.			
27	CK	1	Also von den Schulgemeinde-Logopädinnen?			
28	GL	1	Genau.			
29	CK	1	Einfach mit dem NFA von der Abstimmung her.			
30	GL	1	Bis sie in den Kindergarten kommen. Genau.			
31	JW	1 2 3	Ich bin J. W. Ich arbeite im Moment am Kinderspital in Zürich. Ich mache schwerpunktmässig Abklärungen und teilweise auch Therapien. Ich habe vorher ein Jahr bei der Stiftung Netz gearbeitet.			
32	CS	1 2 3 4	Ich bin C. S.. Ich arbeite im Frühbereich selbstständig in der „Praxis für das besondere Kind“. Wir sind spezialisiert auf Kinder mit schwerer Behinderung, also die auf UK angewiesen sind, oder essen, schlucken.			
33	CK	1	Ihr habt auch mehr als nur Logopädinnen?			
34	CS	1	Nein. Wir sind zwei Logopädinnen in unserer Praxis in Zürich.			
35	CK	1 2 3 4 5	Ich bin C. K.. Ich habe eine logopädische Praxis seit etwa 13-14 Jahren und bin immer mehr hinuntergerutscht in den Vorschulbereich, weil dies früher die IV hatte und dann waren auch Schulkinder bei mir. Jetzt habe ich fast nur noch den Vor- und zum Teil noch den Nachschulbereich. Wir sind eine Praxis mit drei Mitarbeiterinnen.			
36	CS	1	Wo seid ihr?			
37	CK	1	In Wallisellen.			
38	MS	1 2	Du hast noch keine Erfahrung mit aufsuchenden Domizilbehandlungen?			
39	CK	1 2 3	Ich habe schon vereinzelt gemacht, aber nicht durchgehend. Oder dann in dem Sinne, dass ich in eine Krippe oder in die Spielgruppe Plus gegangen bin. Aber nach Hause nur in Einzelfällen.			
40	NB	1	Und du? (spricht zu MS und lacht)			

Anhang 5

41	MS	1 2 3 4 5 6 7	(lacht) Also ich studiere im letzten Jahr Logopädie. Ich betreue privat vier Stunden pro Woche ein autistisches Mädchen bei ihr zu Hause. Das ist ein Programm, bei dem man im Zimmer des Kindes eine Spieltherapie durchführt. Das heisst Son-Rise und kommt aus den USA. Von dem her habe ich in diesem Rahmen gute Erfahrungen gemacht, beim Kind zu Hause zu arbeiten. Das mache ich seit einem Jahr.			
42	NB	1 2 3 4 5	Ich bin logischerweise auch im letzten Jahr kurz vor dem Abschluss. Ich bin aktuell im Praktikum 4 bei Dominik Gasser in Oerlikon und arbeite so auch im Frühbereich. Das Thema Klientel und das ganze Rundherum gefällt mir sehr. Es ist jetzt Pull-out. Darum finde ich es sehr spannend, in dieser Bachelorarbeit das mal gegenüberzustellen.			
43	MS	1	Dann sind wir schon fast mitten im Thema. (lacht)			
44	NB	1 2 3 4 5 6 7 8	(lacht) Genau. Darum beginnen wir mit dem Kind (zeigt auf Flipchart), das wir in unserer Fragestellung ins Zentrum stellen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie eine Setting-Wahl getroffen wird. Ist es vorgegeben oder aus eigenem Entscheiden heraus? Das ist ein Weg, den wir begehen möchten. Da ist zum Anfang das Kind im Zentrum und zwar die Frage nach den Störungsbildern. Ist es das Thema Störungsbild, das entscheidet, ob aufsuchend oder in einer Zweigstelle Pull-out gearbeitet wird?			
45	UK	1	Soll ich mal anfangen?			
46	NB	1	Gerne.			
47	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Bei uns ist es am Anfang vorgegeben. Wir gehen in die Familie. Wir nehmen telefonisch Kontakt auf und machen mit den Eltern einen Termin aus und bieten einfach an, dass wir in die Familie kommen. Das wird in der Regel gerne angenommen. Also ich habe das jetzt noch gar nicht anders erlebt. Dann ist es so, dass wir Anamneseerhebung und Abklärung in diesem familiären Setting machen. Manchmal ist es bei uns Logopäden so, dass es vielleicht im Verlauf der Therapie oder vielleicht auch schon ganz am Anfang Kriterien gibt, wo wir überlegen: Ist das das richtige Setting oder wäre es jetzt besser, das Kind an den Dienst zu nehmen? Aber kurz gesagt: Bei mir ist es so, dass ich die Kinder mehrheitlich daheim sehe. Ich reflektiere meine Arbeit und wenn ich das Gefühl habe, dass da Gründe für einen Settingwechsel sind, dann kann ich das machen. Dann gibt es die Möglichkeit.	47.1-4 Die aufsuchende Arbeitsweise ist am Anfang vorgegeben und die Eltern nehmen das Angebot gerne an. 47.7-14 Logopäden überlegen sich, welches Setting für das Kind geeignet ist und nehmen unter Umständen einen Settingwechsel vor.	47.1 Organisation 47.1-4 Umwelt 47.7-14 Fachperson	47.1 Konzept 47.1-4 Elternarbeit 47.7-14 Umsetzung Therapieziele

Anhang 5

48	NB	1 2	Genau. Das sind die Kriterien, die wir spannend finden. Aber vielleicht können wir zuerst noch eine Gegenstimme...			
49	UK	1	Genau. Ich kann ja dann...			
50	NB	1	Ausser du möchtest...			
51	UK	1 2 3 4 5	Nein. Wir können jetzt zur Einführung der Runde und dann kann man ja noch ein bisschen erzählen, ins Detail weitergehen, was Gründe sind, warum man vielleicht dann doch an die Stelle geht und was unserer Meinung nach auch ein wirklich gewichtiger Grund ist für das aufsuchende Setting.			
52	NB	1 2	Und jetzt primär mal Störungsbild abhängig wär jetzt mal zum Einsteigen.			
53	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Ja. Ich muss sagen, Störungsbild abhängig... Da habe ich, als ich das gelesen habe, gedacht: Am Störungsbild würde ich es gar nicht so sehr festmachen, sondern - also ich sage nachher noch was. Es gibt vielleicht das eine oder das andere, wo man beispielhaft anführen kann. - Aber für uns ist eigentlich immer ein Grund, zu reflektieren, ob das der richtige Ort ist, wenn es bei unseren jungen Kindern, wenn wir sehen, das Thema Individuation steht im Raum, Loslösung, Ich-Entwicklung, alle solche Sachen oder wenn äussere Faktoren vielleicht sind, dass man wirklich in diesem familiären Setting gar keine Möglichkeit hat, ein ruhiges Plätzchen zu finden oder zu arbeiten. Aber das ist wirklich selten. Meistens lässt sich das organisieren. Es gibt auch noch den Grund, wenn man jetzt bei einem Kind sagt: Da geht es primär um Kommunikation in dem Sinne, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, auszutauschen, Kommunikation zu haben. Dann haben wir auch schon Logo-Grüppchen angeboten und die finden dann bei uns in der Einrichtung statt.	53.2-3 Das Störungsbild ist bei der Settingwahl nicht ausschlaggebend. 53.5-8 Therapieziele wie Individuation, Loslösung und Ich-Entwicklung spielen bei der Settingwahl eine Rolle. 53.8-12 Äussere Faktoren, welche die therapeutische Arbeit behindern, sprechen gegen das aufsuchende Setting. 53.15-17 Beim Therapieziel „Kommunikation mit anderen Kindern“ ist eine Gruppentherapie an der Zweigstelle sinnvoll.	53.2-3&12-17 Kind 53.5-8 Fachperson/Kind 53.8-12 Umwelt 53.15-17 Organisation	53.2-3 Störungsbild 53.5-8 Umsetzung Therapieziele/ Therapieziel 53.8-12 Arbeitsplatz/Therapieort 53.12-17 Therapieziel 53.15-17 Angebot
54	NB	1	Das sind dann homogene oder heterogene Gruppen?			
55	UK	1 2 3 4 5 6	Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wenn wir natürlich schauen, passen die Kinder einigermaßen vom Entwicklungsstand oder vom Thema zusammen oder dass man vielleicht auch mal bewusst Kinder kombiniert, die sich vielleicht auch reiben. Aber das muss man sehr gut abstimmen. Das sind dann immer Grüppchen von ungefähr vier Kindern mit zwei Logopädinnen.			

Anhang 5

56	NB	1	Weitere Meinungen?			
57	CK	1 2	Also noch nicht Meinung. Es ist jetzt ja noch nicht unbedingt die Meinung gewesen. Es war deine Erfahrung. (spricht zu UK)			
58	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ja und ich muss auch sagen, ich möchte hier eigentlich gar nicht stehen und sagen: Nur das ist richtig. Weil ich glaube - auch wo ich jetzt eure ganzen Fragestellungen durchgekuckt habe - Es ist eigentlich so wichtig, immer zu reflektieren, was findet man vor, woran arbeitet man und ist dann das Setting das richtige. Ich erlebe meine Arbeit schon sehr, ähm, Ich mache das gerne in den Familien und sehe viele Vorteile. Aber es gibt oder vielleicht ist das auch die Herausforderung, zu erkennen, wann ist es vielleicht genau nicht das Richtige.	58.1-9 Die Fachperson verteidigt beide Settings. Sie arbeitet gerne aufsuchend und sieht viele Vorteile und auch Herausforderungen in dieser Arbeitsweise. Die Settingwahl muss man auf Grund von Überlegungen zu Rahmenbedingungen und Therapiezielen fällen.	58.1-9 Fachperson	58.1-2&5-7 Haltung 58.2-5&7-9 Umsetzung Therapieziele
59	GL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Aber per se ist es erst einmal gegeben von der - ich sag mal - Familienorientierung zu sprechen. Oder du hast es so auch eingeleitet (spricht zu UK), dass man jetzt diesen Prozess vom Kennenlernen der Familie, Kennenlernen des Kindes, dass das im häuslichen Rahmen stattfindet und nicht eben auf der Dienststelle. Also auch bei älteren Kindern ist es so, also die jetzt schon im Kindergarten sind, wobei das ja auch immer weniger werden gerade für die Früherziehung. Aber nach wie vor sind wir da auch zuständig und machen Abklärungen. Das ist schon, finde ich auch, erst mal eine Handlungsfrage. Dafür steht die Früherziehung oder auch die Stiftung Netz, dass wirklich in dem Setting nach ICF auch die Umweltfaktoren da wirklich mit kennenzulernen und nicht nur theoretisch in einem Gespräch, sondern auch wirklich praktisch zu erleben. Ja. Wie ist denn das, wenn man davon sprechen, das Essverhalten zum Beispiel: Was hat es denn überhaupt für einen Ort zu Hause? Kann es überhaupt richtig sitzen am Tisch oder isst man da eher im Stehen oder im Gehen? Also es sind so viele Dinge, die man da ja auch mitbekommt, also hautnah, die mir sozusagen, wenn ich das Umfeld, das Lebensumfeld des Kindes und das ist ja je kleiner es ist umso mehr abhängig von seinem Lebensumfeld, weil es ist ja das Erste, das Elternhaus, dann kann ich das einfach auch mitwahrnehmen und einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das fließt ja in die Abklärung mit ein. Also als Beispiel jetzt: Ich hatte ein 2;6-jähriges Kind mit einem allgemeinen Entwicklungsrückstand und dann war die Frage der Mutter am	59.1-6 Die Familienorientierung und das Kennenlernen im häuslichen Rahmen ist von der Institution vorgegeben. 59.17-23 Im aufsuchenden Setting erhält man Informationen über Ressourcen des kindlichen Umfelds und lernt diese praktisch kennen.	59.1-6 Organisation 59.9-14 Fachperson 59.17-23, 31-33&33-43 Umwelt	59.1-6 Konzept 59.9-14 Haltung 59.17-23, 31-33&35-43 Ressourcen 59.33-35 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Anhang 5

		26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	<p>Telefon: „Oh, wie machen wir denn das? Ich bin ja 100% berufstätig und mein Mann auch. Gehen sie doch in die Krippe.“ Wir haben dann gefunden, dass wir eine Möglichkeit finden und haben das auch hingekriegt. Jetzt ist es so, dass wir vor der Krippe auch zu Hause arbeiten - früh am Morgen, aber dann ist es auch fit. Es muss halt auch passen. Das war sehr, sehr wertvoll, das auch eben zu Hause und in der Interaktion mit seiner Mama und mit seinem Papa auch zu erleben. Der Bereich hätte total gefehlt. Ich denke, da sind ja auch viele Schnittstellen zwischen Logopädie und Früherziehung, gerade bei den 2-4-Jährigen. Als das ganze Spielentwicklung und Sprachentwicklung und Individuationsentwicklung kann man ja nicht getrennt voneinander sehen und insofern spricht einfach da schon ein Stückweit - ich vertrete das jetzt auch so als Haltung - für das aufsuchende Modell, wenn ich von der Familiensprache spreche und von der Muttersprache spreche, auch diese mal kennenzulernen und zu schauen, wie kommuniziert ihr denn auch miteinander.</p>			
60	UK	1 2 3 4 5 6	<p>Was einfach auch ein wichtiger Punkt ist, es ist sehr niederschwellig. Also man geht heim zu den Eltern, in die Familien und es wird einem Vertrauen entgegengebracht und für das Kind bedeutet es einfach, es muss erst mal nicht das Vertraute verlassen, sondern wir kommen in sein Vertrautes und es kann sich oft einfach schneller zeigen und öffnen.</p>	60.2-6 Das Kind fühlt sich im familiären Kontext vertrauter und kann sich der Therapeutin gegenüber schneller öffnen.	60.1 Organisation 60.2-6 Kind	60.1 Konzept 60.2-6 Beziehung
61	NB	1 2 3	<p>Also im Sinne von der tragfähigen Beziehung, die es für eine Therapie braucht und die in euren Augen schneller stattfinden kann, weil ihr vor Ort seid.</p>			
62	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9	<p>Es ist ja immer schwierig zu sagen „schneller“, wenn man das eine Kind ja nicht im anderen Setting sieht. Aber mein Erleben ist schon so, dass es wie ein Türöffner ist, wenn ich komme. Beim ersten Kontakt falle ich ja nicht mit der Tür ins Haus, sondern ich beschäftige mich erst einmal mit dem Mami und das Kind sieht mich und erlebt, dass ich erst mal überhaupt nicht mein Fokus auf das Kind... Es interessiert sich schon mal für meine Taschen. Das ist einfach sehr natürlich, wie der Kontakt dann zu Stande kommt und in der Regel rasch intensiver wird.</p>	62.2-3&7-9 Die aufsuchende Arbeitsweise kann ein Türöffner sein und führt zu einem natürlichen Beziehungsaufbau, der rasch intensiver wird.	62.2-3&7-9 Kind	62.2-3&7-9 Beziehung

Anhang 5

63	GL	1 2 3 4 5 6	Darf ich noch was ergänzen? Deswegen mit den Störungsbildern oder Therapiezielen... Also es ist wirklich weg vom kindzentrierten oder von dem, was früher über die IV ja lief, und du auch gebraucht hattest als Diagnose oder als eben Störungsbild sozusagen hin wirklich zu einer Familienorientierung. Deswegen ist es wie per se ein einmaliges Angebot für die Eltern, dass es im Setting stattfindet.	63.2-6 Bei einer familienorientierten Arbeitsweise bietet sich das aufsuchende Setting an.	60.2-6 Organisation	60.2-6 Konzept
64	UK	1 2 3 4 5 6 7	Wir haben vielleicht auch - um uns zu ergänzen - wir haben eigentlich wenig die Kinder... Darf ich noch? Dann ist aber Schluss (alle lachen) Dann ist Schluss. Wir haben wenig die Kinder, die ganz streng vielleicht nur eine phonologische Störung haben oder nur eine myofunktionelle Störung. Das haben wir eigentlich nicht. Die Störungsbilder sind komplexer und umfassen viele Entwicklungsbereiche.			
65	CK	1 2	Ich glaube, das haben wir alle. Also die anderen, da haben wir keine Zeit, sie zu nehmen. (lacht)			
66	UK	1 2	Nein. Das wären vielleicht die, bei denen wir jetzt sagen würden: Ah, da können wir vielleicht...			
67	JW	1	Also die gibt es also auch.			
68	UK	1 2	Die nur phonologische Störungen haben... Wir haben sie wirklich selten.			
69	JW	1	Aber es gibt sie auch.			
70	CK	1 2	Ja, natürlich gibt es sie. Aber haben sie Platz? Kommen sie irgendwo hin? Das ist die andere Frage.			
71	JW	1	Ja.			
72	MS	1 2 3 4	Darf ich da noch schnell einhaken. Jetzt, wenn es zum Beispiel nur phonologisch wäre, würdet ihr dort mehr die Möglichkeit sehen, an der Zweigstelle zu arbeiten? Dass du jetzt das ansprichst. (spricht zu UK) Dass es dort in der Familie weniger Sinn machen würde...			
73	UK	1 2 3 4 5 6	<u>Das würde bedeuten, eine phonologische Störung im reinsten Sinne, die wirklich mit der sonstigen allgemeinen Spielentwicklung wie abgekoppelt ist, dann würden wir sagen: Ja, da kann man auch in der Zweigstelle arbeiten. Da muss es nicht unbedingt im System verankert sein. Oder bei myofunktionellen Störungen, aber die haben wir nicht. Da arbeitet das ZEKA dran.</u>	73.1-6 Eine rein phonologische oder myofunktionelle Störung kann im Pull-out-Setting an der Zweigstelle behandelt werden.	73.1-6 Kind	73.1-6 Störungsbild
74	NB	1	Ok. Das ist auch noch ein wichtiger Input.			
75	CK	1	Was ist ZEKA?			

Anhang 5

76	UK	1	Zentrum für...			
77	GL	1	Körperbehinderte Aargau. Die auch eben Logopädinnen beschäftigen.			
78	JW	1 2 3	Die machen alles, was irgendwie mit Motorik zu tun hat. Die haben auch Schule für cerebral gelähmte Kinder. Essstörungen machen sie auch.			
79	NB	1 2 3	Möchtet ihr noch etwas zur Familienorientierung sagen, weil es ist ja eigentlich dann schon ein bisschen das Thema Umfeld vom Kind. (wendet sich an JW, CS und CK)			
80	CS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	<p>Also vielleicht zuerst noch... Im Kanton Zürich ist es ganz anders organisiert und zwar muss man eine entsprechende Kostengutsprache haben, die auf das Kind ausgestellt ist. Das machen die kantonalen Abklärungsstellen. Es gibt zwei in Zürich. Das ist das Kinderspital in Zürich und die Kinderklinik in Winterthur. Dort wird entschieden, auf Grund vom Störungsbild vom Kind, vom Bedürfnis der Familie, vom Setting, was braucht das Kind und gleichzeitig hängt es auch davon ab, ob man überhaupt jemanden findet, der das macht. Es gibt sehr wenige Logopädinnen im Frühbereich, die nach Hause gehen. Über die Gründe können wir vielleicht später noch sprechen. Dann muss man einfach so eine Kostengutsprache haben und dann ist es der Logopädin und der Familie überlassen, wie sie das nutzen und ausschöpfen. Dann heisst das nicht, dass man immer nach Hause gehen muss, sondern man kann auch sagen... Es steht dann meistens Domiziltherapie und/oder Praxisstandort. Ich habe da ähnlich wie ihr (spricht zu UK und GL) Da schaue ich mal, was ist das Bedürfnis, was können wir überhaupt bieten, was ist der erste Schwerpunkt. Es gibt Familien, da macht es Sinn, zuerst einmal zu Hause zu schauen, wie ist das Setting, was sind dort für Strukturen, welche Hilfsmittel gibt es - mehr so auch beratend arbeiten. Dann gibt es Familien, da sind schon solche Muster drin, dass es einfach besser ist, das Kind herauszunehmen in einen reizarmen Raum, in dem ich der Chef bin und von Anfang an die Regeln durchgeben kann, wo es einfacher ist, dem Kind Strukturen zu geben und dann schauen, wie man auch zu Hause mehr Strukturen geben kann. Wie kann man gewisse Muster durchbrechen. Also ich finde, es ist sehr unterschiedlich je nach Thema, was eben auch die Bedürfnisse der Familie sind und nach Ressourcen der Familie und des Kindes, an welchem Punkt das Kind steht.</p>	<p>80.11-16 Gemäss Kostengutsprache vom Kanton Zürich ist es der Logopädin überlassen, ob sie aufsuchend oder im Pull-out-Setting arbeiten möchte.</p> <p>80.18-21 Die Eltern werden in die Therapie miteinbezogen.</p> <p>80.21-26 Im Pull-out-Setting kann die Therapeutin eigene Regeln aufstellen und so bei festgefahrenen Strukturen im häuslichen Umfeld neue Strukturen geben.</p> <p>80.26-29 Je nach Therapiezielen, Bedürfnissen und Ressourcen der Familie macht das aufsuchende oder das Pull-out-Setting Sinn.</p>	<p>80.1-16 Organisation</p> <p>80.18-21&26-29 Umwelt</p> <p>80.21-26 Fachperson</p>	<p>80.1-3&11-13 Finanzierung</p> <p>80.3-11&13-16 Angebot</p> <p>80.18-21 Elternarbeit</p> <p>80.18-21&26-29 Ressourcen</p> <p>80.21-26 Umsetzung Therapieziele</p>

Anhang 5

81	MS	1 2	Also du könntest auch nicht eindeutig ein Störungsbild nennen, bei dem es wirklich Sinn macht, nach Hause zu gehen.			
82	CS	1 2 3 4 5 6 7	Ich weiss von der Abklärungsstelle... Ich habe ja früher auch am Kinderspital gearbeitet und Abklärungen gemacht. Dort gibt es schon Kategorien. Gerechtfertigt ist eine Domiziltherapie, wenn das Kind eine Essstörung hat, also Ess-, Trink-, Schluckstörung und wenn ein Kind z. B. Autismus hat. Da macht es wirklich Sinn, im Umfeld... Wenn es darum geht, ein Kommunikationssystem einzuführen.	82.3-5 Bei Ess-, Trink- und Schluckstörungen sowie bei einer Autismus-Spektrum-Störung ist eine aufsuchende Therapie gerechtfertigt. 82.5-7 Die Therapieziele werden im und mit dem Umfeld umgesetzt.	82.3-5 Kind 82.5-7 Fachperson	82.3-5 Störungsbild 82.5-7 Umsetzung Therapieziele
83	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Oder wenn es schwer behindert ist und die Mobilität eingeschränkt ist, vom Kind oder von den Eltern. Aber ich denke, dass der Unterschied ist, dass es sehr stark von der Organisation und den kantonalen Vorgaben abhängt. Im Kanton Aargau ist primär vorgesehen, dass man nach Hause geht und die Anreize sind so ausgelegt, dass man nach Hause geht. Das ist wirtschaftlich interessant. Auch für die Logopädin persönlich ist es attraktiver nach Hause zu gehen, weil die Struktur so gedacht ist. Im Kanton Zürich ist es eben so, dass es gedacht ist, dass man die Therapie möglichst auf den Stellen macht. Es bestehen dann auch nicht so viele Anreize, nach Hause zu gehen. Ich denke, es ist wie die Frage... also wenn ihr Fokus Kind sagt...ist die Frage, bei welchen Kindern ist es nötig, dass man nach Hause geht, bei welchen ist es schön, bei welchen ist es nötig, auf dem Dienst zu sein und bei welchen ist es schön, auf dem Dienst zu sein. Vielleicht kann man es etwa so kategorisieren.	83.1-2 Die aufsuchende Arbeitsweise ist bei schwer behinderten Kindern oder bei eingeschränkter Mobilität des Kindes oder der Eltern gerechtfertigt. 80.2 Hier ist von fehlenden Ressourcen der Eltern die Rede. 83.2-11 Die Settingwahl hängt von kantonalen Vorgaben und den finanziellen Anreizen ab.	83.1-2 Kind 83.2 Umwelt 83.2-11 Organisation	83.1-2 Störungsbild 83.2 Ressourcen 83.2-11 Finanzierung
84	CS	1 2	Und gibt es überhaupt ein Angebot. Also oft musste ich Kinder abklären und habe niemanden gefunden, der das bieten konnte.	84.1-2 Das Angebot an Therapieplätzen ist eingeschränkt.	84.1-2 Organisation	84.1-2 Angebot
85	GL	1	Eben, wird es überhaupt durchgeführt.			
86	CS	1 2	Ja. Wir haben täglich irgendwelche Anrufe für neue Kinder, die wir nicht mehr aufnehmen können.			
87	JW	1 2	Darum ist wie die Frage an euch: Was möchtet ihr jetzt diskutieren? Das Theoretische oder das Praktische?			
88	NB	1 2 3 4	Ja, es ist mehr ein Gedankenexperiment in dem Fall, weil es das Praktische ist, das uns eine Barriere gibt. Durch die kantonalen Unterschiede muss man wie Gedankenexperimente machen, wie wäre es, wenn... also dass man wie vom selben spricht.			

Anhang 5

89	CK	1 2 3 4 5 6 7	Also ich kann vielleicht noch sagen... <u>Ich bin eher eine Verfechterin von, dass die Kinder in die Praxis kommen.</u> Es kommt eben darauf an, so wie ihr sprecht, von der Zweigstelle oder so. Das ist eben auch unpersönlicher. <u>Ich habe meine Praxis seit Jahren. Es ist mein Zuhause. Die Kinder kommen zu mir nach Hause.</u> Für die Kinder ist das... Es gab schon Kinder, die mich gefragt haben: „Wo schlaafsch du?“	89.1-2&4-5 Die Fachperson spricht sich für das Pull-out-Setting aus. Sie fühlt sich in ihrer Praxis Zuhause.	89.1-2&4-5 Fachperson	89.1-2&4-5 Haltung
90	GL	1 2	Mhm. Das werde ich auch gefragt. „Schlaafsch du jetzt hier? Wo ist dein Bett?“ Das geht mir auch so.			
91	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Also auf jeden Fall ist es für mich, ein Kind zu mir nach Hause zu nehmen. Das Kind... Das, was du jetzt gesagt hast (spricht zu UK), was bei dir zu Hause passiert, wenn die Mutter oder der Vater oder beide zusammen mit dem Kind das erste Mal kommen... Dann gehe ich auch nicht auf das Kind los. Ist ja klar. <u>Dann habe ich auch ein Erstgespräch mit den Eltern. Dann kann ich dort auch ganz, ganz viel herausfinden, auch sehr viel von den familiären Strukturen, von den Möglichkeiten, die sie haben.</u> Je nachdem kann ich auch herausfinden, wo es am Tisch sitzt oder wie es jetzt am Tisch ist und was es isst uns so gehört in meinen ganzen Bereich. Isst es nur weich oder isst es schon harte Nahrung? Hat es noch einen Schoppen oder nicht? Oder wie läuft es? Wie schläft es? usw. Das kann ich ja auch herausfinden. <u>Bei mir ist es wirklich einfach so, dass ich vom Druck, den wir von den Fachstellen haben, weil wir zu wenige Logopädinnen sind, nicht die Zeit hätte noch das Reisen an die Zeit hergeben könnte. Wenn ich dies noch hergeben müsste und es ist natürlich dann auch noch eine andere Sache von der Finanzierung her. Es ist einfach teuer, wenn man mir noch die Reise bezahlen muss und ich dafür noch ein Kind weniger nehmen kann. Also rein praktisch...</u>	91.5-8 Im Pull-out-Setting können viele Informationen zu den familiären Strukturen und Ressourcen gewonnen werden. 91.13-19 Es gibt einen Mangel an Logopädinnen. Die Logopädinnen stehen unter dem Druck, möglichst viele Kinder zu behandeln und haben keine Zeit für Reisen zu den Familien. Im aufsuchenden Setting können weniger Kinder in Therapie genommen werden. 91.16-19 Für selbstständige Logopädinnen ist das aufsuchende Setting teurer.	91.5-8 Umwelt 91.13-19 Organisation	91.5-8 Ressourcen 91.13-19 Angebot 91.16-19 Finanzierung
92	CS	1 2 3 4 5	Auch für dich selber. <u>Wenn du selbstständig bist, hast du eine Wegpauschale. Aber ich gehe irgendwo nach Winterthur zweimal pro Woche, auf Tagelswangen, ein Mal pro Stunde ein Postauto, und in dieser Zeit könnte ich zwei andere oder drei Kinder nehmen in der Praxis, für die ich sowieso Miete zahlen muss.</u>	92.1-5 Für das Pull-out-Setting spricht, dass von der selbstständigen Logopädin mehr Kinder behandelt werden können. Die Miete muss bezahlt werden.	92.1-5 Organisation	92.1-5 Finanzierung 92.1-5 Angebot
93	CK	1 2	Und obwohl wir den Druck sowieso haben, dass wir zu wenige Kinder nehmen.			

Anhang 5

94	CS	1 2 3	Dann fällt das Kind aus, weil das Kind krank ist oder weil die Mutter nicht kann oder das Geschwister krank ist. Dann habe ich einen Ausfall, kann nichts abrechnen und habe... (lacht)			
95	CK	1	Ja ja und die Praxis muss man natürlich...			
96	JW	1 2	Ich denke, dass wir jetzt wieder bei den organisatorischen Fragen sind.			
97	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Nein, ich hätte eigentlich nochmals vom Kind sprechen wollen. Also der Fokus Kind. Ich arbeite in 3-Monate-Therapiesequenzen und habe jetzt gerade diese Woche ganz Kleine neu aufgenommen. <u>Ich habe nicht das Gefühl von irgendeiner Barriere. Die meisten Kinder, also wirklich sehr viel Kinder, die ich heute bekomme, haben bereits Krippenerfahrung. Also die sind sowieso nicht zu Hause. Die sind sowieso zwei bis vier oder fünf Tage weg. Ich habe auch den guten Eindruck, dass der Ort für die Eltern aber auch für das Kind ein neutraler Ort ist. Es ist etwas ausserhalb.</u> Das hat mich schon vielfach... Also heute war eine Mutter das erste Mal da, die von ihrem Sternkind berichtet hat, oder, die ihr Kind verloren hat in der 18. Woche oder in der 20. Woche in der Türkei gebären musste. Das gehört eben in das Ganze hinein. Das habt ihr sicher zu Hause auch (spricht zu UK und GL). Aber es ist beim Erstkontakt, das erste Mal, als sie kam, erzählt sie so etwas. Ich glaube, dass es sehr auf den Rahmen ankommt. Ich habe schon verschiedenste Therapiezimmer gesehen. Ist es für diese Leute auch ein „Nach-Hause-Kommen“ oder ist es eine Institution, wo man hinget und man heute in diesem Zimmer ist oder heute in diesem Zimmer oder auch wenn man immer im gleichen ist. Es kommt schon darauf an, wie daheim man sich selber fühlt. Wenn ich zwei Jahre an einem Ort bin, bin ich vielleicht noch nicht daheim, aber ich habe es aufgebaut. <u>Das habe ich für das Kind aufgebaut, dass, wenn das Kind kommt, dass gerade alles stimmt für das Kind. Das kann ich daheim... muss ich das zuerst strukturieren. Wo kann ich mit dem Kind etwas machen? Weil das Zentrum ist doch die Logopädie. Es ist ja nett, wenn ich die ganz Frühförderung auch noch mache.</u> Aber für das hat es je nachdem eine Heilpädagogin und die geht bei uns in den allermeisten Fällen heim. Das ist eben schon ein Unterschied.	97.3-7 Im Pull-out-Setting kommt es nicht zu einer Barriere zwischen Therapeutin und Kind.	97.3-7 Kind 97.7-9 Kind/Umwelt 97.22-27 Fachperson	97.3-7 Beziehung 97.7-9 Beziehung 97.22-27 Haltung

Anhang 5

98	CS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	<p>Aber es kommt eben darauf an, was der Auftrag ist oder eben auch deine logopädischen Ziele. Bei meinen Kindern, die ich begleite, da geht es um Kommunikation, um den Aufbau von Kommunikation und die muss im Alltag stattfinden. Das kann nicht im Therapieraum... Unsere Therapiestelle ist übrigens auch eine Wohnung in einem Altbau. Es sieht nicht nach Klinik aus und die Eltern fühlen sich sehr daheim. Sie treffen sich dort auch und würden sich auch noch privat dort treffen. (alle lachen) Aber trotzdem: Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich die Therapie in meinem Therapieraum mache, mit meinen Sachen, wo ich der Chef bin, oder ob ich nach Hause gehe. <i>Auch wenn die Eltern mir dies erzählen, auch sehr differenzierte Eltern, ich habe zu Hause nochmals ein ganz anderes Bild. Ich habe auch in der Krippe ein ganz anderes Kind. Oft sehe ich in der Krippe ein anderes Kind als ich kennengelernt habe. Ich finde, dass man das immer etwas vergisst. Gerade auch im Frühbereich, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich ein ganzheitliches Bild vom Kind machen kann. Da finde ich es schade, wenn alles nur an der Therapiestelle stattfindet, wie auch immer der Raum eingerichtet ist.</i> Da wünsche ich mir persönlich, dass man sich mehr vernetzt und nicht nur mit Gesprächen oder Austausch, sondern wirklich auch in den Alltag des Kindes hineingeht und dort Einfluss nimmt.</p>	<p>98.2-5 Der Aufbau von Kommunikation muss im Alltag stattfinden, er kann nicht im Therapieraum erreicht werden. 98.19-21 So oder so sollte ein ganzheitliches Bild eines Therapiekindes entstehen.</p>	<p>98.1-2, 8-11&19-21 Fachperson 98.2-5 Teilhabe 98.11-18 Kind</p>	<p>98.1-2 Umsetzung Therapieziele 98.8-11&19-21 Haltung 98.11-18 Ressourcen</p>
99	UK	1 2 3	<p>Da wäre auch nochmal ein Stichwort: Was finde ich daheim vor? Da kriege ich schon sehr viel mit, was für meinen Ansatz hilfreich ist. Oder wie kann ich die Eltern einbinden in die Arbeit.</p>	<p>99.1-3 Im aufsuchenden Setting bekommt man viele Informationen, die für den Therapieansatz und die Elterneinbindung wichtig sind.</p>	<p>99.1-3 Umwelt</p>	<p>99.1-3 Ressourcen</p>
100	CK	1 2 3	<p>Ist denn das bei euch finanziert (spricht zu UK und GL)? Das nimmt mich denn doch wunder. Das habt ihr finanziert? Das ist ein riesiger Luxus.</p>			
101	GL	1	<p>Eben. Da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen.</p>			
102	MS	1 2 3	<p>Entschuldigung. Dürfen wir bei diesem Punkt schnell unterbrechen. Das möchten wir gerne bei „Organisation“ ansprechen. (zeigt auf Flipchart)</p>			
103	NB	1 2	<p>Aber es ist völlig klar, dass es ein wichtiger und auch ein emotionaler Punkt ist.</p>			
104	CS	1 2	<p>Kann man diesen nach vorne ziehen? Dann haben wir das wie geklärt und hat andere Voraussetzungen, um nachher...</p>			
105	GL	1	<p>Mhm, ist vielleicht frei dafür.</p>			

Anhang 5

106	NB	1	Absolut.			
107	MS	1	Ja, das ist ok.			
108	CS	1	Das würde Sinn machen.			
109	JW	1 2 3 4 5 6	Oder sonst müsst ihr vielleicht genauer formulieren, was ihr genau wissen möchtet in Sachen Fokus Kind. Also möchtet ihr wissen, bei welchen Störungsbildern man nach Hause gehen muss und bei welchen man auf dem Dienst sein muss. Was wollt ihr wissen Fokus Kind? Oder welchen Kindern es guttut oder vielleicht auch... Was wollt ihr genau wissen bei Fokus Kind?			
110	NB	1 2 3 4 5 6 7 8	Bei Störungsbild ist uns am Anfang so... Als Einstieg haben wir gedacht, dass ihr eure Kinder nochmals wie vor Augen führt. Aber es ist mehr ein Einstieg. Also es sind jetzt wirklich schon die Begrifflichkeiten Individuation, Autonomie und auch Motivation. Also wie ist das Kind auch motiviert, therapeutisch begleitet zu werden. Ist es das eher in einer Domizilbehandlung oder ist das eher auch möglich, wenn es in eine Praxis kommen darf? Das sind solche Fragen, die wirklich das Kind...aus dem Kind... also intrinsisch.			
111	JW	1 2	Also da können wir jetzt z. B. über die Motivation sprechen. Wo ist es motiviert?			
112	NB	1 2 3 4 5 6	Das ist sicher ein nächster Punkt, der sehr spannend wäre, den du bereits angesprochen hast (spricht zu CK). Zusammen mit der Familie, also die Familienorientierung kommt erst zu einem späteren Punkt, oder natürlich parallel, aber jetzt nicht als Einstieg, sondern zuerst schaust du dir das Kind an, das sich daheim fühlen darf. Die Motivation ist hoch, würdest du sagen? Gross.			
113	CK	1	Vom Kind?			
114	NB	1	Vom Kind.			
115	CK	1	Erlebe ich immer als sehr hoch, wirklich...			
116	GL	1 2 3	Ich glaube, dass es wichtig ist, die Eltern für die Massnahme zu gewinnen, weil die machen mir entweder die Türe auf oder bringen das Kind in die Praxis, an den Dienst.			
117	JW	1 2	Jetzt ist die Frage, von was dies stärker abhängt. Von der Person vom Logopäden, vom Therapeuten oder vom Setting?			
118	GL	1 2 3	Nein. Ich glaube erst einmal, die Eltern gewinne ich über das Kind und ich würde es bestätigen, dass es praktisch ist, mit den Kindern zu arbeiten. Das ist einfach das Einfachste.			

Anhang 5

119	JW	1	Aber eben. Du als Person gewinnst die Eltern.			
120	GL	1	Nochmals bitte?			
121	JW	1 2	Du als Person gewinnst die Eltern für dich und deine Therapie. Aber du als Person.			
122	GL	1	Ja.			
123	JW	1 2	Jetzt ist die Frage, ob das jetzt abhängig davon ist, ob du nach Hause gehst, ob du als Person die Eltern gewinnst oder an der Stelle bist.			
124	GL	1	Nein. Das glaube ich nicht.			
125	JW	1 2 3 4 5	Ich glaube eben, dass es stärker von der Person als vom Setting abhängig ist. Uns sonst ist dann wieder die Motivation der Eltern die Frage: Wie gross ist der Aufwand für sie, das Kind zu bringen oder wenn jemand nach Hause kommt? Wenn wir wieder vom Kind ausgehen bei der Motivation...			
126	CK	1 2 3 4 5	Ich könnte z. B. einmal eine Umfrage bei den Eltern machen, ob sie es lieber hätten, wenn ich zu ihnen nach Hause gehe. Ohne dass ich es jetzt ändere. Aber ich könnte da einmal bei den Eltern schauen, was sie angenehmer fänden. Weisst du, wenn du jetzt sagst (spricht zu JW), von der Motivation der Eltern.			
127	JW	1 2 3	<i>Aber wenn wir jetzt beim Kind sind. Ich glaube, die Kinder sind motiviert... Ich habe die Kinder zu Hause motiviert erlebt und ich habe die Kinder in der Therapiestelle motiviert erlebt.</i>	127.1-3 Die Motivation des Kindes ist unabhängig vom Setting.	127-133 Kind	127-133 Ressourcen
128	CK	1	<i>Das glaube ich eben auch, dass es von dem her kein Unterschied ist.</i>	128.1 Die Motivation des Kindes ist unabhängig vom Setting.		
129	JW	1 2	<i>Ich glaube, dass das nicht einen grossen Unterschied macht. Von der Motivation her.</i>			
130	CK	1	<i>Genau.</i>			
131	CS	1	<i>Das denke ich auch.</i>	131.1 Die Motivation des Kindes ist unabhängig vom Setting.		
132	JW	1 2	<i>Ich denke, das ist kein Argument für oder dagegen. Das ist kein gewichtiger Punkt.</i>	132.1-2 Die Motivation des Kindes ist kein gewichtiger Grund bei der Wahl des Settings.		
133	GL	1 2	<i>Genau. Was ich sagen wollte, ist, wenn die Eltern dafür motiviert sind, dann ist auch das Kind motiviert, weil dann darf es auch motiviert sein.</i>	133.1 Die Motivation der Eltern wirkt sich auf die Motivation des Kindes aus.	133.1 Umwelt	133.1 Ressourcen
134	JW	1	Das ist generell so. Das ist unabhängig vom Setting.			

Anhang 5

135	CK	1 2	Aber es geht grundsätzlich um die Beziehungsbereitschaft von den Eltern zu der Therapeutin. Das hat nichts mit dem Ort zu tun.	135.1-2 Die Beziehung zwischen Eltern und Therapeutin hängt nicht vom Setting ab.	135.1-2 Umwelt	135.1-2 Beziehung
136	GL	1	Nein. Das haben wir bereits geklärt.			
137	CK	1 2 3 4 5 6	Eben. Das, denke ich, ist das Kind bereit zu kommunizieren, das heisst... Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich die Eltern über das Kind gewinne. Sondern ich gewinne die Eltern und habe das Kind dabei, weil das Kind diese ganz kurze Zeit, in der es bereits abgenabelt ist, wenn die Mutter mich doof findet, dann kann das Kind mich gar nicht nicht doof finden.			
138	UK	1 2 3 4	Ja, wobei man manchmal ja schon erlebt... Die Eltern erleben uns im Kontakt mit dem Kind und sie sehen ihr Kind und vielleicht auch, wie es zum Teil anders reagiert und wie es sich öffnet einer fremden Person gegenüber. Sie sind oft berührt und sind bereit...			
139	CK	1	Aber es kommt nicht darauf an, wo es ist.			
140	JW	1	Genau.			
141	UK	1	Nein. Ich will es jetzt eigentlich gar nicht defi...			
142	CK	1	Nein, aber es kommt nicht darauf an, wo, dass es ist.			
143	GL	1	Nein. Das haben wir doch auch...			
144	CK	1	Eben. Genau. Es ist eben kein Kriterium.			
145	UK	1 2	In unserem Setting ist es ja schon häufig so, dass die Eltern eng dabei sind.	145-146 Im aufsuchenden Setting ist die Zusammenarbeit mit den Eltern eng.	145-147 Umwelt	145-147 Elternarbeit
146	CK	1 2	Bei mir auch. Das ist wirklich kein Unterschied. Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann genauso...			
147	CS	1 2 3 4 5 6 7	Aber ich finde es schon ein Unterschied, weil... Eben klar. Die Eltern sind eng beim Kind. Aber sie sind anders beim Kind, wenn sie in meinem Raum sind, wo ich der Chef bin, mit meinen Spielsachen, wo sie meine Sachen kaputt machen könnten, als wenn sie zu Hause sind, wo viele Sachen auch bereits eingespielt sind und das Kind auch recht autonom ist. Also ich finde, es ist schon nochmals ein bisschen anders.	147.1-7 Die Eltern zeigen sich im Pull-out-Setting anders als zu Hause.		
148	NB	1 2 3 4 5	Gerade auch punkto Sprachentwicklung, also wirklich Sprache anwenden müssen. Wie motiviert ist ein Kind in diesen zwei Settings, wirklich in Kontakt zu treten und auf welche Art und Kanäle auch immer. So auch die Motivation punkto Sprachentwicklung? Wie schätzt ihr das ein?			

Anhang 5

149	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	<u>Es ist natürlich einfach in einem Therapieraum, der meiner ist, ein Kind, also zwingen, also Situationen zu schaffen, in denen Sprache erzwingen, also dass das Kind etwas sagen muss. Das beste Beispiel ist: Ich habe Kästen, die man abschliessen kann. Wenn das Kind etwas haben möchte, muss es das sagen. Der Kasten ist geschlossen und ich habe den Schlüssel im Sack. Jetzt die Eltern haben das z. B. vielleicht nicht.</u> Das ist jetzt etwas, das... Aber das läuft für mich nicht unter Motivation. Das ist dann eigentlich nicht eine Mot... Also Motivation für das Kind zu sprechen. Das ist nicht die Motivation des Kindes, in die Therapie zu kommen, damit es dann sprechen muss. Das ist eine therapeutische Massnahme. <u>Es ist wie das Setting, das ich habe. Es ist dann für die Fachperson... mehr Fokus Fachperson für mich. Das erleichtert mir die Arbeit, weil ich besser Strukturen schaffen kann, wo ich meine Therapieziele umsetzen kann.</u>	149.1-7 Im Pull-out-Setting ist es einfacher, Sprechanlässe zu schaffen. 149.11-14 Im Pull-out-Setting kann die Fachperson bessere Strukturen für die Umsetzung der Therapieziele schaffen.	149.1-7&11-14 Fachperson	149.1-7&11-14 Umsetzung Therapieziele
150	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ja und in der Familie finde ich etwas vor, wo ich sehe, ohne dass ich es schon gross besprechen muss, da wäre vielleicht ein Ansatz. Also wenn ich jetzt denke, das Kind, das ist gut, dass es Erfahrungen machen kann und ich bin in einem Haushalt der ganz steril ist oder in einem Haushalt, auf dem nichts auf dem Boden liegt oder wo alles... Dann überlege ich mir, was wäre denn für die Familie eine gute Idee, trotzdem das Kind Erfahrungen machen zu lassen. Was könnte man hier anbieten? Oder wo könnte man vielleicht etwas aufbrechen? Oder was könnte für die noch stimmen?	150.1-6 Im aufsuchenden Setting nimmt man allfällig fehlende Ressourcen wahr, die Hinweise auf einen Therapieansatz geben. 150.6-9 Die Elternarbeit kann auf diesen Eindrücken aufbauen.	150.1-9 Umwelt	150.1-6 Ressourcen 150.6-9 Elternarbeit
151	NB	1	Das ist auch wieder Familie.			
152	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ja, weil da [in der Familie] sehe ich es. Oder Medien. Ich kenne ja auch die Situation, die Anamnese in der Praxis zu machen und wenn man über Medien spricht, dann ist es ja immer... Das ist ja nicht so gut quantifizierbar, wenn die Mama so ein bisschen etwas...Und wenn ich in eine Familie komme, wie ich es jetzt kürzlich hatte, wo ich zwei Zwilling abgeklärt, zwei Zwilling (lacht), Zwillinge abgeklärt habe und ich komme einfach im Erstkontakt in die Familie und in jedem Zimmer läuft ein Fernseher, auch im Zimmer der Kinder. Das ist eine Dauerberieselung. Sie sind auditiv...	152.1-10 Im aufsuchenden Setting bekommt man mehr quantifizierbare Informationen über allfällige fehlende Ressourcen und Defizite der häuslichen Umwelt.	152-153 Umwelt	152-153 Ressourcen
153	CK	1 2	<u>Aber das finde ich auch heraus. Das finde ich auch heraus, wenn ich nicht nach Hause gehe.</u>	153.1-2 Informationen über Ressourcen und Defizite könne auch im Pull-out-Setting gewonnen werden.		

Anhang 5

154	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Das mag schon sein. Aber jetzt will ich das Beispiel noch zu Ende bringen. Ich habe dann eine Abklärung gemacht und mit der Mutter auch gesprochen über dieses Thema. Dann habe ich den Bericht besprochen mit dem Papa bei uns am Dienst als Elterngespräch. Dann sind wir auf das Thema Medien gekommen. Das war wirklich ganz erstaunlich, weil sie im Gespräch an der Einrichtung wirklich fand, mir übert...also das ist wirklich angemessen. Für mich ist jetzt... Ich speichere einfach ab. Das ist für sie vielleicht angemessen und ich begleite die Familie jetzt wie auf einem Weg, dass sie vielleicht wie erkennen: Ah, das macht was aus, ob die akustische Umwelt, ob da ständig Reize sind oder ob es mal leise ist. Ich fahre nicht drüber und sage: „Es ist falsch, wie ihr das macht.“ Aber ich habe jetzt ein eigener Eindruck und das ist für mich jetzt ein Weg oder ein Ziel, wo man sich auf den Weg macht.	154.8-11 Die Fachperson kann die Elternarbeit auf ihren eigenen Wahrnehmungen der Umwelt aufbauen. 154.11-14 Auch kann sie aus dem eigenen Eindruck heraus Therapieziele ableiten.	154.8-11 Umwelt 154.11-14 Fachperson	154.8-11 Elternarbeit 154.11-14 Umsetzung Therapieziele
155	NB	1	Punkto Eltern.			
156	UK	1	Das ist jetzt Punkto Eltern. Ich habe es jetzt bloss...			
157	NB	1 2 3 4	Ich glaube, dass wir wechseln. Wir gehen jetzt weiter, ausser die Organisation wäre jetzt doch noch wichtig. Sonst denke ich, wäre es schon die Elternarbeit und Umfeld vom Kind. Ist das in Ordnung, wenn wir eins weitergehen (wendet sich an alle)?			
158	MS	1	Mhm.			
159	NB	1 2 3 4 5 6 7	Genau. Welche Vorzüge haben die zwei Settings, wenn es um die Elternarbeit geht? Du (spricht zu UK) hast jetzt schon mal angesprochen, dass du mitten im Geschehen bist. Du (spricht zu CK) hast gesagt, dass du das alles auch herausfinden kannst, im Gespräch, im Dialog, den man im Frühbereich ja sehr oft hat, weil es einfach diese Begleitung auch gibt, vom Kind. Je nachdem wie schnell du ein Kind alleine hast, aber die Eltern hast du eigentlich...			
160	CK	1	Die bringen sie und holen sie.			
161	NB	1	Genau.			

Anhang 5

162	CK	1 2 3 4 5 6 7 8	<u>Informelle Gespräche sind immer da. Das ist ein ziemlich grosser Teil der Therapie. Dann habe ich die formellen Gespräche auch strukturiert und da weiss ich auch, was ich fragen möchte. Da weiss ich auch von der Beziehungsaufbauarbeit, wann ich was frage, ungefähr, und was ist jetzt relevant. Ich habe den Kontakt auch... Also wenn ich nach Hause gegangen bin, wollte ich mit dem Kind auch ungestört arbeiten.</u> Das heisst, dass ich die Eltern nicht mehr herum hatte.	162.1-3 Im Pull-out-Setting machen Elterngespräche einen grossen Teil der Therapie aus, um relevante Informationen zu erhalten. 162.3-5 Durch die Gespräche pflegt die Therapeutin die Beziehung zu den Eltern. 162.5-7 Die Fachperson möchte unabhängig vom Setting ungestört mit dem Kind arbeiten.	162.1-3&5-7, 163.1-4, 164-166 Fachperson 162.3-5 Umwelt	162.1-3&5-7, 163.1-4, 164-166 Umsetzung Therapieziele 162.3-5 Beziehung
163	UK	1 2 3 4 5 6	Also ich erlebe es schon so, dass, wenn ich in der Familie bin, dann muss ich mir auch klar machen, wie will ich in der Familie das Setting. Machen wir einen gemeinsamen Beginn? Gibt es einen Bereich, wo ich mit dem Kind alleine bin? Wenn das sinnvoll ist... Oder ist die Stunde so aufgebaut, dass es wie auch um ein Modell geht für die Mama.	163.1-4 Im aufsuchenden Setting muss sich die Fachperson überlegen, wie sie in der Familie sinnvoll arbeiten kann. 163.4-6 Die Logopädin kann die Mutter stark in eine Therapiektion einbinden, sodass die Logopädin für die Mutter als Modell dient.	163.4-6 Umwelt	163.4-6 Elternarbeit
164	CK	1	<u>Eben. Das ist das Gleiche.</u>	164.1 Die Therapeutin muss sich unabhängig vom Therapiesetting eine sinnvolle Gestaltung der Therapiektion überlegen.		
165	UK	1 2	Das muss ich mir mehr klären, weil das gibt die Struktur von selber nicht her. Ich muss sie steuern. Ich muss sie vorgeben.	165.1-2 Im aufsuchenden Setting muss die Struktur der Therapiektion mehr gesteuert werden.		
166	CK	1	<u>Aber das haben wir ja auch in der Praxis.</u>	166.1 Im Pull-out-Setting muss die Struktur der Therapiektion auch gesteuert werden.		
167	UK	1	Ja, genau, ob man entscheidet...			
168	CK	1 2 3 4 5 6 7 8	Kommen sie doch herein oder wollen wir schauen, ob sie mit der Zeit alleine dableiben können. Oder kommen sie nur die ersten fünf Minuten hinein oder kommen sie am Schluss. Das habe ich auch schon gehabt, dass man immer die letzte Viertelstunde von dieser Stunde... <u>Die letzte Viertelstunde ist der Elternteil, der es bringt, drinnen oder der es holen kommt, ist drinnen, um auch zu sehen, was wir gemacht haben und wie es gegangen ist und was sie zu Hause von dem übernehmen könnten.</u>	168.5-8 Im Pull-out-Setting können Zeitgefässe für die Elternarbeit bewusst eingebaut werden.	168.5-8 Umwelt	168.5-8 Elternarbeit
169	UK	1	Ja.			

Anhang 5

170	NB	1 2 3 4	In diesem Zug. Gibt es auch ein Zuviel an Informationen, wenn man in einer Familie ist, das vielleicht für das Therapieziel, für die Beziehung zum Kind, überhaupt nicht relevant ist? Das wäre unsere nächste Frage.			
171	UK	1 2 3 4 5 6 7 8	Ich denke, dass man wie auch entscheiden muss, auf was gehe ich ein und auf was gehe ich auch nicht ein, was ist vielleicht auch gar nicht mein Bereich, wo muss ich vielleicht auch - und das ist unser ganz grosser Vorteil in der Stiftung Netz - wo muss ich einmal hier den Kontakt zur Heilpädagogik suchen, um Dinge zu klären, die jetzt meinen Bereich auch überschreiten oder euren (spricht zu GL) mehr tangieren. Das ist eben schön, dass wir da einen sehr, sehr niederschweligen Austausch auch haben können.			
172	NB	1	Wie würdest du das einschätzen, J., von deiner Arbeit?			
173	JW	1 2	Hmm. Also da ist wieder die Frage, was genau ihr in Sachen Fokus Eltern wissen möchten.			
174	NB	1 2	Fakten, die nicht relevant sind, von denen du findest, dass sie für deine therapeutische Arbeit...			
175	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Es gibt fast keine Fakten, die nicht relevant sind. Für mich war entscheidend, was die Eltern an Ressourcen haben, weil, wenn man merkt, dass die Eltern fast keine Ressourcen haben, dann bringt es einfach nur mässig viel, dort sehr viel zu investieren. Das ist sehr selten. Irgendetwas findet man ja immer. <i>Also ich finde nach Hause gehen super. Ich bin sehr gerne nach Hause gegangen. Ich finde das wunderbar. Ich finde es vor allem gut, wenn man beides kann und ich finde vor allem gut, wenn man vielleicht am Anfang oder für gewisse Gespräche nach Hause gehen kann und dass man, dann aber... Die Frage ist für mich auch sehr stark wegen der Kosten und wann ist es nötig oder eben nicht. Aber auf jeden Fall kann man die Eltern besser einbeziehen.</i> Aber wenn keine Ressourcen da sind, ich meine, wenn man eine depressive Mutter hat, dann kann man sie nicht anleiten, wie sie modellieren soll.	175.5-9 Die Fachperson ist beiden Settingformen gegenüber positiv eingestellt und findet es gut, wenn sie kombinieren kann. 175.9-11 Für die Fachperson ist die Finanzierungsfrage wichtig. 175.11-14 Im aufsuchenden Setting können die Eltern besser miteinbezogen werden, sofern sie Ressourcen mitbringen.	175.5-9 Fachperson 175.9-11 Organisation 175.11-14 Umwelt	175.5-9 Haltung 175.9-11 Finanzierung 175.11-14 Elternarbeit
176	UK	1	Ja. Das habe ich auch so.			

Anhang 5

177	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn man Eltern hat, die gute Ressourcen haben, die bei der Therapie mitziehen können, kann man auch sehr, sehr...Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass man in ganz vielen verschiedenen Bereichen und bei vielen verschiedenen Störungsbildern die Mutter auch sehr gut anleiten kann. Die Mutter nicht nur beraten, sondern auch wirklich anleiten, wie sie besser mit dem Kind umgehen kann. Ich habe Zvieri, HOT-Therapie, mit der Mutter gemacht und ihr gesagt, wie ich das mache. Dann hat sie das auch gemacht. Ich habe auch schon Spaghetti gekocht und bin um 12.00 Uhr gegangen und sie haben dann gegessen oder sind zusammen einkaufen gegangen. Das erlaubt natürlich sehr viel...	177.1-7 Die Logopädin erachtet die Ressourcen der Eltern in Bezug auf die Elternarbeit als wichtigen Punkt. Bei Eltern mit guten Ressourcen kann man Elternberatung und Elternanleitung in vielen Bereichen durchführen.	177.1-7 Umwelt	177.1-3 Ressourcen 177.3-7 Elternarbeit
178	CK	1	Aber was war dort dein Therapieziel?			
179	JW	1 2 3 4	Mein Therapieziel war... ganz verschiedene Dinge. Du kannst beim Wortschatz anfangen. Du kannst Grammatik machen. Du kannst Individuation machen. Du kannst alles machen, bei dem, beim Einkaufen.	179.1-4 Im aufsuchenden Setting können viele verschiedene Therapieziele berücksichtigt werden.	179.1-4 Fachperson	179.1-4 Umsetzung Therapieziele
180	MS	1	Also du hast das Kind zum Einkaufen mitgenommen?			
181	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Mit der Mutter zusammen natürlich. <i>Ich gehe auch jetzt manchmal mit einem Kind im Pull-out-Modell einkaufen. Es ist sehr Vieles in beiden Modellen möglich. Das muss man auch sehen. Aber bei der aufsuchenden Logopädie ist man viel näher bei der Familie im Sinn von der Transfer, bei der Elternanleitung jetzt, der funktioniert natürlich viel besser (CS, GL und UK nicken.) als wenn du auf dem Dienst sagst: „Nehmen Sie den Löffel.“ und wenn du zu Hause den Löffel in die Schublade legst und die anderen herausnimmst oder dann. Der Transfer von der Anleitung gelingt besser.</i> Das finde ich in Sachen Fokus Fachperson und Fokus Eltern, an dieser Schnittstelle, finde ich das wichtig.	181.1-3 Die Logopädin findet, dass in beiden Settings an Vielem gearbeitet werden kann. 181.3-11 Im aufsuchenden Setting funktioniert der Transfer durch die Nähe zur Familie und die Elternanleitung besser als im Pull-out-Setting.	181.1-3 Fachperson 181.3-11 Umwelt	181.1-3 Umsetzung Therapieziele 181.3-11 Elternarbeit
182	CS	1 2	Also das findest du einfacher. Der Transfer ist mehr gewährleistet im Setting zu Hause.	182.1-2 Der Transfer findet im aufsuchenden Setting besser statt.	182.1-2 Teilhabe	

Anhang 5

183	JW	1 2 3 4 5 6	Ja, ja. Was ich schwierig finde, ist manchmal, wenn man immer aufsuchend arbeitet, wenn man nur aufsuchend arbeitet, dass es so ist, dass es auch sehr... <u>Die Niederschwelligkeit hat auch einen Nachteil, dass, für mich als Fachperson... Manchmal hat auch ein Gespräch einen anderen Stellenwert oder die Logopädie hat einen anderen Stellenwert, wenn man dorthin gehen muss.</u>	183.3-6 Die Logopädie hat im Pull-out-Setting einen anderen Stellenwert.	183.3-6, 184-186 Sonstiges	183.3-6, 184-186 Stellenwert Logopädie
184	GL	1	Wenn es mich was kostet sozusagen.			
185	JW	1 2 3 4 5 6	<u>Ja, genau. Und Logopädie kostet sehr, sehr viel und bei einem Teil der Familien habe ich auch gemerkt, nein und es ist jetzt wichtig, dass sie zu mir kommen, dass sie den Weg auf sich nehmen, dass sie ins Tram steigen, dass sie auch aus dem Haus kommen, dass die Eltern aus dem Haus kommen. Das finde ich z. B. etwas, das, Fokus Eltern, ein Vorteil des Pull-outs ist.</u>	185.1-6 Die Logopädie hat einen anderen Stellenwert, wenn die Eltern aus dem Haus gehen müssen. Die Logopädin erachtet das als Vorteil gegenüber dem aufsuchenden Setting.		
186	UK	1 2 3	<u>Da habe ich jetzt auch gerade eine Familie, bei der ich es genauso gemacht habe, bei der ich das Setting wechsele. Die kommen jetzt dann ab Januar zu mir in den Dienst. Genau aus solch einem Grund.</u>	186.1-3 Durch den Settingwechsel bekommt die Logopädie aus Sicht der Eltern einen anderen Stellenwert.		
187	CS	1 2 3 4 5	<u>Also ich finde es eine hohe Anforderung, nach Hause zu gehen. Sich abgrenzen können. Man bekommt viele Sachen mit, die... ja... bei denen man sich abgrenzen können muss oder auch schwierige Themen, die man vielleicht nicht sehen oder hören möchte. Das finde ich immer ganz schwierig.</u>	187.1-5 Das aufsuchende Setting stellt hohe Anforderungen an die Fachperson. Sie muss sich abgrenzen können.	187.1-5 Fachperson	187.1-5 Haltung
188	GL	1 2 3 4 5 6	Eben es war die Frage, was sind jetzt nicht relevante Themen. Du hast gesagt (spricht zu JW): „Es gibt eigentlich gar keine, die nicht relevant sind. Die sind immer relevant. Es kommt nur darauf an, ob es jetzt noch mein Aufgabengebiet ist.“ Ich mache z. B. keine Paarberatung. Aber es kann natürlich... man kriegt das live mit, wie das vonstattengeht z. B.			
189	JW	1	Aber dann ist es relevant und du empfiehlst etwas. In dem Sinn...			
190	GL	1 2	Ja. Dann ist man ja teilweise auch wie eine Clearing-Stelle. Man kann wieder mit Informationen dienen.			
191	JW	1 2	Probleme in der Paarbeziehung blockieren die Entwicklung des Kindes.			
192	GL	1	Natürlich. Das ist auf alle Fälle relevant.			
193	JW	1	Es ist sehr relevant. Ja.			
194	GL	1	Nur ist es nicht mein Job, mein Auftrag.			

Anhang 5

195	JW	1 2 3 4 5 6	Genau. <u>Das [Paarbeziehung] ist sicher etwas, das man zu Hause eher erfährt, muss man aber auch nicht. Es ist wie beides. Man kann das teilweise auch auf dem Dienst erfahren und die Wahrscheinlichkeit ist noch grösser, dass man es zu Hause merkt. Aber es kann auch sein, dass man es weder zu Hause noch auf dem Dienst merkt. Aber man sieht zu Hause sicher mehr von der Familie.</u>	195.1-6 Im aufsuchenden Setting erhält man tendenziell mehr Informationen über die Familie des Kindes. Das können fehlende oder vorhandene Ressourcen sein.	195.1-6 Umwelt	195.1-6 Ressourcen
196	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	<u>Meine Einstellung ist, dass ich nur so viel merken möchte, was mir die Eltern als Mitteilung geben möchten. Ich habe da einen ganz, ganz hohen Respekt vor den Eltern.</u> Eben wenn eine am ersten Tag kommt, weil sie vor acht Wochen ihr Baby verloren hat, dann denke ich: Ja, das ist jetzt relevant. Das ist auch relevant für das Kind, wie jetzt im Ganzen drinnen und auch für... Der Knabe war ja daneben und hat gespielt und der merkte auch, dass die Mutter viel Vertrauen in die Frau hat. Das finde ich in diesem Moment wichtig. Aber die ganze Paarbeziehungssache... Das spreche ich auch immer wieder an. Das sind Eltern, die, sagen wir mal sechs, sieben, acht Jahre zusammen sind, wenn die Kinder 3-jährig sind und da kommen viele Krisensachen schon auf. Ich bin langsam in das Alter gekommen, in dem ich die Mutter von ihnen sein könnte (lacht) und mit einer Lebenserfahrung an die Eltern herantrete. <u>Da kann ich das natürlich auch wirklich direkt ansprechen, auch in der Praxis. Das spüre ich, wenn ich die beiden Eltern habe oder wenn einer nie kommt z. B. Das ist auch (lacht)... Das spüre ich das auch und dann kann ich das je nachdem angehen. Wenn ich jetzt denke, dass es für das Kind, für das Therapieziel relevant ist, es könnte Zusammenhänge haben.</u> Dann gibt es die Zollinger-Sache, die man sagen kann: „Es gibt Kinder, die haben ein Familiengeheimnis.“ Oder was auch immer... Da kann man mit irgendetwas kommen und die einen öffnen sich und die anderen nicht. Aber ich respektiere auch, wenn sie sich nicht öffnen.	196.1-3 Die Logopädin vertritt die Haltung, dass sie nur das wissen möchte, was die Eltern ihr mitteilen wollen. 196.14-19 Im Pull-out-Setting erhält sie die Informationen, welche für die Therapie relevant sind.	196.1-3 Fachperson 196.14-19 Umwelt	196.1-3 Haltung 196.14-19 Ressourcen
197	GL	1 2	Ich denke, dass das eine Handlungsfrage ist. Die sollten alle Fachleute mitbringen.			
198	CK	1	Genau und ich bleibe die Logopädin.			
199	GL	1	Ja und ich bin ja nicht...			

Anhang 5

200	CK	1 2 3 4 5	Nein. (spricht zu GL und UK) Ich denke, dass eure Aufgabe auch noch eine andere ist. Ihr seid noch Frühberatung. Das ist einfach... und familienorientiert. Das ist unsere Aufgabe nicht. Es ist eine andere Aufgabenstellung. (UK legt ihren Kopf schräg) Nein, es ist unsere Aufgabe nicht.			
201	UK	1	Ich wollte gerne anf...			
202	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Weil wir haben dort... Wir haben z. B. im ganzen Frühbereich noch die heilpädagogischen Früherzieherinnen. Es gibt die ganzen Sachen mit Familientherapie oder so. Aber es ist nicht, das was wir lernen. Dieser Bachelor, den ihr jetzt macht (spricht zu NB und MS), der hat nichts mit systemischer Therapie zu tun. Nichts. Das finde ich ganz gefährlich, wenn man nachher denkt: Das mache ich jetzt auch noch und das mache ich auch noch und dort habe ich auch noch einen Kurs von einem Wochenende gemacht und darum kann ich das jetzt auch. Das finde ich sehr heikel. Das finde ich... Da muss man wirklich... Es ist nicht wegen nichts, dass Familientherapeutinnen ein Studium machen dafür, eine Ausbildung machen dafür. Das ist, wie wenn man mir früher gesagt hat: „Du kannst ja auch noch ein bisschen Psychomotorik machen.“ Ich weiss nicht, wie viel Psychomotorik ihr hattet (spricht zu NB und MS). Wir hatten, glaube ich, zwei Semester ein bisschen Psychomotorik. Ja, ok. Dann wertere ich den Beruf von diesen ab. Diese braucht es, wenn ein Kind Psychomotorik braucht. Dann bin nicht ich die, die sagt: „Ich kann auch ein bisschen sensorische Integration machen.“ Dann braucht es die Fachperson. Das ist das Gleiche. <u>Wenn jetzt eine Familienproblematik, wirklich eine Paarproblematik, sagen wir mal, da ist, dann kann ich nicht grübeln gehen. Dann ist es nicht meine Aufgabe. Ich sehe vielleicht schon, dass das Kind ein Familiengeheimnis hat. Ich sehe vielleicht schon, dass das Kind dort und dort blockiert. Aber dann kann ich vielleicht antippen und stoppen.</u>	202.19-24 Die Logopädin grenzt sich gegenüber familiären Problemen ab und sieht sich lediglich als diejenige Person von aussen, die etwas im Kind oder im Umfeld antippen kann.	202.19-24 Fachperson	202.19-24 Haltung
203	UK	1	Ich.			
204	GL	1 2	Ja. Du wolltest (spricht zu UK)... weil ich möchte auch noch etwas sagen. (alle lachen)			
205	UK	1 2 3	Ja. Ich würde auch nicht in Familiengeheimnisse insistieren und ich würde mich auch überhaupt nicht verstehen als systemische Therapeutin. Das wäre ja wirklich vermessen. Also wenn ich...			

Anhang 5

206	CK	1 2	Weil du gesagt hast (schaut JW an), dass alles relevant ist. Es mag ja schon sein.			
207	JW	1	Für das Kind.			
208	CK	1	Ja.			
209	UK	1	Es ist so... Ja. Es...			
210	CK	1 2	Das mag schon sein. Aber irgendwo habe ich trotzdem meine Grenzen.			
211	JW	1 2 3	Ja und ich meine, was heisst relevant? Vielleicht hat es keinen Einfluss darauf, was du nachher machst oder vielleicht... also weisst du...			
212	CS	1 2 3 4	Es hat Einfluss, was ich... wie ich herangehe, welche Gedanken ich mir mache, aber schlussendlich muss man dieses Problem jemand anderem delegieren, aber gleichzeitig habe ich es wahrgenommen. Ich weiss, da ist etwas.			
213	GL	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Das ist auch die Herausforderung, von der du vorhin sprachst (spricht zu CS). Mit all den Informationen, die sich mir mehr auf tun. Ich habe eine grössere Auffächerung, wenn ich zu Hause bin. Davon bin ich überzeugt. Ich kenne auch das andere Modell, dass Eltern sozusagen zu mir kommen, rein nur zu mir kommen. Aber ich kriege wirklich mehr mit. Es geht mir auch gar nicht darum, alles herauszufinden. Das ist gar nicht mein Anspruch. Aber ich wollte wie nochmals sagen... Du hast wie jetzt auch vom Selbstverständnis gesprochen (schaut zu MS). Das ist ja eine Frage die weiterhinten kommt.	213.2-3 Die grössere Auffächerung im aufsuchenden Setting hilft dem Therapeuten, ein ganzheitliches Bild des Kindes zu erlangen.	213.2-6 Umwelt	213.2-6 Ressourcen
214	MS	1	Genau.			
215	GL	1 2 3 4 5 6	Vielleicht sage ich es jetzt einfach trotzdem, auch gerade schon gesagt. Wenn man jetzt eine Vorgabe hat vom Kanton: „So müsst ihr jetzt arbeiten als Logopäden.“ Dann muss ich auch eine Ausbildung dementsprechend anpassen. Das kann man nicht einfach per se so machen (schnippt mit dem Finger). Punkt und mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu... weil das kommt hinterher nochmals.	215.2-5 Kanton muss für aufsuchende Therapiearbeit Anpassungen in der Ausbildung vornehmen	215.2-5 Sonstiges	215.2-5 Ausbildung
216	CK	1	Dann fragt man sich, ob das der Sinn ist davon.			

Anhang 5

217	GL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	<p>Aber ich wollte wie nochmals sagen, Fokus Eltern. Ich habe doch nicht nur Ziele für das Kind, sondern mein Auftraggeber sind die Eltern. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die Eltern über das Kind gewinne und es ist wichtig, sie da zu motivieren. Von daher, finde ich, ist das aufsuchende Modell, Fokus Eltern... Die haben ja auch Zielsetzungen.</p> <p>Es ist ja wie auch eine Voraussetzung auch jetzt bei uns in der Stiftung Netz, dass du im Bildungsprozess und im Prozess, Arbeit, dass die auch etwas formulieren, weil eben, wir sind ja keine Reparaturwerkstatt. Das seid ihr auch nicht (spricht zu CK, CS und JW). Man weiss doch, dass es darum geht... Also ich bin jetzt kein Logopäde, aber die kleinen Kinder haben eben doch auch und ich komme nochmals dazu, Spracherwerb und spracherwerbsunterstützende Prozesse, um die es ja dann auch geht, die kann ich doch am besten am Modell auch einfach vermitteln. Da ist das Aufsuchende für mich ein grosser Vorteil.</p>	<p>217.1-5 Der Therapeut findet die Zielsetzungen der Eltern sehr wichtig. Das aufsuchende Modell hilft ihm, diese über eine gute Beziehung zu ihnen genau zu eruieren.</p> <p>217.10-15 Der Therapeut fühlt sich im aufsuchenden Setting gut imstande, Modell für die Eltern zu sein.</p>	217.1-5&10-15 Umwelt	217.1-5 Beziehung 217.10-15 Elternarbeit
218	UK	1 2 3 4 5 6 7	<p>Oder wir haben einfach diese jungen Kinder von 2 bis 4 bis 5, sage ich mal. Mit den jungen Kindern, die erreiche ich ja nicht mit...Also die erreiche ich über das Spielen und ich finde sehr wohl, dass das Zollinger-Modell ideal ist, den frühen Spracherwerb zu unterstützen. Über das Spiel vorzugehen. Man muss natürlich das Spiel gut kennen. Aber das ist doch auch somit eine logopädische Interventionsmöglichkeit.</p>			
219	CK	1 2 3	<p>Aber von dem hatten wir es nicht. Das ist... Klar. Zollinger ist Logopädin. Also das ist klar, dass uns... Ich glaube, dass niemand mit kleinen Kindern arbeitet, der nicht...</p>			
220	UK	1	Ah, dann habe ich es vorhin falsch verstanden.			
221	JW	1 2 3	<p>Aber ich glaube auch das. Das ist auch stärker eine Handlungsfrage als eine Frage von geht man nach Hause oder arbeitet man auf dem Dienst.</p>			
222	CK	1	Ja. Das finde ich auch. Das spielt gar keine Rolle.			
223	JW	1 2 3 4 5	<p><i>Aber die Frage, wie stark man die Eltern einbezieht. Man kann bei der Stiftung Netz arbeiten und die Eltern nicht sehr stark einbeziehen. Man kann in das Zimmer gehen, die Türe schliessen und dort arbeiten. Das wird auch gemacht. Das hat, habe ich den Eindruck, das hat stärker mit der Therapeutin zu tun.</i></p>	223.1-5 Das Ausmass des Elterneinbezugs hat mit der Einstellung der Therapeutin zu tun und ist unabhängig von der Art des Settings.	223-224 Fachperson	223-224 Haltung
224	GL	1	<i>Mhm. Mit der eigenen Haltung. Ja.</i>			

Anhang 5

225	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	<i>Ich denke, dass das auch nicht abhängig ist vom Nach-Hause-Gehen oder Auf-dem-Dienst. Man kann auf dem Dienst die Eltern sehr stark einbeziehen. Seit ich bei der Stiftung Netz gearbeitet habe, mache ich das viel mehr. Ich glaube auch, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es tendenziell mehr, weil es sonst keinen Sinn macht. Wenn man die Eltern nicht stärker einbezieht, dann macht Nach-Hause-Gehen keinen Sinn. (spricht zu GL und UK) Darum ist es irgendwo auch verpflichtend und ich denke, dass das tendenziell, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es sicher mehr, man muss aber nicht. Es ist eben nicht ein Ja oder Nein sondern eine Haltungsfrage. Man kann die Eltern sehr stark einbeziehen, auch wenn man auf dem Dienst arbeitet. Man kann ja einmal heimgehen und einmal auf dem Dienst arbeiten.</i>	225.5-13 Die Logopädin erachtet es als sinnvoll, jedoch nicht zwingend, die Eltern stärker einzubeziehen, wenn aufsuchend gearbeitet wird. Der Elterneinbezug findet im aufsuchenden Setting tendenziell mehr statt.	225.1-3&4-5 Umwelt 225.5-13 Fachperson	225.1-3&4-5 Elternarbeit 225.5-13 Haltung
226	CK	1	Eben. Das mache ich.			
227	GL	1 2 3	Es ist einerseits eine Haltungsfrage, wie du sagst, aber es ist ja auch Konsens, denk ich, dass, also wenn ich aufsuchende Arbeit mache, dass ich immer auch den Adressat Eltern von meiner Tätigkeit...			
228	JW	1 2 3	Aber das hat man generell, weil die Eltern die Obhut über das Kind haben und sie uns die Kinder bringen. Also, generell. Ohne Eltern geht's nicht, da sind wir uns einig.			
229	GL	1	Ja.			
230	NB	1 2 3	Und wo grenzt man sich ab, wenn man das Gefühl hat, die Eltern seien eher Störfaktor? Passiert das? Wenn die Eltern zu viel Raum einnehmen würden? Gibt's das? Grenzt man sich ab?			
231	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Nein, man möchte die Eltern ja nicht verlieren, das ist natürlich auch sehr subtile Arbeit. Aber man muss diesen Eltern auch erklären, warum das eben teilweise auch wichtig ist, dass das Kind alleine mit mir ist, dass es z.B. direkt mit mir kommunizieren muss und wenn ich es nicht verstehen, es nicht zum Mami gehen kann und Mami versteht es sowieso, sondern dass es dann wirklich nach Aussen kommunizieren muss und es nicht immer über das Mami läuft. Das sind z.B. Erklärungsmöglichkeiten, die die Eltern sehr gut einsehen, weil es ihnen ja dann auch peinlich ist, wenn jemand fragt „Wie heissisch du“ und das Kind versteckt sich hinter dem Mami. Das ist dem Mami auch peinlich. Also wenn ich das bildlich darstelle, dann kann ich das. Aber ich denke, das ist... Das macht ihr auch so!?			

Anhang 5

232	NB	1 2	Ja, ich denke, das ist auch etwas, was C. S. vorhin gesagt hat. Das mit dem Chef sein. Seid ihr auch Chefs?			
233	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9	<u>Ja natürlich, also, was du sagst, ist bei uns auch ein Thema und wenn es ganz stark um das Ablösungsthema geht, dann ist das für uns auch eine Indikation, zu sagen, da ist es wirklich wichtig, vielleicht jetzt lieber in die Zweigstelle zu gehen.</u> An dem, wo ich jetzt arbeite, macht es mehr Sinn, in der Zweigstelle zu sein; Autonomie, Stärkung vom Ich und auch wirklich die Notwendigkeit zu haben, wenn ich über das, was dort passiert ist, kommunizieren will, dann setz ich mich über das Hier und Jetzt weg, Mami ist nämlich nicht da und ich muss es ihr später erzählen.	233.1-4 Ist die Ablösung ein Therapieziel, wird vermehrt auf der Zweigstelle gearbeitet.	233.1-4 Kind	233.1-4 Therapieziel
234	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Mir kommt das jetzt ein bisschen so vor, wie wenn das, wie... auf zwei ganz, also auf zwei Schienen gelaufen ist, das, als ich angefangen habe vor vielen Jahren, war es eigentlich so, dass ich die Eltern fast nie gesehen habe. Man hatte noch nicht einmal ein Standortgespräch oder etwas. Das war sehr kompliziert und ich sah vielleicht einmal im Jahr ein Mami. Einen Vater habe ich sowieso nie gesehen. Und da konnte man noch so aufbieten und tun, die bekam man nie zu Gesicht. Dann bezog man die Eltern mehr und mehr mit ein, wobei die eine Schiene die ist, dass wir nach Hause gehen und die Eltern miteinbeziehen und die andere Schiene ist, dass ich heute viel mehr Beratungsgespräche machen kann. Das war z.B. bei der IV nicht möglich, das wurde nicht bezahlt! (lacht). Heute kommt es vom AJB her nicht darauf an, was mir mit dem Stundenkontingent genau machen. Wir merken, wie viel wir einsetzen müssen für die Therapie und wieviel für die Beratung und so haben wir heute diesen ganzen Spielraum auch. <i>Und das ist das, was wir ja jetzt auch sagen, was wichtig ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern. Und ob das dann bei der Familie daheim ist oder in der Praxis, das sind dann... also ich denke, das sind dann gar nicht so grosse Unterschiede.</i> Die Unterschiede bestehen von früher zu heute überhaupt. <i>Und wenn man natürlich ein ganzheitliches Setting macht, mit einer Früherziehung drin und mit einer systemischen Familientherapie drin oder so, dann sieht es natürlich wieder anders aus, aber wenn wir einfach logopädisch arbeiten, kann man sagen, ja, bei diesem Kind würde ich jetzt gerne nach Hause gehen, hab ich die Möglichkeit? Ja, ok, wenn ich diese habe, frage ich mich, lohnt sich das für mich und meine</i>	234.16-19 Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist so oder so sehr wichtig und die Möglichkeit einer starken Zusammenarbeit mit den Eltern besteht in beiden Settingformen.	234.16-19 Umwelt 234.20-29 Organisation	234.16-19 Elternarbeit 234.20-29 Finanzierung

Anhang 5

		27 28 29	Arbeit, wenn ich das Kind ganzheitlicher erfassen und dann auch ganzheitlicher intervenieren kann, aber die Möglichkeit für ein Gespräch haben wir sowieso. Und die hatten wir früher gar nicht.			
235	CS	1 2 3 4 5 6 7	Also, eben, ich verstehe mich als Logopädin als Teil des Ganzen und die Kommunikation ist so entscheidend in diesem jungen Alter, da muss eine Zusammenarbeit stattfinden, mit allen, auch mit der Früherziehung, mit der Krippe und ich finde, das wird zu wenig gemacht. Ich meine, wenn du (spricht zu CK) in eine Krippe gehst oder so, dann machst du das aus Goodwill und du hast ja dann auch die Anreise und alles und kannst noch nicht einmal etwas abrechnen.	235.1-5 Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird von der Logopädin als sehr wichtig erachtet und wird in ihren Augen zu selten wirklich praktiziert.	235.1-5 Umwelt	235.1-5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
236	CK	1	Das stimmt.			
237	CS	1 2 3 4 5 6	Und das wäre ja eigentlich schön, wenn das alle machen würden. Und ich finde, es ist ein grosser Unterschied, ob man es in der Praxis macht oder zu Hause und es hat überall... also, es kommt wirklich aufs Kind an und seine Situation. Das darf man nicht starr sehen, sondern man muss alles an Motivation, Ressourcen, was auch immer anpassen.			
238	UK	1 2 3	Und es kann auch wie ein Prozess sein. Der verändert sich im Verlauf der Entwicklung vom Kind, dass man anders gewichten muss. Das darf man nicht dogmatisch sehen.			
239	CK	1 2 3 4	Ja, und dass man beide Möglichkeiten hat, das wär gut, oder? Und das haben wir bei uns bei wenigen Kindern. Wenn die Kinder keine körperlichen Behinderungen und keine Ess-Schluckprobleme haben, ist es eigentlich so, dass wir keine Domiziltherapie machen können.	239.1-4, 240&241 Die Logopädinnen sind sich einig, dass das Finanzielle und die Bürokratie eine regelmässig aufsuchende Arbeit verunmöglichen.	239.1 Fachperson 239.1-4, 240&241 Organisation	239.1 Haltung 239.1-4, 240&241 Finanzierung
240	CS	1	Wir müssen es begründen können, damit das bewilligt wird.			
241	CK	1	Ja, eben, es geht dann nur um das Finanzielle.			
242	CS	1 2 3 4	Ich finde es eben schon einen riesigen Unterschied, weil wenn ich nach Hause gehe, bin ich dort Gast. Ich verhalte mich so, weil ich dort Gast bin. Und wenn sie zu mir in den Therapieraum kommen, sind sie Gast.	242.1-4 Die Therapeutin empfindet bezüglich Anpassung einen grossen Unterschied zwischen den Settings.	242&244.1-2 Fachperson	242&244.1-2 Haltung
243	JW	1	Und dann verhalten sie – wie ich finde – sich auch ganz anders.			
244	CS	1 2	Ja, und ich bin auch anders. Ich glaube, ich bin anders zu Hause als bei mir im Therapieraum.	244.1-2 Die Settingwahl hat Auswirkungen auf das therapeutische Verhalten.		
245	UK	1 2	Auch im Elterngespräch gibt es einen Unterschied, das überleg ich mir auch oft.			
246	GL	1	Wo ich es mache.			

Anhang 5

247	UK	1 2 3	(zu CK, CS, JW) Wo mach ich das [Elterngespräch] mit denen Eltern. Ist das gut in der Familie oder ist es für mich besser, wenn es in meinen Räumen ist?	247.1-3 Die Fachperson muss sich immer überlegen, wo sie Elterngespräche durchführt.	247.1-3 Fachperson	247.1-3 Haltung
248	MS	1 2 3 4	Und vielleicht eine letzte Frage zum Fokus Eltern. Gibt es Situationen, in denen aufsuchend überhaupt nicht möglich ist oder wo z.B. die wichtige ungeteilte Aufmerksamkeit beeinträchtigt ist, wo man dann die Sprachförderung nicht machen kann?			
249	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9	<u>Also wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass z.B. ganz enge Wohnverhältnisse sind, viele Kinder, kein Rückzugsraum. Ich denke, dann muss man sich das gut überlegen. Oder Kinder die, oder Kinder, die einfach auditive Probleme haben, wo es wirklich wichtig ist, im therapeutischen Setting zu lauschen. Und auch Kinder, wo es vielleicht... wo... wo man sieht, die brauchen vielleicht mal, dass man nur sie sieht und nicht die fünf Geschwister drumherum und nicht die Eltern, die auch noch, sondern man sieht nur das Kind. Und dass es auch einen sicheren Ort hat am Dienst, einen Safe Place.</u>	249.1-3 Für das Pull-out-Setting spricht, wenn enge Wohnverhältnisse herrschen und es keinen Rückzugsort gibt. 249.3-9 Das Pull-out-Setting kann aufgrund des Störungsbildes und den Bedürfnissen des Kindes bevorzugt sein.	249.1-3 Umwelt 249.3-9 Kind	249.1-3 Arbeitsplatz/Therapieort 249.3-9 Therapieziel
250	GL	1 2 3	Oder wenn es so ein Therapiegeheimnis gibt, das man wahren kann, z.B. Du (spricht zu MS) hast vorhin von Spieltherapie gesprochen. So z.B. Das wäre eine Indikation.			
251	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Also ich hatte mal ein Trisomie21-Kind, wo es sinnvoll war, dass ich nach Hause ging. Das waren Moslems und da waren ungefähr 15 Frauen. Als ich zum ersten Mal nach Hause ging, wusste ich nicht, wer die Mutter war. Man hat es natürlich dem Kind angesehen, um welches Kind es sich handeln wird, da waren auch ganz viele Kinder. So musste ich zuerst einmal ganze lange Tee trinken und es wurde viel geredet. Das war einerseits sehr spannend, aber wenn ich eine Stunde dort war, hatte ich schlussendlich keine fünf Minuten mit dem Kind allein. Das war gar nicht möglich. So sagte ich, dass ich das Kind gerne bei mir in der Praxis hätte. Bei einer anderen Mutter war es so, dass sie ein starker Messie war. Da gab es keinen Quadratmeter Platz am Boden. Die Kinder hatten noch nicht mal ein eigenes Bett. Und... da muss ich nicht aufräumen. Du Mutter meinte, das klappt. Ich aber nicht. Da musste ich mich abgrenzen, ich bin nicht der Sozialdienst. Da war es anders nicht möglich zu arbeiten. Schlussendlich hatte ich alle drei Kinder bei mir in Therapie.			

Anhang 5

252	GL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	<i>In so einem Fall, wo sich an der Struktur, die das Kind zu Hause hat, nichts verändert, da ist das ganz klar die Indikation [für Pull-out-Setting], würde ich absolut... Ja und genauso hat man dann wieder beim aufsuchenden ganz klar den Vorteil, da hat das Kind dann mal einen Stuhl, wo es gescheit sitzen kann, gerade weil man es angesprochen hat. Dann hat es Sachen zu Hause, mit denen man die Übungen vertiefen kann und ich rede jetzt da nicht von Spielen, aber einfach mal von ein paar Stiften und einem Tisch, wo es einfach mal Platz hat. Aber es gibt tatsächlich – und das meine ich mit schwerer Verwahrlosung – auch Momente, wo es für das Kind einfach wichtig ist, dass es andere Modelle kriegen kann.</i>	252.9-11 Das Pull-out-Setting bietet die Möglichkeit, ungünstigen Umweltfaktoren entgegenzuwirken.	252.1-11 Umwelt	252.1-11 Arbeitsplatz/Therapieort
253	NB	1 2 3	Ok, dort greift es dann nicht so weit, dass man auch dort intervenieren möchte, weil es ja genau wieder das System Familie ist, wo man das Kind dann wieder hin entlässt?			
254	CK	1 23	Es bringt ja nichts, logopädisch kommst du gar nirgends hin. Ich hätte ja jede Woche zuerst aufräumen müssen!			
255	CS	1 2 3	<i>Aber eben, manchmal sieht man auch in solchen Fällen, wo es wirklich fehlt und dann kann man etwas in die Wege leiten zusammen mit dem Kinderarzt oder mit dem Sozialdienst...</i>	255.1-3 Das aufsuchende Setting ermöglicht es, für den Fall weitere externe Hilfen für die Familie zu organisieren.	255.1-3 Umwelt	255.1-3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
256	GL	1 2 3	Bevor diese Rahmenbedingungen dann geklärt sind oder verändert sind, machen wir es auf dem Dienst. Das ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Weil sonst ist man da Kämpfer allein an der Front.			
257	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ja, schlussendlich entscheidet der Sozialdienst und meistens, weil es dann doch zu viel kostet. Am Ende sind uns doch oft die Hände gebunden. Wir haben alle einen grossen Aufwand, einen Freizeit-Aufwand betrieben, dort hätte ich nie etwas verrechnen können. Es gibt einfach solche Gegebenheiten. Ich gehe aber bei fast jedem Kind in die Krippe, manchmal auch mehrmals. Auch um die dort anzuleiten, mit ihnen zu sprechen. Wenn man das schon als Pull-out anschauen möchte. Auch Kindergarten-Besuche mache ich, wenn sie dann in den Kindergarten kommen.			
258	JW	1 2	Ja, da ist natürlich der Vorteil, dass du wohnortsnah bist, oder? Im Aargau ist es so, dass der Dienst für den ganzen Bezirk zuständig ist.			
259	CK	1 2	Ja, wenn ich von Wallisellen nach Horgen oder Tagelswangen, Effretikon oder Oberhasli reisen muss...			

Anhang 5

260	CS	1	(lacht) Wer weist dir diese Kinder zu?			
261	JW	1 2 3 4	Ja, aber weißt du, tendenziell nahe. Im Aargau ist es so, dass du alle Kinder vom ganzen Bezirk abdeckst. Das wäre von der Organisation her schwierig, wenn du nicht aufsuchend arbeiten würdest, noch so einen Krippenbesuch zu machen. Das wäre zu weit.			
262	CK	1 2 3 4 5 6 7	Ja, das mach ich natürlich an den Tagen, an denen ich weiss, ein anderes Kind ist in den Ferien oder so, dann hänge ich Dinge zusammen oder an meinem Bürotag kann ich es auch machen. Andere Kinder besuche ich über Mittag wegen dem Essen. Und ich gehe zu vielen Kindern nach Hause, dass ich sicher 1 oder 2x zu Hause gewesen bin, aber ich mache keine Therapie zu Hause. Ich sehe also auch oft, wie die leben, aber ich gehe nicht dort therapieren.	262.4-7 Fachperson befürwortet Besuche in der Familie, macht aber keine aufsuchende Therapie.	262.4-7 Fachperson	262.4-7 Haltung
263	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Mh, wenn man jetzt vielleicht nochmals anschaut, dass sich Sprache nicht isoliert entwickelt, sondern im Rahmen der gesamten Entwicklung, dann... und... und beeinflusst durch das komplette Umfeld, dann will ich einfach nochmals eine Lanze sprechen für unser Setting, weil ich das einfach so bereichernd erlebe, dass wir da nicht isoliert stehen als Logopädinnen und erkennen müssen, dass da unsere Kompetenz oder unsere Zuständigkeit auch auf. Wir haben den Austausch mit den Heilpädagogen, die Möglichkeit zur Supervision, auch kurzfristig und einfach zu gucken, dem Kind geht's schlecht und dann ist mir in dem Moment auch... dann schau ich nicht nur auf das logopädische, sondern schau, wer noch mit ins Boot muss. Und das ist unheimlich wertvoll und für viele Kinder auch...	263.1-13 Die aufsuchende Arbeit erlaubt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen.	263-266 Umwelt	263-266 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
264	CK	1 2	Aber das ist die Institution. Das geht nicht ums Pull-out oder die aufsuchende Arbeit.			
265	UK	1 2 3 4 5	Ja, doch, aber das ermöglicht doch einfach dieses... dieses... nicht, weil wir so toll sind, sondern unser Setting ermöglicht es uns, dass wir diese... diese... Konnektion halt haben. Und dann doch in so einem Fall, wo wir sehen, mmm, das ist nicht entwicklungsförderlich, das ist sogar grenzverletzend...			
266	CK	1 2	<u>Ja, das hab ich auch aufgebaut, so ein Netz. Obwohl die Leute nicht in meiner Praxis arbeiten.</u>	266.1-2 Das Pull-out-Setting erlaubt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen.		

Anhang 5

267	UK	1 2 3 4	Ist natürlich schwieriger. Ich weiss schon, ich weiss schon, ihr habt ja, so habe ich auch gearbeitet in Deutschland, wo diese ganze Initiative mehr oder weniger privates Engagement sind oder oftmals. In unserem Setting ist es wie vorgesehen.			
268	GL	1	Institutionalisiert, mh.			
269	UK	1	Das seh ich einfach als grossen Vorteil für solche Kinder.			
270	CS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Also ich wünschte mir das im Kanton Zürich, gerade für Kinder mit Mehrfachbehinderung, wo viele Therapeuten im Boot sind. Es ist ein riesiger Aufwand. Ich arbeite einmal mit Heilpädagoginnen zusammen, oft haben wir Stunden gemeinsam in den Familien. Dann arbeiten wir alle zusammen am Gleichen, bauen ein Kommunikationssystem auf, arbeiten am Essen. Aber es ist immer ein riesiger Aufwand. Man muss sich überall rechtfertigen, Kostengutsprachen einholen. Auch bei Gruppentherapien. Ich musste extra einen Antrag stellen, ein Konzept schreiben, dass ich eine Gruppentherapie mache mit vier Downies und wir waren zu zweit. Wir durften dann nur eine Stunde abrechnen und mussten die Zeit auf die Kinder aufsplitten. Wenn eines krank war, auf die anderen drei. Es war echt ein riesiger Aufwand. Das kann es einfach nicht sein. Es ist einfach nicht gut organisiert.	270.1-6 Die Logopädin wünschte sich, mit verschiedenen Fachpersonen in den Familien an den gleichen Zielen arbeiten zu können. 270.6-8 Die Logopädin spricht über den riesigen Aufwand für Kostengutsprachen im aufsuchenden Setting und davon, dass sie sich immer wieder rechtfertigen muss.	270.1-6 Umwelt 270.6-8 Organisation	270.1-6 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 270.6-8 Finanzierung
271	JW	1	(spricht zu CS) Ja, dann macht man es einfach nicht mehr.			
272	CK	1 2	Es gibt natürlich schon solche Stellen. In Bülach z.B. kann man schon so eine Stelle schaffen, wo du so arbeitest.			
273	JW	1 2 3 4 5 6	Ja, aber die müssen auch ein Konzept einreichen, wenn sie so etwas machen wollen. Aber ich glaube (spricht zu CK, UK, GL), wir sind uns einig, wenn wir alle die gleichen Arbeitsbedingungen hätten wie bei der Stiftung Netz, das wäre ein Traum. Eine schöne Praxis und nach Hause gehen. Das wäre der Idealfall, wenn man beides könnte, da sind wir uns alle einig.	273.4-6 Der Idealfall wäre, beide Settings kombinieren zu können.	273.4-6 Fachperson	273.4-6 Haltung
274	NB	1 2 3	Mhm, das ist definitiv auch eine Frage: Die schnellen Reaktionszeiten, man kann schnell entscheiden und dann auch gleich die passenden Massnahmen einleiten, das würden sich sicher alle wünschen.			
275	JW	1 2 3	Ja, eben gerade für die komplexen Fälle ist das das Wichtigste. Aber es gibt auch viele Fälle, wo das nicht unbedingt nötig ist. Wo es sich weniger anbietet, wo es nicht sein muss.			

Anhang 5

276	CK	1	Es ist immer nett (spricht zu JW).			
277	GL	1 2 3 4	Es geht nicht um nett, nett sein. Nochmals zum Fokus Eltern. Nochmal, die sind Auftraggeber. Ich kann jetzt nur aus der Heilpädagogik sprechen, aber die formulieren auch den Wunsch „Ich möchte lernen, am Modell“. Natürlich sagt das...			
278	JW	1	Das ist doch bei uns auch!			
279	GL	1	(spricht zu JW) Ich tu ja auch gar nicht dagegen.			
280	JW	1	Ja, aber eben. Wir kommen nicht vom Fleck, wenn es darum geht...			
281	CS	1 2 3 4 5 6 7 8	Also ich find das mit dem Modelllernen ganz wichtig (spricht zu GL). Es ist ein Unterschied, ob ich Elternanleitung mache in der Praxis, wir etwas konkret besprechen und überlegen, wie wir das zu Hause machen können. Und zu Hause ist es manchmal so, dass ich mich entschuldigen muss, weil es mir grad auch nicht auf die Schnelle einfällt. Dann biete ich an, dass ich mir das überlege, mich darüber weiter austausche und wir es in der kommenden Woche nochmals zusammen anschauen.	281.1-8 Die Settings stellen bezüglich Elternarbeit unterschiedliche Anforderungen an die Fachpersonen.	281.1-8 Umwelt	281.1-8 Elternarbeit
282	JW	1 2 3 4 5	Ganz klar, bei ganz vielen Fällen, aber z.B. bei einem Dysgrammatismus weniger und von denen haben wir auch viele. Weißt du (spricht zu CS), deine Kinder alle, für alle ist es sinnvoll, nach Hause zu gehen. Aber für einen gewissen Prozentsatz auch weniger. Für die komplexen Fälle ja, unbedingt!			
283	GL	1 2	Ja, die sind auch die Mehrzahl. Wir (spricht zu UK) haben auch fast nur die.			
284	UK	1 2	Wenn ich die jetzt durch gehe, die bei mir sind. Ja, die sind... sind einfach komplex, die sind komplex.			
285	GL	1 2 3 4 5 6	Und wir sind wieder beim Kind gelandet, ich bin noch beim Fokus Eltern. <i>Auch Eltern haben Ziele und Wünsche, sich zu entwickeln und weiter zu kommen und wenn ich eine gemeinsame Spielsituation schaffe, dann kann ich auch am Dienst arbeiten mit ihnen (spricht zu JW). Aber ja, dann muss ich sie auch mit reinnehmen ins Zimmer (spricht zu UK). Oder ich schaff eben zu Hause, wo sie unmittelbar...</i>	285.2-4 Die Elternarbeit ist auch im Pull- out-Setting möglich.	285-289 Umwelt	285-289 Elternarbeit
286	CK	1 2	<i>Das find ich auch wieder nicht relevant, ob in der Praxis oder daheim. Da geht es einfach darum, wie fest du das in deinen Fokus nimmst.</i>	286.1-2 Die Elternarbeit ist unabhängig vom Setting		
287	GL	1	Es ist eine Haltungsfrage.			

Anhang 5

288	CK	1 2 3 4	Genau, und es geht für diese Arbeit nicht um die Frage, ist es einfacher zu Hause oder in der Praxis. Das, was du sagst, ist schon relevant. Es gibt Dinge, die kannst du zu Hause anleiten. Die siehst du und die Eltern wissen nicht, wie sie es bewerkstelligen können.			
289	JW	1 2	Ja (spricht zu CK), ganz viel in der Elternanleitung funktioniert zu Hause viel besser.			
290	CS	1	Ja, aber es [Elternanleitung] ist auch schwieriger, find ich.	290.1 Die Elternarbeit ist zu Hause schwieriger.	290-292.1-5 Fachperson	290-292.1-5 Haltung
291	JW	1	Es ist wahnsinnig anspruchsvoll.			
292	CS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	<u>Ich finde es schwieriger, nach Hause zu gehen (spricht zu UK, GL).</u> <u>Für mich ist eine Therapiestunde in meinen Räumen lockerer. Und man kann schneller etwas vorweisen, aber das funktioniert dann oft nur bei mir mit meinem Material in diesem Setting, reizarm, mit meinen Regeln.</u> Ich bin Chef. Und wenn ich dann nach Hause gehe, funktioniert es dann gar nicht so. Mit einigen arbeite ich zuerst in der Praxis, dann zu Hause, einige kommen von Beginn weg in die Praxis, es kommt immer darauf an. Es wäre schön, könnten wir uns immer von den Bedürfnissen des Kindes leiten lassen. <u>Oft ist es so, dass ich keinen Therapieplatz frei habe, dann beginne ich mal mit Beratung.</u> <u>Bei manchen sage ich, ok, ich komme vorbei, bei anderen muss ich sagen, dass ich im Grunde gar keinen Platz habe, wenn dann nur dann und dann bei mir in der Praxis.</u> Und so steigen wir dann ein.	292.9-13 Oftmals gibt es keine freien Therapieplätze, dann kann nur in der Praxis beraten und später therapiert werden.	292.9-13 Organisation	292.9-13 Angebot
293	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Jaja, das ist die Realität. Und mit der Zeit kannst du steigern. Weißt du, ich hatte ein Kind, dessen Vater hatte Horror, wenn das Kind eine Schere in die Hand nahm. Auch die Mutter konnte nicht üben mit dem Kind, der Vater würde sich immer einmischen. Ich habe viele Gespräche geführt und war nie beim Kind zu Hause. Aber jetzt hat das Kind einen Schreibtisch mit allem drum und dran. Die haben das jetzt zusammen geregelt. Es gibt wirklich von beiden Seiten her passende Möglichkeiten. Die Lösung haben die Eltern zusammen gefunden, auch das ist gut. Das kann auch sehr sinnvoll sein, die Verantwortung bei den Eltern zu lassen.			
294	UK	1	Das würden wir nicht machen.			
295	GL	1	Ja, also aufsuchend bin ich Gast. Ich mische mich auch nicht ein.			

Anhang 5

296	CK	1 2 3 4	Nein, aber sie sind ganz alleine auf die Idee gekommen, es so zu regeln und haben mir einfach das Resultat mitgeteilt. Ich denke, es ist anders, wenn ich hingehere und sage, wir schauen jetzt, wo wir zusammen sitzen und arbeiten können. Etwas übertrieben gesagt.			
297	CS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	<i>Und das ist dann eben die Schwierigkeit (spricht zu UK, GL). Ich gehe mit meinem logopädischen Auftrag dorthin und merke, oh, wir haben gar keinen Platz und der kleine Bruder nervt auch die ganze Zeit und hat immer die ganze Aufmerksamkeit. Zudem wartet die Mutter gar nie lang genug, dass das Kind das Wort abrufen oder den Satz formulieren kann, sondern liest ihm jeden Wunsch von den Augen ab, Hauptsache es ist gleich wieder ruhig. Das ist dann ein anderes Bild, das einem vermittelt wird, als wenn sich die Mutter organisiert und dann kommt, wenn der kleine Bruder in der Spielgruppe ist. Die beiden haben dann eine ganz andere Beziehung, dann kommt ein ganz anderer Groove daher.</i> Dort bin ich immer wieder überrascht, wenn ich nach Hause gehe. Ich finde es schwieriger zu Hause, ich bin mehr gefordert, muss auch mehr überlegen, was ist mein Bereich, wo grenze ich mich ab, was greife ich auf, was nehme ich mir für das nächste Mal vor. Wo gebe ich Ideen fürs Einrichten?	297.1-11 Die Bereitschaft der Eltern, für die Therapie mitverantwortlich zu sein, kann von Setting zu Setting variieren. 297.12-15 Die Therapeutin bezieht keine Position für oder gegen ein Setting und hebt hervor, dass die Elternarbeit im aufsuchenden Setting für sie als Fachperson anspruchsvoller ist.	297.1-11 Umwelt 297.12-15 Fachperson	297.1-11 Elternarbeit 297.12-15 Haltung
298	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Manchmal erlebe ich es so ein bisschen wie ein Katalysator, wenn ich etwas verändern möchte. Wenn ich jetzt beispielsweise mit dem Kind am Boden spiele auf die Weise, dass ich denke, dass es entwicklungsfördernd ist. Ich bring mein Material mit. Und die Mutter kann einfach nur sehen, wie es darauf reagiert. Dann kann man ins Gespräch kommen und überlegen, was ist denn da an Spielmaterial und überlegen, womit die Mutter das auch ausprobieren könnte. Dann kann man sie leichter... und direkter ins Boot nehmen. Und meistens oder oft... oft ist das... dann wie selbstverständlich und gar nicht belehrend. Das ist ein Prozess und dich machen ja auch einen Prozess mit. Ich muss ja auch wie anerkennen, wie das dort [zu Hause] halt ist und von einem bestimmten Ideal Abstand nehmen oder so.	298.4-9 Die Elternanleitung und das Modelllernen erfolgen direkt über die therapeutische Spielsituation. 298.11-13 Die Therapeutin muss sich von ihren Idealvorstellungen abgrenzen können und immer wieder reflektieren.	298.4-9 Umwelt 298.11-13 Fachperson	298.4-9 Elternarbeit 298.11-13 Haltung
299	NB	1 2 3 4	Und wenn es nicht so ist. Wenn es eben genau diese Abgrenzung braucht? Gibt es da ein Beispiel?... Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mich in meinen Kompetenzen als Logopädin zu fest gefordert fühle oder die Organisation schwierig ist.. Wie distanzierst du dich?			

Anhang 5

300	UK	1 2 3 4 5	Also, wenn ich jetzt wirklich im Zweifel wär, ob mein Setting stimmt, dann würde ich den Austausch suchen, das Kind besprechen. Dann würde ich... wenn ich es nicht über mich selber geklärt krieg, äh... wo es hingehen soll, dann würde ich mir den Austausch suchen mit... mit einer anderen Logopädin oder einer Heilpädagogin.			
301	NB	1	Und mit den Eltern?			
302	UK	1 2 3	Ach so, ja mit den Eltern.. Das wär ein Schritt vorher. Vielleicht habe ich die Frage nicht richtig verstanden. Das wäre ja der erste Schritt, wenn...			
303	NB	1 2	Ja, wohin geht der erste Schritt, um dich abzugrenzen? Nach draussen? Oder ins System des Kindes?			
304	UK	1	Von was abgrenzen?			
305	NB	1	Ja, schlussendlich von einer Mutter, die sich zu stark einmischt.			
306	UK	1	Das ist individuell.			
307	NB	1	Es wäre eben spannend, das konkreter zu wissen.			
308	UK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ja, in einem Spielsetting, das nur zwischen mir und dem Kind ablaufen sollte, da will ich nicht Modell sein, sondern ich will im Kind etwas anregen. Dann muss ich schon vorab klären, wo wir uns zurückziehen könnten. Ins Kinderzimmer? Das muss ich vorher klären. Und begründen, warum ich das so möchte und sinnvoll finde. Zollinger sagt ja auch, sie will das Setting eigentlich... mh.. ja.. ja... mh, eigentlich im Therapieraum haben, an ihrem Ort. Sie kann das ja gut begründen. Und wenn wir an solche Punkte kommen, müssen wir auch immer reflektieren, sind wir noch am richtigen Ort, wenn wir nach dem Konzept arbeiten.	308.1-5 Ein ruhiger Rückzugsort muss in Hinblick auf die Umsetzung der Therapieziele auch im aufsuchenden Setting möglich sein.	308.1-5 Fachperson	308.1-5 Umsetzung Therapieziele
309	MS	1 2 3 4 5 6	Ok, ja ich hätte auch nochmals eine Frage, wenn wir nochmals zur Organisation zurückkommen wollen. Es ist ja eine grosse Frage, wie man die Kinder organisiert, welche Kinder man zusammen nehmen kann und wie man den Anfahrtsweg geschickt regelt. Das sind ja schon Dinge, die im aufsuchenden Setting erschwerend sein können. Im Frühbereich arbeitet man ja sehr oft 2x wöchentlich mit einem Kind.			
310	UK	1	Wir nur einmal.			
311	MS	1 2	Dann wär das meine Frage: Wie schafft man es, die Therapiefrequenz hoch zu halten über eine gewisse Zeit?			
312	JW	1	Es wird nicht bezahlt.			
313	CK	1	Wie viele Stunden arbeitet ihr?			

Anhang 5

314	UK	1	Also ich arbeite Teilzeit in einem Pensum von 50%.			
315	JW	1 2 3 4 5	Man kann vielleicht auch fragen, wie viele Kinder man an einem Tag behandelt, wenn man aufsuchend arbeitet und wie viele, wenn man in einer Praxis arbeitet. Das sind einfach Dinge, die vom Kanton vorgegeben sind. Wenn man aufsuchend arbeitet, hat man... Wie lange fährt ihr maximal pro Kind?			
316	GL	1	Maximal eine halbe Stunde.			
317	JW	1 2	Das ist viel. Das kann eine halbe oder eine ganze Therapielektion sein. Das ist Vorgabe vom Kanton und das ist eine politische Frage.			
318	CK	1	Und wie ist das denn bei euch finanziert?			
319	UK	1 2	Ja (stockt), also... der Kanton... also wir arbeiten im Auftrag vom Kanton.			
320	GL	1	Der kauft diese Dienstleistung ein sozusagen.			
321	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Der hat sozusagen so und so viele Stellen bewilligt und dann bezahlt er die Stellen. Das ist nicht wie bei uns, wo die Massnahme ja aufs Kind gesprochen wird und das Kind eine bestimmte Anzahl Stunden bezahlt bekommt. Hier werden nicht die Logopädinnen bezahlt. (spricht zu CK, CS) Ihr seid freischaffend und es ist ja eigentlich auch unabhängig davon, wie viele Logopädinnen arbeiten, sondern davon, wie viele Kinder Logopädie brauchen. Das ist der Unterschied. (spricht zu UK, GL) In der Stiftung Netz gibt es einfach so und so viele Logopädinnen, die werden bezahlt vom Kanton und die schauen dann, wie viele Kinder sie abdecken können. Und im Kanton Zürich ist es so, dass die Kinder eine Verfügung bekommen und dann in Therapie gehen können.			
322	CK	1 2 3	Ja, aber ich möchte trotzdem meine Frage nochmals stellen. Du arbeitest jetzt 50%, das sind wie viele Stunden? Wie viele Kinder hast du, wenn du einmal in der Woche mit einem Kind arbeitest?			
323	UK	1	Also, ich habe jetzt neun Kinder.			
324	CK	1 2	Also, das heisst, du arbeitest neun Stunden und der Rest ist Arbeitsweg.			
325	UK	1 2	Arbeitsweg und dann habe ich noch Kontrollkinder und administrative Aufgaben logischerweise.			
326	CK	1	Und das gibt dir dann wie viele Stunden in der Woche?			
327	UK	1 2	(stockt) ... Also mir geht das jetzt grad, also ich weiss nicht, ich find das jetzt ein bisschen schwierig, dass ich hier...			

Anhang 5

328	CK	1 2	Nein, es interessiert mich. Es ist nicht, dass ich dir jetzt das irgendwie ankreide oder so!			
329	UK	1	Ich fühl mich grad ein bisschen bedrängt.			
330	CK	1 2 3 4	Das will ich gar nicht, ich stelle eine Frage, weil mich das interessiert und das bei uns ganz anders organisiert ist. Weil wir müssten für diese Wegpauschale nochmals etwas verlangen, wenn wir das so machen wollten.			
331	UK	1 2 3 4	Es sind sicher weniger Einheiten, die wir durch diese Umstände, die Organisation und die Vorgaben mit dem Kind haben, gleichwohl ist es so, (spricht zu JW) J., du wirst es wissen, dass wir ganz sicher nicht Däumchen drehen...	331.1-2 Umstände wie Reisezeiten und Zeitgefässe für administrative Aufgaben führen insgesamt zu weniger Therapieeinheiten.	331.1-2 Organisation	331.1-2 Konzept
332	CK	1 2 3	Nein nein, das war nicht die Frage! Ich wollte dich nicht angreifen, bitte nicht falsch verstehen. Mich nimmt es als Information Wunder. Also du hast...			
333	JW	1	Wie viele Kinder behandelst du pro Tag? (spricht zu CK)			
334	CK	1	Sechs.			
335	JW	1	Sechs. Ihr behandelt vier, oder? (spricht zu UK und GL)			
336	GL	1	Ja.			
337	JW	1 2	Das ist der Unterschied, ob vier oder sechs Kinder. Die Stundenzahl ist dieselbe.			
338	CK	1	Eben genau, das meine ich.			
339	JW	1 2 3 4 5 6	(spricht zu UK, GL) Ihr seid eine Stunde bis eine Stunde fünfzehn bei den Kindern. Bis vielleicht auch einmal eineinhalb Stunden. (spricht zu CS, CK) Bei uns geht eine Lektion 60 Minuten. Fünf bis sechs Therapien macht ihr, sie machen vier. Das ist der grosse Unterschied. (spricht zu MS, NB) Es ist halt auch einfach ein teureres Modell, wenn man aufsuchend arbeitet. Ist ja klar.	339.1-6 Das aufsuchende Modell ist teurer als das Pull-out-Setting.	339-342.2-6 Organisation	339-342.2-6 Finanzierung
340	UK	1 2	Es ist wahrscheinlich einfach die Frage, will man sich das bei diesen jungen Kindern, die komplexe Störungen haben, leisten.	340.1-2 Im aufsuchenden Setting müssen höhere Kosten in Kauf genommen werden.		
341	CK	1	Mh. Kann man sich es leisten, ist die Frage.	341.1 Der Kanton muss sich das aufsuchende Setting leisten können.		

Anhang 5

342	CS	1 2 3 4 5 6 7 8	Also, ich bin ja selbständig und wir haben uns auf schwerbehinderte Kinder spezialisiert. Es ist wirtschaftlich nicht sehr lukrativ, weil wir ja die Miete der Praxis haben und in der Zeit, in der ich unterwegs bin zu einem Kind, bezahle ich trotzdem Miete, habe aber den Arbeitsweg und gleichzeitig noch ganz viele andere Kinder, die ich behandeln könnte. Und doch finde ich, da gäbe es Verbesserungspotenzial, damit es möglich ist, so zu arbeiten. <i>Mir gefällt das Modell [Stiftung Netz] sehr gut. Das wünschte ich mir auch.</i>		342.7-8 Fachperson	342.7-8 Haltung
343	UK	1 2 3 4 5 6 7 8	Ich denke, und da kann ich ja gar nichts für, aber da gab es einfach so visionäre Personen, die versuchten, das zusammenzudenken. Und ich finde, es ist ein grosser Verdienst, so einen Pionierweg zu gehen und wirklich vom Kind her zu schauen, wie was optimiert werden kann und nicht an erster Stelle die Wirtschaftlichkeit zu sehen, sondern zu denken, können wir das vielleicht begründen und weiterentwickeln, sodass es verstanden wird und auf lange Sicht vielleicht sogar wirtschaftlich ist.			
344	CS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ich denke, das hat auch mit der Klientel zu tun. Und mit der Haltung der Logopädie. Ich weiss nicht, wie das ist, meine Hypothese ist, dass man im Kanton Zürich noch davon ausgeht: Logopädie = Einzelsetting, linguistische Förderziele. Und ein Kind mit Mehrfachbehinderung hat einfach mal eine Heilpädagogin, die einfach alles abdeckt, auch die Kommunikation. Wenn das Kind dann mal in den Kindergarten kommt, dann macht man schnell noch ein bisschen Logopädie, ein bisschen Gebärden, weil es ja bis dahin doch noch nicht begonnen hat zu sprechen und dann kommt vielleicht eine Logopädin ins Spiel.			
345	CK	1	(schaut CS an) Ist das noch so?			
346	CS	1 2 3	Ja. Ich wünschte mir, dass Logopädinnen bei mehrfachbehinderten Kindern schon früher mit ins Boot geholt würden. Das ist noch nicht der Fall im Kanton Zürich.			
347	CK	1	Ehrlich?			
348	GL	1 2	Also, (spricht zu CS) sprichst du jetzt auch ein bisschen davon, da wird etwas repariert, an der Funktion gearbeitet...			
349	JW	1 2 3	Nein, es geht ja darum, dass es teilweise politisch, teilweise aufklärerisch ist. Schlichtweg ist es auch von den Kinderärzten abhängig: Werden die Kinder angemeldet oder nicht?			

Anhang 5

350	CS	1 2 3	Es kommt auch darauf an, dass es Früherzieherinnen gibt, die sind wirklich top, da braucht es keine Logopädin mehr, die sind so gut geschult.			
351	CK	1 2	(spricht zu CS) Aber das sind die, die Hilfe holen bei den Logopädinnen (alle lachen).			
352	CS	1 2 3 4 5 6 7	Dann gibt es solche, die denken, ach ja, vom Entwicklungsalter, kognitiv... da liegt das Kind vielleicht bei 12 Monaten, wieso sollte man da logopädisch arbeiten? Viele haben auch die Haltung, ein Kind müsse ein Entwicklungsalter von 24 Monaten haben, um überhaupt logopädisch arbeiten zu können. Das höre ich immer wieder, von Ärzten, von Leuten rundherum und darum finde ich, dass wir oft zu spät ins Spiel kommen.			
353	JW	1 2	Aber die Schwierigkeit ist natürlich auch, ich weiss nicht, wie lange sind eure Wartefristen? (spricht zu UK und GL)			
354	UK	1 2	Das differiert. Momentan mit dem Ausfall von Andrea wird es schnell länger. Aber ich würde sagen 3 Monate.			
355	JW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Man muss schon sehen, ich finde, ich würde auch immer gerne spontan entscheiden, aber wir müssen sehen, dass wir sehr viele Kinder mit Bedarf an Logopädie haben, verschiedenste Kinder, mit komplexen Störungen, mit Mehrfachbehinderung, die lange und intensive Betreuung benötigen. Wir haben auch solche, die eine simple Spracherwerbsstörung haben vielleicht in gewissen linguistischen Bereichen. Und das alles kostet viel Geld. Das ist dann auch eine politische Frage, ob sich der Kanton das alles leisten kann und will. Und es ist sicher so, dass nicht alle Kinder, die Bedarf haben, auch wirklich Logopädie bekommen.			
356	CK	1	Eben. Das ist genau der Punkt.			
357	JW	1 2 3	Sei dem, weil die Heilpädagoginnen das machen oder weil sie die Kinder gar nicht als Logo-Fälle erfassen, weil es nicht bekannt ist, dass das ein Kind wäre, das profitieren könnte.			
358	CK	1 2	Also, ich finde, die Erfassung hat sich enorm verändert. Das Spektrum hat sich enorm verbessert. Da habe ich ganz anderes erlebt.			
359	JW	1	(spricht zu CK) Es ist immer noch nicht super, aber...			

Anhang 5

360	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	(spricht zu JW) Einerseits wünschen wir uns noch mehr Erfassung, andererseits müssen wir ja auch sagen, dass wir es ja gar nicht abdecken könnten. Ich meine, ich sage nur, ich hätte letzte Woche – in einer Woche – eine neue Stelle besetzen können, mit Anfragen von euch und Winterthur. Und ich habe die Räumlichkeiten nicht und keine Logopädin, die das machen könnte. Es ist gar nicht möglich. <u>Diese Kinder müssen alle warten, mind. bis nächsten Sommer, im August. Und jetzt sind wir im November. Das ist tragisch. Und wenn ich jetzt zu meinen Therapiekindern noch nach Hause gehen würde.. und die Zeit... ich habe nicht mehr Zeit, nicht mehr Stunden im Tag. Wenn ich noch so und so viel Arbeitsweg hätte, wenn ein Drittel meiner Arbeit Arbeitsweg wäre, dann kann ich das nicht vertreten.</u> Und dann kommt immer der Druck von den Fachstellen, nehmt diese Kinder. Ich arbeite sowieso immer mehr als ich will. 21 Stunden wären bei uns ein Vollpensum. Ich habe immer 24, ich schaffe es sonst gar nicht.	360.6-10 Beim aufsuchenden Setting besteht die Gefahr, dass die ohnehin schon langen Wartezeiten für einen Therapieplatz länger werden. 360.10-12 Die Therapeutin könnte die längeren Wartezeiten aufgrund Reisezeiten im aufsuchenden Setting nicht vertreten.	360.6-10 Organisation 360.10-12 Fachperson	360.6-10 Angebot 360.10-12 Haltung
361	CS	1	Ah, ich meinte 24 wäre das Vollpensum.			
362	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Nein, das ist an der Schule, aber wir haben ja... 21 wäre das Vollpensum. Und ich möchte 80% arbeiten. Ich muss euch sagen, ich arbeite 120%. Ich kann mir das gar nicht leisten, mir diese Zeit zu nehmen. Darum wundert es mich. (spricht zu UK) Wenn es bei euch unter dem gleichen geht. <u>Wir bekommen eine Wegpauschale, in der Zeit bekomme ich mehr für ein Kind bei mir, das ja sowieso kommen kann und ich mir nicht suchen muss.</u> Vom Organisatorischen her muss ich sagen, ihr habt es wunderbar. Ihr könnt variieren, entscheiden, mit welchem Kind ihr wo arbeitet. Und es spielt keine Rolle vom Finanziellen her? Dann ist das toll und gut. Und dass die Institution die Infrastruktur bereitstellt. Wir sind immerhin drei Logopädinnen, die sich austauschen können und die Kindern voneinander kennen, alle drei zusammen in eine Supervision gehen, aber eben, das zahlt uns kein Mensch!	362.5-7 Die Therapeutin verdient mehr an einer Therapieeinheit im Pull-out-Setting.	362.5-7 Organisation	362.5-7 Finanzierung
363	UK	1	Ich kenn das aus Deutschland. Vielleicht sogar noch verschärfter.			
364	CK	1 2	Ja, ich denke, es ist verschärfter. Dort ist man viel ausserhalb, so wie ein Physiotherapeut, man bekommt die 9-mal Therapie und...			
365	JW	1 2	(spricht zu CK) Da sind die Arbeitsbedingungen für eine Logopädin ja nicht so schlecht, oder?			
366	CK	1	Äh, fantastisch.			

Anhang 5

367	JW	1 2 3 4	Eben und da muss man einfach sehen, die Versorgung ist das Problem. (spricht zu UK) Es ist ganz anders als in Deutschland, dort sind die Bedingungen auch einfach schlechter. Das ist hier nicht so. Weder im Kanton Zürich noch im Kanton Aargau.			
368	CK	1 2	(spricht zu JW) Aber eben, ich meine, die Miete ist natürlich auch teurer und so, das muss man auch sagen.			
369	JW	1	Ja, aber in Deutschland ist es wirklich schlimmer.			
370	CK	1	Darum kommen alle (lacht).			
371	UK	1 2 3	Es ist auch für aufsuchend überhaupt nicht vorgesehen, nur bei neurologischen Patienten, die in der Mobilität eingeschränkt sind. Das ist das einzige.			
372	CS	1 2 3	Aber eben, das aufsuchende Modell ist auch noch nicht so bekannt, das ist noch etwas Neuland, auch im Frühbereich, im Bereich Logopädie. Auch in der Ausbildung hat man das ja nicht.			
373	MS	1	Darum schliessen wir da eine Lücke.			
374	CS	1 2 3 4 5 6 7	Ich denke, da würden ganz viele Ressourcen in dem [aufsuchenden] Modell stecken, wenn man das wirklich ans Kind anpassen könnte. Nur leider ist das von den Rahmenbedingungen her oft nicht möglich. Organisatorisch ist das ja ein riesiger Aufwand. Gerade auch ein mehrfach behindertes Kind, das nicht nur Logopädie hat, sondern auch noch in einer Krippe ist, da muss ja dann alles aufeinander abgestimmt werden.	374.1-3 Die Therapeutin anerkennt positive Aspekte des aufsuchenden Modells. 374.3-7 Die organisatorischen Rahmenbedingungen scheinen aber im Allgemeinen nicht für das aufsuchende Setting zu sprechen.	374.1-3 Fachperson 374.3-7 Organisation	374.1-3 Haltung 374.3-7 Sonstiges
375	JW	1	Nur schon von der Agenda her.			
376	CS	1 2 3 4 5	Ja, und wenn es ums Essen geht, muss ich ja dann zu Essenszeiten nach Hause, wenn es Hunger hat, nicht, wenn es seinen Mittagsschlaf macht und das soll dann für alle aufgehen und mit dem Weg abgestimmt sein. Also, manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste den Handstand machen, aber irgendwie geht es dann doch immer.			
377	CK	1 2	(spricht zu CS) Aber ja, dann ist auch immer die Frage: Kann ich voll arbeiten?			
378	CS	1 2 3 4 5	Ja... voll arbeiten (spricht zu CK). Wenn ich alles so organisiere, arbeite ich mehr als 100%, eigentlich. Habe ja gerade gehört, was 100% wäre und war geschockt. Und oft ist es auch so bei diesen Kindern, dass sie ausfallen, krank sind. Heute sind vier Kinder ausgefallen!			
379	CK	1	Ja, das musst du dir leisten können.			

Anhang 5

380	CS	1 2 3 4 5	Darum habe ich immer eigentlich zu viel in meiner Agenda. Erstens, damit ich alle irgendwie abdecken kann und zweitens, gibt es ja dann auch wieder Phasen, wo ein Kind in der Reha ist, drei Monate nicht kommt, ja, dann kann ich ja nicht einfach ein anderes Kind für diese Zeit reinnehmen. Dieses Modell verlangt eine sehr grosse Flexibilität.		380.5 Organisation	380.5 Sonstiges
381	CK	1	Total, (spricht zu CS) da sind wir einfach Unternehmerinnen.			
382	MS	1 2 3	<i>Nun machen wir den Bogen zum therapeutischen Selbstverständnis und der Frage, was ihr als Idealfall ansehen würdet. Vieles haben wir schon gehört, aber...</i>		382-383.1 Fachperson	382-383.1 Haltung
383	CK	1 2 3 4 5 6	<i>Dass es beide Möglichkeiten gibt.</i> Dass man es wirklich (spricht zu JW) mit den Fachstellen anschaut, die einem raten, bei welchem Kind wo gearbeitet werden soll und kann. Dass die Gespräche in den Verfügungen drin bleiben, die wir ja früher nicht hatten, dass man selber schauen kann, wie viele Gespräche es braucht und dass man auch sagen könnte, eine Domizilbehandlung wäre dort auch drin.			
384	CS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Ein weiteres Problem ist auch, dass sie sehr kleinlich sind. Ich habe z.B. in der Verfügung drin, Domiziltherapie oder Praxisstandort, aber keine Doppellektionen. Doppellektionen habe ich nur bei den Kindern drin, zu denen ich nach Hause gehe. Und dann gehe ich nach Hause, die Stunde dauert vielleicht länger als 60 Minuten, wir haben nachher noch ein Gespräch, dann darf ich nur 60 Minuten abrechnen und muss es jedes Mal noch begründen und mich rechtfertigen, obwohl es unter Elternanleitung geht. Und dann habe ich auch schon einen Rüffel bekommen vom Amt, weil ich etwas scheinbar falsch abgerechnet hatte und 90 Minuten abgerechnet hatte. Dann bekomme ich jedes Mal einen Anruf und muss die Rechnung neu ausstellen und muss die Stunden neu deklarieren. Und das, obwohl der Fall eigentlich so sonnenklar ist bei diesen Kindern.	384.1-8 Der höhere Zeitbedarf für das aufsuchende Setting muss begründet werden und die Therapeutin muss sich rechtfertigen.	384.1-8 Organisation	384.1-8 Finanzierung
385	JW	1 2 3	(spricht zu CS) Und das ist wieder eine politische Frage. Das AJB spricht so und so viele Stunden und das sind Politiker und keine Logopäden.			
386	GL	1 2	(spricht zu CS) Und eben, du musst dich rechtfertigen vor Leuten, die eigentlich keine Fachleute sind in dem Sinne.			

Anhang 5

387	CS	1 2 3 4 5	Und sagen wir, ich habe 10 Kinder mit derselben Diagnose. Und jedes hat eine andere Kostengutsprache. Und bei jedem muss ich wieder Bittibätti machen, wenn ich das Kind kennengelernt habe und merke, dass das nirgends hinreicht. Dann sagen sie, ja, wir dachten, dieses Kind hat ja noch andere Therapien, das reiche.			
388	JW	1 2 3 4 5 6 7 8	Die Idealvorstellung wäre, dass alle Kinder, die Logopädie bräuchten auch Logopädie bekommen. <u>Das heisst, wir müssten etwa 4x so viele Logopädinnen haben im Frühbereich. Das heisst, im Moment ist meine persönliche Wunschvorstellung nicht, dass alle Logopädinnen nach Hause gehen, weil wir die Kinder jetzt schon nicht alle unterbekommen. Die warten jetzt schon ein halbes Jahr und länger. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn bei allen Kindern, bei denen man nicht nach Hause gehen muss, die Logo in der Praxis stattfindet.</u>		388.2-8 Fachperson	388.2-8 Haltung
389	CS	1 2 3	<u>(spricht zu JW) Aber glaube mir, es geht niemand nach Hause, der nicht muss. Es ist nicht lukrativ. Ich gehe nur im Notfall nach Hause. Es ist gar nicht anders möglich.</u>	389.1-2 Für die selbstständig tätige Therapeutin ist das aufsuchende Modell nicht lukrativ.	389.1-2 Organisation	389.1-2 Finanzierung
390	JW	1 2 3	<u>(spricht zu CS) Jaja, mein Wunsch wäre, dass wir so viele Logopädinnen hätten, dass wir wirklich für jedes Kind die beste Lösung bereit hätten.</u>		390.1-3 Organisation	390.1-3 Angebot
391	CS	1 2 3 4 5 6 7 8	Und schlussendlich sind wir selber im Spannungsfeld. Ok, ist mein Fokus „das Beste fürs Kind, das leiste ich“ und die Politik muss darauf reagieren oder sag ich, das tut mir so leid, der Einzelfall entscheidet, dafür mach ich dort ein bisschen weniger, dort ein bisschen weniger... Das ist eine Grundsatzentscheidung. Oder wenn die Eltern anrufen und weinen am Telefon.. Da kann ich nicht Nein sagen. Und wenn von euch ein kurzes Mail kommt, bin ich froh, da kann ich einfach zurückschreiben, ich sei ausgebucht.			
392	JW	1	Von mir, stopp! Das kommt eh von der Fachstelle.			
393	CS	1 2	Aber wenn jemand sein persönliches Leid klagt und mir von seinem Schicksal erzählt, kann ich nicht...			

Anhang 5

394	JW	1 2 3 4 5 6 7 8	Ja, das ist unser Problem. Uns erzählen sie alles. Ich sehe jeden Tag Kinder, denen ich ab jetzt bis nächsten Sommer keinen Platz anbieten kann. Das sind Kinder mit schwersten Störungen. Die verstehen kein Wort und kommen in den Kindergarten. Und dann soll man sie auch gleich noch für den integrativen Kindergarten anmelden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort reinkommen, liegt irgendwie bei 10%. Das ist die Realität. Die Idealvorstellung ist sehr weit weg von dem.			
395	UK	1 2	(spricht zu JW) Du hast deinen Wunsch formuliert vor dem Hintergrund dieser Bedingungen.			
396	JW	1 2 3 4 5 6 7	Mein Wunsch wäre, dass man diese Kinder, die Logo brauchen, auch Logo bekommen, dass sie auch ein gutes Angebot hätten. <i>Für mich persönlich als Logopädin wäre es superschön, wenn ich eine schöne Praxis hätte, in der ich mich wohlfühle, wenn ich die Möglichkeit hätte, Domiziltherapien anzubieten, wenn ich das wollte und wenn ich abwechseln könnte. Das wäre der Traum. Und ich würde relativ oft nach Hause gehen.</i>	396.2-7 Die Therapeutin fände eine Mischung aus beiden Settings ideal.	396.2-7 Fachperson	396.2-7 Haltung
397	UK	1 2 3 4 5	Und ich würde noch ergänzen, wenn man wünschen darf (lacht), diese enge Zusammenarbeit, die unkomplizierte enge Zusammenarbeit bei diesen jungen Kindern mit den Heilpädagogen, das überschneidet sich einfach, diese Felder Spielentwicklung, Sprachentwicklung, das ist einfach klar.			
398	GL	1 2	Und es braucht eben Rahmenbedingungen, (spricht zu CK) ihr sagt, dass Supervision euer Privatvergnügen sei...			
399	CK	1 2	Ja, ich bin Unternehmerin. Ihr seid angestellt, das ist etwas komplett anderes!		399-400 Organisation	399-400.1-2 Finanzierung
400	GL	1 2 3 4 5 6	Eben, da entstehen wirtschaftliche Interessen, die man abwägen muss. Gerade bei aufsuchender Arbeit kriegt man mehr mit und muss das irgendwo hinpacken, muss das abwägen, wieder besprechen, da braucht es eben solche Gefässe, wo ich das auch kann und ich nicht hächelhächelhächel von Termin zu Termin hetze. Deswegen hat man ja auch weniger Kinder.	400.2-5 Die Institution Stiftung Netz ermöglicht diese Arbeitsweise und Gefässe für Besprechungen interdisziplinärer Art.		400.2-5 Konzept 400.5-6 Angebot
401	CK	1	Eben genau deswegen habe ich ja auch gefragt.			
402	GL	1 2 3 4	Ja, eben. Ich sage ja nicht, dass ihr euch nicht auch eure Gedanken macht, eure Reflexionen, aber genau in diesem aufsuchenden (spricht zu UK), wo man direkt konfrontiert wird, dass man oft auch denkt, och, das hätte jetzt nicht sein müssen, dass ich das auch noch weiss, oder,	402.11-15 Bei der aufsuchenden Arbeitsweise ist der Zeitaufwand höher, was zu einer geringeren Anzahl Therapieplätze führt.	402.11-15 Organisation	402.11-15 Angebot

Anhang 5

		5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	wo tu ich das wieder hin und was mach ich jetzt weiter? Ist das jetzt eine Adresse für die Kinderschutzgefährdung, muss ich jetzt das Formular zücken und da was dazu schreiben? Da haben wir ein internes Papier, wo wir grenzverletzendes Verhalten dokumentieren, um wenn man dann mal wieder mit der Familie zu kriegen hat, das auch zeigen kann. Das sind alles wirklich hilfreiche Sachen und die braucht es einfach. Solche Rahmenbedingungen. Man kann nicht familienorientierte Arbeit aus dem Ärmel schütteln. Oder zu denselben Bedingungen Therapie machen wie bei euch in der Praxis, wo ich einfach eine höhere Kinderzahl habe. Das geht einfach nicht. Das braucht mehr Zeit.			
403	CS	1 2 3 4	(spricht zu UK, GL) Und schlussendlich leidet einfach die Qualität darunter. Und das wird einfach zu wenig angeschaut. Wir werden qualitativ ja überhaupt nicht beurteilt. Wir können machen, was wir wollen als Selbständige.			
404	CK	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Ja, überhaupt nicht! Ich habe seit 13 Jahren meine Praxis und wurde noch nie besucht. Wir haben keine Aufsicht in dem Sinne, die sind einfach froh, dass es uns gibt. Das ist schon etwas ganz anderes. Und ihr habt einen Lohn, ein Teil dieses Lohnes ist genau das. Das ist bei einem Unternehmer nie so. Der Unternehmer bekommt ein Mandat. Was ich alles nebenher noch machen möchte, muss ich irgendwie da rein verpacken. Und ich muss wirtschaftlich denken und – das ist jetzt meine private Situation – aber ich bin noch alleinerziehende Mutter. Ich muss da sein, kann mich nicht einfach hergeben. (spricht zu CS) Ich kann mit dem Risiko gar nicht umgehen, dass ich einfach drei Monate einen Platz leer habe.			
405	JW	1 2	(spricht zu CK) Das ist ja eher nicht das Problem, dass du freie Plätze hast, oder?			
406	CS	1 2 3 4 5 6 7	Ja, aber die Rahmenbedingungen stimmen wirklich nicht. Es ist eine Tendenz zu beobachten im Kanton Zürich, auch im Frühbereich, auch in der heilpädagogischen Frühförderung, in all diesen RGZ-Stiftungen, die machen immer weniger Hausbesuche, immer mehr bieten nur noch Therapien an den Fachstellen an. Dieser Trend geht immer mehr in die falsche Richtung. Darum begrüße ich eigentlich so... [Stiftung Netz]	406.1-7 Die Therapeutin kritisiert die gegenwärtige Tendenz hin zu immer weniger aufsuchender Therapie aufgrund der herrschenden Rahmenbedingungen.	406.1-7 Fachperson	406.1-7 Haltung
407	GL	1	Eben und das ist politisch gewollt.			
408	CS	1	Ja, und es ist wirklich ein Spardruck da.			

Anhang 5

409	JW	1 2 3 4 5 6 7 8	Und bei der Stiftung RGZ kann man dafür wieder sagen, das Positive ist, dass sie immer mehr Heilpädagoginnen und Logopädinnen auf dem gleichen Dienst haben. Dass so diese Vernetzung immer mehr gewährleistet ist. Wir müssen halt auch sehen, dass wir die ganze Organisation umstürzen müssten, z.B. wenn man diesen Austausch institutionalisieren wollte. Freie Praxen bleiben aber freie Praxen, das ist dann auch ihre freie Entscheidung, wie sie ihre Praxis managen. Das ist etwas völlig anderes.			
410	CS	1 2 3 4	(spricht zu JW) Ja, aber eben, diese Rahmenbedingungen eines RGZ.. die haben ja auch diese Geldsorgen und haben ja auch ein Mandat vom Kanton. Aber eben, auch für sie lohnt es sich nicht mehr, nach Hause zu gehen.		410-411 Organisation	410-411 Finanzierung
411	JW	1 2 3	Ja, es gibt keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr, nach Hause zu gehen. Auch wenn ich das noch so bewerben würde, die Entscheidung fällt dann doch für die Fachstelle.			
412	MS	1 2 3 4 5 6 7	Mit einem Blick auf die Uhr, kommen wir nun zum Schluss. Der Grundtenor ist da, aufsuchend arbeiten ist sehr wertvoll, aber schwierig von den Rahmenbedingungen her. Eben auch im Kanton Zürich. Ich rede für uns beide (deutet auf NB), es war sehr interessant, mit euch zu diskutieren und wir haben viele Inputs bekommen für unsere Arbeit. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken und so viel aus eurer Praxis erzählt habt.			
413	CK	1	Ihr müsst uns eure Arbeit dann zeigen.			
414	MS	1	Ja, auf jeden Fall.			
415	UK	1	Viel Kraft dafür!			
416	JW	1	Schickt eure Arbeit doch an die Kantone!			
417	NB	1 2	Wir dürfen in unserer Arbeit den Fokus einfach nicht nur auf das Politische und Finanzielle legen.			

Kind			
Beziehung			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
60.2-6	UK: (...) Also man geht heim zu den Eltern, in die Familien und es wird einem Vertrauen entgegengebracht und für das Kind bedeutet es einfach, es muss erst mal nicht das Vertraute verlassen, sondern wir kommen in sein Vertrautes und es kann sich oft einfach schneller zeigen und öffnen.	97.3-9	CK: (...) Ich habe nicht das Gefühl von irgendeiner Barriere. Die meisten Kinder, also wirklich sehr viel Kinder, die ich heute bekomme, haben bereits Krippenerfahrung. Also die sind sowieso nicht zu Hause. Die sind sowieso zwei bis vier oder fünf Tage weg. Ich habe auch den guten Eindruck, dass der Ort für die Eltern aber auch für das Kind ein neutraler Ort ist. Es ist etwas ausserhalb. (...)
62.2-3&7-9	UK: (...) Aber mein Erleben ist schon so, dass es wie ein Türöffner ist, wenn ich komme. (...) Das ist einfach sehr natürlich, wie der Kontakt dann zu Stande kommt und in der Regel rasch intensiver wird.		

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	

Zusammenfassung	UK findet, dass Hausbesuche der Logopädin Türöffner sind und auf natürliche Weise schnell ein intensiver Kontakt zum Kind hergestellt werden kann. Sie weist darauf hin, dass sich ein Kind in seinem vertrauten Umfeld oft schneller öffnen kann. CK hat nicht das Gefühl, dass im Pull-out- Setting eine Barriere in der Beziehung Kind-Therapeutin besteht.
Anzahl Nennungen	3

Kind			
Störungsbild			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
82.3-5	CS: (...) Gerechtfertigt ist eine Domiziltherapie, wenn das Kind eine Essstörung hat, also Ess-, Trink-, Schluckstörung und wenn ein Kind z. B. Autismus hat. (...)	73.1-6	UK: Das würde bedeuten, eine phonologische Störung im reinsten Sinne, die wirklich mit der sonstigen allgemeinen Spielentwicklung wie abgekoppelt ist, dann würden wir sagen: Ja, da kann man auch in der Zweigstelle arbeiten. Da muss es nicht unbedingt im System verankert sein. Oder bei myofunktionellen Störungen, aber die haben wir nicht. Da arbeitet das ZEKA dran.
83.1-2	JW: Oder wenn es schwer behindert ist und die Mobilität eingeschränkt ist, vom Kind oder von den Eltern. (...)		

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	
53.2-3	UK: (...) Am Störungsbild würde ich es gar nicht so sehr festmachen, sondern - also ich sage nachher noch was. (...)

Zusammenfassung	Die Fachpersonen sind der Meinung, dass das Störungsbild bei der Entscheidung für ein Therapiesetting nicht ausschlaggebend ist. CS und JW finden aber, dass eine aufsuchende Therapie vor allem bei einer Ess-, Trink-, Schluckstörung, einer Sprachentwicklungsstörung im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung oder schweren Behinderung sowie bei eingeschränkter Mobilität des Kindes Sinn macht. Eine reine phonologische oder myofunktionelle Störung könnte gemäss UK auch im Pull-out-Setting gut behandelt werden.
Anzahl Nennungen	4

Kind	
Therapieziel	
Argumente für das aufsuchende Setting	Argumente für das Pull-out-Setting
	<p>53.12-17</p> <p>UK: (...) Es gibt auch noch den Grund, wenn man jetzt bei einem Kind sagt: Da geht es primär um Kommunikation in dem Sinne, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, auszutauschen, Kommunikation zu haben. Dann haben wir auch schon Logo-Grüppchen angeboten und die finden dann bei uns in der Einrichtung statt.</p>
	<p>233.1-4</p> <p>UK: Ja natürlich, also, was du sagst, ist bei uns auch ein Thema und wenn es ganz stark um das Ablösungsthema geht, dann ist das für uns auch eine Indikation, zu sagen, da ist es wirklich wichtig, vielleicht jetzt lieber in die Zweigstelle zu gehen. (...)</p>
	<p>249.3-9</p> <p>UK: (...) Oder Kinder die, oder Kinder, die einfach auditive Probleme haben, wo es wirklich wichtig ist, im therapeutischen Setting zu lauschen. Und auch Kinder, wo es vielleicht... wo... wo man sieht, die brauchen vielleicht mal, dass man nur sie sieht und nicht die fünf Geschwister drumherum und nicht die Eltern, die auch noch, sondern man sieht nur das Kind. Und dass es auch einen sicheren Ort hat am Dienst, einen Safe Place.</p>
Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	
53.5-8	<p>UK: (...) Aber für uns ist eigentlich immer ein Grund, zu reflektieren, ob das der richtige Ort ist, wenn es bei unseren jungen Kindern, wenn wir sehen, das Thema Individuation steht im Raum, Loslösung, Ich-Entwicklung, alle solche Sachen oder wenn (...)</p>

Kind	
Therapieziel	
Zusammenfassung	Stehen die Individuationsentwicklung, die Loslösung von den Eltern oder die Kommunikation mit anderen Kindern im Vordergrund der Therapie, dann plädiert eine Fachperson für das Pull-out-Setting. Auch bei Kindern mit auditiven Problemen wird eine Pull-out-Therapie bevorzugt, weil sie so einen sicheren Platz zum Lauschen haben.
Anzahl Nennungen	4

Kind	
Ressourcen	
Argumente für das aufsuchende Setting	Argumente für das Pull-out-Setting
Argumente für beide Settings	
98.11-18	<p>CS: (...) Auch wenn die Eltern mir dies erzählen, auch sehr differenzierte Eltern, ich habe zu Hause nochmals ein ganz anderes Bild. Ich habe auch in der Krippe ein ganz anderes Kind. Oft sehe ich in der Krippe ein anderes Kind als ich kennengelernt habe. Ich finde, dass man das immer etwas vergisst. Gerade auch im Frühbereich, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich ein ganzheitliches Bild vom Kind machen kann. Da finde ich es schade, wenn alles nur an der Therapiestelle stattfindet, wie auch immer der Raum eingerichtet ist. (...)</p>
127-133	<p>JW: Aber wenn wir jetzt beim Kind sind. Ich glaube, die Kinder sind motiviert... Ich habe die Kinder zu Hause motiviert erlebt und ich habe die Kinder in der Therapiestelle motiviert erlebt.</p> <p>CK: Das glaube ich eben auch, dass es von dem her kein Unterschied ist.</p> <p>JW: Ich glaube, dass das nicht einen grossen Unterschied macht. Von der Motivation her.</p> <p>CK: Genau.</p> <p>CS: Das denke ich auch.</p> <p>JW: Ich denke, das ist kein Argument für oder dagegen. Das ist kein gewichtiger Punkt.</p> <p>GL: Genau. Was ich sagen wollte, ist, wenn die Eltern dafür motiviert sind, dann ist auch das Kind motiviert, weil dann darf es auch motiviert sein.</p>
Neutrale Argumente	

Kind	
Ressourcen	
Zusammenfassung	<p>CS findet es für logopädische Interventionen im Frühbereich sehr wichtig, dass man sich als Fachperson ein ganzheitliches Bild vom Kind machen kann. Sie meint, dass man zu Hause ein ganz anderes Bild vom Kind bekommt als an einem anderen Ort.</p> <p>Die Motivation des Kindes kann sowohl im aufsuchenden als auch im Pull-out-Setting gross sein. Eine Voraussetzung dafür ist, dass auch die Eltern für die Therapie motiviert sind.</p>
Anzahl Nennungen	2

Umwelt			
Elternarbeit			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
80.18-21	CS: (...) Es gibt Familien, da macht es Sinn, zuerst einmal zu Hause zu schauen, wie ist das Setting, was sind dort für Strukturen, welche Hilfsmittel gibt es - mehr so auch beratend arbeiten. (...)	168.5-8	CK: (...) Die letzte Viertelstunde ist der Elternteil, der es bringt, drinnen oder der es holen kommt, ist drinnen, um auch zu sehen, was wir gemacht haben und wie es gegangen ist und was sie zu Hause von dem übernehmen könnten.
175.11-14	JW: (...) Aber auf jeden Fall kann man die Eltern besser einbeziehen. Aber wenn keine Ressourcen da sind, ich meine, wenn man eine depressive Mutter hat, dann kann man sie nicht anleiten, wie sie modellieren soll.		
181.3-11	JW: (...) Aber bei der aufsuchenden Logopädie ist man viel näher bei der Familie im Sinn von der Transfer, bei der Elternanleitung jetzt, der funktioniert natürlich viel besser (CS, GL und UK nicken.) als wenn du auf dem Dienst sagst: „Nehmen Sie den Löffel.“ und wenn du zu Hause den Löffel in die Schublade legst und die anderen herausnimmst oder dann. Der Transfer von der Anleitung gelingt besser. Das finde ich in Sachen Fokus Fachperson und Fokus Eltern, an dieser Schnittstelle, finde ich das wichtig.		
217.10-15	GL: (...) Also ich bin jetzt kein Logopäde, aber die kleinen Kinder haben eben doch auch und ich komme nochmals dazu, Spracherwerb und spracherwerbsunterstützende Prozesse, um die es ja dann auch geht, die kann ich doch am besten am Modell auch einfach vermitteln. Da ist das Aufsuchende für mich ein grosser Vorteil.		
298.4-9	UK: (...) Ich bring mein Material mit. Und die Mutter kann einfach nur sehen, wie es darauf reagiert. Dann kann man ins Gespräch kommen und überlegen, was ist denn da an Spielmaterial und überlegen, womit die Mutter das auch ausprobieren könnte. Dann kann man sie leichter... und direkter ins Boot nehmen. (...)		

Umwelt

Elternarbeit

Argumente für beide Settings	
225.1-3&4-5	JW: Ich denke, dass das auch nicht abhängig ist vom Nach-Hause-Gehen oder Auf-dem-Dienst. Man kann auf dem Dienst die Eltern sehr stark einbeziehen. (...) Ich glaube auch, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es tendenziell mehr, weil es sonst keinen Sinn macht. (...)
234.16-19	CK: (...) Und das ist das, was wir ja jetzt auch sagen, was wichtig ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern. Und ob das dann bei der Familie daheim ist oder in der Praxis, das sind dann... also ich denke, das sind dann gar nicht so grosse Unterschiede. (...)
285-289	<p>GL: (...) Auch Eltern haben Ziele und Wünsche, sich zu entwickeln und weiter zu kommen und wenn ich eine gemeinsame Spielsituation schaffe, dann kann ich auch am Dienst arbeiten mit ihnen (spricht zu JW). Aber ja, dann muss ich sie auch mit reinnehmen ins Zimmer (spricht zu UK). Oder ich schaff eben zu Hause, wo sie unmittelbar...</p> <p>CK: Das find ich auch wieder nicht relevant, ob in der Praxis oder daheim. Da geht es einfach darum, wie fest du das in deinen Fokus nimmst.</p> <p>(...)</p> <p>CK: Genau, und es geht für diese Arbeit nicht um die Frage, ist es einfacher zu Hause oder in der Praxis. Das, was du sagst, ist schon relevant. Es gibt Dinge, die kannst du zu Hause anleiten. Die siehst du und die Eltern wissen nicht, wie sie es bewerkstelligen können.</p> <p>JW: Ja (spricht zu CK), ganz viel in der Elternanleitung funktioniert zu Hause viel besser.</p>

Umwelt
Elternarbeit

Argumente für beide Settings	
297.1-11	<p>CS: Und das ist dann eben die Schwierigkeit (spricht zu UK, GL). Ich gehe mit meinem logopädischen Auftrag dorthin und merke, oh, wir haben gar keinen Platz und der kleine Bruder nervt auch die ganze Zeit und hat immer die ganze Aufmerksamkeit. Zudem wartet die Mutter gar nie lang genug, dass das Kind das Wort abrufen oder den Satz formulieren kann, sondern liest ihm jeden Wunsch von den Augen ab, Hauptsache es ist gleich wieder ruhig. Das ist dann ein anderes Bild, das einem vermittelt wird, als wenn sich die Mutter organisiert und dann kommt, wenn der kleine Bruder in der Spielgruppe ist. Die beiden haben dann eine ganz andere Beziehung, dann kommt ein ganz anderer Groove daher. (...)</p>
Neutrale Argumente	
47.1-4	<p>UK: (...) Wir gehen in die Familie. Wir nehmen telefonisch Kontakt auf und machen mit den Eltern einen Termin aus und bieten einfach an, dass wir in die Familie kommen. Das wird in der Regel gerne angenommen. (...)</p>
145-147	<p>UK: In unserem Setting ist es ja schon häufig so, dass die Eltern eng dabei sind.</p> <p>CK: Bei mir auch. Das ist wirklich kein Unterschied. Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann genauso...</p> <p>CS: Aber ich finde es schon ein Unterschied, weil... Eben klar. Die Eltern sind eng beim Kind. Aber sie sind anders beim Kind, wenn sie in meinem Raum sind, wo ich der Chef bin, mit meinen Spielsachen, wo sie meine Sachen kaputt machen könnten, als wenn sie zu Hause sind, wo viele Sachen auch bereits eingespielt sind und das Kind auch recht autonom ist. Also ich finde, es ist schon nochmals ein bisschen anders.</p>

Umwelt

Elternarbeit

Neutrale Argumente	
150.6-9	UK: [Ja und in der Familie finde ich etwas vor, wo ich sehe, ohne dass ich es schon gross besprechen muss, da wäre vielleicht ein Ansatz. Also wenn ich jetzt denke, das Kind, das ist gut, dass es Erfahrungen machen kann und ich bin in einem Haushalt der ganz steril ist oder in einem Haushalt, auf dem nichts auf dem Boden liegt oder wo alles...] Dann überlege ich mir, was wäre denn für die Familie eine gute Idee, trotzdem das Kind Erfahrungen machen zu lassen. Was könnte man hier anbieten? Oder wo könnte man vielleicht etwas aufbrechen? Oder was könnte für die noch stimmen?
154.8-11	UK: (...) Ich speichere einfach ab. Das ist für sie vielleicht angemessen und ich begleite die Familie jetzt wie auf einem Weg, dass sie vielleicht wie erkennen: Ah, das macht was aus, ob die akustische Umwelt, ob da ständig Reize sind oder ob es mal leise ist. (...)
163.4-6	UK: [Also ich erlebe es schon so, dass, wenn ich in der Familie bin, dann muss ich mir auch klar machen, wie will ich in der Familie das Setting. Machen wir einen gemeinsamen Beginn? Gibt es einen Bereich, wo ich mit dem Kind alleine bin? Wenn das sinnvoll ist...] Oder ist die Stunde so aufgebaut, dass es wie auch um ein Modell geht für die Mama.
177.3-7	JW: [Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn man Eltern hat, die gute Ressourcen haben, die bei der Therapie mitziehen können, kann man auch sehr, sehr...] Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass man in ganz vielen verschiedenen Bereichen und bei vielen verschiedenen Störungsbildern die Mutter auch sehr gut anleiten kann. Die Mutter nicht nur beraten, sondern auch wirklich anleiten, wie sie besser mit dem Kind umgehen kann.

Umwelt	
Elternarbeit	
	Neutrale Argumente
281.1-8	<p>CS: Also ich find das mit dem Modellernen ganz wichtig (spricht zu GL). Es ist ein Unterschied, ob ich Elternanleitung mache in der Praxis, wir etwas konkret besprechen und überlegen, wie wir das zu Hause machen können. Und zu Hause ist es manchmal so, dass ich mich entschuldigen muss, weil es mir grad auch nicht auf die Schnelle einfällt. Dann biete ich an, dass ich mir das überlege, mich darüber weiter austausche und wir es in der kommenden Woche nochmals zusammen anschauen.</p>
Zusammenfassung	<p>Die Zusammenarbeit mit den Eltern und das Lernen am Modell sind in beiden Therapiesettings wichtig. Die Eltern können sowohl im Pull-out-Setting als auch im aufsuchenden Setting in die Therapie miteinbezogen werden. UK macht deutlich, dass eine Therapeutin bei Hausbesuchen bewusst entscheiden muss, ob und wie sie die Eltern einbeziehen möchte. JW meint, dass der Sinn der aufsuchenden Arbeit darin besteht, die Eltern in die Therapie einzubinden und es deshalb tendenziell mehr gemacht wird. Die Eltern können in vielen Bereichen und bei vielen Störungsbildern sehr gut angeleitet werden. CS weist darauf hin, dass es einen Unterschied macht, ob die Elternanleitung zu Hause oder in einer Praxis erfolgt. So kann die Elternanleitung bei einer aufsuchenden Therapie z. B. durch eingespielte Verhaltensmuster erschwert werden und die Lösungsfindung für die Therapeutin anspruchsvoller sein.</p> <p>JW vertritt die Meinung, dass man die Eltern im aufsuchenden Setting besser einbeziehen kann als im Pull-out-Setting. Beispielsweise kann das Spielmaterial des Kindes besprochen werden oder die Therapeutin kann mit der Mutter nach möglichen Handlungsoptionen suchen, welche die Eltern ausprobieren können. Vier Fachpersonen bestätigen auch, dass vieles in der Elternanleitung und insbesondere deren Transfer in den Alltag bei aufsuchender Logopädie besser funktioniert. Voraussetzung dafür ist, dass bei den Eltern Ressourcen vorhanden sind. UK und CS sehen in der aufsuchenden Arbeitsweise noch einen weiteren Vorteil. Bei Hausbesuchen erhalten die Therapeutinnen einen Eindruck über familiäre Strukturen, vorhandene Hilfsmittel und weitere Rahmenbedingungen. Sie können die Elternanleitung und -beratung auf diese Beobachtungen abstimmen. UK hat die Erfahrung gemacht, dass die Eltern das Angebot von Hausbesuchen in der Regel gerne annehmen.</p> <p>Im Pull-out-Setting kommen die Eltern oft am Schluss der Stunde hinzu und schauen, was die Therapeutin mit dem Kind in der Therapiestunde gemacht hat. Das können sie dann übernehmen.</p>
Anzahl Nennungen	17

Umwelt			
Arbeitsplatz/Therapieort			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
		249.1-3	UK: Also wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass z.B. ganz enge Wohnverhältnisse sind, viele Kinder, kein Rückzugsraum. Ich denke, dann muss man sich das gut überlegen. (...)

Argumente für beide Settings	
252.1-11	GL: In so einem Fall, wo sich an der Struktur, die das Kind zu Hause hat, nichts verändert, da ist das ganz klar die Indikation [für Pull-out-Setting], würde ich absolut... Ja und genauso hat man dann wieder beim aufsuchenden ganz klar den Vorteil, da hat das Kind dann mal einen Stuhl, wo es gescheit sitzen kann, gerade weil man es angesprochen hat. Dann hat es Sachen zu Hause, mit denen man die Übungen vertiefen kann und ich rede jetzt da nicht von Spielen, aber einfach mal von ein paar Stiften und einem Tisch, wo es einfach mal Platz hat. Aber es gibt tatsächlich – und das meine ich mit schwerer Verwahrlosung – auch Momente, wo es für das Kind einfach wichtig ist, dass es andere Modelle kriegen kann.
Neutrale Argumente	
53.8-12	UK: (...) äussere Faktoren vielleicht sind, dass man wirklich in diesem familiären Setting gar keine Möglichkeit hat, ein ruhiges Plätzchen zu finden oder zu arbeiten. Aber das ist wirklich selten. Meistens lässt sich das organisieren. (...)

Zusammenfassung	Bei engen Wohnverhältnissen, Haushalten ohne Rückzugsmöglichkeiten sowie festgefahrenen Strukturen tendieren die Fachpersonen eher dazu, eine Pull-out-Therapie durchzuführen. Insbesondere wenn beim Kind zu Hause Zustände der Verwahrlosung herrschen, wird im Pull-out-Setting die Chance gesehen, dass das Kind mit anderen Modellen in Kontakt kommen kann. UK meint aber, dass man durch Organisation viele ungünstige Rahmenbedingungen im häuslichen Umfeld verbessern kann, damit trotzdem eine Therapie zu Hause stattfinden kann.
Anzahl Nennungen	3

Umwelt			
Ressourcen			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
59.17-23, 31-33&35-43	<p>GL: (...) Also es sind so viele Dinge, die man da ja auch mitbekommt, also hautnah, die mir sozusagen, wenn ich das Umfeld, das Lebensumfeld des Kindes und das ist ja je kleiner es ist umso mehr abhängig von seinem Lebensumfeld, weil es ist ja das Erste, das Elternhaus, dann kann ich das einfach auch mitwahrnehmen und einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das fließt ja in die Abklärung mit ein. (...) Das war sehr, sehr wertvoll, das auch eben zu Hause und in der Interaktion mit seiner Mama und mit seinem Papa auch zu erleben. (...) Als das ganze Spielentwicklung und Sprachentwicklung und Individuationsentwicklung kann man ja nicht getrennt voneinander sehen und insofern spricht einfach da schon ein Stückweit - ich vertrete das jetzt auch so als Haltung - für das aufsuchende Modell, wenn ich von der Familiensprache spreche und von der Muttersprache spreche, auch diese mal kennenzulernen und zu schauen, wie kommuniziert ihr denn auch miteinander.</p>	91.5-8	<p>CK: (...) Dann habe ich auch ein Erstgespräch mit den Eltern. Dann kann ich dort auch ganz, ganz viel herausfinden, auch sehr viel von den familiären Strukturen, von den Möglichkeiten, die sie haben. (...)</p>
83.2	<p>JW: [Oder wenn es schwer behindert ist und die Mobilität eingeschränkt ist, vom Kind] oder von den Eltern. (...)</p>	196.14-19	<p>CK: (...) Da kann ich das natürlich auch wirklich direkt ansprechen, auch in der Praxis. Das spüre ich, wenn ich die beiden Eltern habe oder wenn einer nie kommt z. B. Das ist auch (lacht)... Das spüre ich das auch und dann kann ich das je nachdem angehen. Wenn ich jetzt denke, dass es für das Kind, für das Therapieziel relevant ist, es könnte Zusammenhänge haben. (...)</p>
99.1-3	<p>UK: (...) Was finde ich daheim vor? Da kriege ich schon sehr viel mit, was für meinen Ansatz hilfreich ist. Oder wie kann ich die Eltern einbinden in die Arbeit.</p>		

Umwelt			
Ressourcen			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
150.1-6	UK: Ja und in der Familie finde ich etwas vor, wo ich sehe, ohne dass ich es schon gross besprechen muss, da wäre vielleicht ein Ansatz. Also wenn ich jetzt denke, das Kind, das ist gut, dass es Erfahrungen machen kann und ich bin in einem Haushalt der ganz steril ist oder in einem Haushalt, auf dem nichts auf dem Boden liegt oder wo alles... (...)		
213.2-6	GL: (...) Ich habe eine grössere Auffächerung, wenn ich zu Hause bin. Davon bin ich überzeugt. Ich kenne auch das andere Modell, dass Eltern sozusagen zu mir kommen, rein nur zu mir kommen. Aber ich kriege wirklich mehr mit. (...)		
Argumente für beide Settings			
80.18-21&26-29	CS: (...) Es gibt Familien, da macht es Sinn, zuerst einmal zu Hause zu schauen, wie ist das Setting, was sind dort für Strukturen, welche Hilfsmittel gibt es - mehr so auch beratend arbeiten. [Dann gibt es Familien, da sind schon solche Muster drin, dass es einfach besser ist, das Kind herauszunehmen in einen reizarmen Raum, in dem ich der Chef bin und von Anfang an die Regeln durchgeben kann, wo es einfacher ist, dem Kind Strukturen zu geben und dann schauen, wie man auch zu Hause mehr Strukturen geben kann.] Wie kann man gewisse Muster durchbrechen. Also ich finde, es ist sehr unterschiedlich je nach Thema, was eben auch die Bedürfnisse der Familie sind und nach Ressourcen der Familie und des Kindes, an welchem Punkt das Kind steht.		
133.1	GL: [Genau. Was ich sagen wollte, ist,] wenn die Eltern dafür motiviert sind, [dann ist auch das Kind motiviert, weil dann darf es auch motiviert sein.]		

152-153	<p>UK: Ja, weil da [in der Familie] sehe ich es. Oder Medien. Ich kenne ja auch die Situation, die Anamnese in der Praxis zu machen und wenn man über Medien spricht, dann ist es ja immer... Das ist ja nicht so gut quantifizierbar, wenn die Mama so ein bisschen etwas... Und wenn ich in eine Familie komme, wie ich es jetzt kürzlich hatte, wo ich zwei Zwilling abgeklärt, zwei Zwilling (lacht), Zwillinge abgeklärt habe und ich komme einfach im Erstkontakt in die Familie und in jedem Zimmer läuft ein Fernseher, auch im Zimmer der Kinder. Das ist eine Dauerberieselung. Sie sind auditiv...</p> <p>CK: Aber das finde ich auch heraus. Das finde ich auch heraus, wenn ich nicht nach Hause gehe.</p>
Neutrale Argumente	
177.1-3	<p>JW: Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn man Eltern hat, die gute Ressourcen haben, die bei der Therapie mitziehen können, kann man auch sehr, sehr... [Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass man in ganz vielen verschiedenen Bereichen und bei vielen verschiedenen Störungsbildern die Mutter auch sehr gut anleiten kann. Die Mutter nicht nur beraten, sondern auch wirklich anleiten, wie sie besser mit dem Kind umgehen kann.]</p>
195.1-6	<p>JW: (...) Das [Paarbeziehung] ist sicher etwas, das man zu Hause eher erfährt, muss man aber auch nicht. Es ist wie beides. Man kann das teilweise auch auf dem Dienst erfahren und die Wahrscheinlichkeit ist noch grösser, dass man es zu Hause merkt. Aber es kann auch sein, dass man es weder zu Hause noch auf dem Dienst merkt. Aber man sieht zu Hause sicher mehr von der Familie.</p>

Zusammenfassung	<p>Logopädinnen und Logopäden erfahren beim Erstkontakt mit den Eltern viel über die Familie, vorhandene Ressourcen und Defizite. Diese Informationen können sowohl bei Hausbesuchen als auch in der Praxis gewonnen werden. Fachpersonen, welche für Abklärungen und Anamnesegespräche auch zu den Familien nach Hause gehen, finden jedoch, dass sie bei Hausbesuchen mehr von der Familie sehen und sich ein genaueres Bild von Förderfaktoren, Barrieren sowie vom Lebenskontext machen können. Ihre Beobachtungen geben Hinweise auf mögliche Therapieansätze und das passende Therapiesetting. Sieht man bei den Eltern viele Ressourcen, können sie gut in die Therapie einbezogen werden.</p>
Anzahl Nennungen	12

Umwelt			
Interdisziplinäre Zusammenarbeit			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
270.1-6	<p>CS: Also ich wünschte mir das im Kanton Zürich, gerade für Kinder mit Mehrfachbehinderung, wo viele Therapeuten im Boot sind. Es ist ein riesiger Aufwand. Ich arbeite einmal mit Heilpädagoginnen zusammen, oft haben wir Stunden gemeinsam in den Familien. Dann arbeiten wir alle zusammen am Gleichen, bauen ein Kommunikationssystem auf, arbeiten am Essen. (...)</p>		
Argumente für beide Settings			
263-266			<p>UK: Mh, wenn man jetzt vielleicht nochmals anschaut, dass sich Sprache nicht isoliert entwickelt, sondern im Rahmen der gesamten Entwicklung, dann... und... und beeinflusst durch das komplette Umfeld, dann will ich einfach nochmals eine Lanze sprechen für unser Setting, weil ich das einfach so bereichernd erlebe, dass wir da nicht isoliert stehen als Logopädinnen und erkennen müssen, dass da unsere Kompetenz oder unsere Zuständigkeit auch auf. Wir haben den Austausch mit den Heilpädagogen, die Möglichkeit zur Supervision, auch kurzfristig und einfach zu gucken, dem Kind geht's schlecht und dann ist mir in dem Moment auch... dann schau ich nicht nur auf das logopädische, sondern schau, wer noch mit ins Boot muss. Und das ist unheimlich wertvoll und für viele Kinder auch...</p> <p>CK: Aber das ist die Institution. Das geht nicht ums Pull-out oder die aufsuchende Arbeit.</p> <p>UK: Ja, doch, aber das ermöglicht doch einfach dieses... dieses... nicht, weil wir so toll sind, sondern unser Setting ermöglicht es uns, dass wir diese... diese... Konnektion halt haben. (...)</p> <p>CK: Ja, das hab ich auch aufgebaut, so ein Netz. Obwohl die Leute nicht in meiner Praxis arbeiten.</p>

Umwelt

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Neutrale Argumente	
59.33-35	GL: (...) Ich denke, da sind ja auch viele Schnittstellen zwischen Logopädie und Früherziehung, gerade bei den 2-4-Jährigen. (...)
235.1-5	CS: Also, eben, ich verstehe mich als Logopädin als Teil des Ganzen und die Kommunikation ist so entscheidend in diesem jungen Alter, da muss eine Zusammenarbeit stattfinden, mit allen, auch mit der Früherziehung, mit der Krippe und ich finde, das wird zu wenig gemacht. (...)
255.1-3	CS: Aber eben, manchmal sieht man auch in solchen Fällen, wo es wirklich fehlt und dann kann man etwas in die Wege leiten zusammen mit dem Kinderarzt oder mit dem Sozialdienst...

Zusammenfassung	Die Fachpersonen begrüßen eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Logopädinnen, heilpädagogischen Früherzieherinnen, Ärzten, dem Sozialdienst und dem Krippenpersonal. Der Austausch ermöglicht die gemeinsame Arbeit an den gleichen Zielen. Dies ist sowohl im aufsuchenden Setting als auch im Pull-out-Setting umsetzbar.
Anzahl Nennungen	5

Umwelt			
Beziehung			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
		97.7-9	CK: (...) Ich habe auch den guten Eindruck, dass der Ort für die Eltern aber auch für das Kind ein neutraler Ort ist. Es ist etwas ausserhalb. (...)
		162.3-5	CK: (...) Da weiss ich auch von der Beziehungsaufbauarbeit, wann ich was frage, ungefähr, und was ist jetzt relevant. Ich habe den Kontakt auch... (...)

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	
135.1-2	CK: Aber es geht grundsätzlich um die Beziehungsbereitschaft von den Eltern zu der Therapeutin. Das hat nichts mit dem Ort zu tun.
217.1-5	GL: Aber ich wollte wie nochmals sagen, Fokus Eltern. Ich habe doch nicht nur Ziele für das Kind, sondern mein Auftraggeber sind die Eltern. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die Eltern über das Kind gewinne und es ist wichtig, sie da zu motivieren. Von daher, finde ich, ist das aufsuchende Modell, Fokus Eltern... Die haben ja auch Zielsetzungen. (...)

Zusammenfassung	CK meint, dass eine gute Beziehung zwischen den Eltern und der Therapeutin nicht vom Ort sondern von der Bereitschaft der Eltern abhängt. Gemäss GL ist es wichtig, dass die Eltern motiviert sind. Daher müssen die Ziele der Eltern bei der Therapie mitberücksichtigt werden.
Anzahl Nennungen	4

Teilhabe			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
98.2-5	CS: (...) Bei meinen Kindern, die ich begleite, da geht es um Kommunikation, um den Aufbau von Kommunikation und die muss im Alltag stattfinden. Das kann nicht im Therapieraum...(...)		
182.1-2	CS: (...) Der Transfer ist mehr gewährleistet im Setting zu Hause.		

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	

Zusammenfassung	Eine Therapie mit dem Ziel, die Kommunikationsfähigkeiten eines Kindes aufzubauen, sollte gemäss CS im Alltag stattfinden. Der Transfer ist ihrer Meinung nach im aufsuchenden Setting mehr gewährleistet.
Anzahl Nennungen	2

Fachperson			
Haltung			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
59.9-14	GL: Das [Kennenlernen des Kindes im häuslichen Rahmen] ist schon, finde ich auch, erst mal eine Handlungsfrage. Dafür steht die Früherziehung oder auch die Stiftung Netz, dass wirklich in dem Setting nach ICF auch die Umweltfaktoren da wirklich mit kennenzulernen und nicht nur theoretisch in einem Gespräch, sondern auch wirklich praktisch zu erleben.	89.1-2&4-5	CK: Ich bin eher eine Verfechterin von, dass die Kinder in die Praxis kommen. (...) Ich habe meine Praxis seit Jahren. Es ist mein Zuhause. Die Kinder kommen zu mir nach Hause.
98.19-21	CS: [Gerade auch im Frühbereich, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich ein ganzheitliches Bild vom Kind machen kann. Da finde ich es schade, wenn alles nur an der Therapiestelle stattfindet, wie auch immer der Raum eingerichtet ist.] Da wünsche ich mir persönlich, dass man sich mehr vernetzt und nicht nur mit Gesprächen oder Austausch, sondern wirklich auch in den Alltag des Kindes hineingeht und dort Einfluss nimmt.	97.22-27	CK: Das habe ich für das Kind aufgebaut, dass, wenn das Kind kommt, dass gerade alles stimmt für das Kind. Das kann ich daheim... muss ich das zuerst strukturieren. Wo kann ich mit dem Kind etwas machen? Weil das Zentrum ist doch die Logopädie. Es ist ja nett, wenn ich die ganz Frühförderung auch noch mache. [Aber für das hat es je nachdem eine Heilpädagogin und die geht bei uns in den allermeisten Fällen heim.]
374.1-3	CS: Ich denke, da würden ganz viele Ressourcen in dem [aufsuchenden] Modell stecken, wenn man das wirklich ans Kind anpassen könnte.	187.1-5	CS: Also ich finde es eine hohe Anforderung, nach Hause zu gehen. Sich abgrenzen können. Man bekommt viele Sachen mit, die... ja... bei denen man sich abgrenzen können muss oder auch schwierige Themen, die man vielleicht nicht sehen oder hören möchte. Das finde ich immer ganz schwierig.
406.1-7	CS: Ja, aber die Rahmenbedingungen stimmen wirklich nicht. Es ist eine Tendenz zu beobachten im Kanton Zürich, auch im Frühbereich, auch in der heilpädagogischen Frühförderung, in all diesen RGZ-Stiftungen, die machen immer weniger Hausbesuche, immer mehr bieten nur noch Therapien an den Fachstellen an. Dieser Trend geht immer mehr in die falsche Richtung. Darum begrüsse ich eigentlich so... [Stiftung Netz]	196.1-3	CK: Meine Einstellung ist, dass ich nur so viel merken möchte, was mir die Eltern als Mitteilung geben möchten. Ich habe da einen ganz, ganz hohen Respekt vor den Eltern.
		202.19-24	CK: Wenn jetzt eine Familienproblematik, wirklich eine Paarproblematik, sagen wir mal, da ist, dann kann ich nicht grübeln gehen. Dann ist es nicht meine Aufgabe. Ich sehe vielleicht schon, dass das Kind ein Familiengeheimnis hat. Ich sehe vielleicht schon, dass das Kind dort und dort blockiert. Aber dann kann ich vielleicht antippen und stoppen.

Fachperson			
Haltung			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
		290-292.1-5	<p>CS: Ja, aber es [Elternanleitung] ist auch schwieriger, find ich.</p> <p>JW: Es ist wahnsinnig anspruchsvoll.</p> <p>CS: Ich finde es schwieriger, nach Hause zu gehen (spricht zu UK, GL). Für mich ist eine Therapiestunde in meinen Räumen lockerer. Und man kann schneller etwas vorweisen, aber das funktioniert dann oft nur bei mir mit meinem Material in diesem Setting, reizarm, mit meinen Regeln.</p>
		360.10-12	<p>CK: Wenn ich noch so und so viel Arbeitsweg hätte, wenn ein Drittel meiner Arbeit Arbeitsweg wäre, dann kann ich das nicht vertreten.</p>
		388.2-8	<p>JW: Das heisst, wir müssten etwa 4x so viele Logopädinnen haben im Frühbereich. Das heisst, im Moment ist meine persönliche Wunschvorstellung nicht, dass alle Logopädinnen nach Hause gehen, weil wir die Kinder jetzt schon nicht alle unterbekommen. Die warten jetzt schon ein halbes Jahr und länger. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn bei allen Kindern, bei denen man nicht nach Hause gehen muss, die Logo in der Praxis stattfindet.</p>
Argumente für beide Settings			
	175.5-9	<p>JW: Also ich finde nach Hause gehen super. Ich bin sehr gerne nach Hause gegangen.</p> <p>Ich finde das wunderbar. Ich finde es vor allem gut, wenn man beides kann und ich finde vor allem gut, wenn man vielleicht am Anfang oder für gewisse Gespräche nach Hause gehen kann und dass man, dann aber... (...)</p>	
	223-224	<p>JW: Aber die Frage, wie stark man die Eltern einbezieht. Man kann bei der Stiftung Netz arbeiten und die Eltern nicht sehr stark einbeziehen. Man kann in das Zimmer gehen, die Türe schliessen und dort arbeiten. Das wird auch gemacht. Das hat, habe ich den Eindruck, das hat stärker mit der Therapeutin zu tun.</p> <p>GL: Mhm. Mit der eigenen Haltung. Ja.</p>	

Fachperson	
Haltung	
Argumente für beide Settings	
239.1	CK: Ja, und dass man beide Möglichkeiten hat, das wär gut, oder? [Und das haben wir bei uns bei wenigen Kindern. Wenn die Kinder keine körperlichen Behinderungen und keine Ess-Schluckprobleme haben, ist es eigentlich so, dass wir keine Domiziltherapie machen können.]
342.7-8	CS: Mir gefällt das Modell [Stiftung] Netz) sehr gut. Das wünschte ich mir auch.
382-383.1	MS: Nun machen wir den Bogen zum therapeutischen Selbstverständnis und der Frage, was ihr als Idealfall ansehen würdet. Vieles haben wir schon gehört, aber... CK: Dass es beide Möglichkeiten gibt.
396.2-7	JW: Für mich persönlich als Logopädin wäre es superschön, wenn ich eine schöne Praxis hätte, in der ich mich wohlfühle, wenn ich die Möglichkeit hätte, Domiziltherapien anzubieten, wenn ich das wollte und wenn ich abwechseln könnte. Das wäre der Traum. Und ich würde relativ oft nach Hause gehen.
Neutrale Argumente	
58.1-2&5-7	UK: (...) ich möchte hier eigentlich gar nicht stehen und sagen: Nur das ist richtig. (...) Ich erlebe meine Arbeit schon sehr, ähm, Ich mache das gerne in den Familien und sehe viele Vorteile. (...)
98.8-11	CS: Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich die Therapie in meinem Therapieraum mache, mit meinen Sachen, wo ich der Chef bin, oder ob ich nach Hause gehe.
225.5-13	JW: Wenn man die Eltern nicht stärker einbezieht, dann macht Nach-Hause-Gehen keinen Sinn. (spricht zu GL und UK) Darum ist es irgendwo auch verpflichtend und ich denke, dass das tendenziell, wenn man aufsuchend ist, dann macht man es sicher mehr, man muss aber nicht. Es ist eben nicht ein Ja oder Nein sondern eine Handlungsfrage. Man kann die Eltern sehr stark einbeziehen, auch wenn man auf dem Dienst arbeitet. Man kann ja einmal heimgehen und einmal auf dem Dienst arbeiten.

Fachperson	
Haltung	
	Neutrale Argumente
242&244.1-2	<p>CS: Ich finde es eben schon einen riesigen Unterschied, weil wenn ich nach Hause gehe, bin ich dort Gast. Ich verhalte mich so, weil ich dort Gast bin. Und wenn sie zu mir in den Therapieraum kommen, sind sie Gast.</p> <p>(...)</p> <p>CS: Ich glaube, ich bin anders zu Hause als bei mir im Therapieraum.</p>
247.1-3	UK: (zu CK, CS, JW) Wo mach ich das (Elterngespräch) mit denen Eltern. Ist das gut in der Familie oder ist es für mich besser, wenn es in meinen Räumen ist?
262.4-7	CK: Und ich gehe zu vielen Kindern nach Hause, dass ich sicher 1 oder 2x zu Hause gewesen bin, aber ich mache keine Therapie zu Hause. Ich sehe also auch oft, wie die leben, aber ich gehe nicht dort therapieren.
273.4-6	JW: Eine schöne Praxis und nach Hause gehen. Das wäre der Idealfall, wenn man beides könnte, da sind wir uns alle einig.
297.12-15	CS: Ich finde es schwieriger zu Hause, ich bin mehr gefordert, muss auch mehr überlegen, was ist mein Bereich, wo grenze ich mich ab, was greife ich auf, was nehme ich mir für das nächste Mal vor.
298.11-13	UK: Ich muss ja auch wie anerkennen, wie das dort [zu Hause] halt ist und von einem bestimmten Ideal Abstand nehmen oder so.

Fachperson	
Haltung	
Zusammenfassung	<p>Die Fachpersonen diskutierten rege über die Frage nach der Haltung der Therapeutin, dem therapeutischen Selbstverständnis und danach, was die Therapeutin als Person möchte. Die Diskussion war nicht nur rege, sondern auch ziemlich ausgeglichen: Von beiden Seiten her gab es Zustimmung für das jeweilig andere Setting. Für das aufsuchende Setting spricht in den Augen des heilpädagogischen Früherziehers GL, dass durch die Familienorientierung das Prinzip der ICF gelebt und nicht nur theoretisch angewendet wird. Auch CS sieht viele Stärken im aufsuchenden Modell und befürwortet, dass man das Kind auf diese Weise praktisch und ganzheitlich erfassen kann und nicht nur auf Gespräche angewiesen ist. CS bedauert auch, dass das aufsuchende Modell aus verschiedenen Gründen nicht öfter angeboten werden kann.</p> <p>CK auf der anderen Seite sieht im Pull-out-Setting den Vorteil, dass sie in ihrer Praxis alles für das Kind so einrichten kann, dass es stimmig ist. Sie sieht die Logopädie und ihre Therapieziele in Zusammenarbeit mit dem Kind als ihren Fokus an. Für CS spricht gegen das aufsuchende Modell, dass es eine hohe Anforderung an die Logopädin ist, so viel vom Umfeld des Kindes mitzubekommen. Vieles kann auch belastend sein und man muss sich als Therapeutin abgrenzen können. CK möchte vom Umfeld nur so viel mitbekommen, wie an sie herangetragen wird. Zudem bemerkt CK auch im Pull-out-Setting, wenn das Kind ein Familiengeheimnis hat und kann allenfalls von aussen etwas anstossen. Der Ablauf einer Therapieeinheit in der eigenen Praxis ist für die Logopädinnen, die im Pull-out-Setting arbeiten, lockerer und effizienter, da der Raum reizärmer ist und der Ablauf nach den eigenen Regeln stattfinden kann. Ein weiterer Punkt pro Pull-out ist, dass sich CK nicht vorstellen könnte, mehr Zeit ins Reisen von A nach B zu investieren, könnte sie im Pull-out schon mehr Kinder nehmen als sie momentan tut, was ihr Pensum aber sprengen würde. Sie könnte diese Reiserie nicht vertreten. Diesem Punkt stimmt auch JW zu, weil es unter diesen Umständen rund 4x mehr freischaffenden Logopädinnen geben müsste als es aktuell gibt.</p> <p>Weiter gibt es Argumente für beide respektive neutrale Argumente, die ebenfalls wichtig sind: Die Fachpersonen würden sehr begrüßen, beide Möglichkeiten an Settings zu haben. JW sagt zudem, dass auch im aufsuchenden Setting bei der Stiftung Netz zum Teil in einem quasi Pull-out-Setting ohne das Beiwohnen der Eltern gearbeitet und die Tür hinter sich geschlossen wird. Auch CK würde es begrüßen, beide Varianten zur Verfügung zu haben, ungeachtet davon, was für eine Diagnose gestellt wurde. JW fügt an, dass es aber quasi verpflichtend ist, das Potential des aufsuchenden Settings auch wirklich auszuschöpfen und die Eltern miteinzubeziehen, sie anzuleiten. Tendenziell werde das sicher mehr gemacht als nicht, aber das sei auch wichtig. CS fügt an, dass sie sich als Logopädin von Setting zu Setting anders verhält und sie beim Kind zu Hause Gast ist. Umgekehrt sind die Eltern bei ihr in der Praxis auch Gast und verhalten sich entsprechend. UK meint, dass die freie Setting-Wahl auch dahingehend von Vorteil ist, dass sie selber wählen kann, wo sie beispielsweise ein Elterngespräch machen kann, dass das durchaus auch eine strategische Wahl sein kann. Schwierig ist es, und das sagen alle Fachpersonen, sich im aufsuchenden Setting abzugrenzen und sich zu überlegen, was wann und wie getan werden kann. Auch anspruchsvoll ist, dass im aufsuchenden Setting mit den vorhandenen Mitteln gearbeitet werden muss und von einem bestimmten Ideal Abstand genommen werden muss, so UK.</p>
Anzahl Nennungen	27

Fachperson			
Umsetzung Therapieziele			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
82.5-7	CS: Da macht es wirklich Sinn, im Umfeld... Wenn es darum geht, ein Kommunikationssystem einzuführen.	80.21-26	CS: Dann gibt es Familien, da sind schon solche Muster drin, dass es einfach besser ist, das Kind herauszunehmen in einen reizarmen Raum, in dem ich der Chef bin und von Anfang an die Regeln durchgeben kann, wo es einfacher ist, dem Kind Strukturen zu geben und dann schauen, wie man auch zu Hause mehr Strukturen geben kann.
154.11-14	UK: Ich fahre nicht drüber und sage: „Es ist falsch, wie ihr das macht.“ Aber ich habe jetzt ein eigener Eindruck und das ist für mich jetzt ein Weg oder ein Ziel, wo man sich auf den Weg macht.	149.1-7&11-14	JW: Es ist natürlich einfach in einem Therapieraum, der meiner ist, ein Kind, also zwingen, also Situationen zu schaffen, in denen Sprache erzwingen, also dass das Kind etwas sagen muss. Das beste Beispiel ist: Ich habe Kästen, die man abschliessen kann. Wenn das Kind etwas haben möchte, muss es das sagen. Der Kasten ist geschlossen und ich habe den Schlüssel im Sack. Jetzt die Eltern haben das z. B. vielleicht nicht. (...) Es ist wie das Setting, das ich habe. Es ist dann für die Fachperson... mehr Fokus Fachperson für mich. Das erleichtert mir die Arbeit, weil ich besser Strukturen schaffen kann, wo ich meine Therapieziele umsetzen kann.
Argumente für beide Settings			
162.1-3&5-7, 163.1-4, 164-166	<p>CK: Informelle Gespräche sind immer da. Das ist ein ziemlich grosser Teil der Therapie. Dann habe ich die formellen Gespräche auch strukturiert und da weiss ich auch, was ich fragen möchte. (...) Also wenn ich nach Hause gegangen bin, wollte ich mit dem Kind auch ungestört arbeiten. (...)</p> <p>UK: Also ich erlebe es schon so, dass, wenn ich in der Familie bin, dann muss ich mir auch klar machen, wie will ich in der Familie das Setting. Machen wir einen gemeinsamen Beginn? Gibt es einen Bereich, wo ich mit dem Kind alleine bin? Wenn das sinnvoll ist... (...)</p> <p>CK: Eben. Das ist das Gleiche.</p> <p>UK: Das muss ich mir mehr klären, weil das gibt die Struktur von selber nicht her. Ich muss sie steuern. Ich muss sie vorgeben.</p> <p>CK: Aber das haben wir ja auch in der Praxis.</p>		

Fachperson

Umsetzung Therapieziele

Argumente für beide Settings	
181.1-3	JW: Ich gehe auch jetzt manchmal mit einem Kind im Pull-out-Modell einkaufen. Es ist sehr Vieles in beiden Modellen möglich. Das muss man auch sehen.
Neutrale Argumente	
53.5-8	UK: Aber für uns ist eigentlich immer ein Grund, zu reflektieren, ob das der richtige Ort ist, wenn es bei unseren jungen Kindern, wenn wir sehen, das Thema Individuation steht im Raum, Loslösung, Ich-Entwicklung, alle solche Sachen oder wenn... [äussere Faktoren vielleicht sind, dass man wirklich in diesem familiären Setting gar keine Möglichkeit hat, ein ruhiges Plätzchen zu finden oder zu arbeiten.]
58.2-5&7-9	UK: (...) Weil ich glaube - auch wo ich jetzt eure ganzen Fragestellungen durchgekuckt habe - Es ist eigentlich so wichtig, immer zu reflektieren, was findet man vor, woran arbeitet man und ist dann das Setting das richtige. (...) Aber es gibt oder vielleicht ist das auch die Herausforderung, zu erkennen, wann ist es vielleicht genau nicht das Richtige.
98.1-2	CS: Aber es kommt eben darauf an, was der Auftrag ist oder eben auch deine logopädischen Ziele. (...)
179.1-4	JW: Mein Therapieziel war... ganz verschiedene Dinge. Du kannst beim Wortschatz anfangen. Du kannst Grammatik machen. Du kannst Individuation machen. Du kannst alles machen, bei dem, beim Einkaufen.
308.1-5	UK: Ja, in einem Spielsetting, das nur zwischen mir und dem Kind ablaufen sollte, da will ich nicht Modell sein, sondern ich will im Kind etwas anregen. Dann muss ich schon vorab klären, wo wir uns zurückziehen könnten. Ins Kinderzimmer? Das muss ich vorher klären. Und begründen, warum ich das so möchte und sinnvoll finde.

Fachperson	
Umsetzung Therapieziele	
Zusammenfassung	<p>CS erkennt ganz klar Therapieziele, die im aufsuchenden Setting leichter und vor allem sinnvoller umgesetzt werden können. Sie denkt dabei an die Einführung eines Kommunikationssystems, dass in das Umfeld des Kindes eingebettet sein muss. UK sieht im aufsuchenden Setting zudem die Chance, sich wirklich gemeinsam auf den Weg zum Ziel zu machen.</p> <p>Für das Pull-out-Setting spricht auf der anderen Seite, dass das Kind aus festgefahrenen, potentiell hemmenden Strukturen herausgenommen werden kann und ausserhalb des direkten Umfelds gesehen und therapiert werden kann. JW meint zudem, dass es im Pull-out leichter und effizienter ist, Strukturen zu schaffen, die der Fachperson, dem Therapieziel oder dem Kind dienlich sind.</p> <p>Für beide Settings spricht, dass man seine Gespräche, ob informell oder formell, und die einzelnen Therapieeinheiten strukturieren muss. UK meint, dass das im aufsuchenden Setting allenfalls noch etwas bedeutender ist, da die Struktur von ihr geschaffen werden muss. CK findet jedoch, dass das auch bei ihr im Pull-out-Setting so ist. JW meint weiter, dass viele Therapieziele (Bsp. Einkaufen) in beiden Settings möglich ist.</p> <p>Neutral wurde gewertet, dass die Therapeutin stets reflektieren muss, über die Ziele, die Zusammenarbeit, den bestmöglichen Weg zum Therapieziel für das Kind. Im aufsuchenden Setting mit der Möglichkeit eines Setting-Wechsels muss dies noch bewusster geschehen. Dies ist die Herausforderung am aufsuchenden Setting, meint UK. CS meint, dass die Setting-Wahl vom Auftrag und den Therapiezielen abhängt. Im aufsuchenden Setting muss gut argumentiert werden, wenn man als Therapeutin nur mit dem Kind in einem Zimmer und nicht auch noch als Modell für die Mutter arbeiten möchte, so UK.</p>
Anzahl Nennungen	11

Organisation			
Konzept			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
59.1-6	GL: Aber per se ist es erst einmal gegeben von der - ich sag mal - Familienorientierung zu sprechen. Oder du hast es so auch eingeleitet (spricht zu UK), dass man jetzt diesen Prozess vom Kennenlernen der Familie, Kennenlernen des Kindes, dass das im häuslichen Rahmen stattfindet und nicht eben auf der Dienststelle.		
63.5-6	GL: (...) Deswegen ist es wie per se ein einmaliges Angebot für die Eltern, dass es [die Intervention] im Setting [aufsuchend] stattfindet.		

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	
47.1	UK: Bei uns ist es [das Setting] am Anfang vorgegeben.
60.1	UK: Was einfach auch ein wichtiger Punkt ist, es [die Intervention] ist sehr niederschwellig.
63.2-5	GL: Also es ist wirklich weg vom kindzentrierten oder von dem, was früher über die IV ja lief, und du auch gebraucht hattest als Diagnose oder als eben Störungsbild sozusagen hin wirklich zu einer Familienorientierung. (...)
331.1-2	UK: Es sind sicher weniger Einheiten, die wir durch diese Umstände, die Organisation und die Vorgaben mit dem Kind haben (...)
400.2-5	GL: Gerade bei aufsuchender Arbeit kriegt man mehr mit und muss das irgendwo hinpacken, muss das abwägen, wieder besprechen, da braucht es eben solche Gefässe, wo ich das auch kann und ich nicht hächelhächelhächel von Termin zu Termin hetze.

Organisation	
Konzept	
Zusammenfassung	Die Tatsache, dass das Kennenlernen des Kindes und seines direkten Umfelds im häuslichen Kontext stattfinden kann, ist dem Konzept und den Leitgedanken der Stiftung Netz zu verdanken. GL spricht diesbezüglich von einem einmaligen Angebot für die Eltern. UK empfindet die logopädische Intervention durch das aufsuchende Setting sehr niederschwellig, was der Familie zugute kommt. Auch ist die aufsuchende Arbeit aber insofern intensiver, als man als Therapeut mehr mitbekommt, wofür ein Gefäss geschaffen werden muss, institutionsbezogen. Man muss sich darüber austauschen können, so GL. Da diese Austauschgefässe per Leitbild der Stiftung ebenfalls im Pensum inbegriffen sind, können weniger Therapieeinheiten pro Tag angeboten werden.
Anzahl Nennungen	7

Organisation			
Angebot			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
		53.15-17	UK: [Es gibt auch noch den Grund, wenn man jetzt bei einem Kind sagt: Da geht es primär um Kommunikation in dem Sinne, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, auszutauschen, Kommunikation zu haben.] Dann haben wir auch schon Logo-Grüppchen angeboten und die finden dann bei uns in der Einrichtung statt.
		91.13-19	CK: Bei mir ist es wirklich einfach so, dass ich vom Druck, den wir von den Fachstellen haben, weil wir zu wenige Logopädinnen sind, nicht die Zeit hätte noch das Reisen an die Zeit hergeben könnte. Wenn ich dies noch hergeben müsste und es ist natürlich dann auch noch eine andere Sache von der Finanzierung her. Es ist einfach teuer, wenn man mir noch die Reise bezahlen muss und ich dafür noch ein Kind weniger nehmen kann. Also rein praktisch...
		92.1-5	CS: Wenn du selbstständig bist, hast du eine Wegpauschale. Aber ich gehe irgendwo nach Winterthur zweimal pro Woche, auf Tagelswangen, ein Mal pro Stunde ein Postauto, und in dieser Zeit könnte ich zwei andere oder drei Kinder nehmen in der Praxis, für die ich sowieso Miete zahlen muss.
		292.9-13	CS: (...) Oft ist es so, dass ich keinen Therapieplatz frei habe, dann beginne ich mal mit Beratung. Bei manchen sage ich, ok, ich komme vorbei, bei anderen muss ich sagen, dass ich im Grunde gar keinen Platz habe, wenn dann nur dann und dann bei mir in der Praxis.
		360.6-10	CK: [Einerseits wünschen wir uns noch mehr Erfassung, andererseits müssen wir ja auch sagen, dass wir es ja gar nicht abdecken könnten. (...)] Diese Kinder müssen alle warten, mind. bis nächsten Sommer, im August. Und jetzt sind wir im November. Das ist tragisch. Und wenn ich jetzt zu meinen Therapiekindern noch nach Hause gehen würde.. und die Zeit... ich habe nicht mehr Zeit, nicht mehr Stunden im Tag. (...)

Organisation

Angebot

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	
80.3-11&13-16	CS: (...) Das machen die kantonalen Abklärungsstellen. Es gibt zwei in Zürich. Das ist das Kinderspital in Zürich und die Kinderklinik in Winterthur. Dort wird entschieden, auf Grund vom Störungsbild vom Kind, vom Bedürfnis der Familie, vom Setting, was braucht das Kind und gleichzeitig hängt es auch davon ab, ob man überhaupt jemanden findet, der das macht. Es gibt sehr wenige Logopädinnen im Frühbereich, die nach Hause gehen. Über die Gründe können wir vielleicht später noch sprechen. (...) Dann heisst das nicht, dass man immer nach Hause gehen muss, sondern man kann auch sagen... Es steht dann meistens Domiziltherapie und/oder Praxisstandort.
84.1-2	CS: Und gibt es überhaupt ein Angebot. Also oft musste ich Kinder abklären und habe niemanden gefunden, der das bieten konnte.
390.1-3	JW: (spricht zu CS) Jaja, mein Wunsch wäre, dass wir so viele Logopädinnen hätten, dass wir wirklich für jedes Kind die beste Lösung bereit hätten.
400.5-6	GL: (...) Deswegen [weil die Organisation aufwändiger ist] hat man ja auch weniger Kinder.
402.11-15	GL: (...) Man kann nicht familienorientierte Arbeit aus dem Ärmel schütteln. Oder zu denselben Bedingungen Therapie machen wie bei euch in der Praxis, wo ich einfach eine höhere Kinderzahl habe. Das geht einfach nicht. Das braucht mehr Zeit.

Organisation	
Angebot	
Zusammenfassung	<p>Die Logopädinnen, die im Pull-out-Setting arbeiten finden, dass es aufgrund des Angebots von verfügbaren Therapieplätzen nicht vertretbar wäre, mehr zu reisen und aufsuchend zu arbeiten. Das Angebot hat hier stark mit der Finanzierung zu tun: Die Logopädinnen mit eigener Praxis haben eine Miete zu bezahlen und verdienen nebst der Wegpauschale kein Plus an der aufsuchenden Arbeit, im Gegenteil, sie könnten in der Zeit, in der sie reisen, noch ein oder zwei Kinder nehmen. Der Druck von den Fachstellen ist sehr gross und die Wartelisten lang. CS sagt bezüglich Therapieplatz-Angebot zudem, dass sie oftmals keine Kapazität für eine Therapie mehr habe, dann beginne sie mit einer Beratung. Und diese findet so oder so bei ihr im Pull-out-Setting statt.</p> <p>Ein neutrales Argument ist, dass die Logopädinnen mit eigener Praxis im Kanton Zürich quasi mit dem Störungsbild des Kindes zusammenhängend die Wahl bekommen, ob sie aufsuchend und/oder im Pull-out-Setting arbeiten wollen. Diese Wahl ist weiter vom Bedürfnis der Eltern und des Kindes abhängig sowie davon, ob die Fachstellen überhaupt eine Logopädin finden, die beide Setting-Formen anbietet. JW wünscht sich so viele selbstständige Logopädinnen, damit alle Kinder, die Bedarf haben, auch wirklich eine logopädische Therapie bekommen könnten. Und GL betont noch einmal, dass die Bedingungen für eine gute aufsuchende Therapie andere sind als im Pull-out-Setting. Familienorientierte Arbeit kann nicht aus dem Ärmel geschüttelt werden und braucht mehr Zeit.</p>
Anzahl Nennungen	10

Organisation	
Finanzierung	
Argumente für das aufsuchende Setting	Argumente für das Pull-out-Setting
	<p>91.16-19</p> <p>CK: (...) Wenn ich dies noch hergeben müsste und es ist natürlich dann auch noch eine andere Sache von der Finanzierung her. Es ist einfach teuer, wenn man mir noch die Reise bezahlen muss und ich dafür noch ein Kind weniger nehmen kann. Also rein praktisch...</p>
	<p>92.1-5</p> <p>CS: Wenn du selbstständig bist, hast du eine Wegpauschale. Aber ich gehe irgendwo nach Winterthur zweimal pro Woche, auf Tagelswangen, ein Mal pro Stunde ein Postauto, und in dieser Zeit könnte ich zwei andere oder drei Kinder nehmen in der Praxis, für die ich sowieso Miete zahlen muss.</p>
	<p>362.5-7</p> <p>CK (...) Wir bekommen eine Wegpauschale, in der Zeit bekomme ich mehr für ein Kind bei mir, das ja sowieso kommen kann und ich mir nicht suchen muss. (...)</p>
	<p>389.1-2</p> <p>CS: (spricht zu JW) Aber glaube mir, es geht niemand nach Hause, der nicht muss. Es ist nicht lukrativ. Ich gehe nur im Notfall nach Hause.</p>
Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	
80.1-3&11-13	<p>CS: Im Kanton Zürich ist es ganz anders organisiert und zwar muss man eine entsprechende Kostengutsprache haben, die auf das Kind ausgestellt ist. (...)</p> <p>Dann muss man einfach so eine Kostengutsprache haben und dann ist es der Logopädin und der Familie überlassen, wie sie das nutzen und ausschöpfen. (...)</p>

Organisation

Finanzierung

Neutrale Argumente	
83.2-11	<p>JW: Aber ich denke, dass der Unterschied ist, dass es sehr stark von der Organisation und den kantonalen Vorgaben abhängt. Im Kanton Aargau ist primär vorgesehen, dass man nach Hause geht und die Anreize sind so ausgelegt, dass man nach Hause geht. Das ist wirtschaftlich interessant. Auch für die Logopädin persönlich ist es attraktiver nach Hause zu gehen, weil die Struktur so gedacht ist. Im Kanton Zürich ist es eben so, dass es gedacht ist, dass man die Therapie möglichst auf den Stellen macht. Es bestehen dann auch nicht so viele Anreize, nach Hause zu gehen.</p>
175.9-11	<p>JW: (...) Die Frage ist für mich auch sehr stark wegen der Kosten und wann ist es [die aufsuchende Arbeit] nötig oder eben nicht.</p>
234.20-29	<p>CK: (...) Und wenn man natürlich ein ganzheitliches Setting macht, mit einer Früherziehung drin und mit einer systemischen Familientherapie drin oder so, dann sieht es natürlich wieder anders aus, aber wenn wir einfach logopädisch arbeiten, kann man sagen, ja, bei diesem Kind würde ich jetzt gerne nach Hause gehen, hab ich die Möglichkeit? Ja, ok, wenn ich diese habe, frage ich mich, lohnt sich das für mich und meine Arbeit, wenn ich das Kind ganzheitlicher erfassen und dann auch ganzheitlicher intervenieren kann, aber die Möglichkeit für ein Gespräch haben wir sowieso. (...)</p>
239.1-4&240-241	<p>CK: (...) Und das haben wir bei uns bei wenigen Kindern. Wenn die Kinder keine körperlichen Behinderungen und keine Ess-Schluckprobleme haben, ist es eigentlich so, dass wir keine Domiziltherapie machen können.</p> <p>CS: Wir müssen es begründen können, damit das bewilligt wird.</p> <p>CK: Ja, eben, es geht dann nur um das Finanzielle.</p>
270.6-8	<p>CS: (...) Aber es ist immer ein riesiger Aufwand. Man muss sich überall rechtfertigen, Kostengutsprachen einholen. (...)</p>

Organisation

Finanzierung

Neutrale Argumente	
339-342.2-6	<p>JW: (spricht zu UK, GL) Ihr seid eine Stunde bis eine Stunde fünfzehn bei den Kindern. Bis vielleicht auch einmal eineinhalb Stunden. (spricht zu CS, CK) Bei uns geht eine Lektion 60 Minuten. Fünf bis sechs Therapien macht ihr, sie machen vier. Das ist der grosse Unterschied. (spricht zu MS, NB) Es ist halt auch einfach ein teureres Modell, wenn man aufsuchend arbeitet. Ist ja klar.</p> <p>UK: Es ist wahrscheinlich einfach die Frage, will man sich das bei diesen jungen Kindern, die komplexe Störungen haben, leisten.</p> <p>CK: Mh. Kann man sich es leisten, ist die Frage.</p> <p>CS: (...) Es ist wirtschaftlich nicht sehr lukrativ, weil wir ja die Miete der Praxis haben und in der Zeit, in der ich unterwegs bin zu einem Kind, bezahle ich trotzdem Miete, habe aber den Arbeitsweg und gleichzeitig noch ganz viele andere Kinder, die ich behandeln könnte.</p>
384.1-8	<p>CS: Ich habe z.B. in der Verfügung drin, Domiziltherapie oder Praxisstandort, aber keine Doppellektionen. Doppellektionen habe ich nur bei den Kindern drin, zu denen ich nach Hause gehe. Und dann gehe ich nach Hause, die Stunde dauert vielleicht länger als 60 Minuten, wir haben nachher noch ein Gespräch, dann darf ich nur 60 Minuten abrechnen und muss es jedes Mal noch begründen und mich rechtfertigen, obwohl es unter Elternanleitung geht.</p>
399-400.1-2	<p>CK: Ja, ich bin Unternehmerin. Ihr seid angestellt, das ist etwas komplett anderes!</p> <p>GL: Eben, da entstehen wirtschaftliche Interessen, die man abwägen muss. (..)</p>
410-411	<p>CS: (spricht zu JW) Ja, aber eben, diese Rahmenbedingungen eines RGZ.. die haben ja auch diese Geldsorgen und haben ja auch ein Mandat vom Kanton. Aber eben, auch für sie lohnt es sich nicht mehr, nach Hause zu gehen.</p> <p>JW: Ja, es gibt keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr, nach Hause zu gehen. Auch wenn ich das noch so bewerben würde, die Entscheidung fällt dann doch für die Fachstelle.</p>

Organisation	
Finanzierung	
Zusammenfassung	<p>Punkto Finanzierung spricht für das Pull-out-Setting, dass mehr Kinder pro Tag in Therapie kommen können und somit die aufgewendeten Ressourcen pro Kind kleiner sind als im aufsuchenden Setting. CS meint, dass keine Logopädin mit eigener Praxis freiwillig aufsuchend arbeitet, weil es nicht lukrativ ist.</p> <p>Die kantonalen Unterschiede zwischen dem Aargau und Zürich sind gross. Der Kanton Zürich spricht die Kosten pro Kind gut, das Therapiebedarf hat. Und dann ist es der Logopädin und der Familie überlassen, wie sie das Angebot ausschöpfen. Im Kanton Aargau werden die finanziellen Anreize so gelegt, dass man nach Hause geht. Die Strukturen und die Kostengutsprachen sind dafür vorgesehen. Für JW ist es trotzdem sehr wichtig, dass man auch im Kanton Aargau – gerade aus Kostengründen – immer wieder bewusst überlegt, ob die aufsuchende Arbeit für den vorliegenden Fall angebracht ist. CK findet, grundsätzlich habe man alle Möglichkeiten in beiden Settings, sie hänge ihre Setting-Wahl aber schon stark am Finanziellen auf und fragt sich, ob sie aus dem finanziellen Gesichtspunkt heraus die Möglichkeit hat, zu einem Kind nach Hause zu gehen oder nicht. CS fügt weiter an, dass sie bei ihren Kindern zwar oft die Möglichkeit beider Settings zugesprochen bekommt, jedoch nicht für Doppellektionen. Dauert eine Lektion also mehr als 60 Minuten, wird dies nicht oder nur nach Bittibätti bezahlt. Sie muss sich immer rechtfertigen, wenn eine Lektion länger dauert, was durchaus realistisch ist. Die Logopädinnen mit eigener Praxis sind Unternehmerinnen und denken auch so, wohingegen die Fachpersonen, die aufsuchend arbeiten, Angestellte sind. Die Kosten spielen eine sehr grosse Rolle und beeinflussen die Setting-Wahl entscheidend, darüber sind sich alle einig.</p>
Anzahl Nennungen	14

Organisation	
Sonstiges	
Argumente für das aufsuchende Setting	Argumente für das Pull-out-Setting

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	
374.3-7	CS: [Ich denke, da würden ganz viele Ressourcen in dem [aufsuchenden] Modell stecken, wenn man das wirklich ans Kind anpassen könnte.] Nur leider ist das von den Rahmenbedingungen her oft nicht möglich. Organisatorisch ist das ja ein riesiger Aufwand. Gerade auch ein mehrfach behindertes Kind, das nicht nur Logopädie hat, sondern auch noch in einer Krippe ist, da muss ja dann alles aufeinander abgestimmt werden.
380.5	CS: Dieses Modell [selbständige Arbeit mit eigener Praxis] verlangt eine sehr grosse Flexibilität.

Zusammenfassung	Wichtig ist noch zu nennen, dass die Organisation einer logopädischen Intervention im aufsuchenden Setting schwierig sein kann. Sie muss sich in den familiären Alltag integrieren lassen, zur richtigen Zeit stattfinden, an möglichen anderen Therapien vorbei funktionieren. Das ist ein grosser Aufwand. Im Frühbereich erfordert aber auch die Tätigkeit in der eigenen Praxis eine hohe Flexibilität. Meistens hat man (zu) viele Kinder, damit ein allfälliger Ausfall eines Kindes (Krankheit, Verhinderung, Operationen, Reha...) nicht so schwer wiegt, sagt CS.
Anzahl Nennungen	2

Sonstiges

Stellenwert Logopädie

Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
		183.3-6, 184-186	<p>JW: Die Niederschwelligkeit hat auch einen Nachteil, dass, für mich als Fachperson... Manchmal hat auch ein Gespräch einen anderen Stellenwert oder die Logopädie hat einen anderen Stellenwert, wenn man dorthin gehen muss.</p> <p>GL: Wenn es mich was kostet sozusagen.</p> <p>JW: Ja, genau. Und Logopädie kostet sehr, sehr viel und bei einem Teil der Familien habe ich auch gemerkt, nein und es ist jetzt wichtig, dass sie zu mir kommen, dass sie den Weg auf sich nehmen, dass sie ins Tram steigen, dass sie auch aus dem Haus kommen, dass die Eltern aus dem Haus kommen. Das finde ich z. B. etwas, das, Fokus Eltern, ein Vorteil des Pull-outs ist.</p> <p>UK: Da habe ich jetzt auch gerade eine Familie, bei der ich es genauso gemacht habe, bei der ich das Setting wechsele. Die kommen jetzt dann ab Januar zu mir in den Dienst. Genau aus solch einem Grund.</p>

Argumente für beide Settings	
Neutrale Argumente	

Zusammenfassung	JW findet, dass der Stellenwert und die Bedeutung der logopädischen Therapie im Alltag einer Familie sichergestellt werden muss. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass es die Familie etwas kostet, in die Therapie zu kommen. Nicht finanziell gesprochen, sondern zeitlich und planerisch. So soll die Logopädin auch dementsprechend entscheiden, wo die Therapie stattfinden soll, damit für die Familie ein grösserer oder kleinerer Aufwand vonnöten ist. Diese Meinung teilen auch die anderen Fachleute.
Anzahl Nennungen	1

Sonstiges			
Ausbildung			
Argumente für das aufsuchende Setting		Argumente für das Pull-out-Setting	
		Argumente für beide Settings	
		Neutrale Argumente	
215.2-5		GL: Wenn man jetzt eine Vorgabe hat vom Kanton: „So [aufsuchend] müsst ihr jetzt arbeiten als Logopäden.“ Dann muss ich auch eine Ausbildung dementsprechend anpassen. Das kann man nicht einfach per se so machen (schnippt mit dem Finger).	

Zusammenfassung	GL findet, dass familienorientierte Arbeit nicht einfach mit einem Bachelor in Logopädie mitangeboten werden kann. Aufsuchende Arbeit gleicht systemischer Arbeit und bedarf viel Erfahrung und – noch besser – eine passende Qualifikation, allenfalls bereits in der Bachelor-Ausbildung inbegriffen.
Anzahl Nennungen	1

